

El puerto exterior de A Coruña, una visión transversal

CUADERNOS
DEL TERRITORIO
infraestructuras/urbanismo/planeamiento

**El puerto exterior
de A Coruña,
una visión transversal**

Edita: Aguamarina Editorial. Avenida del Pasaje, 47 bajo. 15006 A Coruña, España.

Director técnico: Martín Fernández Prado.

Director periodístico: Francisco Docampo Gómez.

Comité editorial: Celestino García Braña, José González-Cebrián Tello, Carlos Nardiz Ortiz, Miguel Rodríguez Bugarín, Martín Fernández Prado y Francisco Docampo Gómez.

Comité científico: , José Manuel Gallego Jorrete, José Luis Gómez Ordóñez, Manuel Pinheiro Fernandes de Sá y Joaquín Sabaté Bel.

Textos: José González-Cebrián Tello, Juan Rey Cortegoso, Carlos Nardiz Ortiz, Ramón Castro González, Carmina Escrigas López-Dafonte, Enrique Maciñeira Alonso, Fernando J. Noya Arquero, Victoria Bajo González, José Enrique Pérez Noguera, Joan Busquets Grau, Juan R. Acinas e Ibón Areso Mendiguren.

Corrección y traducción de textos: Eva Fuentes Iglesias y Beatriz Barros Patiño.

Fotografía: Pablo González-Cebrián, José Castro, César Quián, Óscar París, Alberto Martí Villardefrancos, Joan Busquets, Ibón Areso, La Voz de Galicia, archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña y archivo Bilbao Ría 2000.

Diseño y maquetación: Marta Álvarez Rodríguez, Aguamarina, comunicación y eventos.

Producción: aguamarinacye@gmail.com, avenida del Pasaje, 47 bajo. 15006 A Coruña, España.

Imprenta: Mundo

D.L.: C 863-2010

ISSN: 2171-5408

Periodicidad: Semestral

Precio: 18€

Suscripción anual (dos números): 30€

Las opiniones vertidas en esta publicación son propiedad de sus respectivos autores. Aguamarina Editorial no se solidariza ni responsabiliza de su exactitud y verosimilitud.

Índice

003 Editorial
005 Comités editorial y científico
007 Condiciones de publicación

008 **Capítulo 1 Del puerto refugio al refugio de la ciudad.** José González-Cebrián Tello y Juan Rey Cortegoso
009 1. Introducción 009 2. El ámbito geográfico 013 3. El puerto refugio 014 4. El puerto refugio de A Coruña 017 5. Refugio de la ciudad 018 6. Bibliografía

019 **Capítulo 2 El puerto a través de la historia. Los proyectos de transformación del frente portuario de A Coruña.** Carlos Nardiz
019 0. Resumen 020 1. Introducción 021 2. Los nuevos muelles del siglo XIX 023 3. La transformación del frente portuario a partir de finales del siglo XIX 024 4. Los nuevos muelles de los años 50 y 60 del siglo XX y el dique de abrigo 027 5. Las transformaciones del puerto a partir de la década de los 70 del siglo XX 029 6. Las intervenciones y los proyectos más recientes 029 7. Bibliografía

031 **Capítulo 3 Los antecedentes. Del "Erkowit" a la primera piedra.** Ramón Castro y Carmina Escrigas
032 1. Las catástrofes marítimas 037 2. Del Plan Galicia a las ayudas de Bruselas 038 3. Consejo de Ministros en María Pita 038 4. Dos años disipando dudas 039 5. Una nueva página

040 **Capítulo 4 El proyecto del nuevo puerto exterior de La Coruña.** Enrique Maciñeira Alonso
041 0. Resumen 041 1. Antecedentes 043 2. El proyecto de punta Langosteira 064 3. Conclusiones 064 4. Bibliografía

066 **Capítulo 5 Ejecución de las obras del puerto exterior en punta Langosteira.** Fernando J. Noya Arquero, Victoria Bajo González y José Enrique Pérez Noguero
067 1. Introducción 067 2. Antecedentes 067 3. Descripción de las obras 070 4. Planificación general de las obras 073 5. Desarrollo de las obras 086 6. Tecnología aplicada en el proceso de ejecución 090 7. Ensayos 095 8. Gestión del medio ambiente 096 9. Medidas preventivas 099 10. Conclusiones

100 **Capítulo 6 Repercusiones urbanísticas del nuevo sistema portuario de A Coruña.** Joan Busquets
101 1. Perspectiva 2015. El nuevo sistema portuario de A Coruña en un marco geográfico privilegiado 101 2. Evolución del puerto de A Coruña. 104 3. Transformación metropolitana reflejada en población, infraestructuras y actividad económica. 108 4. La especialización funcional de los puertos: el caso de A Coruña. 108 5. Modelos espaciales en otras ciudades: del puerto al sistema portuario. 110 6. Modelos de centralidad metropolitana: distribución y acceso 111 7. Cuestiones a medio y largo plazo 115 8. Bibliografía

116 **Capítulo 7 El puerto de A Coruña. Estado actual y propuestas de futuro.** Juan R. Acinas
117 1. Introducción 117 2. Marco de referencia 119 3. El sistema portuario de Galicia 123 4. El puerto de A Coruña 125 5. Objetivos y propuestas del puerto de A Coruña 126 6. A Coruña, ciudad portuaria 129 7. Bibliografía

130 **Capítulo 8 La transformación de los bordes ribereños de la ría de Bilbao.** Ibón Areso
131 1. La necesidad del cambio 132 2. Las pautas de actuación 133 3. Los criterios estratégicos 134 4. Actuaciones más destacadas 135 5. La gestión del proceso 135 6. Conclusión

137 **Versión en inglés**

Editorial

Un lugar donde pensar

Los Cuadernos del territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento, es una revista científica, humanista, técnica y profesional, dirigida principalmente a los arquitectos, a los ingenieros de caminos, canales y puertos y a la comunidad universitaria. Una publicación que, desde la independencia y de manera transversal, pretende abordar monográficamente aquellos asuntos que están en la preocupación de los profesionales y de los ciudadanos con especial sensibilidad por las cuestiones del territorio.

Tras más de una década de enorme expansión económica y urbanística, nos encontramos en un momento de grave crisis, especialmente en el sector inmobiliario. Es, pues, previsible que, en los próximos años, el crecimiento de nuestras ciudades se vea ralentizado o incluso paralizado, lo que necesariamente nos llevará a volver la vista hacia la rehabilitación urbana y hacia una planificación de las infraestructuras y del territorio mucho más racional. En estos momentos de enormes dificultades, más que nunca es necesario hacer una pausa y pensar en el futuro. La inexistencia de urgencias expansivas nos permitirá reconducir los procesos desenfrenados del pasado reciente hacia modelos más racionales y sostenibles. La crisis puede ser, también, una oportunidad para la reflexión.

Por otra parte, la forma de vida actual, la dispersión de las actividades, la generalización de la movilidad privada y el desarrollo económico han provocado cambios físicos importantes en nuestras ciudades y han generado una ocupación de la edificación indiscriminada en las regiones urbanas. En las últimas décadas, hemos asistido a numerosos cambios territoriales ejecutados a una velocidad de vértigo, si los comparamos con los registrados en épocas anteriores. Cambios producidos, en más ocasiones de las deseadas, sin la necesaria reflexión profesional y académica.

Estas transformaciones han hecho que la sociedad y los profesionales miren hoy al territorio de una manera distinta, que se hayan encendido algunas luces de alarma y que, en consecuencia, se exija un cambio de rumbo en nuestro urbanismo y ordenación del territorio. Así nació el paradigma ambiental de la sostenibilidad y del respeto por el paisaje que empaqueta toda la actividad urbanística y planificadora hasta llegar casi a desplazarla del centro de interés. Por desgracia, en no pocas ocasiones, la burocratización y los aspectos documentales formales se han impuesto a la racionalidad en unos asuntos que debieran estar en el substrato mismo de la acción urbanística y que, lejos de ser diferenciados, son insolubles.

La concentración de la población en las ciudades originó un continuo despoblamiento de las zonas rurales. Sus consecuencias negativas sobre las estructuras territoriales son evidentes. Además, este éxodo provocó enormes problemas ambientales y la degradación de nuestro paisaje, frágil patrimonio de todos los ciudadanos.

La globalización convive con la particularización autonómica en clave nacional. Las distintas legislaciones de las Autonomías españolas, los diferentes enfoques disciplinarios y los dispares ritmos y procesos provocan que muchas acciones, que deberían ser conocidas por otros agentes para su implantación, se dispersen y pasen desapercibidas. Parece oportuno, pues, encontrar un medio, un instrumento, que permita intercambiar experiencias que, a buen seguro, repercutirán en una mejor ordenación y calidad de vida.

Tanto los agentes de la ordenación y la planificación urbanística como de las infraestructuras, han actuado, frecuentemente de manera aislada, sin la necesaria coordinación y relación que permita una coherencia global de sus actuaciones. Por eso, desde estos *Cuadernos*, queremos interrelacionar a los distintos profesionales que actúan sobre el territorio y alcanzar una visión transversal de sus actuaciones.

Ante tal panorama, desconectado y disperso, nace esta publicación. Su objetivo no es otro que constituir un punto de encuentro para el intercambio del conocimiento, la difusión de las ideas y, por qué no decirlo, para la discusión y el desacuerdo constructivo. En resumen, un lugar donde opinar, escribir, leer y sobre todo pensar y extender el conocimiento humano en todo lo relacionado con el territorio.

Estamos en un momento en que Galicia y España están diseñando y ejecutando su futuro en forma de obras de una enorme influencia territorial, que condicionarán enormemente nuestro urbanismo y la planificación y ordenación de ese territorio. La misma obra con la que iniciamos esta andadura editorial, el puerto exterior de A Coruña, constituye todo un reto para la ingeniería portuaria y para la planificación territorial como se puede comprobar en las próximas páginas.

En estos tiempos de cambio hay un espacio para la investigación, para la reflexión y, por tanto, para la publicación y el intercambio de ideas que faciliten la relación entre los agentes y la suma de sinergias. Y esta revista es un instrumento para los que quieran aportar sus ideas para el debate que está generando ese cambio de mentalidad.

Los *Cuadernos* nacen desde Galicia para el mundo. Los editores estamos confiados e ilusionados con nuestro proyecto. Los tiempos son difíciles pero tenemos fe en el futuro y en la capacidad científica y profesional de nuestros ingenieros y arquitectos. Aquí pretendemos recoger artículos y trabajos inéditos e innovadores en todo aquello que tenga que ver con las infraestructuras, el urbanismo y el planeamiento. Nuestro objetivo es consolidar en el tiempo esta publicación que hoy se hace realidad.

En esta tarea, contamos con la colaboración y el apoyo de destacados profesores vinculados a la Universidad de A Coruña y de otras universidades nacionales y extranjeras que forman parte de los dos comités, editorial y científico, que garantizan la calidad y solvencia de los trabajos que se publicarán en estas páginas. Todos ellos son una referencia en el mundo de la universidad, de la arquitectura y de la ingeniería de caminos, canales y puertos. Muchas gracias por su ayuda e inestimable colaboración.

Como casi todos los proyectos, los *Cuadernos del Territorio* nacen de forma humilde y sencilla, pero con la clara vocación de crecer y de lograr su consolidación e internacionalización como un foro estable de opinión y reflexión académicas. Confiamos en que este primer número merezca la aprobación del lector, a cuyas críticas y sugerencias nos sometemos. Entre todos, nos proponemos mejorar número a número la revista de los profesionales e investigadores del urbanismo, de las infraestructuras y del planeamiento.

Martín Fernández Prado y Francisco Docampo Gómez, editores y directores.

Comité editorial

Celestino García Braña

Decano del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) y profesor de Teoría de la Arquitectura en la Universidad de A Coruña, de la que dirigió su departamento de Composición. En su dilatada carrera profesional ha recibido un gran número de premios. Entre sus proyectos más reconocidos están la ampliación del Museo Provincial de Pontevedra y las rehabilitaciones de la Iglesia de San Francisco, también en la capital pontevedresa, y del monasterio coruñés de Caaveiro. Es autor de los proyectos de los albergues de peregrinos de Triacastela, Ribadiso y Bendoiro en el Camino de Santiago y de diversos libros y artículos.

José González-Cebrián Tello

Doctor arquitecto y catedrático de Urbanística en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, de la que fue director. En la actualidad, dirige el departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo y el Máster Oficial de Urbanismo. Realizó estudios de postgrado en Jardinería y Paisaje, Urbanismo y Diseño Urbano en España y Estados Unidos. Fue arquitecto municipal de A Coruña y director general de Urbanismo de la Xunta de Galicia. Trabaja en temas de naturaleza urbanística y arquitectónica en sus diferentes escalas. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus proyectos y obras. Es autor de varios libros y numerosos artículos que publicó en revistas especializadas.

Carlos Nardiz Ortiz

Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la E.T.S. de Arquitectura de A Coruña entre 1987 y 1997. Profesor de Transporte y Territorio y Urbanismo y Ordenación del Territorio en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos. Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia desde el 2006 al 2010. Autor de numerosos artículos, ponencias en congresos y libros como *El Territorio y los Caminos en Galicia* o *El Puerto y la Ciudad de A Coruña*. Desde 1981 ejerce por libre la profesión en Galicia en el campo de las infraestructuras, el urbanismo y los espacios públicos.

Miguel Rodríguez Bugarín

Director xeral de Mobilidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. En esa universidad alcanzó también el grado de doctor con una tesis sobre la mejora de desvíos de alta velocidad ferroviaria. Fue profesor titular de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña y, desde el año 2003, es catedrático del área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de dicha escuela, desde donde viene realizando una amplia labor de divulgación escrita, participación en congresos y dirección de proyectos de investigación.

Martín Fernández Prado

Arquitecto y profesor de Urbanismo del departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña, de la que fue subdirector. Realizó estudios de postgrado en urbanismo en la Bartlett School of Architecture del University College London (Inglaterra). Becado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza, completó un máster en arquitectura y diseño urbano en la Harvard University. Fue director general de Urbanismo de la Xunta de Galicia. Actualmente dirige la sección de Ordenación del Territorio del gabinete de estudios del Eixo Atlántico desde donde ha publicado diversos libros y estudios.

Francisco Docampo Gómez

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue jefe de Informativos y Programas de la Cadena SER en A Coruña, articulista de *El Correo Gallego*, delegado del Grupo Voz en Santiago de Compostela, director de Radio Voz Galicia, director de Publicidad de la Corporación Voz de Galicia y director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre. Ha dirigido y coordinado diferentes publicaciones. Fue jefe de gabinete de las consellerías de Agricultura y Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno gallego. Actualmente es director la empresa Aguamarina, Comunicación y Eventos y de las revistas *Fonte Limpa*, *A Saúde de Galicia* y *Contra el Cáncer*.

Comité Científico

José Manuel Gallego Jorreto

Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, fue arquitecto jefe de los Servicios Provinciales de Urbanismo de A Coruña entre 1966 y 1986. Desde el año 2002 es catedrático del departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Ha impartido cursos y conferencias en centros y universidades de España y del extranjero. También ha sido jurado en diversos concursos nacionales e internacionales. Su obra está recogida en diferentes publicaciones y su trayectoria profesional ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura.

José Luis Gómez Ordóñez

Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee el grado de doctor en Urbanismo por la Politécnica de Cataluña. Es profesor titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería de Caminos de Barcelona. Desde 1993, ostenta la cátedra de Urbanismo en la Universidad de Granada. En la década de los ochenta obtuvo dos veces el Premio Nacional de Urbanismo y ha sido nominado, por la Asociación Española de Ingenieros Civiles, al Premio Nacional Jaime I en el apartado de Urbanismo. También ha publicado diversos trabajos profesionales y de investigación.

Manuel Pinheiro Fernandes de Sá

Licenciado en Arquitectura por la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto. Diplomado en planeamiento urbano y regional por la Universidad de Manchester. Profesor catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto. Fue vicepresidente de la Asociación Portuguesa de Urbanistas. Autor de multitud de trabajos de planeamiento y recalificación urbana en Portugal, Galicia (Santiago de Compostela), Bissau, Santo Tomé y Marruecos. Premio del *Instituto Nacional de Habitação* de Portugal (1996). Fue el coordinador técnico de de los procesos de revisión del Plan Director Municipal de Santo Tirso y de Oporto.

Joaquín Sabaté Bel

Catedrático de Urbanismo, profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña desde 1976. Coordinador del programa de doctorado en Urbanismo de la UPC, del máster de Investigación en Urbanismo, del programa de postgrado *Proyectar el territorio* y del programa ALFA, de la Comunidad Europea, de gestión de recursos culturales como fundamento de los planes de desarrollo local. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de los instrumentos, métodos y teorías de la proyección urbanística y territorial, y en la relación entre recursos patrimoniales y desarrollo local. Es autor de numerosos trabajos de planeamiento urbanístico y territorial.

Condiciones de publicación y de recepción de artículos

Los Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, urbanismo y planeamiento, son una plataforma abierta a todos los profesores universitarios que deseen publicar aquí sus trabajos. Los próximos números estarán dedicados a la ordenación del litoral en Galicia y al metro ligero como medio de transporte colectivo de viajeros en las ciudades de tamaño medio. Todos los artículos que se reciban en nuestra redacción deberán reunir las siguientes condiciones:

Los textos deberán ser originales e inéditos y redactados en español.

Su extensión máxima no debe exceder los 30.000 caracteres con espacios. Las imágenes que acompañen a los textos deben tener una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada.

El período de recepción de trabajos para el número 2 es del 1 de junio al 1 de septiembre de 2010. Todos los artículos irán precedidos de una página en la que únicamente se incluirá su título y los apellidos y nombres del autor o autores, en el orden que deberán de ser publicados, así como titulaciones, cargos que ocupan, destino docente si fuese el caso, dirección postal y electrónica, fax y teléfono de contacto.

También se deberá adjuntar un resumen del artículo, con una extensión máxima de 750 caracteres con espacios.

Los textos se enviarán sin maquetar, sin presentaciones de pies de página o encabezados, numeraciones o tabulaciones. Los epígrafes se marcarán en negrita.

Las notas de texto se realizarán con numeración correlativa y se insertarán a pie de página.

La bibliografía se recogerá al final del texto y se citará como sigue:

- a. Apellidos, nombre. Título del libro, lugar de edición, editorial, año.
- b. Apellidos, nombre. Título del artículo, título de la revista, época, número, fecha, páginas.
- c. Apellidos, nombre. Título del capítulo, título del libro, lugar de edición, editorial, año, páginas.

Las citas textuales incorporadas en el texto se incluirán entrecomilladas.

Los archivos de texto se enviarán a la dirección de correo electrónico aguamarinacye@gmail.com, en formato de "Microsoft Word" o compatibles. En cuanto a las ilustraciones se remitirán a la misma dirección en archivos de extensión .tif o .jpg.

Los artículos recibidos en la redacción de *Cuadernos del Territorio. Infraestructuras, planeamiento y urbanismo*, se someterán a un sistema de arbitraje y revisión por parte del comité de redacción. Los que cumplan los requisitos y sean admitidos, serán trasladados a dos miembros del comité científico para que los evalúen y den el plácet para su publicación. En caso de que esas dos valoraciones fueran contradictorias, el artículo se enviará a un tercer integrante del comité que decidirá de forma definitiva. Los trabajos publicados en este primer número no han sido evaluados por el citado comité, que iniciará su tarea de supervisión a partir del próximo.

Del puerto refugio al refugio de la ciudad

José González-Cebrián Tello y Juan Rey Cortegoso *

1. Introducción

La evolución de los puertos en nuestras ciudades ha ido pareja a la de la navegación. Así los factores sobre los que se analiza el tema portuario y se explica la actividad desarrollada, tiene su fundamento en las diferentes características del mar, de los buques y de la costa.

La elección de los puertos ha sido una constante a lo largo de la historia de la navegación. La navegación a vela, propia del Atlántico hasta el siglo XIX, propiciará las primeras aproximaciones a los litorales a través de la realización de las primeras cartas de navegación o portulanos.

Estas instrucciones de navegación escritas contenían distancias y direcciones, facilitando descripciones minuciosas de los principales accidentes costeros, profundidades y peligros para la navegación junto con los principales puertos donde refugiarse. Se basaba en los conocimientos recogidos por los navegantes que inicialmente realizaban sus viajes costeano sin distanciarse demasiado de tierra.

La preocupación por posibilitar la llegada de un puerto a otro hacía que la representación de la tierra se limitara a la delgada franja que bordea el mar, donde se encuentran las radas, puertos importantes y poblaciones marineras dedicadas al comercio, dejando en blanco, sólo con accidentes físicos significativos que eran visibles desde el mar, promontorios y otras referencias del terreno que permitían abordar correctamente las recaladas.

La precisión de las cartas portulanas permitían la navegación por límites concretos como el Mediterráneo (donde se realizaron las primeras) y las costas atlánticas del noroeste de Europa, pero se reconocieron poco útiles en los viajes transoceánicos, por su distorsión topográfica.

En 1598 aparece el mapa de Galicia de Ojea en que, por primera vez, aparece la representación de Galicia como unidad geográfica y servirá de base a un gran número de versiones que se publicarán posteriormente. Ya no es una carta de navegación sino un verdadero plano del territorio.

Con la aparición de los atlas, compendio de vistas o mapas y descripciones, aparecen una serie de publicaciones, como el *Atlas de Cartas Náuticas* de Waghenaer, en que aparecen las costas gallegas, y en 1634 el de Pedro Teixeira, *Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos*, que nos permitirán conocer la situación del litoral gallego en ese momento.

Posteriormente, la realización por Vicente Tofiño de sus *Cartas Náuticas* entre 1783 y 1789, relacionando los puntos destacados de tierra con los de sonda derivado de la batimetría, permitirán un nuevo dibujo de la franja costera y de las líneas de sonda en un mismo sistema de referencia.

2. El ámbito geográfico

Estas dos últimas aportaciones cartográficas servirán de base para, introduciendo la información de ese momento, reelaborar, a partir de cartografía actual, la situación del ámbito costero próximo a la ciudad de A Coruña en los siglos XVII, XIX, XX y actual, en aras a la elaboración del presente artículo.

El objetivo del mismo es entender las razones que llevaron a la elección de determinados emplazamientos en el ámbito próximo a la ciudad de A Coruña, como puertos refugio hasta prácticamente el siglo XX, y mostrar la diferente tipología de los mismos, entendiendo sus diferencias y, en ese sentido, sus propias evoluciones portuarias.

1 Plano de las rías de Ferrol, A Coruña, y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel; Bauza lo delineó; F. Selma lo grabó. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787. Museo de Pontevedra.

La preocupación por la llegada a los puertos hace que la representación de la tierra se limite a la franja en contacto con el mar, dejando en blanco el resto del territorio.

Esta descripción de las costas, como las llevadas a cabo por Tofiño, ya incorporan información de las profundidades y una precisa descripción de los accidentes geográficos, permitiendo la entrada a puerto con relativa seguridad.

La representación a escala de las indicaciones de los planos de Teixeira nos permite ver la gran cantidad de puertos naturales que ocupaban el territorio y sus relaciones con los arenales, espacios de protección y los calados.

2 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel; Bauza lo delineó; F. Selma lo grabó. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787. Modificado a partir de las ilustraciones 44, 45 y 46 de *El atlas del Rey Planeta. Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos* de Pedro Teixeira (1634). Editorial Nerea S.A. San Sebastián, 2002. De Felipe Pereda y Fernando Marías.

Con la construcción de los primeros puertos modernos en los siglos XVIII y XIX, los anteriores atraques irán perdiendo importancia concentrándose la actividad en los de A Coruña y Ferrol. Los nuevos, que surgieron como el resto por la existencia de arenales y la consiguiente facilidad de desembarco, se encuentran con el paso del tiempo con la necesidad de adelantarse con sus muelles para lograr mayores profundidades y mayores superficies en tierra.

3 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787. Con la incorporación de información de los planos de José Montero y Aróstegui. "Plano de la ciudad del Ferrol, de su recinto fortificado y de los Arsenales de Marina, a principios del año 1859" 004 072 de la Biblioteca Xeral de la Universidade de Santiago y de Alejandro Chao. "Principales puertos de Asturias y Galicia", datado en 1880. Museo de Pontevedra.

En el siglo XX, continuando con las cada vez mayores necesidades de superficie y calados, los puertos principales alcanzan sus límites de capacidad haciendo necesario un cambio de rumbo no sólo por sus propios requerimientos sino por las necesidades de las ciudades en las que se asientan.

4 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787.

En respuesta a los nuevos requerimientos surgen los puertos exteriores, claramente desvinculados de la ciudad tradicional.

5 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787.

El golfo Ártabro, que es el ámbito de costa que hemos analizado, presenta desde el siglo XVII la localización de una serie de núcleos urbanos potenciados por su papel de puertos refugio, lo que dio contenido a su actividad pesquera, comercial o militar. Todos ellos se correspondían, según sus características, con tres tipos diferentes de puertos.

Puertos situados en una playa, situados en las orillas de un río o situados dentro de una bahía. En general, estas diferencias que se hacen explícitas en el conjunto de las implantaciones portuarias, en Galicia cobran una cierta diferenciación por la presencia de las rías que establecen de forma generalizada un cierto refugio inicial. No obstante, y ya dentro de ellas, los tres modelos descritos pueden apreciarse con mayor o menor claridad.

1. Los puertos situados en una playa, más comunes en las costas mediterráneas dando lugar a graos (donde se desarrolla la actividad portuaria), inicialmente alejados de las ciudades por el riesgo de ataques, son frecuentes también en Galicia. Teixeira en su *Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos* ya describía en 1634 un gran número de pequeños puertos vinculados generalmente con la actividad pesquera (así aparecen referenciados Ares, Redes, Fontán y Sada en relación con nuestro marco de referencia) y que durante siglos permanecerán al margen de las obras portuarias, sólo abordarán obras menores de atraque (muelles y pantalanes) a partir del siglo XX, y, dado su mínimo calado, respondiendo a actividades de pesca menor o deportiva.

2. Los puertos situados en las orillas de un río responden asimismo en Galicia a la idea de fondo de ría, donde desembocan los cursos fluviales y donde ya Teixeira describía, en nuestro ámbito estudiado, a Neda, donde desemboca el río Xubia, la villa de Pontedeume o la ciudad de Betanzos al borde del Mandeo, y siempre como finales de ría. Cabe subrayar la importancia que adquieren estos núcleos urbanos en esos momentos históricos, presentando unas destacadas fortificaciones y albergando una actividad pesquera de gran relevancia, pero también la pérdida casi total de actividad que experimentarían en los últimos siglos por la necesidad de mayores calados.

3. En relación con los situados dentro de una bahía, tendremos que referenciar obviamente el caso de A Coruña, donde su posición de península establecía un ámbito portuario volcado a la misma mientras que la parte de tierra abierta al mar permanecería durante siglos al margen del desarrollo urbano. En el siglo XVII, Teixeira describirá la ciudad como la principal de toda la costa de Galicia, con gran población y fortificaciones importantes, pero con un puerto no seguro para los navíos por ser playa abierta sin abrigo ninguno y de poco fondo. Describe ya extramuros la playa de Oza con su desembarcadero protegido por un fuerte (San Diego), que hasta prácticamente el siglo XX va a desarrollar un papel principal en la actividad portuaria.

6

En la ría de Betanzos, la representación a partir de los planos de Teixeira, Tofiño y Coello, nos permite entender el funcionamiento de la villa en el territorio, donde la existencia de los meandros, arenales y bajos calados constituyeron una gran ventaja contra ataques por mar en la Edad Media, pero la aparición de buques de mayores dimensiones hizo desaparecer su actividad portuaria.

6 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787. Con la incorporación de información de los planos de Emilio Valverde y Álvarez.

3. El puerto refugio

El puerto refugio debe entenderse fundamentalmente como ámbito de protección a las inclemencias climáticas y a los ataques militares.

Desde las necesidades de la navegación, los puertos refugio tratan de optimizar los conocimientos de los vientos, las corrientes y las mareas, en síntesis, la defensa al tiempo meteorológico.

Resultaba imprescindible comprender la relación entre vientos, corrientes, presión atmosférica y temperatura, lo que entendemos como el tiempo, ya que implicaba diferentes velocidades de navegación, riesgos para la tripulación y carga, o necesidades de arribada. Las nuevas observaciones del sol y cielo pronto fueron complementadas con la utilización de barómetros, cronómetros, octantes y otros instrumentos que posibilitaron el conocimiento de las condiciones de navegación y la búsqueda de refugios. Para ello otro aspecto se revelaba como indispensable: el conocimiento de la profundidad del agua tanto para evitar choques contra la costa o los arrecifes, así como para obtener una idea de su posición.

El escandallo, peso de plomo atado a una cuerda con nudos que indica distancias, generalmente brazas, que se transformarían posteriormente en pies como medida común, fue el primer instrumento que nos permitiría medir las profundidades de los fondos marinos que se reflejarían en los portulanos y cartas marinas.

La defensa militar de los puertos y por ende las ciudades hasta el siglo XIX será asimismo una de las consideraciones fundamentales a reseñar como idea de puerto refugio.

En A Coruña, los planos aportados por los ingenieros militares Santáns y Tapia, Manso de Zúñiga, Francisco Montaigú, Juan Vergel, Miguel Marín, Martín Zermeño, Cayetano Paveto y otros, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, inciden en la fortificación de la ciudad y de su bahía mediante la disposición de tres fuertes: San Antón, San Diego y Santa Cruz, y nuevos recintos amurallados que sustituyen a las murallas medievales.

Por otro lado, las propuestas de fortificaciones que permitan la defensa de posibles desembarcos en las playas y calas sitas a lo largo de la península, será una constante a lo largo de los siglos.

La preocupación por los fondos marinos, mediante minuciosas sondas, se reflejará también en una serie de propuestas de intervención portuaria (nuevos muelles, nuevo frente marítimo, nuevas manzanas edificables y nuevos rellenos portuarios), que si bien no se materializarían sí servirían de base para proyectos posteriores.

En el caso de Ferrol, muy similar al de A Coruña, se busca un refugio climático en una bahía bien resguardada pero llevando la defensa militar de una manera activa con la construcción de fortalezas en la entrada. Este sistema, debido a la posibilidad de mejor acceso y mayores calados, permitió su desarrollo continuado hasta el final del siglo XX. La actual necesidad de alejar ciertos usos de los entornos urbanos y los nuevos buques obligan a la exteriorización de ciertas actividades.

7 Elaboración propia a partir del plano de las rías de Ferrol, A Coruña y Betanzos levantado por Vicente Tofiño de San Miguel. Dirección de Hidrografía. Madrid, 1787. Con la incorporación de información de los planos de José Montero y Aróstegui.

8 Elaboración propia a partir del plano "Puerto habilitado, Ciudad Alta y área de La Coruña, con la inclusión de sus arrabales". Felipe Gianza, 1819. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid. Cartoteca Histórica. Vid. Gallego Jorreto, Manuel y González-Cebrián Tello, José. Análisis y desarrollo urbano de A Coruña.

8

4. El puerto refugio de A Coruña

Del plano de 1819, dibujado a partir del realizado por el arquitecto municipal Felipe Gianza, podemos analizar todavía la ciudad al margen de las intervenciones portuarias. Sólo algunas referencias en sus espacios amurallados, fundamentalmente en torno a la Ciudad Vieja y en el borde de mar entre ésta y la Pescadería, nos permitirían entender el modelo de puerto refugio donde las embarcaciones, por el escaso calado existente en el borde de la ciudad, permanecían en la bahía alcanzando las zonas de atraque con las mareas altas o a través de embarcaciones menores, ya que el objetivo de obtener calados suficientes se presentaba incompatible en los puertos naturales, carentes de obras específicas y de protección del oleaje.

Solamente en la zona de la Palloza, próximo al núcleo de Santa Lucía y extramuros de la ciudad, se encontraba el puerto, inicialmente vinculado a la actividad pesquera, y que desarrollaría posteriormente una intensa actividad ya como puerto habilitado y vinculado a las relaciones comerciales con las Antillas, a partir del siglo XVIII.

La ciudad se organizaba al abrigo del promontorio peninsular que permanecería en gran medida vacante hasta el siglo XX.

Su estructura urbana se adapta al medio, ofreciendo en el frente sur de la Pescadería manzanas de dimensiones mayores, aprovechando su orientación sur, mientras que al norte se encontraban las instalaciones y edificaciones no residenciales, menos dependientes del soleamiento.

Hasta prácticamente finales del siglo XIX, todavía tendrán gran importancia en la consideración de puerto refugio los condicionantes orográficos, protección a los vientos, al oleaje, es decir, la idea de fondeadero natural, realizándose únicamente rampas y varaderos para acogida de los barcos.

No será hasta 1869, a pesar de la existencia de proyectos previos, la realización de la primera obra significativa de naturaleza portuaria, pero también urbana, el malecón proyectado por Celedonio Uribe.

Las obras externas entendidas como verdaderos proyectos portuarios, dársenas, diques de abrigo o escolleras no aparecerán hasta 1909 con el ingeniero Eduardo Vila.

Vista de la Pescadería y ciudad alta de A Coruña desde Santa Lucía. En primer término, a la derecha, se aprecia el castillo de San Diego. A la izquierda, la fábrica de tabacos. También se aprecia la posición de las embarcaciones en el centro de la rada.

9 Litografía de Puga. A Coruña. Lasa "Vista y puerto de A Coruña". 1880. Archivo Municipal de A Coruña.

9

10 Elaboración propia a partir de los planos de Reforma y Ensanche de Barón y Yáñez, de 1874. Vid. González-Cebrián Tello, José. *La ciudad a través de su plano. La Coruña. Excmo. Ayuntamiento de A Coruña. 1984, pp. 96-118.*

10

La vista de finales del siglo XIX nos permite apreciar todavía el puerto refugio de las embarcaciones, al margen de las grandes obras portuarias que no se iniciarán en A Coruña hasta los inicios del siglo XX, incidiendo fundamentalmente en nuevas zonas de abrigo para las embarcaciones, infraestructuras para almacenamiento de mercancías, servicios para el funcionamiento portuario, actuaciones sobre diques y muelles y dragados. Todo ello incidirá posteriormente en las grandes superficies de suelo que se vincularán directamente al puerto.

11 J. Alaria. "Vista de la ciudad y el puerto, 1879-80". Xilografía. Archivo Municipal de A Coruña.

En el plano redibujado de 1874 que se muestra, puede apreciarse la ciudad en su relación con las iniciales actuaciones portuarias llevadas a cabo en el siglo XIX y que representan las primeras respuestas encaminadas a realizar una reforma del frente de la ciudad. Se trata de posibilitar al mismo tiempo un mayor calado, permitiendo así acceso a los nuevos buques de mayores dimensiones y peso desplazado. El siglo XIX trae consigo la navegación por vapor y la utilización del hierro, tanto como material para la construcción de los buques como para actuaciones portuarias encaminadas fundamentalmente a conseguir muelles donde los barcos pudieran atracar y disponer de áreas más amplias en tierra donde almacenar mercancías.

El plano muestra el relleno efectuado para la realización del malecón y el puerto de hierro, encaminados a dar servicio general al puerto para los buques de mayores dimensiones así como la ubicación de espacio al servicio del puerto.

La propuesta permitiría, por decisión municipal, la ubicación de los actuales jardines de Méndez Núñez ofertando a la ciudad su primera zona verde de entidad.

En la zona de la Palloza se localizaría el segundo muelle de hierro en contacto directo con el nuevo trazado ferroviario propuesto. Allí permanecería hasta el siglo XX en que se construiría un nuevo muelle.

La ciudad continúa su proceso de densificación interna, con nuevas edificaciones hacia el Orzán, y el espacio anteriormente fortificado dará lugar a la plaza de María Pita y al primer ensanche. Todavía a finales del siglo XIX, el puerto no se puede considerar como un espacio propio con muelles que posibiliten la carga y descarga de mercancías mediante grúas y otras instalaciones en tierra, lo que se conseguirá junto con la construcción de obras de abrigo exterior, nuevas dársenas, dragados interiores y la construcción de almacenes, tinglados y silos para almacenaje de mercancías, ya en el siglo XX.

11

12

13

14

5. Refugio de la ciudad

En A Coruña el desarrollo portuario que se realiza a lo largo del siglo XX, fundamentalmente ganando terreno al mar y que se hace explícito en otro capítulo de esta publicación, no generó nunca verdaderos arrabales en su entorno debido a la privilegiada posición que detentaba en la península. Rodeado por parques, equipamientos y zonas residenciales de alto valor en todo su frente histórico (Ciudad Vieja y Pescadería), el desarrollo hacia la zona oeste, si bien trasformó ámbitos de gran valor como la playa de Oza, se vio limitado por el menor calado y la implantación de equipamientos históricos (el Hospital de Oza), que restringieron en gran medida su crecimiento.

15

16

12 , 13 y 14 Vistas de la bahía y el puerto en su relación con la Ciudad Vieja, Pescadería y zona de Oza. Foto: Paisajes Españoles.

15 y 16 Vistas de la playa de Oza antes y después de su relleno (circa 1985 y 2007, respectivamente), exposición organizada por la delegación del COAG en A Coruña, mayo 2007. Archivo del MOPU.

Las buenas condiciones tanto de orientación como de vistas, mantuvieron siempre unos desarrollos residenciales de cierta calidad, aún pese al creciente desarrollo portuario sobre la zona. La topografía elevándose de forma significativa sobre las plataformas artificiales de los rellenos también lo permitió.

Con la gran transformación que sufre el tráfico marítimo en las dos últimas décadas del siglo pasado, la práctica imposibilidad de conseguir nuevos terrenos industriales vinculados al puerto, el rechazo vecinal a un

gran número de descargas que producen tanto por sus repercusiones acústicas derivadas del tráfico de vehículos pesados y maquinaria, como por la contaminación ambiental detectada, y unido todo ello a factores de riesgo vinculados al muelle petrolero y las necesidades de seguridad portuaria, se plantea ya la inadecuación de los actuales puertos urbanos.

La presión de la ciudad reivindicando nuevos espacios en contacto con el mar, la vinculación a los usos urbanos de las actividades más compatibles (puertos deportivos, de pasajeros, de pesca) mediante la realización de paseos de borde, equipamientos, establecimientos hoteleros, oficinas, espacios libres y la reordenación de espacios portuarios de almacenaje para nuevas ofertas residenciales, son consustanciales a la ciudad actual ya iniciada, desde la década de los setenta, de forma fragmentaria.

En A Coruña, la importancia de su frente marítimo como generador de nuevos espacios urbanos en contacto con el mar, junto con la reordenación residencial de los espacios portuarios de almacenaje y uso portuario, han sido abordados ya por Joan Busquets tanto desde una visión general a través de la revisión del PGOM como desde una visión más específica a través de su estudio: *La nueva ciudad marítima en el puerto*.

En ambos trabajos y desde una visión realista, se plantean con gran claridad las actuaciones encaminadas a transformar la parte más importante y significativa de la ciudad, en un futuro no muy lejano, mediante la integración de la vialidad de borde, ya mayoritariamente de características urbanas, y la reconversión de los accesos ferroviarios y de acceso específico al puerto, como elementos claves de la nueva accesibilidad y urbanidad.

La ciudad se refugia así de las incomodidades y dificultades portuarias, reconvirtiendo, sin necesidad de grandes intervenciones transformadoras, sus actuales bordes portuarios, excepto en la Avenida del Ejército, para proceder, ahora sí, con gran rigor y capacidad transformadora a su nueva orientación urbana.

Acertar con la gestión pública de la intervención, resolver la conflictividad derivada de la existencia de diferentes administraciones con competencias diversas, establecer la sociedad pública que pueda gestionar las actuaciones, entender el momento de participación privada y las reglas para encauzarla, establecer el equilibrio entre oferta de espacios, equipamientos y servicios públicos con las parcelas lucrativas, la posible rehabilitación puntual de piezas de la fábrica portuaria, unido a la imprescindible mejora ambiental e infraestructural de la zona (mejora de vertidos, nuevos colectores, limpieza de aguas, etc.) todo ello unido a una adecuada programación económica y temporal de la intervención, serán aspectos indispensables a resolver en la nueva relación ciudad-puerto interior, para alcanzar su objetivo.

6. Bibliografía

PEREDA, FELIPE y MARÍAS, FERNANDO. El atlas del Rey Plana. "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos", de Pedro Teixeira (1634). Editorial Nerea S.A. San Sebastián, 2002.

MENÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO. "Cartografía antigua de Galicia". Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de publicaciones. Pontevedra, 1994.

LORENZO MARTÍNEZ, RAMÓN y SÁEZ ANDRÉS, ANTONIO. "Cartografía de Galicia 1522-1900". Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 1988.

AA.VV. "Puertos españoles en la historia". Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid, 1994.

AA.VV. "Puertos españoles en el siglo XIX". Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid, 1991.

GALLEGO JORRETO, MANUEL y GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, JOSÉ. "Análisis y desarrollo urbano de A Coruña". En Ciudad y Territorio 1/2/75. Madrid, 1975.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, JOSÉ. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". Ayuntamiento de A Coruña, 1984.

BUSQUETS, JOAN. "A Coruña, la nueva ciudad marítima en el puerto". Ayuntamiento de A Coruña, 2006.

JOHNSON, DONALD'S y NURMINEN, JUHA. "Historia de la navegación a través de mares y océanos". Editor

* **José González-Cebrián Tello** es doctor arquitecto y catedrático de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de A Coruña.

Juan Rey Cortegoso es arquitecto y *master* oficial en Urbanismo.

17

CAPÍTULO 2

El puerto a través de la historia. Los proyectos de transformación del frente portuario de A Coruña

Carlos Nárdiz *

0. Resumen

A través de la historia de los anteproyectos y proyectos del puerto, se trata de reflejar las transformaciones del frente portuario de la ciudad de A Coruña. Algunos han sido trascendentales para la conformación del frente histórico de la ciudad, como los proyectos del malecón y la dársena de la Marina de Celedonio Uribe en los años 60 del siglo XIX, e igualmente lo fueron los proyectos de los nuevos muelles de finales del siglo XIX y el proyecto definitivo de la dársena a comienzos del siglo XX.

Después los proyectos del puerto se comienzan a separar de la ciudad, aunque con una relación evidente

entre las actividades e industrias a las que servían, que contribuyeron también al crecimiento urbano. Proyectos trascendentales para el puerto, a partir de mediados del siglo XX, fueron el dique de abrigo y los muelles de San Diego y Petrolero que avanzaron hacia el fondo de la ría y que se van a completar a finales del siglo con la dársena de Oza. En los años 80, se construyó, en el centro de la bahía, el muelle del Centenario que será fundamental para diversificar los tráficós del puerto, anteriormente monopolizados por los graneles líquidos. El siglo XXI será ya para el puerto exterior, con una historia de las relaciones entre el nuevo puerto, del puerto actual y de sus implicaciones para el área metropolitana de A Coruña, que no han hecho más que comenzar.

17 Óleo titulado "Puerto de La Coruña", de finales del siglo XIX. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

1. Introducción

Como otros puertos naturales, el puerto de A Coruña tiene su origen en la forma de la península en la que se sitúa la Ciudad Alta (o Vieja), que crea un abrigo natural en torno al Parrote y el arenal de la Pescadería. Allí estaba el puerto romano, relacionado en la antigüedad con la navegación de altura, señalizado y defendido por el faro romano de la Torre de Hércules, hoy Patrimonio de la Humanidad. Sobre la Ciudad Alta, la Pescadería y el puerto, se construyó la historia de la ciudad hasta que a partir de las primeras décadas del siglo XVIII, comienzan a redactarse los primeros proyectos para transformar el borde natural.

La forma de herradura de la ensenada del puerto natural de A Coruña, se va a imponer a los primeros proyectos de Montaigú (1723), de La Ferriere (1736), que buscan, por una parte, desde el Parrote hasta el parque de Ingenieros (en el extremo de la Pescadería), rellenar el anterior arenal para aprovechar los terrenos ganados al mar para obras de edificación (en compensación de las viviendas demolidas para obras de fortificación), y por otra, avanzar hacia las aguas más profundas con muelles que permitan el atraque de las embarcaciones. Los problemas de abrigo de los barcos frente al viento y el oleaje de la bahía, van a determinar los primeros proyectos de diques a finales del siglo XVIII, como los de Miguel de la Puerta (1788) y Eus-

taquio Giannini (1789, 1791), ingeniero militar a quien se debe en esa época la restauración de la Torre de Hércules.

A la consideración de A Coruña como plaza militar, se unirá en los años 60 del siglo XVIII la liberalización del tráfico con América desde puertos seleccionados, entre los que estaba el coruñés. Será a partir de entonces el Consulado del Mar (edificio situado en Panaderas, con un archivo de gran interés) el que dirigirá en esos momentos las actividades del puerto, en el que la Aduana (actual subdelegación del Gobierno, construida en 1768) se situaba en el frente de la Marina, transformado también entonces por la llamada casa de Paredes.

De esta época se conservan numerosos planos de A Coruña, fundamentalmente en el Archivo de Simancas, elaborados a escala territorial para proyectar las fortificaciones de la capital y sus inmediaciones, como el de Martín Zermeño de 1780 o el de Julián Sánchez Bort de 1769, que abarcaba incluso las rías de Betanzos, Ponteume y Ferrol, en el que aparece ya el arsenal ferrolano de la Armada (con el proyecto definitivo de Sánchez Bort) en parte construido en esos momentos, y en el que se incluía el puerto grande, el puerto chico y los barrios de La Magdalena (para los oficiales) y Esteiro (para los trabajadores).

18

18, 19 y 20 Portada y proyecto de dársena para el puerto de A Coruña. Autor: Celedonio Uribe. 1865. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

19

20

2. Los nuevos muelles del siglo XIX

El siglo XIX, con las transformaciones en el transporte marítimo que supusieron los barcos de vapor, nos va a traer proyectos fundamentales para la transformación del puerto y la ciudad en el frente de la Pescadería, entre los que destacan, sin duda, los proyectos de Celedonio Uribe del malecón (1860) y la dársena de la Marina (1865) para el puerto, y los proyectos de alineación de la acera sur de la rúa de Luchana de 1867 y de la plaza de María Pita o Alección de 1859 para la ciudad, este último sobre los terrenos de derribo de las murallas que hasta 1850 separaban la ciudad Alta de la Pescadería. Por otra parte, los proyectos de transformación de los puertos van a coincidir con el momento en que las Juntas de Obras de Puertos se hagan cargo de su gestión, en sustitución de los anteriores Consulados del Mar.

Como decía José Luis López Páramo, director del puerto de A Coruña entre 1977 y 1994, en su discurso de 1995 en el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses dedicado a Celedonio Uribe, es a este ingeniero de caminos, canales y puertos, nacido en el País Vasco, a quien se debe el inigualable paisaje urbano de la dársena de la Marina, impidiendo primero que el malecón y sus rellenos llegasen hasta el Parrote, y encontrando después la más perfecta de las ubicaciones posibles para la dársena, evitando su

construcción en los Cantones. Al malecón, que proyectó también Celedonio Uribe, se deben los jardines de Méndez Núñez, sin que este ingeniero de caminos tenga todavía un recuerdo de su nombre en el callejero de la ciudad.

En 1860 Celedonio Uribe presentó el proyecto para la construcción de un malecón entre el Parrote y el parque de Ingenieros formado por cuatro alineaciones que seguían la línea de la bajamar. Los antecedentes, que dibujamos sobre la planta del puerto actual, pueden seguirse en el libro *El puerto y la ciudad de A Coruña* (Carlos Nárdiz y Juan Acinas, 1998). Entre ellos se encontraban las propuestas de Noya y Domínguez (1841) de un espigón frente a la aduana, el proyecto de José Bellón de dos dársenas, una libre y otra cerrada mediante una esclusa frente a Garás, al fondo de la Pescadería, y el de Juan Bautista Aguirre de 1859, que en la tradición de los proyectos de los ingenieros militares del XVIII, proponía un malecón que seguía una línea recta entre los terrenos del derribo y el parque de ingenieros, con el aprovechamiento edificatorio de los terrenos ganados al mar.

Para Uribe, el proyecto del malecón, frente al proyecto de la doble dársena de José Bellón (que era preferido por la superioridad), tenía la ventaja de que además de mejorar el puerto, se mejoraba la población. Uribe, sin embar-

21

21 Anteproyecto general del puerto de A Coruña. Autor: Eduardo Vila. 1884. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

22 y 23 Portada y proyecto de dragado del puerto de A Coruña. Autor: Eduardo Vila. 1889. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

go, modificó este proyecto aumentando las servidumbres de tierra para encajar dos espaciosas plazas, una frente a la aduana (es decir en los terrenos hoy ocupados por los edificios de Correos y la Diputación) y otra frente a la plaza de Santa Catalina, para servicios portuarios, de las cuales partían dos muelles embarcaderos, el primero frente a la Aduana, que ha quedado en el recuerdo de A Coruña como el muelle de hierro, y el otro frente a la plaza de Santa Catalina, que no se construyó. Respecto al terreno ganado al mar, trasladaba inicialmente a la ciudad la decisión de construirlo, oponiéndose después a su construcción (del que se derivarán los actuales jardines de Méndez Núñez) y dejando para el puerto una vía de servicio de 20 metros de ancho, coincidente con la calle de Alférez Provisional, hoy avenida del Puerto.

La construcción del malecón, terminado en 1869, permitió mejorar el servicio de carga y descarga de mercancías del puerto, junto con el muelle de hierro, para el embarque y desembarque de pasajeros. Igualmente permitió a Uribe, a raíz del incidente con la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, alumbrar otra idea que debían tener desde el proyecto del malecón: la de ubicar la construcción de una superficie de abrigo para las embarcaciones en la Marina, frente a la pretensión del Ayuntamiento y los comerciantes de construirla frente al Cantón Grande. Para Uribe, en la memoria que escribe del

proyecto de la Dársena de 1865, la ubicación frente a la Marina ofrecía la ventaja de acelerar la edificación en los terrenos del derribo, uniendo la parte antigua de la Ciudad Alta con la Pescadería, al desaparecer el temor de los propietarios a que más adelante se pudiera edificar.

Aunque el proyecto definitivo de la dársena actual (cuya construcción había empezado Uribe con un proyecto distinto) se debe a Eduardo Vila en 1906, es a Uribe a quien se debe el paisaje urbano más característico de la ciudad de A Coruña, en el que se relaciona la ciudad edificada y el mar a través de las galerías de la Marina y la dársena, transformado en la segunda mitad de los 80 del siglo XX por la construcción de la nueva dársena para los trasatlánticos.

Los proyectos de alineación de la acera sur de la calle Luchana de 1867 y de la plaza de María Pita de 1859 son descritos magníficamente por Xosé Lois Martínez Suárez en los dos libros que publicó: *A Praza de María Pita. A Coruña (1859-1959)*, y *As Galerías da Marina (1869-1884)* y sus consecuencias para el frente urbano de A Coruña.

Este frente va a tener su continuidad, más allá de la Pescadería, una vez derribadas las murallas que seguían la alineación de la calle Juana de Vega, con el proyecto de primer ensanche de la ciudad, cuyo anteproyecto inicial,

22

realizado por el arquitecto municipal Juan de Ciórraga en 1878 entre el Campo de Carballo (plaza de Pontevedra), el Camino Nuevo (hoy Juan Flórez) y Garás (hoy Linares Rivas), se apoyaba en el plano que a escala 1/2.500 habían levantado de la ciudad los ingenieros de caminos Fernando Barón y Juan M. Yáñez en 1874, y que para José González Cebrián (1984) va a ser fundamental para el desarrollo urbanístico de A Coruña por ser el primer plano parcelario y topográfico del municipio.

La ocupación del primer ensanche coruñés entre Linares Rivas, Juana de Vega y Juan Flórez llevó casi medio siglo, después de la aprobación del proyecto definitivo a finales del siglo XIX. Frente a esta ciudad ordenada, a la que va a acompañar el segundo ensanche, aprobado en 1910, en torno al eje de la carretera de Fisterra desde la plaza de Pontevedra, y en torno a la anterior estación de ferrocarril y la plaza de A Palloza, se va a ir desarrollando otra ciudad desordenada, de tipo suburbano, en torno a los caminos y carreteras de acceso, con la formación de barrios en la periferia (Monte Alto, Oza, Os Castros), que muestran como la ciudad, desde la segunda mitad del siglo XIX, había saltado los límites de la Pescadería.

23

3. La transformación del frente portuario a partir de finales del siglo XIX

Igual había ocurrido con el puerto, que antes del proyecto definitivo de la dársena de La Marina que redactó Eduardo Vila en 1906 (ingeniero de caminos que tampoco tiene una calle en la ciudad), había presentado ya en 1884 un anteproyecto general del puerto en el que acompañaba el malecón, por un extremo, con el proyecto todavía de Uribe para la dársena de la Marina y, por el otro, recuperando con variantes el proyecto de José Bellón de la doble dársena frente a Garás y A Palloza.

El objetivo de construir muelles en aguas más profundas de la superficie abrigada del puerto de A Coruña (con limitaciones históricas de calado), llevó a Eduardo Vila a realizar distintos anteproyectos entre 1884 y 1905, para construir muelles que avanzasen perpendiculares a la línea de costa. Al mismo tiempo, para defender frente al oleaje las embarcaciones que atracaban en los nuevos muelles, a medida que se alejaban del centro de la ciudad (defendidos parcialmente por el abrigo natural de la península de la torre), llevó a Eduardo Vila a recoger ya en 1906 la propuesta de un dique de abrigo ligado a un relleno que permitiese nuevos muelles, en el medio de los cuales quedaba el propio castillo de San Antón, felizmente no realizada. Sin embargo, esta propuesta mostraba ya claramente, a principios del siglo XX, las dificultades de abrigo que tenía el puerto para las embarcaciones durante los temporales.

Los nuevos muelles que se van a construir entre 1894 y 1909, para prolongar el malecón del siglo XIX (Batería, Linares Rivas, Santa Lucía y A Palloza), siguiendo el borde de la ensenada natural, se van a completar con el muelle del Este, por un extremo, y por la dársena de la Marina por el otro, de tal manera que van a conformar la imagen del puerto hasta el primer cuarto del siglo XX, todavía adaptado a la forma de la ensenada natural. Al mismo tiempo, el primer ensanche de la ciudad seguirá la forma de los cantiles de los nuevos muelles, limitado por la nueva carretera de Madrid que seguía el borde litoral desde el puente del Pasaje.

La construcción de los muelles proyectados por Eduardo Vila, de los que da cuenta en la *Memoria histórica y descriptiva de las obras del Puerto de La Coruña* (1909), habían conseguido una amplia línea de atraque, limitada por el efecto de los temporales, con las embarcaciones sólo seguras en la dársena de la Marina, que empezó a construirse en 1908 y se terminó en 1918. En un extremo de la dársena, estaba el varadero del Parrote, proyectado con la dársena, y que se mantuvo hasta los años 80 del siglo XX.

El aumento de pasajeros que había tenido el puerto a principios de siglo, determinó el proyecto del muelle de trasatlánticos (actual muelle de Calvo Sotelo), realizado por Emilio Pan de Soraluze en 1923 para acoger el tráfico de buques con mayor calado (que entonces podían llegar hasta los 10 metros), cuyas obras se comenzaron en

24

1927 pero que no se terminaron hasta 1936. El proyecto del nuevo muelle aparecía unido al dragado del fondo de la ría, conservándose fotografías de la transformación que este muelle supuso en el frente portuario de A Coruña, respecto a la forma anterior de los muelles adaptados a la forma de la ensenada natural rematada por el muelle del Este.

Más allá del muelle del Este, solo existía el relleno que se había realizado en los años 20 de la anterior playa de San Diego, en la desembocadura del arroyo de Monelos. En este relleno, protegido en parte por el muelle del Este, se refugiaban las embarcaciones pesqueras que no cabían en la dársena de la Marina.

4. Los nuevos muelles de los años 50 y 60 del siglo XX y el dique de abrigo

Es en 1946 cuando se redactó el Proyecto General de Obras y Mejora del Puerto de A Coruña, que incluía la construcción del dique de abrigo y los muelles de San Diego y las Ánimas. El dique de abrigo, respondía a la tipología de diques de escollera construidos sobre la base de taludes de materiales sueltos que se oponían a la fuerza de las olas y remataban en su parte superior por los diques verticales de fábrica. Este tipo de diques se construyeron fundamentalmente en España a partir de los años 50 con los precedentes de los construidos en la primera mitad de siglo.

El proyecto del dique de abrigo, lo realizó Eduardo García de Dios en 1946, con una longitud de 1.336 metros, y bloques de escollera de tonelada. Previamente, se había estudiado el oleaje de acuerdo con las fórmulas de Castro (1933) e Iribarren (1938) y se había determinado el plano de aproximación del oleaje de acuerdo con el método de propagación que había publicado el propio Iribarren en 1941 en la Revista de Obras Públicas, y que luego será aplicado a otros países.

El dique de abrigo, o de Barrié de la Maza, cuya construcción se demoró hasta 1965, fue una obra fundamental para que el puerto pudiera extenderse en esos años hacia el fondo de la ría con los nuevos muelles de San Diego y Petrolero.

El proyecto del muelle pesquero de San Diego, para el que se barajaron dos alternativas, lo redactó en 1947 Enrique Molezún Núñez y es coetáneo con el proyecto del muelle de las Ánimas, realizado también por Enrique Molezún en 1951 frente a la Ciudad Vieja, entre el castillo de San Antón y el dique de Abrigo.

En el libro *El Puerto y la Ciudad de A Coruña* (1998), recogemos todos estos proyectos, junto con los anteriores y posteriores que van a transformar el frente portuario, en los que se manejan distintas alternativas, unas felizmente no construidas, como las propuestas de muelles perpendiculares a la forma de ensenada natural que había proyectado Eduardo Vila a finales del siglo XIX, o como el muelle de las Ánimas frente a la Ciudad Vieja, en el que llegó a plantearse incluso la construcción de un puerto petrolero.

Las dificultades de acceso al muelle de las Ánimas, atravesando el frente urbano de la ciudad (Linares Rivas, los Cantones, la Marina), determinaron la paralización de las obras del muelle a finales de los años 50, cuando éste ya se había iniciado, destinando los bloques construidos para la ampliación del proyecto inicial del muelle de San Diego, llevándolo a aguas más profundas y cambiando el uso pesquero por el comercial.

El proyecto reformado del muelle de las Ánimas lo redactó en 1967 Modesto Viguera, reduciendo la superficie ocupada al comienzo del dique de abrigo y el calado del muelle, que pasó de doce a cinco metros, suficiente para los usos deportivos. El proyecto reformado del muelle de San Diego lo redactó Félix Calderón, otro ingeniero de caminos portuario que, en esa época y hasta 1977, va a estar a cargo de la dirección del puerto de A Coruña.

A Modesto Viguera se debe también la primera fase del proyecto de instalaciones portuarias para la refinería de petróleo, en 1963. La concesión en mayo de 1961 a A Coruña de la citada refinería en el litoral norte-noroeste de la península Ibérica, por la que competían también Gijón y Bilbao, había determinado la redacción de este proyecto después de desechar el emplazamiento del muelle

24 Anteproyecto general del Puerto en A Coruña con el muelle del Este y la dársena de la Marina. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

25 Proyecto de muelle de Calvo Sotelo y del dragado del puerto. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

de las Ánimas frente a la Ciudad Vieja, que preveía incluso la construcción de tanques en Adormideras. Entender hoy los razonamientos que llevaron a esta primera ubicación es difícil, de no ser los constructivos y funcionales por la mayor proximidad a la refinería en el polígono de Bens. En cualquier caso, se trataba de una época en la que cualquier proyecto que justificase al crecimiento del empleo y la industrialización en Galicia era bienvenido. En apoyo de este crecimiento se construyeron las distintas centrales hidroeléctricas, que a partir de finales de los años 50, van a explotar el Miño y el Sil junto con sus afluentes.

La construcción final del muelle petrolero entre 1963 y 1965 frente a Os Castros, después del muelle de San Diego, necesitó de una tubería (el oleoducto) para conectarlo con la refinería situada en Bens. Al tramo inicial del muelle petrolero, construido con un muro de escollera y atraques independientes con forma de pantalán, se le añadió en 1967 un tercer pantalán formado por grupos de pilotes que sostienen un tablero pretensado formado por 15 tramos de 29,5 metros de luz. A partir de entonces, el petróleo monopolizará las descargas de mercancías en el puerto (graneles líquidos), que llegarán a ocupar más del 80 por ciento de su tráfico de mercancías, hasta la construcción en los años 80 del muelle del Centenario.

La ciudad en los años 60, debido a la industrialización, va a sufrir las mayores transformaciones urbanísticas de su historia, habiendo dejado atrás el modelo de crecimiento que definía el plan de alineaciones de 1948 (transformación del contestado plan Cort de 1945), en el que se recogía la nueva ordenación de los nuevos barrios

de fuerte densidad edificatoria del Agra del Orzán, Os Mallos, y Os Castros, delimitados por las rondas de Nelle y Outeiro, junto con los nuevos desarrollos urbanos previstos a ambos lados de la avenida de Lavedra (hoy Alfonso Molina) proyectada en los años 40 y construida en la década posterior.

Precisamente fueron, como dice González Cebrián (1984), las críticas al modelo viario propuesto por Cort, con reformas interiores en la Pescadería y al modelo portuario, que no reflejaba los muelles de las Ánimas y de San Diego, junto con el supuesto exceso de espacios libres, lo que determinó que la corporación municipal encargase al ingeniero de caminos Pablo Iglesias Atocha y al arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada el nuevo plan, que quedó obsoleto en los años 60, cuando la Gerencia de Urbanización del entonces Ministerio de Vivienda, después de construida la refinería en 1964, y declarada A Coruña polo de desarrollo industrial, acometió la urbanización del polígono industrial de A Grela-Bens, que fue acompañada de los polígonos residenciales del Barrio de las Flores, Elviña (primera y segunda fase), y San Pedro de Mezonzo, que van a transformar la imagen de la periferia de la ciudad más allá de la ronda de Outeiro.

El nuevo plan general de A Coruña de 1967 trató de reflejar la nueva realidad de la construcción de la ciudad por piezas, apoyadas en el viario de acceso a la ciudad y desarrolladas después con los correspondientes planes parciales y proyectos de urbanización. La otra cara de este plan era la destrucción que realizaba del centro histórico y de los barrios del ensanche de las primeras décadas del si-

26 Plano general del muelle de trasatlánticos y del muro terraplén sobre la playa de San Diego. Autor: Emilio Pan de Soraluce. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

27 Plano de aproximación del oleaje (1945). En el proyecto dique de abrigo. 1946. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

28 Planta del dique de abrigo. Proyecto, 1946. Autor: Eduardo García de Dios. Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

26

glo XX, con una ordenanza de edificación única que servía tanto para la entonces periferia como para el centro. No es extraño que Andrés Fernández Albalat en 1968, ante el peligro de la densificación de la ciudad que recogía el plan de 1967, propusiese la Ciudad de las Rías, como una ciudad enhebrada por una vía de comunicación rápida entre A Coruña y Ferrol, que cruzaba el mar, con sus extremos en A Coruña y Ferrol, con nuevos desarrollos urbanos en torno a las rías, que sirviesen para descongestionar el crecimiento de la población que estaba sufriendo A Coruña y Ferrol, ligados a la industrialización de ambas áreas urbanas y en las que la transformación de los puertos, especialmente el de A Coruña, tuvieron un papel fundamental.

La terminación del dique de abrigo a mediados de los 60, casi 20 años después de su proyecto inicial, como antes comentábamos, fue fundamental para el puerto, pudiendo a partir de entonces avanzar hacia el fondo de la ría, con el muelle de San Diego reformado a mediados de los 60, y en el que se ubicará la nueva estación de ferrocarril de mercancías, que complementará a la anterior estación, y con una vía que enlazaba ambas estaciones. Igualmente fue fundamental también que se pudiera ubicar el muelle de Petroleros al que nos acabamos de referir.

5. Las transformaciones del puerto a partir de la década de los 70 del siglo XX

La década de los años 70 va a coincidir con la crisis del petróleo de 1973, en donde un puerto como el de A Coruña, dependiente del transporte de graneles líquidos (aparte de su vocación pesquera), debía diversificar su actividad, por lo que coincidiendo con la llegada a la dirección del puerto de José Luis López Páramo, se plantearon los primeros proyectos del muelle del Centenario en el centro de la bahía, apoyados en el extremo del muelle del Este. Su construcción, a partir del proyecto definitivo de 1983 redactado por el propio José Luis López Páramo, va

27

a permitir diversificar el tráfico de mercancías del puerto para los grandes sólidos (especialmente carbón, para la central térmica de Meirama), sustituyendo al muelle de Calvo Sotelo que soportaba anteriormente estas descargas junto a las de teja y cemento.

Es a partir de la terminación del muelle del Centenario, a mediados de los años 80, cuando se empiezan a plantear nuevos muelles, que se traducirán por una parte en el *Proyecto de remodelación del sector portuario de la zona de Méndez Núñez. Dársena de la Marina y el Parrote* de 1988 y, por otra, con la *Primera fase del proyecto de la nueva dársena de Oza* del año 1992.

El primero implicaba la construcción de una nueva dársena frente a la de la Marina, con un muelle exterior que inicialmente se planteaba para el tráfico de contenedores, a pesar de su pequeño calado (11 metros), y que en el proyecto definitivo aparecía asociado al atraque de trasatlánticos ante la evidencia del pequeño calado del puerto y las consecuencias para el tráfico de contenedores.

Implicaba también la regeneración de todo el borde marítimo desde el Parrote (con la supresión de los anterior-

28

29

29 Planta del muelle de las Ánimas.
 Proyecto.
 Autor: Enrique Molezún, 1951.
 Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

res varaderos) hasta el castillo de San Antón, con la construcción de un paseo marítimo, que trataba de compensar a la ciudad de la construcción que supuso el muelle de trasatlánticos en el paisaje de la dársena de la Marina, y que produjo una fuerte contestación vecinal.

Esta contestación se había iniciado con la exposición *La Coruña, el Mar y la Ciudad* que el Ayuntamiento había organizado a finales de 1986, para presentar la propuesta de Ricardo Bofill para transformar el litoral de la ciudad entre la avenida de la Marina y el Orzán, bordeando toda la península. Aunque con ella se pretendía despertar el interés de la ciudad por la nueva imagen que resultaba de las propuestas dibujadas para abrir la ciudad al mar, la transformación que proponía para el frente de la dársena de la Marina y el paseo del Parrote, entraba en contradicción con los proyectos que tenía el puerto para la transformación de este frente. Igualmente, la transformación que proponía para el resto del borde litoral entraba en contra-

dicción con la realidad de la ciudad construida, por lo que no podía llevarse a cabo.

No obstante, esta exposición logró despertar el interés por una fachada litoral, respecto a la que la ciudad había vivido de espaldas, incluido el espacio en torno a la Torre de Hércules, por lo que será a partir de finales de los años 80 cuando se iniciarán los proyectos para construir los paseos marítimos del Orzán y Orillamar, que se realizarán en distintas fases durante los años 90 hasta el extremo del dique de Abrigo, llevados a cabo por la Demarcación de Costas del Estado de Galicia. Entre el Parrote y el castillo de San Antón, el propio Puerto había redactado el proyecto (Noya y Novoa) y construido el paseo que remata hoy este frente del centro histórico de A Coruña.

El proyecto del nuevo puerto pesquero de Oza será redactado en dos fases entre 1994 y 1995, la primera relativa al dique y contradique, con la construcción de una

playa artificial en sustitución de la ocupación de la anterior por la nueva dársena, y la segunda para los nuevos muelles y pantalanes que sirvieran a la flota de bajura y altura (Gran Sol). El anteproyecto a partir del que se redactaron los proyectos anteriores constructivos databa ya de 1989.

Con estos proyectos se trataba de dar una respuesta a los problemas que planteaban los anteriores muelles saturados ya en los años 80, en un puerto que entonces ocupaba el primer puesto de pesca fresca de la Unión Europea y cuya comercialización repercutía de forma directa en la economía de la ciudad. A pesar de ello, fueron numerosas las protestas cuando el puerto se construyó a finales de los años 90, por el traslado a la nueva dársena de Oza de los barcos de pesca de bajura que anteriormente se localizaban en la dársena de la Marina, formando parte del paisaje de la ciudad.

Aparte de la nueva playa de Oza, y del paseo desde la misma hasta Os Castros, el puerto compensó a la ciudad con la restauración del Faro de Oza, terminado en 1997, asentado sobre un baluarte defensivo del siglo XVIII, pero que todavía no ha encontrado un uso de acuerdo con su valor paisajístico y patrimonial.

6. Las intervenciones y los proyectos más recientes

La situación del puerto en los años 90, con sus posibilidades de expansión agotadas por el tráfico de graneles sólidos y mercancías en general, unido a los problemas ambientales que plantea a la ciudad la descarga de graneles sólidos, especialmente el carbón y los productos agroalimentarios en el muelle del Centenario, y a los problemas de seguridad que plantea la entrada de barcos petroleros en el puerto, con el accidente del *Mar Egeo* en 1993, hizo que por primera vez se pensara en la necesidad de construir un puerto exterior.

Previamente a esta demanda, la Autoridad Portuaria de A Coruña, de acuerdo con la Ley de Puertos de 1992, redactó un Plan de Utilización de Espacios Portuarios, orientado a la utilización máxima del espacio disponible y a la mejora de las instalaciones existentes para evitar la pérdida de tráficos tradicionales, como el pesquero, apostando también por los nuevos tráficos turísticos y deportivos. Al Plan de Utilización de Espacios Portuarios le seguiría un plan especial, redactado en 1995, que además de recoger el convenio de colaboración del año 90 entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, recogía las condicionantes que para el puerto establecía el Plan General de A Coruña de 1985, como instrumento de diálogo entre el puerto y la ciudad, que es a la que finalmente le correspondía aprobar el plan especial.

A los problemas ambientales que plantea la descarga de carbón en el muelle del Centenario, fundamentalmente para la central de Meirama de Unión Fenosa, se intentó dar una solución a través de la construcción de una nave

cubierta, que proyectada en 1997, se transformó después en la cúpula actual que se sitúa en un extremo del muelle del Centenario.

A los problemas de capacidad para la descarga de graneles sólidos y mercancías en general, se intentó dar una respuesta parcial a finales de los 90, a través de la ampliación del atraque sur del muelle del Centenario, con un proyecto redactado en 1998 que tenía por objeto la construcción y habilitación de un nuevo muelle de 450 metros con un calado de 11 metros, y una explanada que permitiera también la descarga de barcos contenedores, uno de los elementos más débiles del tráfico del puerto de A Coruña, al ser este el tipo de carga en la que se apoya el crecimiento actual de los puertos y cuya potenciación es una de las principales apuestas de futuro de la Autoridad Portuaria.

El problema de seguridad, sin embargo, a raíz del accidente del *Mar Egeo* (que había seguido a otros accidentes periódicos anteriores) fue el que a partir de entonces se puso en primera línea de las preocupaciones del puerto, cuya solución a corto plazo fue la construcción de una torre de control y salvamento marítimo para el guiado de los buques, apoyada en el propio dique de abrigo, como una solución paisajística y arquitectónica acertada. Pero la solución a largo plazo no podía venir más que de la construcción de un puerto exterior, cuyos antecedentes, proyecto y construcción son objeto de otros capítulos en este libro.

Esta nueva dimensión metropolitana del puerto de A Coruña, con la doble relación que va existir entre el aprovechamiento de las infraestructuras y espacios del puerto actual (coincidiendo con la operación urbanística, con la que se financian parte de las obras del puerto exterior), y las nuevas instalaciones en punta Langosteira, se relaciona ya con la escala de la ciudad a la que sirve, cuyos espacios residenciales, industriales, de ocio o equipamientos rebasaron, desde al menos los años 80 del siglo XX, la escala del municipio central.

Al mismo tiempo, como se pone también de manifiesto en otros capítulos de este libro, con el puerto exterior en construcción empieza una nueva historia del puerto, en la que sus consecuencias para la transformación de la ciudad de A Coruña se extienden por los municipios de la periferia metropolitana, que ante la proximidad del también puerto exterior de Ferrol, necesita algún tipo de coordinación, no solo funcional, administrativa y económica, sino también territorial, en la que el futuro Plan Territorial de la región metropolitana de A Coruña-Ferrol, debería ser un buen instrumento para establecer esa coordinación.

7. Bibliografía

NÁRDIZ, CARLOS y ACINAS, JUAN. Catálogo de la exposición "El Puerto y la Ciudad de A Coruña", 1998. Consulta de los proyectos del archivo de la Autoridad Portuaria de A

Coruña, encargada de la coordinación de la exposición. A parte se consultaron para la elaboración de la exposición otros archivos de Galicia.

ACINAS, J. R. "El Puerto es un Proyecto Permanente. Evolución del Puerto-Ciudad de La Coruña". A Coruña, 1997.

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA "Ciudad y Torre. Roma y la ilustración en La Coruña". 1991.

COAG. "Actuaciones urbanas en Bordes Marítimos". 1993.

DALDA, J. L. "El ingeniero Uribe y el arranque de las obras provinciales en La Coruña (1859-1870)". Boletín Académico nº2, 1985. E. T. S. A. de A Coruña, 1985.

FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS, A. "La Ciudad de las Rías". Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. 1969.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". 1984.

LÓPEZ PÁRAMO, J. L. "El ingeniero de caminos Celedonio de Uribe, un adelanto del moderno urbanismo coruñés". Instituto José Cornide. 1995.

LÓPEZ PÁRAMO, J. L. "La década que cambió La Coruña para siempre". Autoridad Portuaria de A Coruña. 1995.

MARTÍNEZ SUÁREZ, J. L. "A Praza de María Pita. A Coruña (1859-1959)". COAG. 1987.

MARTÍNEZ SUÁREZ, J. L. "As Galerías da Marina. A Coruña (1869-1884)". COAG. 1987.

NÁRDIZ ORTIZ, C. "El Territorio y los Caminos en Galicia. Planos Históricos de la Red Viaria". Colegio de Ingenieros de Caminos. 1992.

NÁRDIZ ORTIZ, C. "De cuando las mejoras del puerto derivaban en mejoras de la población". Revista OP. Colegio de Ingenieros de Caminos, Nº32. 1995.

NOVOA, X. y NOYA, J. L. "La Coruña. De la gestión del puerto a la remodelación de un sector portuario". Revista OP, Nº32. 1995.

URIBE, C. "Reseña de los proyectos y las obras del Puerto de A Coruña". Revista de Obras Públicas XIV. 1866.

VILA Y ALGORRI, R. "Memoria histórica y descriptiva de las obras del Puerto de La Coruña". A Coruña, 1909.

* **Carlos Nárdiz** es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de Transporte y Territorio y Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos de la UDC

CAPÍTULO 3

Los antecedentes. Del “Erkowit” a la primera piedra

Ramón Castro y Carmina Escrigas *

Miércoles 13 de noviembre de 2002. Galicia recuerda el paso del huracán Hortensia en 1984. Vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias caídas en toda la comunidad colapsan las vías de comunicación, provocan el amarre de cerca de 6.000 barcos e inundan varias calles en numerosas ciudades, entre ellas A Coruña. Los apagones afectan a la autopista A-9 entre Ferrol y la ciudad herculina, y un rayo deja sin luz las cabinas de peaje de Guísamo, que tienen que funcionar manualmente durante una hora. En el aeropuerto de Alvedro se anulan tres salidas de las nueve programadas y se suspenden dos llegadas de las siete que se esperaban.

Los coruñeses se estremecen además por la muerte de dos mujeres en pleno corazón de la ciudad, a consecuencia de la caída de una grúa. Pocos saben que a la misma hora, hacia las tres de la tarde, el *Prestige* zozobraba frente a Fisterra y la sombra de destrucción de la marea negra amenazaba de nuevo las costas gallegas. Y nadie, o casi nadie, podía imaginar que aquel desastre que estaba a punto de teñir de negro las costas gallegas y hacer correr ríos de tinta en la prensa local, nacional e internacional sería el revulsivo para hacer realidad un proyecto que entonces era una utopía: el puerto exterior de A Coruña.

Repasamos en primer lugar las catástrofes que marcaron la historia de A Coruña y de Galicia en los últimos años.

30 Cabeceras de periódicos con alusiones a los accidentes marítimos.

PAPEL PERIODICO
Fundado en 1845
N.º 10.000 (1976)
DIRECCION: C/ S. FRANCISCO, 10
TEL. 200.000

La Voz de Galicia

El diario de mayor tirada de Galicia
según control oficial de

Cádiz, Antequ. 1 de noviembre de 1976 • Pago por C. 2198 • LA Voz de GALICIA, S. A. - Oficio: Redacción y Talleres: Casanova Avda. 91112 • AÑO 1976 - N.º 36.73 • Dirección: Santiago 102, Telf. 204.010 • Ejemplar, 5 pts.

CON LENGUAJE DURO

NIXON TRATA DE EXPLOTAR LOS VIOLENTOS SUCESOS DE SAN JOSE

EN UN DESESPERADO INTENTO DE QUE LA "MAYORIA SILENCIOSA" VOTE EL PROXIMO MARTES A SU FAVOR

Es acusado de alquilar "provocadores" para que promuevan escándalos

En cierto modo está resucitando los métodos del "maccarthismo"

(En página 11)

EN BELFAST

Vigilancia renovada y nerviosismo general

Después de resultar heridos 33 soldados en los últimos disturbios

Acusados como autores "elementos del exterior"

(En página 12)

Será una realidad el nuevo puente entre Galicia y Asturias

FAMILIA DESHAUCIADA

UNA FAMILIA DE OCHO MIEMBROS FUE DESHAUCIADA EN LAS PUEBLAS Y SE PARABAN POR LOS PUERTOS A LA PUERTA DE LA CAPA... (text continues)

(En página 10)

EN CHILE

La reforma agraria deberá ser extensa y profunda, tal como el país la necesita

Afirma el ministro de Agricultura

(En página 12)

EL "ERKOWIT", en Bastiagueiro

EL MERCANTE ALEMÁN "ERKOWIT" SE HUNDIÓ EN LA PLAYA DE BASTIAGUEIRO, DESPUÉS DE SER TRAZADO HACIA LA COSTA POR EL DESPRENDIMIENTO DE LA BARRERA... (text continues)

(Foto: BLANCO)

VIOLENTA MANIFESTACIÓN DE 3.000 NEGROS EN JOHANNESBURGO

La Policía usó contra ellos perros especialmente adiestrados

(En página 11)

AVIÓN NORTEAMERICANO EN LA HABANA FUE SECUESTRADO CON 49 PERSONAS

ES LA TERCERA VEZ QUE SU PILOTO ES DESVIADO A CUBA

(En página 12)

Bajas: Durante la infructuosa operación de rescate del barco, casi un mes y medio después del accidente, falleció un buzo de la Armada, Manuel Rondón, que había participado ya en el reflotamiento del petrolero *Polycommander*, ocurrido en la ría de Vigo. El accidente fue provocado por una caja que le rompió el tubo conductor del aire. La tripulación del buque había sido trasladada desde el primer momento a hoteles de A Coruña.

Incidencias: Al principio se pensó que la carga contenía un gas tóxico, lo que generó gran alarma. El buque presentaba una brecha de 14 metros cuadrados en la popa. Aparecieron varios bidones flotando en el agua, que fueron retirados, y empezó a extenderse una mancha de petróleo, amenazando a las playas de Santa Cristina, Bastiagueiro y Santa Cruz, pero fue atajada por personal de la refinería coruñesa. Del interior del buque siguieron saliendo sacos, piezas de vehículos, cientos de cartones de tabaco, bidones de insecticida, tabloncillos, etcétera, con el consiguiente riesgo para las operaciones marítimas en la zona. Días después de la catástrofe, la Comandancia de Marina emitía un comunicado advirtiendo a los que hubieran recogido restos de la mercancía del buque que estaba contaminada por el alto poder tóxico del insecticida, pudiendo causar graves daños a personas y animales. Un grupo de biólogos ingleses se desplazó a la zona para estudiar los posibles daños que podría acarrear la mercancía en caso de derramarse en el agua. Finalmente se certificó la alta peligrosidad del insecticida concentrado debido a su extraordinaria toxicidad (compuestos a base de mercurio y cloro), alertando de que en caso de derrame mataría todo el plancton marino de la ría. Pronto empezaron a aparecer peces muertos y tuvo que intervenir la Marina de Guerra en las operaciones de rescate, pero finalmente no fue posible salvar el barco, que acabó hundiéndose.

Consecuencias: No han sido lo suficientemente estudiadas las consecuencias ecológicas del desastre. Algunos de los 2.000 bidones con pesticidas pudieron ser rescatados, pero muchos fueron lanzados por el mar a las playas, ocasionando "uno de los mayores desastres ecológicos del mundo", según reza la prensa de la época. Durante mucho tiempo estuvo prohibida la pesca y el marisqueo en la bahía coruñesa y en la ría de O Burgo.

1. Las catástrofes marítimas

NOMBRE: Erkowit
FECHA: 31/10/1970
LUGAR: A Coruña
PABELLÓN: Sudán
PRODUCTO TRANSPORTADO: Insecticida altamente tóxico
RESUMEN DEL DESASTRE: El 31 de octubre de 1970, el carguero *Erkowit* choca a la altura del Cabo Vilán contra otro mercante alemán, el *Dortmund*. El *Erkowit* fue transportado a Bastiagueiro, donde permaneció varado hasta su hundimiento. Los 2.000 bidones con 18 toneladas de pesticidas que transportaba acarrear un fuerte impacto en la ría de A Coruña, no suficientemente estudiado.

NOMBRE: Urquiola
FECHA: 12/05/1976
LUGAR: A Coruña
PABELLÓN: España
PRODUCTO TRANSPORTADO: Crudo
CANTIDAD VERTIDA: 113.000 toneladas
RESUMEN DEL DESASTRE: El 12 de mayo de 1976, el buque cisterna *Urquiola*, que se aproximaba al puerto de A Coruña, colisionó contra un objeto y empezó a derramar petróleo. Ante el peligro de explosión se ordenó a todo el personal y a los ciudadanos que abandonaran el puerto. Al querer alejar el mercante de la costa, éste chocó contra un saliente del fondo y se produjo una explosión, que dio lugar a un incendio, en el que ardieron aproximadamente

31 Portada de La Voz de Galicia del 1 de noviembre de 1970, donde se relata el accidente del Erkowit.

32 El Ideal Gallego
en su edición del 13
de mayo de 1976
informaba en primera
de la catástrofe del
Urquiola.

513.000 barriles de petróleo cargados con 113.000 toneladas, a escasas dos millas de la torre de Hércules. Una densa columna de humo se extendió por la ciudad, lo que obligó a establecer un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor del barco siniestrado.

Bajas: En el accidente perdió la vida el capitán del buque, Francisco Eduardo Rodríguez Castelo, que se encontraba

a bordo junto con el práctico del puerto de A Coruña Benigno Sánchez Lebón, a quien durante unas horas se dio también por desaparecido. Finalmente, cuando ya apenas quedaban esperanzas, Sánchez Lebón llegó a nado hasta la costa. Sólo el capitán y el práctico permanecían en el *Urquiola* cuando se produjo la explosión, ya que se había ordenado a la tripulación (37 personas) que lo abandonara ante la peligrosidad de la maniobra. La mayoría de los tripulantes eran vascos y gallegos, y fueron alojados en un hotel de A Coruña.

Incidencias: Al reventar los tanques por la explosión el crudo empezó a manar con fuerza, aflorando unas 20.000 toneladas. La alarma en la población fue mayúscula, ya que el viento empujaba al petrolero en llamas hacia el puerto, lo que finalmente no ocurrió. Las primeras manchas de petróleo que llegaron a la costa fueron vistas en Mera. Miles de personas colapsaron el tráfico en la ciudad para ir a ver desde la zona de la Torre, los muelles, el mirador de Os Castros, Oza y As Xubias el terrible espectáculo que produjo la explosión. Aquellos testigos pronto empezaron a presentar tos y dolores de cabeza, y los médicos llegaron a recomendar a los enfermos crónicos del aparato respiratorio que no salieran de casa. El suceso provocó una lluvia de petróleo que cubrió vehículos y tiñó de negro las fachadas de los edificios. Muchas zonas de A Coruña quedaron en penumbra y los coches tenían que circular con los faros encendidos. Se empezaron a vivir momentos de pánico, con numerosas llamadas a los bomberos e incluso intentos de desalojo de las casas en zonas próximas a la costa. La fuerte columna de humo era visible incluso en Betanzos, que olía fuertemente a petróleo. El fuego del buque no se extinguió hasta el 14 de mayo, día en el que aparecía el cadáver del capitán.

Consecuencias: Pronto se supo que el petróleo que había ardido no alcanzaba el 25 por ciento de la carga total, y que a bordo quedaban unas 90.000 toneladas de crudo. Ya en el día del accidente llegaron las manchas del combustible al dique de abrigo del puerto coruñés y el litoral fue inundándose con una marea negra que se extendió por las rías de Betanzos, Ferrol y Ares. Los arenales más cercanos desaparecieron bajo la mancha de crudo y los cercos resultaron insuficientes. Llegaron a verse restos de petróleo en la ría de Cedeira, pero no llegaron a tocar la costa. Cerca de 215 kilómetros de litoral quedaron afectados. Las autoridades declararon la costa coruñesa zona catastrófica.

La producción de marisco fue una de las grandes perjudicadas. En la ría de O Burgo murió el 20 por ciento del marisco y en muchas áreas esta mortalidad llegó a alcanzar el 70 por ciento. La recuperación fue muy lenta, con el agravante de que en la lucha contra la marea negra se utilizaron de forma masiva detergentes y dispersantes, que provocaron efectos más perniciosos a largo plazo para la flora, la fauna piscícola y la marisquería de la zona afectada.

32

Tras el incendio y destrucción del petrolero "Urquiola"

CATASTROFE INCALCULABLE

EL BARCO, CON 110.000 TONELADAS DE CRUDO, CONTINUA ARDIENDO EN LA RIA CORUNESA • LA "MAREA NEGRA" ALCANZO EN LA TARDE DE AYER LA ZONA DEL SEIXO

EL CAPITAN DEL BARCO, DESAPARECIDO

Una nota de la Zona Marítima del Cantábrico afirma que no hubo desgracias personales

EL IDEAL gallego
 DIARIO REGIONAL

10 Ptas. Editado por "EDUCA, S. A." Director: Rafael González Rodríguez La Coruña, jueves, 13 de mayo de 1976 AÑO LX - NÚM. 5145 Doble tarifa: G-2 1976

En 20 minutos ¿QUE HACE VD.? NOSOTROS, LA CADENA DE TINTORERIAS MIL COLORES LIMPIAMOS SUS PRENDAS con la gran calidad de siempre y sin recargo alguno

TINTORERIAS MIL COLORES

Centros: Purda Bazán, 13
 Avda. Hércules, 5
 Ángel Serna, 34
 Ronda de Outeiro

AUSIMA FRANCISCO MARTINEZ COMPRESORES - CARROS DE PERFORACION Grupos electrógenos - Reparaciones y alquileres PRELA s/n APARTADO 1020 Teléfono: 282088

ARDE EL MAR

■ El buque griego *Mar Egeo* encalló poco antes de las 5 de esta madrugada justo enfrente de la Torre de Hércules

■ Comenzó a explosionar a las 10 h. con seis tripulantes todavía a bordo. Tras saltar al agua, fueron rescatados. Dos heridos leves son las únicas víctimas.

■ La nube de humo que se extiende por toda la ciudad y comarca no es tóxica, según los técnicos de Repsol

■ La población no corre peligro aunque las consecuencias para el ecosistema pueden ser incalculables.

Cuadernillo central de 12 páginas

Incidencias: Al igual que había ocurrido con el accidente del *Urquiola*, la catástrofe del *Mar Egeo* desató la alarma y un cierto caos entre la población. El enorme carguero de 261 metros de eslora y 40 de manga estaba encallado al pie de la torre de Hércules, la columna de humo provocada por el incendio alcanzaba un kilómetro de altura y "literalmente volaban bolas de fuego", según comentaban los testigos.

El barco, de bandera y capitán griegos, llevaba dos días fondeado en la ría de Ares a la espera de descargar su contenido, 80.000 toneladas de crudo ligero, en la refinería de Repsol. Sin embargo, un fuerte temporal con vientos de 90 kilómetros por hora y olas de nueve metros sacudió el barco en la madrugada del 3 de diciembre, causando la catástrofe. Una catástrofe que pudo ser mucho mayor de no ser por el propio incendio del crudo, que minimizó la cantidad de combustible vertido al mar. Aun así, unos 200 kilómetros de costa acabaron ennegrecidos por la marea negra. Los vientos, muy fuertes, venían con componente noroeste, lo que provocó que esta marea se dispersara hacia el resto de las rías gallegas.

Consecuencias: Cuatro rías, las de A Coruña, Ferrol, Ares y Betanzos, se vieron afectadas por una marea negra de 50 kilómetros cuadrados. Las barreras instaladas no podían frenar el crudo por el fuerte oleaje, mientras comenzaba la limpieza de los 200 kilómetros de costa afectados. Los pescadores, que aún no habían terminado de cobrar las indemnizaciones por el hundimiento del *Urquiola*, veían cernirse de nuevo sobre ellos una catástrofe similar. Unas 15.000 familias se vieron afectadas por el vertido. La cólera entre la población afectada fue enorme, la negociación de las compensaciones se complicó y los afectados iniciaron acciones legales que finalizaron considerando culpable del accidente al capitán. Asimismo, el Estado Español fue considerado responsable civil subsidiario.

Según sostienen algunos técnicos, los efectos tóxicos que provocó el accidente del *Mar Egeo* fueron superiores a los causados por la catástrofe del *Prestige*, porque la fracción tóxica del petróleo era más elevada en el buque que encalló en A Coruña en 1992. Pese a que al verano siguiente la costa presentaba un buen aspecto, los ecosistemas permanecieron dañados durante mucho tiempo. En 1994, los niveles de contaminación en los fondos de la boca de la ría de A Coruña multiplicaban por 28 los de otras áreas no afectadas.

Tras el accidente del *Mar Egeo* empezaron a surgir las primeras voces pidiendo el traslado del puerto petrolero fuera del entorno urbano, para evitar catástrofes de la misma naturaleza. Unas reivindicaciones que fueron tomando forma con los primeros estudios para proyectar el puerto exterior y que se materializarían tras la catástrofe del *Prestige* con la aprobación final de aquel proyecto.

NOMBRE: Aegean Sea (Mar Egeo)

FECHA: 03/12/1992

LUGAR: A Coruña

PABELLÓN: Grecia

PRODUCTO TRANSPORTADO: Crudo

CANTIDAD VERTIDA: 75.000 toneladas

RESUMEN DEL DESASTRE: Mientras estaba realizando las maniobras de entrada en el puerto de A Coruña, con unas condiciones climatológicas adversas, el petrolero *Aegean Sea* (Mar Egeo), con un cargamento de 80.000 toneladas de crudo, encalló, se incendió y permaneció ardiendo en torno a 24 horas. El buque procedía del Mar del Norte y se dirigía a la refinería de A Coruña, embarrancando frente a la torre de Hércules. Mientras el crudo salía a borbotones, siete de sus nueve tanques estallaban convirtiendo el acceso al puerto en un escenario infernal, con un incendio pavoroso.

La Opinión

A Coruña

Director: Francisco Ordoñez

www.laopinioncoruna.com Año III, N.º 766, Viernes, 15 de noviembre de 2002

0,75 euros

LOS DAÑOS DEL TEMPORAL DE VIENTO Y LLUVIA EN GALICIA Y EN EL RESTO DE ESPAÑA

GALICIA

El 'Prestige' se aleja de Galicia tras verter 3.000 toneladas de fuel

- ▶ El barco, obligado a abandonar aguas españolas, deja una mancha de 37 kilómetros frente a Fisterra
- ▶ La Guardia Civil subió a bordo para obligar al capitán a dar la vuelta cuando el buque estaba parado ante Muxía

El petrolero se aleja de la costa gallega mientras deja tras de sí una mancha de fuel-oil. / LUCIANO L.A.

El petrolero *Prestige* se aleja ayer de la costa gallega tras verter 3.000 toneladas de fuel-oil frente a Fisterra. El barco, que navega sin cumplir con las medidas de seguridad exigidas para el tráfico marítimo internacional de combustibles, ha dejado en la frágil costa coruñesa una mancha de 37 kilómetros. Agentes de la Guardia Civil tuvieron que obligar al capitán a encender los motores para alejarse de Galicia. **Página 6 a 12**

Vázquez culpa a la "mala suerte" del accidente de la grúa que mató a dos coruñesas

- ▶ Los destrozos obligan a 20 vecinos de la Marina y de la calle Real a abandonar sus casas

Páginas 2 a 5

La caída de otra grúa mata en Cádiz a dos marinos, uno de ellos gallego

- ▶ Ambos se ocupaban del mantenimiento del portaaviones 'Príncipe de Asturias'

Página 13

DISCO

Vilúá

La mejor música...
...El mejor ambiente
¡¡VEN A CONOCERNOS!!

Orto: NMI Km. 518 Planta Sobano PESTALFRANTE EL KANOLFO
GLIBAND - BEFONDO (La Coruña) Tel.: 981 79 51 12

MEDIO AMBIENTE

La Xunta multa a la planta de Nostian por fabricar compost sin autorización

- ▶ El Gobierno local recurre la sanción impuesta por Medio Ambiente

Página 15

GALICIA

Fraga envía a Cullita a negociar el dinero que falta para que el AVE gallego sea como el catalán

Página 30

MUNDO

El Partido Comunista certifica el cambio político en China más importante de las últimas décadas

Página 38

A CORUÑA

Los alcaldes del área metropolitana dan un plantón a los vecinos en la reunión sobre el transporte

Página 17

DEPORTIVO

Aldo Duscher: "Espero volver a hablar con Beckham e intercambiar la camiseta con él"

Página 50

HOY CON LA OPINIÓN

GRAN ENCICLOPEDIA DE LA COCINA

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
FASCÍCULO 24

14° máxima 10° mínima

índice	ECONOMÍA	42
BOLEA	43	
MAP	49	
AGRICULTURA	57	
CLASIFICADOS	63	
AGENCIA	64	
INSTRUMENTOS	65	
TEMP	66	
CARTELERÍA	69	
TELEFONOS	89	

de Operadores de Productos Petrolíferos, enviaba una señal de emergencia a 50 kilómetros de Fisterra. Una grieta en el casco provocó una vía de agua en dos tanques de estribor. Tras varios días de maniobras para alejar el barco de la costa, acabó hundiéndose el 19 de noviembre vertiendo unas 63.000 toneladas de fuel.

Incidencias: Las alarmas del *Prestige* se escucharon a las 15:15 horas del 13 de noviembre. El buque empezó a escorarse y a quedar a merced de olas, por lo que se movilizaron el helicóptero *Helimer Galicia*, el *Pesca 1* y el remolcador *Ría de Vigo*. Los tripulantes, 24 marineros filipinos, dos griegos y un rumano, fueron rescatados y sólo quedaron a bordo el capitán, su primer oficial y el jefe de máquinas. La tripulación se repartió en hoteles entre Vigo y A Coruña.

Hasta las nueve de la noche el capitán no autorizó ser remolcado, y es en ese momento cuando empezó la pesadilla para intentar recuperar el barco, que cada vez estaba más cerca de la costa y derramaba toneladas de fuel. Serafín Díaz Regueiro, técnico de la Capitanía Marítima, consiguió poner en funcionamiento los motores y Apostolos Mangouras fue relevado por otro capitán encargado de alejar el buque de la costa, poniendo rumbo al suroeste.

Mientras tanto, en la Delegación de Gobierno, sede del gabinete de crisis, se suceden las reuniones y las ruedas de prensa, así como las sospechas sobre los intereses económicos que hay detrás del buque. Finalmente, el capitán solicita evacuación y Apostolos Mangouras es detenido por la Guardia Civil nada más aterrizar en Alvedro. El sábado, la grieta del casco se abre sin remedio y la costa empieza a impregnarse de fuel y el fin de semana concluye con muchas playas teñidas de negro. Finalmente, a las ocho de la mañana del martes 19 de noviembre, en su sexto día de navegación errática, el *Prestige* se parte en dos y se hunde a 133 millas del cabo de Fisterra y a 145 millas de las islas Cíes.

Consecuencias: El vertido causó una de las mayores catástrofes ambientales en la historia de la navegación. La marea negra recorrió 1.300 kilómetros hasta alcanzar Francia y en Galicia contaminó 913 de los 1.121 kilómetros de costa. También provocó una crisis política y una fuerte controversia en la opinión pública, destacando como la nota más positiva la respuesta de los voluntarios procedentes de toda España y de otros países. Se calcula que el desastre provocó unas pérdidas superiores a 1.500 millones de euros, repartidos en daños ambientales, en el sector pesquero y turístico y labores de limpieza y recuperación. El gobierno nombró un comisionado, Rodolfo Martín Villa, para gestionar la crisis y canalizar las reclamaciones, que rondaron las 850. El capitán del buque, Apostolos Mangouras, estuvo más de dos meses en la cárcel. La plataforma *Nunca Más* denunció al capitán, el armador y el propietario del petrolero. El Gobierno español demandó a la compañía clasificadora del buque, a la que le exigió un mínimo de 2.000 millones de euros.

NOMBRE: Prestige
FECHA: 13/11/2002
LUGAR: Costa de Fisterra
PABELLÓN: Bahamas
PRODUCTO TRANSPORTADO: Crudo
CANTIDAD VERTIDA: 63.000 toneladas
RESUMEN DEL DESASTRE: El 13 de noviembre de 2002, un petrolero monocasco con 26 años de antigüedad, bandera de Bahamas, sancionado por Nueva York y Rotterdam y vetado por la Asociación Española

2. Del Plan Galicia a las ayudas de Bruselas

El 24 de enero del 2003, el Ayuntamiento de A Coruña acoge una histórica sesión del Consejo de Ministros. El Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy como vicepresidente, aprueba el Plan Galicia, con el que espera resarcir a la comunidad gallega de los daños causados por la marea negra del *Prestige*, al tiempo que quiere sacudirse el desgaste que había ocasionado la cuestionada gestión de la catástrofe.

Además de inversiones multimillonarias en infraestructuras y programas de revitalización económica de Galicia, el Plan incluye la creación de una comisión que estudiará la viabilidad del puerto exterior de A Coruña. Para ello, se crearon tres grupos de trabajo: la comisión técnica, presidida por el entonces conselleiro Alberto Núñez Feijoo; la urbanística, encabezada por el alcalde Francisco Vázquez, y la económica, presidida por el máximo responsable de Puertos del Estado, José Llorca.

Estas comisiones trabajaron con intensidad durante un año, al cabo del cual, en el mes de febrero de 2004, y a la vista de los resultados obtenidos, se acordó el lanzamiento de la obra del puerto exterior. En ese mismo mes se firmó un convenio entre el Ministerio de Fomento, en aquel momento dirigido por Francisco Álvarez Cascos, la Consellería de Política Territorial de la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo, en el cual se sentaban las bases para la financiación de las obras y la remodelación del frente marítimo de la ciudad de A Coruña, una vez efectuados los traslados de actividad a las nuevas instalaciones.

36

Se articuló una operación financiera que establecía tres orígenes de fondos para sufragar las obras del nuevo puerto: la obtención de fondos europeos de cohesión, la enajenación de activos en la dársena interior y los fondos propios y la capacidad de endeudamiento de la Autoridad Portuaria. Dicha operación, compleja dadas las incertidumbres existentes en diferentes aspectos, así como los plazos dilatados de la misma, con un desfase entre las aplicaciones y los orígenes, se configuró como una solución de compromiso y de consenso entre todos los implicados para conseguir el objetivo.

En ese mismo mes, febrero de 2004, se licitaron las obras del puerto exterior, que fueron adjudicadas, dadas las incertidumbres existentes, en una valiente decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el 20 de diciembre de 2004.

37

36 El gobierno en pleno antes de la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de María Pita el 24 de enero de 2003. Foto: César Quián / La Voz de Galicia.

37 El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña que aprobó la licitación de las obras de Punta Langosteira. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

3. Consejo de Ministros en María Pita

Pero los dos años que transcurrieron entre la puesta en marcha del Plan Galicia y la adjudicación de la dársena exterior no fueron precisamente fáciles. Francisco Vázquez relató en alguna ocasión una argucia que realizó en la misma madrugada del Consejo de Ministros. El actual embajador ante la Santa Sede comenta aquellos hechos:

“Martín Villa –relata Vázquez- me dice el día anterior al consejo que había buena voluntad respecto al puerto exterior, pero nada concreto. Entonces, le encargo al concejal José Nogueira que vaya a María Pita a las seis de la mañana a mirar la documentación que estaba en las impresoras, y yo a las siete voy a misa en San Jorge. En efecto, cuando salgo de la iglesia, Nogueira me confirma que era así”. El alcalde, a la vista de la situación, mantiene una conversación con José María Aznar y se incluye en el Plan Galicia la citada comisión, con una promesa verbal del presidente español: “La dársena se construirá salvo que sea técnicamente imposible”.

El ex alcalde tiene palabras de elogio para la persona que presidía la Autoridad Portuaria, Guillermo Grandío, y para Alberto Núñez Feijoo, por el respaldo que imprimió desde la Xunta y por haberle sugerido, mediante el director xeral de Urbanismo, Martín Fernández Prado, el nombre de Joan Busquets para diseñar la futura fachada marítima. Y tampoco olvida a Santiago Rey, presidente y

editor de La Voz de Galicia. “La Voz se portó de maravilla –subraya Vázquez-. Aquellas noticias y aquellos artículos de opinión fueron decisivos, fue determinante”.

Guillermo Grandío, que había sido director de la Autoridad Portuaria y que fue su presidente entre diciembre de 2002 y octubre de 2005, rememora con satisfacción aquella etapa crucial. “Hicimos un trabajo intenso con Puertos del Estado –afirma- para lograr una solución técnica y articular el encaje financiero. Fueron años de mucha tensión, de un esfuerzo total y absoluto”.

4. Dos años disipando dudas

Efectivamente, hasta que se licitó en el Boletín Oficial del Estado, e incluso hasta que se adjudicó a una UTE integrada por Dragados, Drace, Sato y Copasa, la viabilidad del proyecto fue puesta en duda de forma reiterada. De una parte, algunas fuerzas políticas y organizaciones ecologistas no acababan de creer en los beneficios de la futura dársena y, además, no faltaban voces alertando de que el dique no resistiría la batalla contra la fuerza del mar. Durante todo el 2003 y el 2004, A Coruña asistió a una sucesión de declaraciones contradictorias sobre si era o no técnicamente posible erigir el puerto y sobre la eventualidad de que Bruselas denegara la financiación. “El acuerdo es irrevocable y el proceso es irreversible”, quiso zanjar el 2 de febrero de 2004 el ministro Álvarez Cascos. “Nosotros

38 El ministro de Fomento, Álvarez Cascos, preside una reunión sobre el puerto exterior de A Coruña. Foto: Xosé Castro / Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

39

39 Asistentes al acto oficial de comienzo de las obras del puerto exterior.
Foto: Xosé Castro / Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

40 El presidente de la Xunta y la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en la colocación de la primera piedra.
Foto: Xosé Castro / Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

también lo construiremos”, aseguró un mes después el candidato José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin de la campaña electoral que lo acabaría conduciendo a la Moncloa.

Lo cierto es que así fue, a pesar de que algunos representantes del Gobierno en el consejo de la Autoridad Portuaria no quisieron dar su voto favorable a la adjudicación de las obras, en la reunión extraordinaria que se celebró el 20 de diciembre de 2004. Los trabajos se iniciarían el 11 de marzo de 2005, después de que las constructoras aceptasen renunciar a posibles indemnizaciones si el proyecto se frustraba por la falta de fondos europeos. Núñez Feijoo y Carlos Negreira, que era presidente de Portos de Galicia, tuvieron mucho que ver en la favorable resolución del problema. Ambos lideraron el trabajo del gobierno gallego con respecto a punta Langosteira y desde la Xunta ejercieron presión frente al resto de administraciones para salvar todas las dificultades.

El 2 de abril tiene lugar en punta Langosteira la ceremonia oficial de colocación de la primera piedra. En un ambiente solemne y a la vez emocionado, cientos de personas de los ámbitos social y empresarial celebran junto a numerosas autoridades lo que ya parecía el principio del fin de una lucha colectiva. La guinda llegaría el 29 de noviembre, cuando se confirma que la Unión Europea financiaba las obras. El anuncio coincidía con la primera reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de Macario Fernández-Alonso. “Hemos caído de pie, es como si nos hubiese tocado la lotería”, exclamó con lógica euforia el recién nombrado presidente.

Desde la distancia, Guillermo Grandío evoca su gestión como el cumplimiento de un deber. “Muchos dudaron – señala-, porque realmente es una obra de gran complejidad, pero yo siempre dije que se podía hacer, y ahí está. No tengo más que palabras de agradecimiento por la confian-

40

za que depositaron en mí la Xunta de Galicia, sus representantes y los representantes de las instituciones coruñesas”. Otro ex presidente del Puerto coruñés, Juan Manuel Páramo Neyra, bajo cuyos mandatos se desarrollaron los primeros estudios técnicos en la década de los noventa, corrobora: “Estábamos absolutamente seguros de que iba a salir adelante. Ya sabíamos que íbamos a ir a profundidades de 40 metros, que iba a ser la obra portuaria más compleja del mundo, pero era necesario. El puerto actual es inviable a largo plazo, al estar en el corazón de la ciudad”. La gestión de su sucesor, Antonio Couceiro, también había sido imprescindible. Si en el 2002, cuando ocurrió el accidente del *Prestige*, no se hubiera contado con un proyecto viable del futuro puerto, no se hubieran podido adoptar las decisiones posteriores.

5. Una nueva página

Ahora, en los inicios del siglo XXI, A Coruña encara una nueva página en su historia marcada por las catástrofes marítimas. Aún no había cerrado la herida del *Erkowitz* cuando el *Urquiola* abrió una nueva brecha acuchillado en As Yacentes, provocando una pesadilla que se repetiría con el desastre del *Mar Egeo*. La imagen de la torre de Hércules envuelta en humo negro quedó grabada en la retina de todos los coruñeses, al igual que la imagen de los miles de voluntarios limpiando el fuel escupido por el *Prestige* en las mismas playas que ya había teñido de negro el *Mar Egeo* diez años antes. Hoy el faro romano es Patrimonio de la Humanidad y en punta Langosteira se divisa el perfil de la grúa sobre orugas más grande del mundo en el arranque de los más de dos kilómetros ya ejecutados en el dique de abrigo, el gran buque insignia del puerto exterior.

*Ramón Castro y Carmina Escrigas son periodistas y cubrieron para La Voz de Galicia y El Correo Gallego el inicio y la ejecución de las obras. En la actualidad, Ramón Castro es jefe de Comunicación y Relaciones Externas de la Autoridad Portuaria de A Coruña

41

42

El proyecto del nuevo puerto exterior de La Coruña

Enrique Maciñeira Alonso *

0. Resumen

El puerto de La Coruña, especializado en el movimiento de tráficos energéticos, tanto de hidrocarburos como de carbón térmico, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, al fondo de la bahía. Ha sido, a lo largo del tiempo, escenario de dramáticos accidentes medioambientales. Como consecuencia de estos sucesos, desde 1992, se comenzaron a explorar las posibilidades de construir una nueva dársena que alejara de la ciudad el movimiento de tráficos potencialmente peligrosos y contaminantes. Estos estudios han supuesto un reto para la ingeniería marítima y una oportunidad para la mejora del conocimiento. Como resultado de todo ello, en 2004, comenzaron las obras de unas nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira. La construcción de esta nueva dársena, de grandes dimensiones, se convirtió en una extraordinaria oportunidad para el desarrollo del entorno. Sin embargo, para hacerla plenamente operativa es necesario, además, dotarla de accesibilidad, tanto viaria como ferroviaria, y de espacios para actividades económicas, industriales y logísticas, de forma que se pueda atender a la demanda creciente de suelo e infraestructuras.

En la década de los 80 se construyó el muelle del Centenario, con un calado de 16,5 metros, llamado a acoger, no sólo el tráfico granelero del puerto, sino y específicamente, el tráfico de carbón para la central térmica de Meirama, de Unión Fenosa, en el centro del puerto de La Coruña y muy próximo al entorno habitado.

En 1992, el buque tanque *Mar Egeo*, en su maniobra de aproximación al puerto, seguramente fruto de las condiciones meteorológicas, y como consecuencia de una maniobra errónea, se precipitó contra Punta Herminia, frente a la Torre de Hércules, símbolo de nuestra ciudad. Este accidente provocó que cerca de 80.000 toneladas de crudo, en este caso ligero, se esparcieran por toda la bahía provocando una segunda marea negra, aunque de menores proporciones que la anterior.

Ese mismo día, el entonces alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, indicó a la Autoridad Portuaria que era necesario, más aún imprescindible, trasladar las operaciones portuarias a unas nuevas instalaciones para evitar que se pudiera repetir otro incidente de similares características en el entorno de la ciudad.

Podemos decir que en ese momento, y vinculado a tan señalados acontecimientos, nace el puerto exterior de La Coruña. A partir de entonces y a lo largo de las siguientes décadas, se desarrolló un ingente trabajo de ingeniería con el objetivo de estudiar las posibles ubicaciones, primero, y la viabilidad, después, de unas nuevas instalaciones portuarias que pudieran acoger tanto los tráficos de hidrocarburos con destino a la refinería de Repsol-YPF, como el

41 Hundimiento del Urquiola, 1976. Foto: Xosé Castro / La Voz de Galicia.

42 Hundimiento del Mar Egeo, 1992. Foto: Óscar París / La Voz de Galicia.

1. Antecedentes

En 1976, el buque tanque *Urquiola* chocó con unas agujas existentes en el canal norte de acceso al Puerto de La Coruña, partiéndose en dos pedazos y provocando el mayor desastre ecológico de la costa gallega. Más de cienmil toneladas de crudo pesado se soltaron de sus tanques provocando una terrible marea negra que afectó a la bahía de La Coruña y a las rías de El Burgo, Ares y Sada.

carbón para la central térmica de Meirama de la compañía Fenosa, actualmente Gas Natural, además del resto de los graneles, sólidos y líquidos, que se trasiegan en las actuales instalaciones.

En el año 1993, el ingeniero de caminos, canales y puertos, José Luis López Páramo, director de la Autoridad Portuaria, definió un posible puerto en la cala de Bens, diseñando un dique de abrigo que, apoyado en punta Langosteira, en el entorno del puerto de Suevos, creciera hacia el este y creara un área abrigada entre Bens y Suevos.

Posteriormente, en 1995, el Ayuntamiento de La Coruña encargó al ingeniero de caminos, canales y puertos, José Antonio Fernández Ordóñez el análisis de la construcción de un nuevo puerto en una isla artificial en el banco de Las Yacentes, a la entrada de la bahía coruñesa, y sendos puentes que conectarían la isla con la ciudad, cerca de la Torre de Hércules, y con Sada, a la altura de Seixo Branco.

Ambas alternativas fueron descartadas. La primera de ellas, si bien estaba muy bien localizada desde el punto de vista territorial –muy cercana a la refinería de Repsol-YPF– no parecía la más adecuada teniendo en cuenta la batimetría del fondo marino, que exigía grandes volúmenes de roca a dragar. Además, no parecía que la operatividad del puerto pudiera ser suficiente, teniendo en cuenta la costa acantilada muy cercana a la bocana de la instalación, lo que, sin duda, provocaría una concentración de energía perjudicando las maniobras de acceso. La segunda de

ellas, la isla en el banco de Las Yacentes, no solucionaba los problemas existentes. Por un lado, el tráfico seguía en la bahía, con el mantenimiento del riesgo de accidentes; por otro, era precisa la construcción de un poliducto de servicio a la refinería atravesando la ciudad. Además, era una solución compleja de operatividad comprometida –no era posible el acceso ferroviario– y era previsible un fuerte impacto ambiental en las playas de la bahía.

Por todo ello, la Autoridad Portuaria, consciente de la necesidad de dar una respuesta a la sociedad sobre la viabilidad o no de la construcción de unas nuevas instalaciones portuarias que solucionaran el conflicto entre el puerto y la ciudad, continuó explorando nuevas posibilidades.

Así, entre 1996 y 2004, bajo las sucesivas presidencias de la Autoridad Portuaria de La Coruña de Juan Manuel Páramo Neira, Antonio Couceiro Méndez y Guillermo Grandío Chao, nos ha correspondido a Fernando Noya Arquero y al autor de este trabajo, el honor de estudiar, dirigir y proyectar las nuevas instalaciones portuarias, conocidas comúnmente como Puerto Exterior de La Coruña y, posteriormente, entre 2006 y la actualidad, con la colaboración de las ingenieras de caminos, canales y puertos, Victoria Bajo González, Irene Souto Blázquez y Sabela Torrado, bajo las presidencias de Macario Fernández-Alonso Trueba y Enrique Losada Rodríguez, analizar las implicaciones territoriales y el estudio y proyecto de la ampliación de la dársena que permitiera el traslado de los tráficos actuales del puerto a las nuevas instalaciones.

43 Diferentes alternativas estudiadas. Fuente: Autoridad Portuaria. 2000.

44

2. El proyecto de punta Langosteira

Las razones de la construcción

En los párrafos precedentes se ha expuesto el conflicto entre el Puerto de La Coruña, su situación y actividad, y la ciudad. Este conflicto ha sido, sin duda, el activador de todo el trabajo realizado. Sin embargo, también existían razones de índole portuaria. El agotamiento de los espacios del puerto interior y la imposibilidad de adecuar oferta y demanda en el medio plazo exigían un análisis en profundidad de las posibilidades de crecimiento del puerto.

La “especialización” del Puerto de La Coruña en el movimiento de graneles provocó que los tráficos emergentes, de mercancía general, y fundamentalmente el movimiento de contenedores, no dispusieran de espacios para su desarrollo. Por este motivo, en los últimos años, fue necesaria la reordenación de espacios del puerto para permitir el desarrollo de estos tráficos, demandantes de grandes superficies de manipulación y almacenamiento. El puerto ha ido mejorando su eficiencia, fruto de la escasez del espacio, siendo actualmente el de mayor ratio toneladas/metro cuadrado del sistema portuario español.

Se puede concluir que la dársena interior del puerto de La Coruña carece de posibilidades de ampliación por lo

que, también desde el punto de vista portuario, era necesaria la búsqueda de soluciones exteriores que permitieran hacer frente a la demanda.

Las razones de la ubicación

El entorno buscado es un lugar estratégico desde el punto de vista territorial. Situado en el municipio de Arteixo, a escasos 9 kilómetros de La Coruña, el emplazamiento es, seguramente, el mejor conectado de Galicia. El nuevo puerto es el punto terminal de la autovía A-6 que, con dirección Madrid, lo une con el resto de Galicia y España, y el punto de arranque de la AG-55, nueva autovía que da servicio a la Costa da Morte. Además, desde la cercana estación de Uxes, se conecta por ferrocarril, tanto con el Eje Atlántico hacia Santiago y desde allí, con Ourense y la Meseta, como con la línea que, a través de Lugo, conecta Galicia con el interior de la península a través de León.

Desde el punto de vista energético dispone, no sólo de la cercanía a dos centrales térmicas, Sabón y Meirama, que garantizan el suministro eléctrico requerido, sino del suministro de gas natural en alta, desde la línea As Pontes-Sabón. Ambos suministros, así como la abundancia de agua, permiten cualquier desarrollo industrial, por exigente que sea.

44 Ocupación del espacio portuario. Muelle del Centenario.
Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

45

Por otro lado, nos encontramos con un entorno rodeado de polígonos industriales, aunque actualmente ocupados al límite de su capacidad (Sabón, La Grela, Bens, Pocomaco ...) con grandes posibilidades de ampliación. Es posible el desarrollo de suelo industrial, bien conectado y con facilidad de suministros.

Todas estas razones configuraron la alternativa de punta Langosteira como la óptima desde el punto de vista territorial.

La tramitación de la ampliación

La tramitación de un proyecto de ampliación de esta magnitud requiere un proceso largo en el que la participación de las diferentes administraciones y entidades debe estar garantizada. El punto crítico del proceso es la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), competencia atribuida al Ministerio de Medio Ambiente. En este proceso, participaron, a través de la evacuación de consultas previas, todas aquellas entidades con interés en el proyecto. La remisión de una memoria resumen del proyecto con la identificación previa de aquellos aspectos que debían ser considerados en el análisis, fue un mecanismo de ayuda para la posterior redacción del proyecto. Posteriormente, en función del resultado de esas consultas, se elaboraron el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental, que fueron sometidos tanto a una tramitación pública como oficial. El objetivo de todo ello fue la obtención de la DIA, que se obtuvo en el año 2001 y que permitió la redacción del correspondiente proyecto constructivo.

Paralelamente a la tramitación ambiental, crítica como hemos indicado, se inicia un trámite paralelo de redacción de un Plan de Usos de Espacios Portuarios, también participativo, que termina con su aprobación final por parte del Ministerio de Fomento.

Todo este proceso es muy dilatado en el tiempo. Por ello, la adecuación a la demanda en una instalación portuaria exige una planificación a muy largo plazo y, previsiblemente, un sobredimensionamiento de las instalaciones que permita dar respuesta a los tráficos incrementales en el corto plazo. Los tiempos de una Autoridad Portuaria no son los mismos que los de sus clientes y operadores.

Las diferentes fases del estudio

Análisis de la viabilidad

Una vez decidida la ubicación en 1997, la Autoridad Portuaria contrató a la UTE formada por Alatec, Prointec y Consultrans el análisis de la viabilidad de las alternativas para la ampliación de las instalaciones del puerto de La Coruña, dirigido por el autor de estas líneas. El estudio, se desarrolló a lo largo de los años 1997 y 1998, y abarcó la definición a nivel de anteproyecto, no sólo de las instalaciones portuarias, sino del acceso ferroviario, el acceso viario y el poliducto para hidrocarburos de conexión con la refinería.

Con este trabajo se concluyó la viabilidad técnica de las obras, aunque se detectó la falta de conocimiento en profundidad de distintas variables y parámetros que pudieran comprometerla. Así, la necesidad de realizar batimetrías de detalle, dada la complejidad del fondo marino, y la necesidad de profundizar en el conocimiento del clima marítimo, muy escaso en aquel momento, urgieron la colocación de una boya registradora de oleaje direccional que, desde ese año, está colocada y proporciona datos, y la ejecución de una nueva batimetría.

Básicamente, los anteproyectos redactados permitieron hacer una primera estimación presupuestaria de las obras necesarias, y definir las magnitudes iniciales del proyecto que permitieron conocer su capacidad, su operatividad y su posibilidad de ampliación.

Se efectuó un estudio batimétrico y geofísico en profundidad; se analizó la agitación interior y la ruta de entrada que permitieron definir la traza del dique de abrigo; se efectuó un estudio de tráficos; se analizaron los aspectos medioambientales; se hizo un estudio de riesgos diferenciales; y se realizó un análisis económico-financiero que permitió concluir que era preciso buscar fórmulas alternativas de financiación, porque la actividad portuaria por sí sola no podría soportar la operación.

El proyecto en su globalidad suponía una inversión de 70.000 millones de pesetas y contemplaba una realización por fases de la actuación trasladando, en un primer momento, los graneles líquidos y, en una segunda fase, el carbón térmico y el resto de los graneles sólidos. Todo ello permitiría desafectar suelo portuario en la dársena interior y financiar, al menos, una parte de las obras.

Proyecto constructivo, año 2000

En 1999 la Autoridad Portuaria contrató nuevamente a Alatec para la redacción del proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias de punta Langosteira. El proyecto fue redactado entre 1999 y el 2000, siendo autores del mismo los ingenieros de caminos, Pedro Canalejo Marcos y Pedro Canalejo Rodríguez, y dirigido por Enrique Maciñeira Alonso, con la asesoría del eminente catedrático Dr. Hans F. Burcharth, de la Universidad de Aalborg, Dinamarca.

46 Punta Langosteira.
Foto: Archivo de la
Autoridad Portuaria
de A Coruña.

47 Estudio de
viabilidad de las
nuevas instalaciones
portuarias en punta
Langosteira. Fuente:
Autoridad
Portuaria de A
Coruña. 1998.

REDACCIÓN DEL PROYECTO

48

48 El proceso cíclico del proyecto. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

49 Metodología empleada para el cálculo del oleaje en el emplazamiento. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

49

La redacción de un proyecto de un puerto supone un proceso cíclico en el que, una vez conocidas las condiciones océano-meteorológicas y las características geotécnicas, tanto terrestres como marinas, se investigan, no sólo las capacidades estructurales requeridas a las obras de abrigo, en este caso, sino también las posibilidades desde el punto de vista operativo.

50 Oleaje extremal en el quiebro. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

50

El primero de ellos, el estructural, parte de un primer prediseño utilizando el conocimiento del estado del arte y las fórmulas apropiadas en función de las características de la estructura -en el presente caso, se utilizaron las de Van der Meer (1988), para el tronco del dique y Maciñeira (2005), para el cálculo del morro-, y un posterior contraste en modelo físico, inicialmente en canal 2D y, posteriormente, una vez revisada la estructura, en tanque multidireccional 3D. Este proceso es cíclico, porque los efectos tridimensionales afectan a su vez a la estabilidad de determinadas partes de los diques y procede su revisión en canal nuevamente.

El segundo de ellos, el operativo, pretende dar respuesta tanto al acceso a la dársena como a la protección de la misma. Estas dos variables son opuestas de tal forma que, a una mayor dificultad en el acceso, corresponden unas mejores condiciones internas de la dársena, y al contrario. Por ello es preciso un análisis de ambos factores, primero en modelos numéricos, que permiten un primer diseño rápido analizando ambos problemas y, posteriormente, utilizando el modelo físico en tanque 3D unidireccional o multidireccional, en función de las posibilidades y dimensiones de la dársena y el simulador en tiempo real, para conocer las capacidades de respuesta y la intervención del factor humano en el proceso de acercamiento del buque. Este último es decisivo para el dimensionamiento de las áreas de flotación y de las áreas de emergencia. Los resultados de los modelos nos permiten, a su vez, el calibrado de los modelos numéricos utilizados y la implementación de modelos matemáticos de esfuerzos en amarras de buques atracados, con una gran versatilidad y capacidad.

Se investigaron los siguientes datos: topografía, parcelario y geotecnia, en la zona terrestre, que permitió concluir que existían materiales aptos y en cantidad suficiente para realizar las obras, aunque la cantera sería de difícil explotación (no existía un frente franco y había mucha roca meteorizada que no era válida para hormigones y escolleras) y batimetrías y geotecnia marina, en la zona marítima. Este hecho se ha manifestado de absoluta relevancia una vez comenzadas las obras. También fue necesaria la tramitación de sucesivas expropiaciones para contar con materiales en cantidad suficiente para la ejecución del proyecto.

Pese a las dificultades, esta fue una de las claves de la viabilidad del puerto exterior de La Coruña. Sin contar con materiales suficientes en su entorno inmediato, integrados en la propia obra, no hubiera sido posible afrontar su ejecución.

Por otro lado, se realizó un análisis de oleaje utilizando los datos de las boyas existentes (de Finisterre a Bares), así como los datos Wasa. Se estudiaron los 75 mayores temporales de los últimos 25 años y se definió el clima marítimo esperado en el emplazamiento. Para su establecimiento, se propagaron los citados temporales, una vez

51

51 Tramificación del dique de punta Langosteira. Oleajes de diseño por tramos. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

52 Concentración de la energía en el bajo, frente al dique, modelo Ghost. Calibración con ensayos en tanque multidireccional, Delf Hydraulics. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

53 Sección tipo del dique principal ensayada en la Universidad de Aalborg. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

definidas sus características en aguas profundas mediante un análisis Hindcast de los planos de viento, hasta las boyas de Langosteira, La Coruña y Vilán. Conocido el régimen en la de La Coruña, que aunque escalar, poseía datos de más de 20 años, se pudo establecer una relación entre ambas boyas.

De esa forma, se compuso un régimen extremal para la boya de Langosteira, en el emplazamiento de las obras y, una vez establecidos los criterios de diseño, se pudo conocer la altura de ola que iba a ser utilizada en los sucesivos estudios de estabilidad y operatividad en la nueva dársena.

Finalmente, establecida una vida útil de 50 años y asumiendo las probabilidades de fallo establecidas por la ROM 0.2.90, de 0,30, se definió el período de retorno de 140 años para el cálculo de la altura de ola significativa de diseño. Se programó el dique por tramos para conocer en todo su desarrollo el oleaje de cálculo, siendo el punto crítico el tramo principal: los últimos 1.800 metros de dique, con una altura significativa de 15,1 metros, que representa una altura máxima cercana a los 26 metros.

El dique de Langosteira se convirtió así en un referente constructivo en el mundo al estar sometido a las mayores acciones del oleaje conocidas en un dique en talud.

La tipología de dique elegida fue el dique en talud. Este tipo de solución, flexible en su concepto, es la razonable

53

52

conceptualmente cuando se tiene un grado de desconocimiento de las acciones a que está sometida la estructura. Por otro lado, en aquella fecha, no existían referencias de diques verticales construidos en el océano Atlántico (el dique del puerto de Gijón es el primero construido en el Cantábrico). También fueron consideradas otras razones para la elección de la tipología en talud. Además, fue estudiada la búsqueda de la rotura del oleaje para mejorar las condiciones de navegación en el entorno.

Como consecuencia de lo anterior, se decidió la realización de estudios redundantes, tanto en modelo físico como numérico, que permitieron confiar razonablemente en los resultados.

De este modo, para el conocimiento del oleaje en el emplazamiento, se utilizaron los modelos numéricos de propagación de oleaje irregular Refdif, Props y Ghost contrastados a partir de registros simultáneos de las boyas direccionales de Langosteira y Vilán. Además, para reducir la incertidumbre, dadas las especiales condiciones de la batimetría, se desarrolló un modelo físico de contraste en el tanque 3D multidireccional de WL Delf Hydraulics (Holanda), que permitió conocer que se producía una ampliación del oleaje del 13% por la influencia del fondo marino, muy afectada por la dispersión direccional.

54

54 El Dr. Hans Burcharth observa un rebase en el canal 2D de la Universidad de Aalborg. Año 2000. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Para el conocimiento de la estabilidad del dique en talud se desarrollaron sendos ensayos en canal bidimensional en la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y en las instalaciones del Cedex, del Ministerio de Fomento. Estos ensayos permitieron diseñar las estructuras de los diques en talud, tanto en lo que se refiere a la estabilidad de los bloques del manto principal, como de sus bermas, las fuerzas sobre el espaldón y el rebase existente.

La sección diseñada consistió en un manto exterior con un talud 1:2 de bloques cúbicos de 150 toneladas, con sus correspondientes filtros. Primero de bloques de 15 toneladas y secundario de escollera de una a cinco toneladas, que protegen el todo uno de cantera del núcleo. La sección estaba dotada de sendas bermas, a la cota -17 metros de bloques de 50 toneladas, y a la cota -25 metros formada por escollera de cinco toneladas, respectivamente.

COEFICIENTE DE AGITACIÓN EN LOS ATRAQUES

ZONAS	DIRECCIÓN NW			DIRECCIÓN WNW
	TP = 16 s	TP = 18 s	TP = 20 s	TP = 16 s
1	0 - 0.05	0 - 0.10	0 - 0.10	0.05 - 0.10
2	0 - 0.05	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10
3	0 - 0.05	0 - 0.05	0 - 0.10	0 - 0.10
4	0 - 0.05	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10
5	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.15
6	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10
7	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.10	0 - 0.15

55

Se diseñó un espaldón masivo, cimentado a la cota +10 respecto la bajamar máxima viva equinoccial y coronado a la cota +25 metros, de una anchura de 12 metros en coronación, y solidariamente unido al vial del dique.

Como consecuencia de todo esto y considerando el intenso rebase por encima de la estructura, se pudo conocer el punto crítico en el diseño del dique, en este caso, su trasdós. Así se pudo prepararlo y reforzarlo.

El trasdós se conformó con un sistema bicapa de bloques de 15 toneladas adoquinadas. De esta forma, se consiguió un talud suave para reducir el impacto del rebase producido.

Para el conocimiento de la agitación interior de la dársena y de los esfuerzos en amarras de buques atracados, se desarrollaron sendos estudios en las instalaciones del Cedex y del Danish Hydraulic Institute (Dinamarca), en tanque 3D unidireccional, que permitieron conocer la necesidad de construcción de un martillo en el dique que permitiera reducir las tensiones en amarras en condiciones extremas. Se comprobó que las condiciones de agitación interior eran las convenientes.

Asimismo, se realizaron análisis redundantes en modelo numérico, utilizando el sistema MIKE 21 del Danish Hydraulic Institute que, calibrado con el modelo físico, ha permitido implementar un modelo numérico de esfuerzos en buques amarrados. El resultado de la dársena fue satisfactorio, obteniendo unas inactividades de las operaciones muy reducidas.

También fue estudiado el efecto de la posible resonancia producida en la dársena. Las dársenas portuarias, dadas sus dimensiones, pueden entrar en resonancia si se produce su acoplamiento a determinados períodos altos de oleaje.

Estas ondas de largo período suelen acompañar al oleaje en determinadas condiciones. Cuando el oleaje incidente tiene periodos cortos (de cuatro a 20 segundos), con longitudes de onda pequeñas comparadas con las dimensiones de la dársena, puede decirse que existe un equilibrio entre la energía del oleaje entrante, la disipada en la dársena y la radiada hacia mar abierto a través de la bocana. En este caso, los niveles de agitación interior resultantes vienen definidos por el grado de protección del puerto frente al oleaje incidente.

Para ondas de largo periodo (del orden de minutos), con longitudes de onda comparables a las dimensiones de la dársena, es posible que la energía incidente a través de la bocana no salga en su totalidad y se produzca una acumulación de energía en el interior con la consiguiente amplificación de las oscilaciones inducidas por las ondas. Este fenómeno, conocido como resonancia, se produce cuando las frecuencias de excitación de las ondas coinciden con las frecuencias de oscilación propias de la

56

HORAS DE INOPERATIVIDAD

ANUALES	551			
MENSUALES	ENERO	90,8	JULIO	3,8
	FEBRERO	97,2	AGOSTO	3,3
	MARZO	50,6	SEPTIEMBRE	14,3
	ABRIL	77,0	OCTUBRE	51,0
	MAYO	15,0	NOVIEMBRE	79,4
	JUNIO	11,7	DICIEMBRE	57,1

56 Representación gráfica de un ejemplo de maniobra de emergencia en simulador a tiempo real. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

57

57 Ejemplo de agitación en modelo numérico. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

dársena. Para dimensiones típicas de las radas (del orden de centenares de metros) los periodos naturales de oscilación son del orden de minutos.

La respuesta de la onda resonante depende fundamentalmente de la geometría del puerto (calado y configuración en planta de la dársena) y de la capacidad del recinto de disipar energía, siendo la forma más eficaz la liberación por radiación exterior. Este fenómeno de la resonancia, se caracteriza por presentar unos movimientos verticales acusados de la superficie libre y grandes velocidades horizontales. Esto dificulta o impide las operaciones de carga y descarga de los barcos amarrados a los muelles e incluso puede producir la rotura de las amarras, ocasionando graves perjuicios en la actividad portuaria.

En nuestro caso, la dársena de Langosteira tiene unas dimensiones de unos 1.800 metros de longitud y unos 1.600 metros de anchura, por lo que los periodos propios de resonancia son cercanos a los 200 segundos, sin presentar grandes amplificaciones.

Para el conocimiento de la maniobra de acceso y salida de buques se utilizaron sucesivamente, el modelo numérico Shipma, que permitió definir las zonas de maniobra necesarias, y un simulador a tiempo real en las instalaciones de Siport XXI en Madrid, que permitió conocer las condiciones límite de operación. En general, con olas de 4 a 4,5 metros y viento de 20 nudos, las dificultades de maniobra son de limitadas a medias.

Para el conocimiento de la estabilidad del morro y del efecto de la direccionalidad en puntos singulares, se utili-

58 Primer proyecto de puerto exterior. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

 Puerto de A Coruña Autoridad Portuaria de A Coruña	
TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA	
PLANO N°: 0.2	DENOMINACIÓN DEL PLANO: PLANTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
HOJA N°: 1 de 1	CONSULTORES: ALATEC <small>Ingeniería Consultores y Arquitectos</small>
ESCALAS: 1/7500	FECHA: NOVIEMBRE 2.000
FORMATO ORIGINAL A-1	EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO: D. ENRIQUE G. MACIÑEIRA-REINOSO
	EL INGENIERO DE OBRAS AUTOR DEL PROYECTO: D. F. PEDRO CAVALLO MARCOS

59 Propuesta de planta del puerto exterior. Revisiones. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2001.

201144_PC_REPOD_SITUACION_PORTELES.DWG

Puerto de A Coruña Autoridad Portuaria de A Coruña		
TÍTULO DEL PROYECTO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA		
PLANO N.º:	DENOMINACIÓN DEL PLANO:	CONSULTORES:
HOJA N.º:	<i>60/mador</i> <i>Maig 2002</i> <i>Reactor 2003</i>	ALATEC Ingeniería Civil y Arquitecta
ESCALAS:	1/5000	FECHA: SEPTIEMBRE 2.001
EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO: D. ENRIQUE G. MORAÑA ALONSO		EL INGENIERO DE OBRAS AJUD DEL PROYECTO: D. F. PEDRO CANALEJO MARCOS

60

zó el tanque 3D multidireccional del Cedex. A la vista de los resultados obtenidos, se decidió proyectar dos alternativas diferentes, que deberían ser estudiadas en profundidad en su momento: el morro en talud y el morro vertical.

El proyecto del año 2000 se complementó con los atraques de graneles líquidos, la construcción de un dique oeste que protegiera la dársena, la construcción de los muelles para el atraque de graneles sólidos y el acceso viario desde el polígono de Sabón. El presupuesto de inversión del proyecto constructivo del citado año 2000 llegó a los 80.000 millones de pesetas.

Análisis de la estabilidad del morro

Desde el año 2002 y hasta el 2004, la Autoridad Portuaria utilizó el tanque 3D multidireccional de la Universidad de Aalborg para el estudio y análisis de los factores críticos en la estabilidad del morro del dique, bajo la supervisión del Dr. Hans Burchart. Como consecuencia de estos estudios, se concluyó la viabilidad de cualquiera de las opciones planteadas: morro vertical y en talud, siempre y cuando se actuara sobre la densidad del hormigón, factor crítico en la estabilidad.

Reanálisis de la estabilidad del dique y la configuración en planta

Teniendo en cuenta lo singular del dique y su situación extrema, la Autoridad Portuaria procedió a reanalizar la estabilidad del dique de punta Langosteira y la configuración en planta de la dársena con el objeto de optimizar, en alguna medida, la inversión a realizar.

Utilizando las instalaciones del Cedex, el gran canal 2D y el tanque 3D multidireccional, se volvió a estudiar el dique

de punta Langosteira. Se detectó que el trasdós del dique era la parte crítica de la estructura y se observó la importancia de la construcción de una berma trasera, a la cota -11 metros respecto a la bajamar, y se aumentó el tamaño de los bloques hasta las 50 toneladas, agujereándolos para reducir las presiones hidráulicas del núcleo.

Se volvieron a definir los objetivos básicos del proyecto, concretando el traslado de la terminal petrolífera y de la carbonera, como objetivos iniciales de la primera fase de las obras. De este modo, se estudió cuál era la configuración en planta mínima que permitiría acoger los tráficos previstos.

Análisis económico-financiero

En el año 2000, ante las dificultades de obtener fondos comunitarios para la ejecución de las obras, y para demostrar su viabilidad técnica, que fue objeto de un fuerte debate científico, la Autoridad Portuaria, consciente de que debía buscar las vías financieras que le permitieran desarrollar el proyecto, contrató a Morgan Stanley, posteriormente N+1, para el análisis y estudio de las alternativas existentes. Se retomó la desafectación de terrenos de la dársena interior y su posterior enajenación. Es, en este momento, cuando se concretan las dos zonas posibles de actuación que, posteriormente, una vez decidida la ejecución de las obras, fueron incluidas en el convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de Arteixo y A Coruña para la ejecución de las obras.

Se definieron cuatro fuentes de financiación que debían soportar la operación: el negocio inmobiliario, los fondos comunitarios, la generación de energía eólica en el puerto y la capacidad de endeudamiento y los fondos propios de la Autoridad Portuaria.

60 Deslizamiento del trasdós. Ensayo en las instalaciones del Cedex. Año 2001.
Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

El lanzamiento de la obra

El 13 de noviembre de 2002, se hundió el buque tanque Prestige frente a las costas gallegas. Este accidente fue el activador de un plan de infraestructuras diseñado especialmente para nuestra comunidad: el Plan Galicia. En ese plan, el puerto exterior de A Coruña fue el buque insignia.

La aprobación del Plan Galicia en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de A Coruña, fue el revulsivo para el lanzamiento de la obra. Se crearon tres comisiones sectoriales: técnica, urbanística y financiera, que trabajaron entre enero de 2003 y febrero de 2004. La ponencia técnica, objeto de esta comunicación, retomó los trabajos realizados hasta el momento y encargó diferentes trabajos de verificación.

Reestudio de la estabilidad del dique en talud y configuración en planta

En este período, se finalizó el proceso del estudio del dique. Se modificaron las cotas de las bermas delanteras para intentar reducir la probabilidad de fallo conjunto de la estructura y se modificó el trasdós. Se barajaron diferentes opciones, seleccionando finalmente los bloques paralelepípedos de 52 toneladas, agujereados y careados, como el diseño más conveniente para resistir los impactos del rebase. Se analizó también la necesidad de una berma aunque, finalmente, no fue incluida en el proyecto del 2004. Fue posteriormente recuperada en el año 2009.

Se decidió que el dique oeste proyectado no era necesario para un primer traslado de los productos energéticos que, de alguna forma, habían sido los impulsores de la actuación. Como consecuencia de dicha eliminación en la primera fase, fue preciso reducir los metros de muelle a ejecutar, teniendo en cuenta la reducción de la protección de la nueva dársena a los oleajes provenientes de la dirección WNW. También se eliminaron aquellas obras que pudieran ser ejecutadas por los concesionarios, como los atraques de graneles líquidos.

Reestudio de la traza del dique

Se analizaron diferentes configuraciones de la dársena acercando el dique a tierra, comprobando su inviabilidad. Finalmente, se decidió mantener la alineación del dique en la configuración inicial del proyecto del año 2000.

El proyecto constructivo de 2004

La Autoridad Portuaria contrató a la consultora Alatec para la concreción del proyecto que iba a ser licitado. El proyecto, cuyos autores fueron los ingenieros de caminos Pedro Canalejo Marcos y Pedro Canalejo Rodríguez, fue dirigido por Fernando Noya Arquero, bajo la supervisión del Dr. Hans Burcharth. El proyecto redujo el alcance del diseñado en el año 2000 recogiendo aquellas modificaciones y decisiones tomadas desde ese año. El presupuesto de inversión establecido fue de 434 millones de euros y un plazo de 96 meses de construcción.

Este proyecto, que es el que finalmente se licitó en febrero de 2004, supone la movilización de más de 32 millones de metros cúbicos de material, la fabricación y puesta en obra de cerca de 2,5 millones de metros cúbicos de hormigón, con la fabricación de más de 130.000 bloques de diferentes tamaños, y la utilización de más de 15 millones de kilogramos de acero, convirtiéndose, por tanto, en una de las mayores obras de ingeniería portuaria realizadas en España.

Una vez rematadas las obras, se dispondrá de una superficie de tierra de 143 hectáreas, con un frente de atraque de 920 metros y 22 de calado, y un trasdós del dique de más de 1.300 metros, que permitirá la construcción de los pantalanés para el movimiento de graneles líquidos requeridos. Con este proyecto, una vez dotada la dársena de accesibilidad ferroviaria y viaria, podrá acoger el traslado de los productos energéticos que actualmente se trasiegan por las instalaciones del puerto de La Coruña.

Durante la fase constructiva se continuaron ejecutando ensayos de verificación.

Una vez comenzadas las obras, se volvió a retomar, como la mejor solución para el remate del dique, la construcción de un morro en talud, aprovechando los estudios en modelo físico que se habían realizado en el tanque multidireccional de la Universidad de Aalborg, desde 2002 hasta 2004, que dieron como resultado la tesis doctoral, presentada en la Universidad de La Coruña por el autor de este estudio, bajo el título: *Determinación de una fórmula de cálculo de la estabilidad del morro de los diques en talud protegidos con bloques cúbicos de hormigón*. La reducción de la agitación en la dársena, la mayor facilidad constructiva y la reducción de riesgos en su período de servicio, fueron las razones esgrimidas para dicho cambio.

62 Proyecto de la planta del puerto exterior.
Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA.

PLANO Nº: 0.2	denominación del plano: GENERALES	CONSULTORES: alatec Ingeniería consultora y proyectos
FOLIO Nº: 1 de 1	PLANTA GENERAL DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS	FECHA: FEBRERO 2004
ESCALA: 1/5.000	EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO: NOMBRE: D. FERNANDO CANALIZO RODRÍGUEZ	

PLANTA DEL MORRO
ESCALA 1:2.000

VISTA X
ESCALA 1:500

63 Nuevo diseño del morro del dique.
Revisión. Fuente: Autoridad Portuaria
de A Coruña.

DETALLE TRAMO TRANSICION SECCIONES C4 - C5
ESCALA=1/500

SECCIONES TIPO DIQUE		
COORDENADAS		
	X	Y
S-9	538147.730	4800524.533
C3		
S-10	538121.906	4799711.814
C3'		
S-11	538104.909	4799695.389
C4		
S-12	538076.161	4799667.556
TRANSICION		
S-13	538040.226	4799632.790
C5		
S-14	538011.781	4799605.269
C5'		
S-15	537950.388	4799545.872
SECCIONES MORRO		
D-1	67.50°	
D-2	45.00°	
D-3	67.50°	
D-4	33.00°	

Eje	EJE DE REPLANTEO COORDENADAS	
	X	Y
R-1	540985.928	4800745.258
R-0	540906.227	4800684.398
R-2	540890.330	4800672.259
R-3	539420.796	4800672.259
R-4	538726.268	4800296.526
R-6	537950.388	4799545.872

MINISTERIO DE FOMENTO		Puerto de A Coruña Autoridad Portuaria de A Coruña	
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO MODIFICADO DEL DE EJECUCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA (A CORUÑA)		CONSULTOR: Saltec	
PLANO N.º: 2.1	DENOMINACION DEL PLANO: MORRO PLANTA GENERAL Y REPLANTEO		DRAGADOS SATO COPASA FPS
HOJA N.º: 1 de 1	ESCALAS: VARIAS		
FECHA: JUNIO 2009	EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DIRECTOR DEL PROYECTO: D. FERNANDO NOYA ARGÜERO	EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AJUDO DEL PROYECTO: D. PEDRO GARCÍA RODRÍGUEZ	EL CONTRATISTA: D. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ NOGUER

La segunda fase del proyecto

En 2008 la Autoridad Portuaria contrató a la consultora Sener Ingeniería para la redacción de los proyectos de ampliación de la obra en construcción. El contrato suscrito planteó la concreción de los proyectos de:

- Pantalanes de atraque de graneles líquidos.
- Galería de servicios para el rack de tuberías en el dique.
- Canal paralelo al dique de desagüe del agua de rebase.
- Dique oeste.
- Balizamiento del canal de acceso.
- Remate del muelle transversal.
- Acondicionamiento de la dársena.

El objetivo perseguido por la Autoridad Portuaria en el lanzamiento de este contrato fue la obtención de una galería de proyectos que le permitiera, en función de las posibilidades presupuestarias, disponer de los proyectos, redactados y tramitados, para poder ejecutar las obras que fueran necesarias para hacer frente a la demanda en el menor plazo posible.

El máximo desarrollo de la dársena permitirá la disposición de más de 250 hectáreas de superficie, cerca de 5.000 metros de línea de atraque, hasta 10 atraques para graneles líquidos en diferentes pantalanes, y la construcción de una estación ferro-portuaria interior.

El proyecto en su globalidad

Pero el proyecto del Puerto Atlántico, denominación acuñada por la Autoridad Portuaria, es más amplio que un proyecto portuario, lo que exige una serie de actuaciones complementarias que redondean la actuación y le permiten el cumplimiento de sus objetivos.

La accesibilidad, tanto viaria como ferroviaria, es imprescindible. Sin ellas el puerto no podría ser plenamente operativo. Los puertos se configuran como un nodo logístico básico de intercambio modal. Son plataformas intermodales y multimodales imprescindibles para garantizar la eficiencia del transporte. De este modo, tomando como base los anteproyectos redactados en 1998, se han desarrollado a lo largo de los últimos años los trabajos y estudios pertinentes para lograr una dársena plenamente operativa.

El acceso viario

En 2006, la Demarcación de Carreteras de Galicia del Ministerio de Fomento comenzó los estudios para redactar el estudio informativo, primero, y el proyecto constructivo, después, del acceso a la dársena exterior.

La solución finalmente elegida, actualmente en licitación, permitirá un acceso directo a la autopista AG-55 y, desde ella a la A-6, en sección de autovía. Dada la orografía, para salvar la pendiente será preciso el desarrollo de un trazado de 6 kilómetros de longitud, con dos túneles en su recorrido. Su presupuesto ronda los 50 millones de euros.

64 Planta del puerto exterior, máximo desarrollo de la dársena. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

El acceso ferroviario

En 2006, la Autoridad Portuaria contrató a la consultora ETT Ingenieros para el reestudio y análisis de viabilidad económico-financiera del acceso ferroviario al puerto exterior. Dichos trabajos, posteriormente complementados con la participación de Puertos del Estado y la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, se concretaron en la selección de una alternativa óptima que conecta el puerto con la estación de Uxes, discurriendo por el cercano valle del río Seixedo, en el entorno de Sabón. Con un presupuesto de inversión cercano a los 80 millones de euros, tiene una longitud aproximada de 7 kilómetros, de los cuales 3,5 discurren en túnel.

Por otro lado, en el referido estudio, se analizó la viabilidad económico-financiera de la construcción del nuevo ferrocarril. Desde el punto de vista económico, la inversión es viable, dado que se incorporan como beneficios la reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera, en términos comparados con el uso de la carretera, y la mejora de las condiciones de la actual red viaria, entre otras. Sin embargo, las inversiones ferroviarias para el tráfico de mercancías no son viables desde el punto de vista financiero. Estas mercancías por carretera no tienen que financiar la infraestructura, de manera que no es posible una oferta competitiva usando el ferrocarril.

El movimiento de mercancías por ferrocarril es una asignatura pendiente en España. A unas infraestructuras no adecuadas, falta de conectividad, falta de nodos de intercambio logístico, escasa longitud de composiciones, etcétera, se le añade la rigidez del medio de transporte. Este medio de transporte tiene su nicho de mercado en las composiciones monocliente y en el medio y largo recorrido, a partir de los 300 kilómetros. Sin embargo, en el puerto de La Coruña, el ferrocarril se ha mostrado competitivo en la corta distancia con composiciones de un único cliente. Así, se han llegado a mover 1.200.000 toneladas con destino a la central térmica de Meirama, a 30 kilómetros, y 100.000 toneladas de bioetanol con origen en la fábrica de Abengoa, en Teixeira. En ambos casos, el ferrocarril se ha mostrado como el medio de transporte más eficiente.

Los suelos industriales

Como complemento a las anteriores actuaciones, es necesaria la creación de suelo industrial en el entorno. Esta es una de las grandes oportunidades del proyecto de punta Langosteira. No existe en el resto de Galicia ningún emplazamiento que, dotado de una conveniente accesibilidad, viaria y ferroviaria, pero también marítima y aérea, disponga, además, de amplios suelos para su desarrollo.

Esta es la gran decisión estratégica para el futuro: la planificación de espacios reservados para actividades económicas -industriales, logísticas y terciarias- que permitan en el largo plazo dar respuesta a la demanda creciente de suelo.

No se entiende la planificación portuaria como algo ajeno a la planificación territorial. Está incardinada en ella, configurándose como una herramienta valiosa del sistema de transporte.

La Autoridad Portuaria inició en 2006 una serie de estudios, para los que contó con la inestimable colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña y de la Corporación Caixa Galicia, que permitieron definir, además de las necesidades de todo el entorno, los posibles desarrollos de los lugares más próximos.

De estos estudios, se concluye la viabilidad de casi duplicar la superficie industrial actualmente existente, pudiéndose desarrollar hasta 10 millones de metros cuadrados entre la cercana zona de Morás, a unos cinco kilómetros del puerto exterior -actualmente ya están en desarrollo 1,5 millones de metros cuadrados- y la creación de un cinturón industrial, entre los polígonos de Bens y de Sabón, que proteja al nuevo puerto.

La creación de áreas de amortiguamiento, que separen la actividad portuaria e industrial de los núcleos habitados, se considera imprescindible teniendo en cuenta las anteriores experiencias del puerto de La Coruña. En nuestro caso, es necesaria la creación de un entorno en el que se puedan desarrollar actividades industriales variadas, desde el procesado de materias primas, hasta la transformación de productos manufacturados y obtención de productos de mayor valor añadido, y diferentes actividades logísticas de intercambio entre modos de transporte. Así, el cierre de un cinturón entre el polígono de La Grela-Bens y el de Sabón, por la costa, acondicionando los núcleos de Suevos y Rañobre, potenciándolos y dotándolos de servicios urbanos, parece necesario para garantizar que el nuevo puerto pueda desarrollar su actividad a largo plazo.

El traslado de las actividades desde la dársena interior a la dársena exterior

Como se ha explicado en los párrafos precedentes, el nacimiento del puerto exterior está vinculado, fundamentalmente, al conflicto entre el puerto y la ciudad de La Coruña. La sucesión de accidentes dramáticos desde el punto de vista del medio ambiente y la repercusión negativa de la actividad portuaria en la calidad de vida ambiental de los ciudadanos, generó un clima político y social que hizo posible la ejecución de una obra de esta magnitud.

Sin embargo, el traslado de las actividades potencialmente peligrosas o molestas a la nueva dársena debe ser realizado con la máxima prudencia y de una forma paulatina. Las fuertes inversiones que van a tener que soportar los operadores y clientes del puerto como consecuencia del traslado, así como la pérdida de sinergias que se generará como consecuencia de la existencia de dos dársenas separadas, obligan al análisis particularizado de cada tráfico y cada instalación.

65

66

65 Acceso ferroviario. Estudio previo. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña. 2008.

66 Acceso viario. Alternativa seleccionada. Fuente: Ministerio de Fomento. 2008.

Actualmente está en tramitación el Plan de Usos de los Espacios Portuarios de la Dársena Exterior, que permitirá la creación de terminales polivalentes y flexibles que, de alguna manera, puedan generar masa crítica que posibilite afrontar a los operadores portuarios las inversiones precisas, tanto en equipamientos como en infraestructuras.

En los próximos años, la Autoridad Portuaria convocará concursos para la construcción y explotación de terminales, tanto de graneles sólidos como líquidos, intentando garantizar su capacidad de crecimiento y posible desarrollo por fases. De esta manera, los operadores y clientes podrán planificar sus inversiones sobre unos cimientos sólidos, sabiendo que podrán adecuar sus instalaciones en función de los requerimientos futuros, reduciendo los riesgos financieros de las inversiones.

El objetivo, en función de la disponibilidad del ferrocarril, básico para el traslado de los graneles sólidos -actualmente La Coruña es el cuarto puerto del Estado en movimiento ferroviario- es comenzar las operaciones en el año 2012. La previsión es que en el 2015 la dársena esté operativa para los tráficó de hidrocarburos y carbones térmicos. Posteriormente, de forma paulatina, se pretende realizar el traslado del resto de tráficó de graneles sólidos, dejando la dársena interior para los tráficó de mercancía general y para aquellos que tengan una componente importante de regularidad.

De este modo, el muelle del Centenario podrá convertirse en una terminal polivalente que permita el crecimiento del tráficó de contenedores en función del desarrollo, no sólo del entorno industrial, sino también de las rutas marítimas. Además, la actual dársena acogerá el tráficó de cruceros, aprovechando el valor diferencial de disponer de un muelle en el centro histórico de la ciudad, y el tráficó de pesca fresca, tan importante para la economía de La Coruña.

Paralelamente es necesario dotar a la nueva dársena de los servicios portuarios que la hagan operativa. No sólo de los suministros de agua, energía y servicios telemáticos, sino también de vigilancia, remolcadores, prácticos, amarradores, recogida de residuos, estiba, etcétera. Para ello, actualmente se está en conversaciones con aquellas empresas de servicios que, por la necesidad de inversión, no son flexibles en su capacidad de respuesta para preparar el comienzo de la actividad de la nueva dársena.

3. Conclusiones

El puerto exterior de La Coruña se conforma como una respuesta a las demandas de la sociedad. El alejamiento de tráficó potencialmente peligrosos y molestos ha sido, en último término, la razón para el lanzamiento del proyecto. Éste ha supuesto un reto para la ingeniería marítima. Las extremas condiciones de clima marítimo del área han obligado a estudiar cada uno de los aspectos que intervienen en el proyecto de forma exhaustiva. La ejecución

de ensayos redundantes permite estar razonablemente confiados en el resultado obtenido.

La utilización, tanto de modelos numéricos como físicos de una forma coordinada, permite estudiar, no solamente las condiciones operativas de diseño, sino también explorar nuevas posibilidades de las instalaciones.

Las obras portuarias están incardinadas en la planificación del territorio, por lo que no sólo son las obras marítimas las que es necesario contemplar. Una planificación racional exige, al mismo tiempo, la planificación de la accesibilidad, tanto viaria como ferroviaria, y la dotación de espacios para actividades económicas, industriales y logísticas en el entorno.

Solamente una planificación a muy largo plazo, permite dar respuestas satisfactorias a los problemas planteados. La reserva de espacios en el entorno y el estudio de la capacidad de ampliación de las infraestructuras diseñadas, deben contemplar, no sólo los usos y actividades que se puedan prever en los horizontes a medio y largo plazo, sino escenarios optimistas de crecimiento para darles respuesta en caso de producirse.

La maduración de las obras portuarias de gran entidad es muy dilatada en el tiempo. Por ello, la planificación inicial debe de ser ambiciosa para obtener ventajas de su tramitación conjunta. De esta forma, será posible dar respuesta rápida a los requerimientos de la demanda. En este sentido, un sobredimensionamiento de las instalaciones diseñadas debe de ser, al menos, estudiada y tenida en cuenta.

4. Bibliografía

CANALEJO, P. y NOYA, F. "Modificado del proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2009.

MACIÑEIRA, E. NOYA, F. y BAJO, V. "Construction of a new port in punta Langosteira, La Coruña, Spain, International Conference on coast, marine structures and breakwaters". Edimburgo, 2009.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La planificación portuaria en el entorno litoral. El caso del puerto de La Coruña, I Congreso del Litoral". Vigo, 2008.

MACIÑEIRA, E. NOYA, F. y BAJO, V. "Construction of a new port in punta Langosteira, La Coruña, Spain, International Conference on Coastal Engineering". Hamburgo, 2008.

MACIÑEIRA, E. y BURCHARTH, H.F. "Spatial damage distribution over a cube armoured roundhead, International Conference on Coastal Engineering". Hamburgo, 2008.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La accesibilidad al puerto exterior de A Coruña como factor de competitividad". VII Congreso Español de Ingeniería del Transporte. A Coruña, 2008.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La planificación territorial en el entorno del nuevo puerto de La Coruña, La dársena de punta Langosteira". I Congreso de Urbanismo, Ciudad y Territorio. Bilbao, 2008.

MACIÑEIRA, E y BURCHARTH, H.F. "New formula for stability of cube armoured roundheads, Coastal Structures'07". Venecia, 2007.

MACIÑEIRA, E., NOYA, F. y BAJO, V. "Breakwater for the new port of La Coruña at punta Langosteira, Coastal Structures'07". Venecia, 2007.

MACIÑEIRA, E. y BURCHARTH, H. "On the choice of structure and layout of rubble mound breakwater heads". 31 World PIANC Congress. Lisboa, 2006.

MACIÑEIRA, E y GONZÁLEZ LAXE, F. "Estudio de la estabilidad del morro de un dique en talud. Influencia de los distintos factores que intervienen, aplicación práctica a las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira, Instituto de Estudios Marítimos". Universidad de A Coruña. 2004.

CANALEJO, P. y NOYA, F. "Proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2004.

BURCHARTH, H.F., HAAGENSEN, P. y MACIÑEIRA, E. "Stabi-

lity of roundheads armoured with cubes, Coastal Structures'03". Oregon, 2003.

BURCHARTH, H.F. "Report on model testing of rubble mound roundhead solutions (new port of La Coruña at punta Langosteira), Hydraulic and coastal Engineering Laboratory". Aalborg University. Denmark, 2003.

MACIÑEIRA, E. y NOYA, F. "Nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira II". VI Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas. Palma de Mallorca, 2001.

MACIÑEIRA, E. "El proyecto de obras de abrigo-diques en talud, ponencias del 1er Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológico Portuario". Cancún (México). Editado por Fundación Portuaria. Puertos del Estado. Madrid, 2000.

CANALEJO, P. y MACIÑEIRA, E. "Proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

MACIÑEIRA, E., CANALEJO, P. y RIVERON, F. "Nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira". V Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. A Coruña, 1999.

* **Enrique Maciñeira Alonso** es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y director de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

68 Planta de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

Ejecución de las obras del puerto exterior en punta Langosteira

Fernando J. Noya Arquero, Victoria Bajo González y José Enrique Pérez Noguera *

1. Introducción

La Autoridad Portuaria de A Coruña está afrontando el apasionante reto de promover una de las obras más relevantes de la ingeniería portuaria a nivel mundial, nunca realizadas hasta la fecha. Aunque habitualmente los grandes diques de abrigo están situados en zonas de grandes calados con condiciones de clima marítimo desfavorables, en nuestro caso estas condiciones pueden considerarse especialmente desfavorables, de ahí la singularidad tanto en el diseño como en los condicionantes de la ejecución de la obra.

Dada la magnitud, tanto de la obra como su repercusión, es doble la responsabilidad que sentimos el equipo humano que tenemos encomendada la ejecución de este gran puerto. Después de cinco años, han sido muchas las horas de trabajo, los esfuerzos y los miedos ante ese océano siempre impredecible. También hemos vivido momentos de desmoralización como consecuencia de las tragedias que padecemos. Sin embargo, en el otro lado de la balanza queda la satisfacción, tanto profesional como personal, del cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente y de haber superado, año tras año, las incertidumbres que muchos veían en la viabilidad de esta obra.

2. Antecedentes

El proyecto salió a licitación el 25 de febrero de 2004, con un presupuesto base de 503.933.770 euros. Al concurso se presentaron Sacyr, y las UTEs integradas por Somague Engenharia y Puentes y Calzadas; Dragados, Sato, Copasa y Construcciones Especiales; y Necso Entrecanales Cubiertas, FCC y Ferrovial Agromán.

La mesa de contratación procedió a la apertura de las ofertas administrativas y técnicas el 28 de julio de ese

mismo año. Una vez que la comisión nombrada al efecto, analizó y calificó las ofertas técnicas emitió el correspondiente informe. Las ofertas económicas se abrieron el 28 de octubre.

El 20 de diciembre, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña acordó la adjudicación a la variante presentada por la denominada UTE Langosteira, integrada por las empresas Dragados, Sato, Copasa y FPS, por un importe de 429.200.392,63 euros.

La Comisión Europea en su Decisión C (2005) 5446, de 12 de diciembre de 2005, concedió una ayuda del Fondo de Cohesión por importe de 257.539.720 €, para el *Proyecto de nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira - primera fase*, lo que representa un porcentaje del 71 por ciento. Las obras comenzaron el 11 de marzo de 2005 con un plazo de ejecución de 78 meses, por lo que su finalización está prevista para el 11 de septiembre de 2011.

3. Descripción de las obras

Este ambicioso proyecto consiste principalmente en la construcción de un dique en talud como elemento más significativo. Ello es así, tanto por su complejidad técnica como por su complejidad constructiva, al estar ubicado en una costa oceánica con grandes calados y expuesta a condiciones extremas de clima marítimo.

Se trata de un dique de aproximadamente 3.400 metros de longitud, con profundidad variable en su desarrollo, alcanzando los 40 metros en algunos tramos, y que se remata con un morro en talud.

La obra se completa con un martillo de 390 metros de longitud y sección vertical, formado por 13 cajones, que

en su lado interior servirá también como atraque para petroleros, y un contradique en talud de 579 metros. Se completa el diseño del nuevo puerto con un muelle para graneles sólidos, de 900 metros de longitud y calado de 22 metros.

Destaca la superficie de 143 hectáreas de explanada que se genera, que servirá para ubicar las futuras instalaciones portuarias. La superficie de agua abrigada abarca 230 hectáreas, con un calado mínimo en las rutas de acceso de 25 metros.

Por último, también se contempla la ejecución de la carretera de acceso al puerto desde el polígono industrial de Sabón, ubicado en las proximidades.

Dique de abrigo

El diseño estructural del tronco del dique presenta una tipología en talud, capaz de resistir un oleaje con altura significativa hasta 15,1 metros y 16 segundos de período, para una vida útil de 50 años, a la que corresponde un período de retorno de 140 años.

Según van aumentando la profundidad y las solicitudes del oleaje previsible en cada tramo de dique, se

proyectan distintas secciones, que, en función del peso de los bloques del manto principal, se han dividido en cuatro tipos principales:

- Secciones con manto principal de bloques cúbicos de 70 toneladas. Secciones tipo A.
- Secciones con manto principal de bloques cúbicos de 90 toneladas. Sección tipo B
- Secciones con manto principal de bloques cúbicos de 150 toneladas. Secciones tipo C
- Secciones del morro en talud. Secciones tipo D

En todas ellas el talud exterior es 2H:1V. y bajo el manto principal se disponen dos capas de filtro que apoyan sobre un núcleo de todo uno de cantera.

En las secciones tipo A, que se desarrollan en los primeros 900 metros, el muro espaldón, de hormigón en masa, se corona a la cota +19, formándose las capas de filtro con escolleras de 500 kilogramos y 5 toneladas.

Las sección tipo B llega hasta el P.K. 1+100 (punto kilométrico 1 km + 100 metros). En ella el espaldón alcanza la cota +23,7 y el aumento de los bloques del manto principal a 90 toneladas hace que el filtro pase a ser de bloques de hormigón 15 toneladas.

Las secciones C corresponden a la zona principal del dique, donde se superan los 40 metros de profundidad y se alcanza la máxima altura de ola de diseño. El manto exterior de protección se forma con bloques de 150 toneladas, dispuesto sobre una capa de filtro de bloques de 15 toneladas, separada del núcleo de todo uno por otra de escollera de 1 tonelada. El espaldón se eleva hasta la cota +25.

La cara interior del dique de abrigo, a partir del P.K. 1+800, punto desde el que ya no existe explanada adosada, se protege para resistir los rebases a los que se verá sometido el dique. Bajo el manto superior, formado por bloques de perforados de hormigón de 52,17 toneladas, se dispone un filtro de escollera de 500 kilogramos apoyado sobre el núcleo de todo uno.

La sección tipo del morro en talud está formada por un manto exterior de bloques de 150 a 195 toneladas, que apoya sobre una berma de pie coronada a -25 metros y formada por bloques cúbicos de 50 toneladas con espesor de capa de 5,5 metros. La anchura en la coronación a la cota +17,35 metros es de 34,75 metros. Éste es, también, el radio del morro. La pendiente del talud exterior pasa del 2H:1V., de las secciones del tronco, al 1.75H:1V.

69 Sección tipo A2. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

70 Sección tipo B. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

71 Sección tipo C3. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

69

70

71

72

72 Sección tipo contradique. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

73 Tramo martillo a morro. Configuración en planta. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

74 Sección tipo D3. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

El morro se ha dividido en cuatro sectores a lo largo de los 213 grados en los que se desarrolla la sección tipo. La principal diferencia entre sectores radica en las distintas densidades de la capa de bloques más externa del manto de protección. Manteniendo las dimensiones de los bloques cúbicos de 150 toneladas con $\varphi=2,35 \text{ t/m}^3$, se han definido dos nuevas densidades de $\varphi=2,80 \text{ t/m}^3$ y de $\varphi=3,04 \text{ t/m}^3$, con lo que los pesos teóricos de estos elementos son de 178 y de 195 toneladas, respectivamente.

Muelle de cajones

Se proyecta un muelle transversal de 900 metros de longitud y 22 metros de calado, perpendicular al dique de abrigo, con sección vertical, formado por cajones de hormigón armado aligerados con celdas rectangulares de 27 metros de puntal.

Martillo

A 240 metros del morro del dique de abrigo se diseña un martillo de 390,90 metros de longitud y sección vertical constituido por trece cajones (de cuatro tipos) de hormigón armado cimentados a la cota -23 y una superestructura de hormigón aligerada coronada a la cota +7 con un espaldón que corona a la cota +16, aumentando hasta la cota +25 en la zona del entronque con el dique.

73

Contradique

El contradique, perpendicular a la línea de costa, de 579 metros de longitud, presenta una tipología en talud coronado a la cota +8,50. La sección del contradique está protegida con un manto exterior de escollera de dos toneladas en el arranque, escollera de 3-5 toneladas en el tronco y de otras seis en el morro y talud 2H:1V.

Explanadas

Las 143 hectáreas de superficie de la explanada se obtienen de las zonas de cantera y el espacio ganado al mar, que se rellena hasta la cota +6. La ejecución de la superficie de explanada sirve a su vez como tajo de regulación para los días de temporal al permitir la continuidad de los trabajos de arranque de cantera y los vertidos terrestres de relleno.

74

Acceso

El proyecto incluye la carretera de acceso desde el vecino polígono industrial de Sabón. La vía, de dos carriles de 3,50 metros de ancho y arcenes de 2,50 metros, tiene 1.300 metros de longitud. Incluye la construcción de un viaducto con tres vanos de 19, 30 y 15 metros de luz.

Unidades más representativas

Los volúmenes de obra más significativos son los siguientes:

Cantera:	32.400.000 m. ³
Relleno general	13.300.000 m. ³
Todo uno y escolleras:	40.000.000 Tm.
Hormigón en bloques:	2.877.000 m. ³ (171.000 ud.)
Hormigón en cajones:	137.000 m. ³ (41 ud.)
Hormigón de espaldón:	376.000 m. ³
Hormigón superestructura:	60.000 m. ³
Armaduras:	15.000.000 kg
Dragado en roca:	17.000 m. ³

4. Planificación general de las obras

La planificación de una obra de estas magnitudes requiere, para alcanzar el éxito, el cuidadoso estudio de todos y cada uno de los elementos que condicionan su ejecución. En nuestro caso, los principales factores tenidos en cuenta, ya desde la fase de proyecto, en las ofertas presentadas por los distintos licitantes y completamente analizados al comienzo de las obras en el año 2005 fueron: explotación de canteras, accesibilidad terrestre al emplazamiento de las obras, inexistencia de obras de abrigo próximas para apoyar las operaciones de los equipos ma-

rítimos y limitaciones de clima marítimo que condicionan el uso de los equipos, tanto por tierra como por mar.

Efectuados concienzudamente los estudios de los aspectos descritos, se procedió a definir una planificación general de las obras con el objetivo de finalizar en el año 2011.

De esta planificación surgieron las siguientes actividades a desarrollar previamente al inicio de la construcción del dique de abrigo definitivo: habilitación de accesos provisionales, construcción de un área de oficinas e instalaciones para trabajadores, accesos para la apertura de canteras y arranque de su explotación, planta provisional de fabricación de bloques de hormigón, construcción de un puerto auxiliar, instalación de una planta de macha-

75

75 Sección tipo del martillo. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

76 Sección tipo muelle transversal. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

76

queo de áridos y parque definitivo de fabricación y acopio de bloques de hormigón.

Definidas estas necesidades iniciales de las obras, se procedió a analizar pormenorizadamente todos aquellos procesos que por su naturaleza, complejidad y trascendencia en la programación implicaban la utilización de medios excepcionales en su desarrollo: accesos definitivos, plan de explotación de canteras, rellenos generales, ejecución de sucesivos tramos del dique, construcción del morro, construcción del martillo, construcción del contradique y construcción de muelles.

77

A continuación se planificaron temporalmente las distintas campañas de la obra, resultando necesarios dos años para la ejecución de las instalaciones auxiliares, cuatro para el avance del dique y uno más para remates y conclusión de las partes abrigadas de la obra.

Toda la planificación quedó absolutamente condicionada a la ejecución del dique de abrigo, que representa el 82 % del presupuesto de la obra, y en concreto a que su avance sólo se puede realizar desde marzo hasta octubre, debiendo dejar el resto del año la obra protegida ante los posibles temporales.

Una vez analizadas las actividades a desarrollar en las diferentes campañas de ejecución del dique, se definieron y dimensionaron las instalaciones, medios y recursos precisos para su ejecución de acuerdo a la siguiente previsión de desarrollo temporal:

1.- Arranque del avance terrestre por vertido directo desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, momento en el que se paralizan estos trabajos para permitir iniciar las actividades de protección de la obra realizada, que deben estar concluidas antes del mes noviembre.

2.- Una vez paralizado el avance terrestre, se continúa con el vertido marítimo, sin superar la cota -20,00, profundidad a la cual los temporales no afectan de forma apreciable a los trabajos ejecutados.

3.- Al mismo tiempo, se continúan con los trabajos de colocación de bloques en dique para completar las secciones y las tareas de hormigonado del muro del espaldón.

4.- Las actividades no condicionadas por el clima marítimo, como la producción de áridos y bloques de hormi-

gón, continúan de forma habitual durante la campaña invernal.

De este modo, se puede disponer en la campaña de verano de los acopios suficientes que permitan abordar la construcción de los tramos del dique previstos.

5.- También continúan los trabajos de excavación, con menor número de equipos al paralizar el avance terrestre. Se abren bancos para tenerlos preparados para la siguiente campaña de trabajo y se produce el material necesario para los vertidos marítimos que continúan. También se prosigue con la fabricación de los áridos necesarios para los hormigones.

Dentro de esta planificación general, especial detalle requieren las sucesivas campañas de avance del dique por medios terrestres, que se desarrollan entre los meses de marzo y octubre. Esta es la actividad crítica de la obra, a la que se dirigen todas las actividades realizadas el resto del año y de la que depende la consecución de los objetivos marcados. Esta parte de la ejecución del dique sigue la siguiente secuencia, repetida de forma automática en todas las campañas:

1.- Vertidos marítimos por debajo de la cota -20. Estos vertidos se pueden realizar durante todo el año, siempre que las condiciones climatológicas permitan operar a los barcos. Según los ensayos realizados previamente, los temporales no afectan significativamente a los materiales colocados por debajo de esa cota. Todas estas operacio-

77 Avance en las distintas campañas.
Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

78

79

78 Primera voladura e inicio de los trabajos de relleno. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

79 Sistema de avance en sus diferentes fases. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

nes se efectúan por gánguiles de vertido por fondo. Se avanza en primer lugar con dos motas laterales, que sirven como recinto longitudinal de contención del núcleo, para proseguir con el vertido del todo uno en el núcleo. A continuación, se vierte la escollera de pie de 3 a 5 toneladas hasta la cota -28, para proceder del mismo modo con los vertidos entre esta cota y la -20. Finalmente, se vierten como protección bloques de 15 toneladas hasta la cota -20, en berma sobre la escollera.

2.- Vertido por medios marítimos desde la cota -20 hasta la -5. Estos vertidos siguen la misma metodología señalada en el párrafo anterior, con la diferencia de que deben realizarse en la campaña de verano para no verse afectados por los temporales invernales. Se avanza con medios marítimos sobre el todo uno, con sendas motas laterales y el núcleo hasta la cota -10. El proceso de vertido marítimo concluye con el vertido de los materiales de núcleo, entre las cotas -10 y -5.

A partir de la cota -10, dada la anchura de sección que se alcanza, ya no se considera necesaria la ejecución de las motas de protección del todo uno, al quedar rápidamente protegidas por el avance terrestre. En esta fase, se ejecuta un vertido de refino con el mismo equipo de gánguiles, por debajo de la cota -5, y con un mínimo desfase respecto al avance por tierra.

3.- Avance por vía terrestre con vertido directo desde *dúmp*er hasta la cota +10, de la plataforma de trabajo. Las diferentes unidades de obra terrestres llevan entre sí un desfase mínimo, compatible con el proceso constructivo, para disminuir la cantidad de todo uno expuesta a los temporales en la punta del avance. Desde la coronación, a la cota +10, se procede a progresar con la sección completa del dique, avanzando sobre esta plataforma con un primer vertido directo de todo uno desde *dúmp*ers de hasta 100 toneladas, ayudados en el empuje por un *bulldozer*.

4.- Perfilado del dique, mediante vertido de material con grúa hasta su talud definitivo, en las diferentes capas que conforman el dique.

5.- Colocación mediante grúa de los diferentes elementos que actúan como filtro del manto de protección. Las escolleras de filtro a ambos lados de la sección se colocan con una grúa equipada con bandeja, moviendo del orden de 40 toneladas en cada operación. Por detrás de esta grúa, se lleva otra de capacidad similar que se ocupa de la colocación de los bloques de 15 toneladas en el talud del lado mar.

6.- Colocación mediante grúa de gran capacidad de bloques de manto principal. Las grúas de mayor capacidad y alcance colocan primero los bloques de 70, 90 ó 150 toneladas del talud exterior, dependiendo del correspondiente tramo del dique, y, a continuación, los de la cara interior del mismo.

7.- Ejecución de los morros de internada. Dados los grandes desperfectos que pueden causar los temporales invernales en la parte del dique que todavía no tiene su sección definitiva terminada, se interrumpe el avance terrestre durante los meses de noviembre a febrero, previa ejecución de los tres morros de internada correspondientes a cada campaña. Estos morros protegen la obra frente a los temporales durante los meses de invierno. Se han diseñado específicamente para los tres puntos de parada de la obra, comprobando su funcionamiento con ensayos en modelo reducido. Cada morro consiste en un cerramiento de la sección constructiva con bloques de hormigón de distintos tamaños.

8.- Ejecución del espaldón. Con un importante desfase, para permitir que los asientos principales del dique se produzcan previamente, y una vez finalizada la colocación de los bloques de la berma superior de protección, se ejecuta el espaldón de hormigón en masa de protección del dique.

5. Desarrollo de las obras

Los preparativos. Campaña 2005-2006

Las obras comienzan oficialmente el 11 de marzo de 2005. En ese momento la zona de la obra, a pesar de su aparente cercanía a la ciudad de A Coruña, era un área de acantilados difícilmente accesibles por tierra, sin ningún refugio natural en la costa y totalmente carente de cualquier clase de servicio básico: abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento, telefonía... De ahí que los primeros meses se dedicaran a la ejecución de los viales de acceso provisionales y a la construcción de las habilitaciones necesarias para dar cobijo a toda la estructura de la obra, que en el año 2010 llegará a más de 800 trabajadores.

En primer lugar, se acondicionó un primer acceso rodado a través del núcleo de puerto de Suevos y una explanada donde se levantaron 1.350 metros cuadrados de oficinas, tanto del constructor como de la dirección de obra, para poder ubicar a los más 70 técnicos que diariamente se encargan de la ejecución y control de la obras. Además, se construyeron las instalaciones para el servicio de los operarios, destacando un comedor con capacidad para más de 180 personas. También, se acometieron las obras del tendido de los más de dos kilómetros de línea eléctrica que, desde la central de Sabón, abastecen los 8.000 Kva de potencia instalada en la obra. Además, desde el embalse de Rosadoiro, se instaló una conducción para dar servicio a la demanda de agua: más de 2.000 metros cúbicos al día.

La primera actividad propia de obra consistió en la apertura de las canteras. Un factor clave en la elección de la ubicación del nuevo puerto fue la disponibilidad en la misma obra, como resultado de las excavaciones precisas para la generación de las futuras explanadas portuarias, de los más de treinta millones de metros cúbicos de materiales pétreos precisos para la ejecución del proyecto. De otro modo, el nuevo puerto habría sido absolutamente inviable. Ni económica ni medioambientalmente, hubiera sido posible suministrar tal volumen de material desde el exterior.

La explotación de las canteras se inició una vez completados los estudios, ya desarrollados en fase de proyecto, para la completa definición de la configuración geométrica de las dos canteras seleccionadas y de sus accesos, todo ello en base a las necesidades de materiales definidas para cada una de las campañas. En un primer momento, se procedió a la retirada y acopio de la capa de montera, no admisible como relleno portuario, pero apta como tierra vegetal para los futuros trabajos de restauración de la cantera. El 25 de mayo de 2005 se realizó la primera voladura y desde entonces esta actividad no ha cesado. Se realizaron voladuras diarias, prácticamente sin interrupción. Las canteras han producido más de nueve millones de metros cúbicos de rellenos empleados en las explanadas ganadas al mar, más de 10 millones de metros cúbicos de materiales utilizados como núcleo de dique de abrigo, más de dos millones de toneladas de escolleras de distintos tamaños empleadas en los mantos de protec-

ción del dique y más de cinco millones de toneladas de áridos para los hormigones.

El primer gran reto fue abordar la construcción del llamado puerto auxiliar, dada su condición de instalación provisional que se desmontará al final de la obra. Por sus características, podría ser en sí misma una gran obra portuaria, sin prácticamente parangón en nuestras costas.

La construcción de un gran dique requiere el empleo de grandes medios marítimos –gánguiles– que realicen los vertidos de materiales en las zonas más profundas. Estos barcos requieren un lugar de abrigo donde efectuar la carga de materiales. Como ya ha quedado señalado, en la zona de la obra no existía tal abrigo, por lo que hubo que crearlo mediante la construcción de una línea de atraque protegida por un dique. De esta forma, se generaban también las explanadas donde montar las instalaciones definitivas de fabricación y acopio de bloques de hormigón. Los principales elementos de este puerto son:

- Una zona de abrigo protegida por un dique en talud de más de 503 metros de longitud, en cuya ejecución se emplearon 5.797 bloques de hormigón de 50 toneladas y 750 bloques de hormigón de 70 toneladas. Estos últimos en el morro de protección.

- Un muelle de tipología de bloques de hormigón, con 350 metros de longitud y 5 metros de calado, para la carga de los gánguiles que efectúan el vertido de todo uno, escolleras y bloques.

- Más de 13 hectáreas de superficie para la ubicación de las instalaciones auxiliares necesarias para la ejecución de las diferentes unidades de obra.

- Para la construcción de este puerto auxiliar fue preciso, además, poner en funcionamiento un primer parque de fabricación de bloques, empleado también inicialmente para la realización de los primeros bloques del dique definitivo, ya desmontado en la actualidad.

Este parque tenía las siguientes características: Instalación para la fabricación de bloques de hormigón, compuesta por una central de fabricación con una capacidad de 120 metros cúbicos por hora y un área para el acopio y expedición de bloques. La producción máxima de hormigón en esta instalación auxiliar fue de 1.620 metros cúbicos por día, en jornada de 24 horas y su capacidad máxima de acopio fue de 1.500 bloques. Dos plantas móviles de machaqueo, de 150 toneladas por hora, fueron empleadas para la obtención de los áridos necesarios para fabricar los hormigones del puerto auxiliar. En este parque se llegaron a fabricar 21.513 bloques de entre 15 y 70 toneladas.

El dique de abrigo auxiliar se inició en septiembre de 2005 y el puerto auxiliar estuvo operativo a finales de abril de 2007, lo que permitió el inicio del dique definitivo tal y como estaba previsto.

80

Como complemento a la obra portuaria, el proyecto incluyó un acceso por carretera desde el vecino polígono industrial de Sabón. De esta forma, se garantizaba la comunicación viaria del puerto, independientemente de la conexión a la red general de Carreteras del Estado, que en estos momentos está realizando el Ministerio de Fomento. Estas obras incluyeron, como la parte más singular de los 1,3 kilómetros de longitud del acceso, la construcción de un viaducto de tres vanos de 19, 30 y 15 metros de luz, y la ejecución bajo el mismo de un canal para encauzar el desagüe de la presa del embalse de Rosadoiro y la restauración ambiental de las márgenes del río.

La hora de la verdad. Campaña de 2007

Una vez generadas las explanadas al abrigo del puerto auxiliar, comenzaron los trabajos para la instalación del parque de bloques definitivo. Previamente a su construcción se procedió a la precarga del área hasta conseguir una superficie con unos asientos compatibles con el futuro funcionamiento de los grandes pórticos que se iban a instalar sobre ella.

El volumen de hormigón a producir durante todo el plazo de ejecución de esta obra, que asciende a tres millones y medio de metros cúbicos, cifra similar a la producción total de hormigón preparado en Galicia en nueve meses, es de tal magnitud que obligó a instalar un parque de construcción y acopio de bloques de hormigón de unas dimensiones y características más propias de una instalación industrial permanente que una instalación de obra.

El parque de bloques es doble, uno para los de 15 toneladas y otro para bloques de 50, 70, 90 y 150 toneladas. A su vez, cada parque consta de una zona de fabricación y otra de acopio de bloques. Cada una de las dos zonas de fabricación consta de una planta de producción de hormigón con una capacidad de 200 metros cúbicos por hora. Se llegaron a fabricar 75.000 metros cúbicos al mes, con una producción diaria de hasta 220 bloques de 15 toneladas y 32 de 150 toneladas.

El hormigón es transportado por cintas carenadas (sistema novedoso en una obra portuaria e importado de la

81

fabricación de elementos donde intervienen grandes volúmenes de hormigón, como por ejemplo presas) procedente de las plantas de fabricación de hormigón hasta los moldes o encofrados metálicos donde se confeccionan los bloques. Estos encofrados son movidos por dos pórticos de 35 toneladas de capacidad y 29 metros de luz para el parque de bloques de 15 toneladas y de 40 toneladas de capacidad y 32 metros de luz para el parque de bloques de tamaño superior.

Una vez transcurridas unas seis horas desde el llenado de los moldes, éstos se retiran, y ocho horas más tarde los bloques ya pueden moverse a las zonas de acopio, donde esperan hasta tener la resistencia suficiente para ser empleados en el dique, lo que supone un plazo mínimo de veintiocho días.

Cada área de fabricación esta rodeada por unas zonas de acopio laterales que están batidas por dos pórticos de 180 toneladas de capacidad y 42 metros de luz para los bloques de peso superior a 50 toneladas y por otros dos de 80 toneladas de capacidad y 30 metros de luz en el caso de los bloques de 15 toneladas. La capacidad máxima de

80 Sección del dique auxiliar. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

81 Vista del puerto auxiliar. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

acopio del parque es de 16.000 bloques de hormigón de 15 toneladas, 3.000 de 50 toneladas y 4.750 de 150. En el primer trimestre de 2010, se habían fabricado en total 68.632 bloques de 50 toneladas, 6.576 de 50 y 70 toneladas, 2.052 de 90 toneladas y 10.458 de 150 toneladas.

Con el objetivo de satisfacer la demanda de áridos asociada al elevado volumen de hormigón que era necesario producir, se instaló una planta de machaqueo, que utiliza como materia prima el material extraído en los propios desmontes de la obra. Tiene una capacidad nominal de producción de 640 toneladas por hora, de la que resulta una capacidad media real de 470 toneladas por hora, lo que la define como una de las mayores de España. Es capaz de clasificar los áridos procesados en seis tamaños distintos para adaptarse a la granulometría requerida.

El proceso se realiza en tres fases: una trituración primaria, mediante una machacadora de mandíbula que reduce la roca hasta un tamaño de 300 milímetros; una secundaria, con trituradoras de cono e impacto del que resulta material que no supera los 120 milímetros; y, finalmente, una trituración terciara, mediante un molino de impacto, del que resultan los seis tamaños definitivos, comprendidos entre los 0-25 y los 40-70 milímetros. Las arenas que se producen son lavadas antes de su utilización, para, de este modo, garantizar la calidad de los hormigones.

Por fin, el gran momento, esperado por todos, llegó el 17 de abril de 2007 con el inicio de la construcción del dique definitivo, tal y como estaba previsto en la planificación inicial. Los dos años de trabajos anteriores tenían aquí su primer gran hito, de los muchos, que cada vez con mayor dificultad, han ido jalonando la obra.

Esta campaña la considerábamos entonces especialmente decisiva, cuando la viabilidad de la ejecución de

la obra todavía era puesta en tela de juicio por algunos. Había llegado el momento de demostrar con hechos que el dique se podía construir. Por otro lado, la orientación de este primer tramo, hacía el oeste, enfrentado a los temporales, le hacía especialmente vulnerable durante su ejecución.

82

83

82 Parque de fabricación de bloques. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

83 Planta de hormigón. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

84 Planta de machaqueo. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

84

Durante esta campaña se avanza hasta el P.K. 0+802, construyendo el tramo de arranque del dique, que es el protegido en su talud exterior por bloques de 70 toneladas. Tal y como esperábamos, los inicios no fueron fáciles, debido a que las condiciones climatológicas resultaron bastante adversas. En pleno verano hubo que soportar dos temporales de altura de ola significativa superior a cuatro metros y otros dos de altura superior a tres metros. Basta reseñar que tan sólo se pudieron trabajar 66 días en el avance de dique, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico que muestra los avances y retrocesos durante su ejecución.

A finales de agosto y una vez terminado el avance del dique, se comenzó la ejecución del morro de invernada, que protege el frente de avance para que soporte las duras condiciones climatológicas del invierno. En su ejecución se emplearon 126 bloques de 15 toneladas colocados en una única capa, sobre la que se colocaron otros 867 de 70 toneladas en doble capa. Esta protección se cimentó sobre una berma ejecutada mediante vertido marítimo a la cota -10, avanzada en 100 metros sobre el frente del dique, cuya finalidad era dar estabilidad al manto y permitir la rotura de la ola.

Simultáneamente se ejecutó el dique de abrigo y, adyacente a él, durante el período estival, se realizó una mota de todo uno, protegida con bloques de hormigón. Su objetivo era delimitar un recinto con capacidad para albergar durante la campaña de invierno el material procedente de las excavaciones, lo que permitió no detener la explotación de la cantera y preparar los bancos del desmonte para la temporada siguiente.

Durante esta campaña se excavaron 3,5 millones de metros cúbicos de materiales de cantera y se fabricaron 240.000 metros cúbicos de hormigón. En el dique se vertieron 1,3 millones de m³ de todo uno por medios marítimos y 770.000 m³ por vía terrestre, colocándose 7.000 bloques de 70 toneladas y 850 de 15 toneladas. Para ello se emplearon los medios que figuran en la siguiente tabla:

MAQUINARIA CAMPAÑA 2007	
Equipos de tierras	Uds.
Carros perforadores	4
Retroexcavadoras 110 t	4
Dumpers	16
Bulldozers	3
Equipos marítimos	
Gánguiles de 900 m ³	2
Grúas	
Liebherr 1750	1
Demag 4800	1

85

86

85 Morro. Campaña 2007. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

86 Morro de invernada. Campaña 2008. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

87 y 88 Dique de abrigo. 10 de marzo de 2008. Fotos: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

87

88

La prueba de fuego. Campaña 2008

Éramos conocedores de que el invierno del año 2008 iba a representar una prueba de fuego para testar la resistencia de la obra que estábamos ejecutando. Más todavía porque el tramo de dique ejecutado no lo estaba a sección completa, al faltarle el espaldón de protección. Pero, desde luego, nuestras previsiones más pesimistas en cuanto a la dureza del invierno se quedaron cortas. Si durante el mes de enero se produjeron dos temporales de altura significativa superior a siete metros y altura máxima de 13 metros, el 10 de marzo batió contra toda la costa gallega y cantábrica un gran temporal causando importantes daños en numerosas ciudades costeras, entre ellas A Coruña. Ese día se alcanzaron en las boyas situadas en cabo Vilán y Estaca de Bares los máximos históricos, registrados hasta esa fecha, por el sistema de boyas de Puertos del Estado.

En la boya situada en el puerto exterior se registró una altura de ola significativa de 10,40 metros. y una altura máxima de 15,30 metros, muy próximas a la altura de ola de diseño de este primer tramo del dique, que sin embargo aguantó perfectamente el envite del mar.

Pasado el susto, a mediados de abril, cuando las condiciones de mar lo permitieron, se arrancó la campaña 2008 desmontando el morro de invernada, una vez que había cumplido su misión de forma totalmente satisfactoria. El proceso de ejecución de esta campaña fue similar al de la anterior y sucesivas, pero en ésta aparecían dos nuevos retos: colocar bloques de 150 toneladas y llegar con el dique a profundidades ya cercanas a los 40 metros.

89 Vista aérea general del estado de las obras. Junio de 2008. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Para afrontar estos requerimientos se incorporó al proceso constructivo la primera grúa *Liebherr 11350*, la grúa más grande sobre orugas existente en el mercado. Esta grúa, con una pluma de 135 metros de longitud, es capaz de colocar bloques de 150 toneladas a 115 metros de distancia. Fue diseñada específicamente por los técnicos alemanes para las necesidades de esta obra.

En esta campaña, la mayor profundidad del fondo marino impuso una mayor necesidad de material en relación con la anterior. Sin embargo, gracias a los medios programados y a un clima más benigno, se pudieron ejecutar otros 800 metros de dique, llegándose hasta el P.K. 1+600. Se trabajó durante 88 días de los 129 que inicialmente, y según las estadísticas, se preveían, tal y como se aprecia en la tabla que acompaña esta página.

De forma similar que en la primera campaña, se construyó un dique mota que delimitase un recinto hasta el puerto auxiliar y permitiera la continuación de la explotación de las canteras durante el invierno.

Este año también comenzó una nueva actividad, la ejecución del espaldón del dique, que hasta el P.K. 1+087 corona a la cota + 19,00 metros. Para su ejecución se instaló otra planta, independiente de las existentes en el parque de fabricación de bloques, con producción de 12.000 metros cúbicos al mes, con lo que se garantiza el suministro de hormigón en continuo. El hormigonado se realizó en tres fases hasta el P.K. 0+860 y, posteriormente, en cuatro fases en altura, mediante encofrados rodantes, con un avance medio

de 15 metros al día. Aquí cabe destacar el diseño singular de la máquina utilizada para el vibrado del hormigón del espaldón, capaz de salvar los 15 metros de desnivel entre base y coronación.

A finales de año se habían alcanzado 920 metros en la primera fase, 875 en la segunda y 785 en la tercera, lo que supuso un total de 55.000 metros cúbicos de hormigón colocado.

De igual manera que en la anterior campaña, la primera semana de septiembre se procedió a la ejecución del morro de protección. Este segundo morro de invierno se apoyó sobre una berma a la cota -10, de 150 metros de longitud en avance sobre el dique, protegida con escollera de una tonelada.

La falta de días operativos hizo que no se pudiese concluir el diseño previsto inicialmente y que el frente del morro quedase protegido únicamente con una capa de bloques de 70 toneladas. En su construcción se emplearon 404 bloques de 15 toneladas, 106 de 50, 298 de 70 toneladas y 148 de 150 toneladas.

Coincidiendo con la estancia de un cajonero de una de las empresas de la UTE en el puerto de Ferrol, se fabricaron cinco cajones del futuro muelle transversal, para ser posteriormente remolcados y profondeados en la obra. Estos cajones tienen una eslora de 31,5 metros, una manga de 18,25 y un puntal de 27 metros. De este modo, pudo obviarse la no disposición, en esos momentos, de aguas abrigadas en

punta Langosteira donde poder ejecutarlos. Con esta actuación se garantizó su colocación en la siguiente campaña, cuando eran necesarios para ubicar la maquinaria que realizaría el resto de los cajones del muelle.

Durante esta temporada se excavaron siete millones de metros cúbicos de materiales de cantera y se fabricaron 500.000 m³ de hormigón. En el dique se colocaron un millón de metros cúbicos de todo uno por medios marítimos y 1,4 millones de m³ por vía terrestre. En total, casi 2.000 bloques de 150 toneladas. Para ello se emplearon, entre otros, los medios que figuran en la siguiente tabla:

MAQUINARIA CAMPAÑA 2008	
Equipos de tierras	Uds.
Carros perforadores	6
Retroexcavadoras 110 t	8
<i>Dmpers</i>	20
<i>Bulldozers</i>	4
Equipos marítimos	
Gánguiles de 900 m ³	3
Grúas	
<i>Liebherr 1550</i>	1
<i>Liebherr 1750</i>	1
<i>Liebherr 11350</i>	1

90

90 Dique de abrigo azotado por el ciclón Klaus. Enero de 2009. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria.

91 y 92 Morro, antes y después del paso de los restos del ciclón Klaus. Campaña de 2008. Fotos: Autoridad Portuaria.

91 y 92

La confirmación. Campaña 2009

Como ya comentamos, cada campaña ha supuesto rebasar un hito cada vez más alto. En este caso, estaba en juego asegurar la viabilidad de la ejecución de la totalidad del dique en cuatro campañas, y, de este modo, asegurar el cumplimiento del plazo final de la obra. Al inicio de la campaña, quedaban por ejecutar 1.750 metros. La lógica nos decía que se podrían realizar otros 800 metros, como en años anteriores, pero no era suficiente. Para que las cuentas saliesen había que sobrepasar esa barrera y, con el incremento de medios y el esfuerzo de todos, se consiguieron alcanzar 900 metros, 100 más de los previstos.

Los comienzos no fueron halagüeños. El mes de enero fue terrible. Entre el 17 y el 21, se registraron once máximos de altura de ola significativa comprendidos entre 7,23 y 8,84 metros. Finalmente, en la madrugada del 23 al 24, Galicia fue azotada por los restos del ciclón Klaus. La boya de punta Langosteira dejó de funcionar. Sin embargo, por los registros de boyas próximas (12,8 metros de altura significativa en la de Cabo Vilán) se puede estimar que la obra soportó una altura de ola significativa en el entorno de 10,5 metros, lo que quiere decir una altura de ola máxima cercana a los 20 metros.

Este temporal produjo daños en las partes provisionales de la obra, morro y dique-mota, pero no afectó de forma significativa ni a las partes definitivas ya construidas ni alteró la planificación prevista.

Pasada la época de temporales y con más retraso de lo previsto, debido a una primavera tampoco muy benigna, el 18 de abril se arranca la campaña de verano 2009 con

el reto fundamental de ejecutar como mínimo 800 metros de dique. Esto implicaba un mayor número de recursos, puesto que ya se encontraba a profundidades de hasta 40 metros. Para tal efecto, se pusieron en obra un mayor número de medios que en años anteriores, destacando la incorporación de una segunda grúa *Liebherr 11350*. A pesar de comenzar más tarde que ninguna otra temporada y con un mes de mayo con sucesivos temporales que dificultaron el avance, tal y como se muestra en el gráfico adjunto, la campaña 2009 permitió trabajar 91 días, y gracias a los rendimientos conseguidos, se realizaron 900 metros de dique, con lo que, el 4 de septiembre, se llegó hasta el P.K. 2+502. En este P.K. se encontraba la obra en el primer trimestre de 2010, lo que permite ser optimistas de cara a la campaña para ese año de conseguir alcanzar el final del dique: P.K. 3+354.

En esta campaña, una vez superada la intersección con el muelle, el dique no tiene por su lado interior explanada adosada, por lo que también se ha iniciado la ejecución del manto de protección interior con bloques perforados de 53 toneladas. Para ello se ha instalado un parque con capacidad de acopio de 1.400 unidades, donde se fabrican utilizando la misma planta de hormigón que alimenta la ejecución del espaldón.

También continuó durante todo el año el proceso de ejecución del espaldón, llegándose al P.K. 1+583, donde ya corona a la cota +25. Además, se colocaron 71.000 metros cúbicos de hormigón. Como en anteriores campañas, a principios de septiembre se paralizó el avance del dique

procediendo al refuerzo del morro y del cuerpo del dique. Este tercer y último morro se apoya en una berma de 150 metros en avance del dique a la cota -15, protegida con escollera de 1 tonelada.

La protección consiste en una capa en el frente de bloques de 90 toneladas, con bloques de 150 toneladas en la conexión con el manto principal. Además, se colocaron bloques de 50 toneladas en los últimos 150 metros del talud interior, para evitar que el rebase pueda afectarle. En total se emplearon 1.566 bloques de 15 toneladas, 96 de 50, 266 de 90 y 58 de 150.

Por otro lado, durante esta campaña, la complejidad de la obra se ha visto incrementada al simultanearse con la ejecución del dique el comienzo de la realización del muelle transversal.

93 Tercer morro de invernada. Campaña de 2009. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

94

94 Situación del dique. Septiembre 2009. (P.K. 2+502).
Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

95 Situación de avance marítimo. Diciembre de 2009.
Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

95

En primer lugar, fue preciso proceder a la voladura de la roca existente en la traza del futuro muelle. Para ello, se desplazó un equipo especial procedente de Escocia. Este equipo singular está integrado por una pontona flotante de 49 metros de eslora, dotada de tres torres de 12 metros de altura, con las que se realiza de forma automatizada el proceso de perforación y carga del explosivo. Una vez realizadas estas voladuras y vertidas las correspondientes banquetas, se procedió al fondeo en su posición definitiva de los cinco cajones fabricados durante el período invernal en Ferrol, y a la ejecución de la conexión entre el muelle y el dique mediante piezas de hormigón en forma de T y hormigón sumergido.

El avance del dique se realizó, a lo largo de toda la campaña, superando profundidades de 40 metros, lo que ha hecho que los volúmenes puestos en obra hayan superado ampliamente los de los años precedentes. Se excavaron 8,1 millones de metros cúbicos de materiales de cantera y se fabricaron 990.000 m³ de hormigón. En el dique se colocaron 2,1 millones de metros cúbicos de todo uno por medios marítimos y 4,5 millones de m³ por vía terrestre. En total, 5.250 bloques de 50 toneladas y 5.500 bloques de 150 toneladas. Para ello se emplearon entre otros, los medios que figuran en la siguiente tabla:

MAQUINARIA CAMPAÑA 2009	
Equipos de tierras	Uds.
Carros perforadores	7
Retroexcavadoras 110 t	7
<i>Dumpers</i>	37
<i>Bulldozers</i>	4
Equipos marítimos	
Gánguiles de 900 m3	6
Draga	1
Pontona de perforación	1
Grúas	
<i>Liebherr 1550</i>	1
<i>Liebherr 1750</i>	1
<i>Liebherr 11350</i>	2
Equipos transporte de bloques	
<i>Dumpers</i> adaptados para 600 t transporte de bloques	2

En relación a los recursos humanos en obra, durante la ejecución de esta campaña se ha superado el número de 700 trabajadores.

A tiro de piedra. Campaña 2010

Tenemos el fin del dique a tiro de piedra. Nos faltan 850 metros. Ése es el objetivo prioritario para la campaña, 2010, que comienza la fase de avance terrestre. La tarea no es fácil, pero hemos puesto todos los medios necesarios para conseguirlo.

A pesar de las inclemencias climatológicas y de los severos temporales sufridos, pretendemos que el plazo de finalización del dique no sufra retrasos significativos. Todo ello ha sido posible gracias a que los medios dispuestos en cada campaña se han ido incrementado de forma paulatina para contrarrestar la falta de días hábiles para poder trabajar en condiciones de seguridad absoluta, como la experiencia nos ha demostrado.

El resultado de ello se puede observar en la tabla de la derecha, donde se compara el avance inicialmente previsto -7,55 metros/día trabajado- con el que realmente estamos consiguiendo -10 metros/día trabajado-.

De igual manera que en años anteriores, arrancaremos la campaña de verano con vertidos marítimos hasta la cota -5. Una vez desmontado el morro de internada, si las condiciones climatológicas lo permiten, se comenzará el avance terrestre, pretendiendo llegar a finales de agosto al P.K. 3+354, punto final del dique de abrigo. Entonces se colocará una primera capa de bloques del morro definitivo, que protegerá la obra durante el invierno, hasta que en el 2011 se complete el morro definitivo.

En el momento de redactar esta información, se prevé que en primavera y verano se llevarán a cabo los trabajos para incorporar la pontona cajonero encargada de fabricar los cajones necesarios para completar los 900 metros del muelle transversal. Previamente, se montarán las instalaciones auxiliares para la fabricación del hormigón a emplear en esta actividad.

Al abrigo del dique, desde el comienzo de las obras, se han ido desarrollando el resto de actividades que conforman la geometría final de la actuación. En febrero de 2010, se generaron 90 hectáreas de superficie portuaria de las 143 que conformarán la situación definitiva, y 160 metros de muelle de los 900 metros con que contarán en una primera fase las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira. Para cumplir los objetivos previstos en esta campaña, será necesario colocar en el dique 3.900.000 metros cúbicos de todo uno, fabricar 810.000 m³ de hormigón y colocar 8.500 bloques de 150 toneladas. Continuará la ejecución del espaldón. Se prevé colocar 120.000 m³ de hormigón hasta el P.K. 2+300.

En cuanto a los medios previstos en esta campaña son los que figuran en la primera tabla de la página siguiente.

96

97

MAQUINARIA CAMPAÑA 2010	
Equipos de tierras	Uds.
Carros perforadores	8
Retroexcavadoras 110 t	10
<i>Dumpers</i>	39
<i>Bulldozers</i>	4
Equipos marítimos	
Gánguiles de 900 m3	5
Draga	2
Cajonero	1
Grúas	
<i>Liebherr 1350</i>	1
<i>Liebherr 1550</i>	1
<i>Liebherr 1750</i>	1
<i>Liebherr 11350</i>	2
Equipos transporte de bloques	
<i>Dumpers adaptados para 600 t transporte de bloques</i>	2
<i>Dumpers adaptados para 150 t</i>	3

96 Grúas
Liebherr LR 11350.
Foto: Archivo de la
Autoridad Portuaria
de A Coruña.

97 Dumper
y carretón de
transporte de
bloques. Foto:
Archivo de la
Autoridad Portuaria
de A Coruña.

		PERIODO AVANCE TERRESTRE								TOTAL	FECHA FINALIZACIÓN DIQUE
		De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
		1-mar-07	31-ago-07	1-mar-08	31-ago-08	1-mar-09	31-ago-09	1-mar-10	31-ago-10		
PROGRAMA PREVISTO PLANIFICACION INICIAL	DIAS HABLES	157		157		157		108		579	
	DIAS UTILES	129		129		129		57		444	
	% TRABAJO	82,17%		82,17%		82,17%		52,78%		76,68%	
	M L PREVISTOS	1.087,00		900,00		900,00		467,00		3.354,00	
	M L/DIA TRABAJADO	8,43		6,98		6,98		8,19		7,55	
SITUACION REAL / PREVISTA	DIAS HABLES	157		157		157		157		628	
	DIAS UTILES	62		88		91		90		331	
	% TRABAJO	39,49%		56,05%		57,96%		57,32%		52,71%	
	M L REALES	802,00		800,00		900,00		852,00		3.354,00	
	M L/DIA TRABAJADO	12,94		9,09		9,89		9,47		10,13	
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO CON RESPECTO A LA		54,00%		30,00%		42,00%		16,00%		34,00%	

98

Objetivo cumplido. Campaña 2011

El final de la obra. Éste será el gran objetivo de todos los que hemos tenido la suerte de participar en este gran proyecto. En 2011 está previsto completar el manto exterior del dique de abrigo tanto en su tronco como en el morro. En la capa exterior de este último, se colocarán bloques de alta densidad de 178 y 195 toneladas. Además, tendremos que rematar el espaldón del dique en su totalidad. En este año se incorporará a la obra un nuevo cajonero que se encargará de la fabricación de los 13 cajones que constituirán el martillo. Finalmente, se construirá el pequeño contradique de sujeción de cierres de explanadas, que se completarán en toda su extensión. De este modo, concluirán los trabajos de superestructuras y restauración de canteras.

6. Tecnología aplicada en el proceso de ejecución

Una obra de estas características presenta unas dificultades constructivas considerables, por diferentes motivos. En primer lugar, la climatología marítima, que obliga a llevar un exhaustivo control de la predicción meteorológica que permita realizar todos los trabajos bajo condiciones de seguridad.

Por otro lado, las severas condiciones climatológicas obligan a suspender las labores de avance en el dique durante los meses de invierno. Esto supone campañas anuales más cortas y la necesidad de optimizar los rendimientos de producción y transporte de materiales, ajustando

el tiempo de cada operación al mínimo imprescindible. Además, están las grandes distancias que hay que realizar dentro de la obra, desde las zonas de fabricación hasta la colocación final de los materiales, que aumentan a medida que avanza la ejecución. Todo ello requiere un complejo análisis de las actividades a realizar y una exigente planificación para eliminar tiempos muertos que puedan provocar retrasos y el incumplimiento de los plazos.

Por último, y no por ello menos importante, la óptima gestión de la seguridad de la obra y del medio ambiente es un compromiso de todos los implicados en el desarrollo del nuevo puerto en Langosteira. Y para ello se aplican las tecnologías más novedosas del mercado.

Todo esto nos obligó a estar permanentemente atentos a aquellas innovaciones que, aplicadas en la obra, redunden en un mayor rendimiento en la producción, sin menoscabo de la seguridad, y en un compromiso honesto con el medio ambiente. Muchas de esas innovaciones han sido aplicadas a otros campos de la obra civil, pero nunca en obra marítima. De ahí que su uso resulte un reto en su desarrollo en esta obra. A continuación enumeramos todas las técnicas novedosas que estamos aplicando.

Tecnología aplicada en instalaciones auxiliares

Gestión del parque de bloques. Esta gestión se realiza mediante un sistema informático, desarrollado específicamente para las obras del puerto exterior, similar a los

98 Vista general de la obra. Enero 2010. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

99 Salida SAPO. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

100 Parte de trabajo. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

99

PARTE DE TRABAJO SEGÚN PREDICCIÓN METEOROLÓGICA													
LOCALIZACIÓN		TAJO		FECHA DE INICIO	martes, 10 de septiembre de 2007		HORARIO INICIO		11:00				
PARTE DE TRABAJO SEGÚN PREDICCIÓN METEOROLÓGICA													
BOYA LANGOSTERA													
FECHA	HORA LOCAL	TRONCO DE DIQUE				TRABAJO EN EXPLANDA AL ABRIGO DEL AVANCE DEL DIQUE	RACHAS DE VIENTO	nivel del mar	Mar Total			Rachas de Viento	
		TODO UNO, ESCOLLERAS DE 500 KG Y DE 5 T	BLOQUES (SOBRE ESCOLLERA)	TRABAJO SOBRE 1ª CAPA DE BLOQUES	BIFERMA BLOQUES				Hs (m)	Dir	Tp (s)	Vv (km/h)	Dir
18-sep-07	11:00							3.03	1.7	NNW	10.0	54.0	NE
18-sep-07	12:00							2.60					
18-sep-07	13:00							2.19					
18-sep-07	14:00							1.91	2.1	N	10.0	54.0	NE
18-sep-07	15:00							1.83					
18-sep-07	16:00							1.96					
18-sep-07	17:00							2.25	2.2	N	10.0	58.0	NE
18-sep-07	18:00							2.61					
18-sep-07	19:00							2.97					
18-sep-07	20:00							3.22	2.2	N	10.0	58.0	NE
18-sep-07	21:00							3.31					
18-sep-07	22:00							3.20					
18-sep-07	23:00							2.96	2.1	NNW	10.0	56.0	NE
19-sep-07	0:00							2.62					
19-sep-07	1:00							2.28					
19-sep-07	2:00							2.02	1.9	NNW	10.0	54.0	ENE
19-sep-07	3:00							1.93					
19-sep-07	4:00							1.99					
19-sep-07	5:00							2.22	1.8	NNW	10.0	52.0	ENE
19-sep-07	6:00							2.52					
19-sep-07	7:00							2.86					
19-sep-07	8:00							3.14	1.7	NNW	8.8	50.0	ENE
19-sep-07	9:00							3.30					
19-sep-07	10:00							3.31					
19-sep-07	11:00							3.16	1.7	NNE	8.8	50.0	ENE
19-sep-07	12:00							2.90					
19-sep-07	13:00							2.56					
19-sep-07	14:00							2.27	1.8	NNE	8.8	50.0	ENE
19-sep-07	15:00							2.07					
19-sep-07	16:00							2.02					
19-sep-07	17:00							2.13	1.7	NNE	8.8	54.0	NE
19-sep-07	18:00							2.35					
19-sep-07	19:00							2.62					
19-sep-07	20:00							2.88	1.6	NNW	7.6	54.0	NE
19-sep-07	21:00							3.06					
19-sep-07	22:00							3.13					
19-sep-07	23:00							3.07	1.3	NNW	8.75	49.0	NE
20-sep-07	0:00							2.90					
20-sep-07	1:00							2.67					
20-sep-07	2:00							2.42	1.2	NNW	8.75	43.0	ENE
20-sep-07	3:00							2.25					
20-sep-07	4:00							2.17					
20-sep-07	5:00							2.21	1.2	NNW	10.00	38.0	ENE

SI SE TRABAJA

PRECAUCIÓN POR VIENTO

100

empleados para la gestión de parques de contenedores en terminales portuarias. Esto garantiza el perfecto control de la ubicación de todos y cada uno de los bloques, y permite optimizar sus desplazamientos en los parques de fabricación, con la correspondiente reducción de los tiempos de la operación.

Sistema de supresión de polvo en la planta de machaqueo mediante un sistema de niebla seca que posibilita una eficacia del 90 por ciento. Este sistema actúa directamente sobre el polvo, no sobre el material en proceso, lo que evita los problemas típicos de la pulverización del agua como inclasificados en las cribas y el desgaste de los molinos. Lo que se consigue es que las partículas de polvo existentes en el aire se adhieran a las gotas de agua, hasta que adquieren suficiente peso para precipitarse por gravedad.

La clave del funcionamiento está en los difusores del agua, que deben ser capaces de generar gotas del tamaño de micras, similar al de las partículas de polvo, lo que se logra mediante unos difusores especiales capaces de atomizar el líquido hasta producir una neblina muy densa de gotas de agua.

Tecnología aplicada en la ejecución del dique

Predicción meteorológica

SAPO. Es un sistema desarrollado por Puertos del Estado capaz de realizar predicciones de oleaje, de escala local a 72 horas. Se ha diseñado específicamente para la Autoridad Portuaria de A Coruña y su entorno más próximo. El sistema está basado en el modelo Swan y tiene en cuenta las transformaciones sufridas por el oleaje al aproximarse a la costa. Los parámetros que facilita son los siguientes: altura de ola significativa, dirección media, período medio, período pico, velocidad y dirección del viento

SPOL. Al inicio de las obras se planteó el desarrollo de un sistema en el cual se pudiera predecir la interacción del oleaje con la estructura del dique de abrigo y el resto de estructuras que se pudieran ver afectadas por las olas. En una primera fase, para la realización de este estudio fue necesaria la colaboración de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, que analizó diversos casos de propagación del oleaje y su afección en las distintas fases de avance en el dique de abrigo.

También se desarrollaron modelos numéricos y físicos para definir las diferentes secciones que iban a estar expuestas a las olas, en función del grado de avance del dique. La sección no es constante a lo largo del mismo. Se tuvo en cuenta, además, que algunas secciones del dique no estarán protegidas con todos los mantos durante un determinado tiempo, y, por tanto, expuestas de manera más delicada a los temporales. Se incorporaron al análisis secciones de avance del dique únicamente con todo uno, protegidas con manto de escollera, o bien ya con manto de filtro de bloques de 15 toneladas.

101

102

101 SAYOM.
Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

102 Sistema GPS en maquinaria terrestre. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

Una vez que se obtuvieron los datos propagados en el dique, se analizó el remonte para cada sección. Para ello se utilizaron diferentes formulaciones, según se adaptaban mejor al tipo de material expuesto. Con estos resultados se calculó la altura de ola según la cual no resultaba seguro operar en el dique y se establecieron los umbrales de trabajo.

Con los resultados obtenidos, se desarrolló directamente en la obra el programa Spol (Sistema de Predicción de Oleaje en Langosteira), cuyo objetivo es obtener, a través de los datos de predicción de viento y oleaje facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y después de un proceso que se explicará a continuación,

un parte de trabajo para las diferentes actividades que se desarrollan en la obra. En este parte, se detallan exactamente qué tajos son aptos para trabajar en condiciones adecuadas de seguridad y cuáles no. Se realizan dos partes de trabajo al día y se reparten a todo el personal implicado en la obra.

El procesado de los datos hasta llegar al parte de trabajo es como sigue. Se reciben los datos de predicción meteorológica procedentes de la Aemet de forma particularizada para la obra y con un margen de 72 horas. Previamente se han definido unos puntos en la obra, que coinciden con los tres morros de internada previstos y con el morro definitivo del dique de abrigo. Mediante un modelo numérico, los datos de la Agencia se propagan a estos puntos, dando como resultado los datos previstos de oleaje y viento a pie de dique para los próximos días.

Cotejados los datos obtenidos con las alturas de ola límite que definen los umbrales de trabajo, se determinan las zonas en las cuales no se superan y, en consecuencia, es posible trabajar en condiciones de seguridad. Además, y con el fin de asegurar las condiciones de trabajo, dos horas antes y dos horas después de la previsión de superación de umbrales, está prohibido trabajar, por si la predicción se adelanta o atrasa.

Por último, la UTE Langosteira ha instalado una boya a pie de dique, que proporciona unos valores de oleaje a tiempo real, un instrumento muy útil para comprobar la bonanza de la previsión. Aun así, en caso de que la altura de ola real superara la prevista, y por lo tanto el remonte pudiera ser mayor que el umbral definido, se activa automáticamente en la boya un sistema de aviso para la evacuación inmediata del dique y la paralización de los trabajos que en ese momento se estén desarrollando.

SAYOM. En paralelo al desarrollo del sistema Spol, la empresa Dragados, que forma parte de la UTE, la Universidad de Cantabria y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña, en colaboración con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña han desarrollado, a través de un proyecto de I+D+i avalado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un sistema más avanzado de predicción meteorológica: el proyecto Sistema de Ayuda a la Obra Marítima (Sayom).

La diferencia con el sistema Spol estriba en que permite tener un número mucho mayor de casos posibles de clima marítimo, y por ello, un mayor conocimiento de las posibles afecciones a la estructura del dique de abrigo. Además, mediante un complejo sistema, es capaz de analizar la interacción de la predicción con la estructura en tiempo real. Es decir, es una versión optimizada del anterior.

La interacción de tales estados de la mar con la estructura se realiza en planta y para las diferentes seccio-

nes tipo, utilizando para cada caso un modelo numérico. De este modo, el sistema ofrece una herramienta para la ayuda a la toma de decisiones (SAD) mediante unos criterios de alerta que indiquen la necesidad de cesar o no una determinada actividad, así como para mejorar la productividad mediante la previsión de las ventanas de trabajo.

Avance terrestre

Sistema GPS en máquinas. Se ha implantado un sistema de control y guía de maquinaria mediante la instalación de GPS y sensores de movimiento en las máquinas de avance terrestre del dique de abrigo, que minimizan la necesidad de mano de obra externa y contribuyen a un aumento de la seguridad y calidad en la ejecución de los trabajos. De esta manera, se contiene dentro del sistema el apoyo topográfico preciso para la ejecución del proyecto. Con precisión centimétrica, los trabajos se realizan de manera autónoma, sin necesidad de exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios.

Con el apoyo de una serie de indicadores luminosos, el operador dirige el movimiento de las máquinas y recibe una completa retroalimentación del desarrollo de la tarea, de un modo totalmente autónomo, a partir de la información proporcionada por los sensores embarcados, como el GPS, o el inclinómetro.

TRANSPORTE DE BLOQUES. La optimización del transporte de los materiales, en este caso de los bloques, es fundamental para la mejora de los rendimientos de producción. Por un lado, el enorme volumen de material obliga a disponer de una gran cantidad de medios, necesarios para que el ritmo de producción no se detenga. Por otro, las

grandes distancias, que además se incrementan a medida que avanza el dique, suponen un mayor coste de transporte. La clave está en optimizar los medios, de manera que sean capaces de transportar el mayor número de bloques, reduciendo así el número de viajes necesario. El problema radica en el peso y dimensiones de los bloques, en concreto los de 150 toneladas, que dificultan su transporte y manejo.

En un principio, el transporte de estos bloques se realizó mediante góndolas, capaces de soportar hasta dos bloques de 150 toneladas, aunque por problemas de estabilidad no llegaron a transportar más de uno. A todo esto hay que sumar la dificultad de maniobrabilidad de estos transportes en un sitio tan estrecho como el dique. Consultados especialistas en el manejo de volúmenes de material tan grandes, se diseñó una plataforma a remolque de un *dumper* capaz de transportar hasta cuatro bloques de 150 toneladas. También se diseñó un nuevo sistema para transportar un bloque de 150 toneladas en un *dumper* al que previamente se le retiró la caja. Gracias a la facilidad de maniobra de estos transportes especiales se ha mejorado notablemente el rendimiento en el transporte de los bloques de mayor peso.

COLOCACIÓN DE BLOQUES.

BLOQUES DE 150 TONELADAS. Para la colocación de bloques en avance terrestre se diseñó entre los técnicos de la obra y el fabricante, la mayor grúa sobre orugas existente en el mercado que se adaptó a los requerimientos de construcción del dique del puerto exterior de Langosteira. El modelo *Liebherr 11350* cuenta con una pluma de 135 metros de largo y es capaz de colocar bloques de 150 toneladas a 115 metros de distancia.

LIEBHERR 11350		
	Radio máximo R (m)	Carga máxima (t)
Suspendido en el aire	88	170
Bajo el agua	115	110

En la actualidad, se dispone de dos grúas que colocan bloques de 150 toneladas en la primera y segunda capa del manto exterior. Cada grúa realiza una media de 30 ciclos diarios, durante las 24 horas del día, es decir, cada ciclo dura menos de una hora. Las grúas elevan y colocan los bloques mediante una pinza de presión, de modo que, con ayuda de un GPS, una vez asegurada su correcta posición en coordenadas UTM, al contacto con el manto se abre quedando suelto el bloque.

BLOQUES PERFORADOS DE 53 TONELADAS. En el talud interior del dique de Langosteira se ha definido un manto adoquinado de bloques perforados de 53 toneladas que lo

103 Camión con bloques. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

104 Colocación de bloques con pinza. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

103

104

105

106

107

108

105 Ensayo 2D de las fases constructivas de la sección de arranque del dique de abrigo. Laboratorio de Puertos y Costas. Cedex. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

106 Ensayo 2D de las fases constructivas del tramo principal del dique de abrigo. Laboratorio de Puertos y Costas. Cedex. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

107 Ensayo 2D de estabilidad y rebase del dique de abrigo en el tramo principal. Laboratorio de Puertos y Costas. Cedex. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

108 Vista del echoscope. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

protege de los rebases. La colocación de estos bloques es bastante complicada teniendo en cuenta que la gran mayoría están sumergidos y por lo tanto no hay posibilidad de visualizarla desde la superficie. Además el modo de agarre de los bloques, por presión, imposibilita, por seguridad, la utilización de buceadores durante el proceso. Con tal motivo, para la colocación de estos bloques se ha adquirido un innovador sistema para visualizar en 3D, en tiempo real, la colocación de bloques en las áreas sumergidas del dique.

De esta forma se mejora notablemente la precisión y exactitud en la ubicación de los bloques, que tienen unas tolerancias muy estrictas debido a la necesidad de cubrir de manera homogénea todo el talud interior. El sistema funciona con un sónar y un GPS, además de un innovador *software* para el procesado de datos en tiempo real.

7. Ensayos

La optimización de la propuesta planteada en el proyecto para el dique de abrigo no se ha detenido con el comienzo de las obras en 2005, si cabe se han incrementado los ensayos desde entonces con el fin de encontrar la solución que mejor se comporte frente al oleaje y, al mismo tiempo, facilite su ejecución. A continuación se detallan todos los ensayos realizados y las conclusiones obtenidas en cada uno de ellos.

2005. Ensayo en modelo físico 2D a gran escala sobre la sección tipo del dique de abrigo

El ensayo fue realizado en el Cepyc-Cedex para el análisis de posibles alternativas encaminadas a la optimización del diseño de la sección tipo del tronco del dique. Se realizó en 2D en el gran canal, a escala 1/25.

Durante el ensayo se realizó un seguimiento del grado de estabilidad estructural de las diferentes partes y elementos que constituyen la sección tipo: manto principal, berma de apoyo, banquetta de escollera y protección del talud interior. Además, se tomaron datos de presiones sobre el espaldón para analizar los esfuerzos a los que está sometido en las condiciones de oleaje más desfavorables.

Se analizaron tres secciones que diferían básicamente en el tipo de apoyo del manto principal. Dos de ellas lo apoyaban sobre una berma de bloques de 50 toneladas, aunque a diferente cota (-17 y -20), mientras que la tercera

elimina esa berma de forma que el manto apoya directamente sobre la banquetta de escollera a la -28. Las conclusiones que se obtuvieron son las siguientes: El manto principal tiene un buen comportamiento frente a las condiciones de oleaje ensayadas, con un nivel de avería muy bajo. A partir de $H_s = 7$ metros, se produce compactación de la capa externa de bloques. Se considera la alternativa tres, únicamente con banquetta de escollera, la más ventajosa, puesto que en las otras alternativas se producen desplazamientos de bloques.

2006. Ensayo 2D. Sensibilidad del comportamiento del dique de abrigo frente a condiciones extremas

El ensayo se efectuó en el Cedex, en 2D, en el gran canal, a escala 1/30. Su objeto fue analizar el comportamiento estructural y funcional de las zonas características de la obra cuando son alcanzadas por oleajes de tipo extremal. Para ello, se estudió la sección tipo que en los ensayos de 2005 tuvieron mejor comportamiento (sección sin berma de bloques de 50 toneladas).

Como conclusión, destaca el buen comportamiento de la sección tipo, que estuvo sometida a oleajes superiores a los 20 metros. El manto principal sufrió algún desplazamiento de bloques aunque los niveles de avería, incluso para los oleajes mayores, se pueden considerar dentro de los límites, conocida como inicio de avería. Se produjo el adoquinamiento del manto, de forma más acusada en las filas inferiores. El manto del trasdós es la zona más delicada de la sección debido a la incidencia directa de los rebases, lo que provoca un ligero descenso de los bloques de 50 toneladas. En la banquetta de escollera se produjeron desplazamientos de piedras hacia el manto principal, lo que no afecta a su estabilidad. En cambio, mejoró la del manto principal frente a deslizamiento. Por último, no se detectaron esfuerzos excesivos sobre el espaldón al estar protegido por la berma de coronación del manto principal, con una anchura de 16 metros.

2007. Ensayo 2D de estabilidad y rebase del dique de abrigo. Tramo principal

El ensayo se realizó en el Cedex, en 2D, en el gran canal, a escala 1/28,5. Su objetivo era la optimización de la sección tipo C3 considerando los condicionantes constructivos y la escasez de escollera de cinco toneladas. Para ello, se propuso reducir el volumen de escollera de cinco toneladas que se iba a utilizar; calcular la estabilidad del

109 y 110 Ensayo 3D en tanque de oleaje multidireccional de una variante de la sección tipo y del morro. Laboratorio de Puertos y Costas. Cedex. Fotos: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

111 Ensayo 3D de estabilidad y rebase del dique de abrigo en el tramo de arranque. Instituto de Hidrodinámica Aplicada (Inha). Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

manto principal con triple capa de bloques de 50 toneladas partir de una cota determinada, en lugar de doble capa de 150 toneladas; optimizar el talud interior; y analizar las consecuencias del incremento de anchura de la plataforma de trabajo a la cota +10.

En concreto, durante el ensayo se analizaron la estabilidad del manto principal, la estabilidad de las bermas de pie de los taludes interior y exterior, la estabilidad del manto de protección del talud interior y la medida de presiones producidas por el oleaje sobre el espaldón.

Se estudiaron cuatro alternativas: anchura del núcleo de todo uno, bloques del talud interior, cota de coronación de la berma de pie del talud interior y configuración y cota de coronación de la berma de pie del talud principal.

La sección tipo modificada, que se consideró estable y con un comportamiento satisfactorio frente a oleajes de diseño, incluía las siguientes variaciones frente a la sección tipo C3 de proyecto: triple capa de bloques de 50 toneladas hasta la cota -20 en lugar de doble capa de bloques de 150 toneladas, berma de pie del manto principal con núcleo de escollera de una tonelada y protegido con triple capa de escollera de cinco toneladas, incremento en la anchura del todo uno a la cota +10 hasta los 41,02 metros, incremento de la anchura de la berma de coronación del

manto principal hasta 20 metros, manto del talud interior con bloques perforados de 52,17 toneladas en lugar de bloques cúbicos de 50 toneladas, cota de apoyo del manto de bloques del talud interior a la -14, talud interior entre la berma de apoyo de los bloques perforados y el fondo con escollera de una tonelada, en lugar de los mantos de filtro y protección de 500 kilogramos y cinco toneladas.

2007. Ensayo 3D de estabilidad y rebase del dique de abrigo (tramo de arranque)

El ensayo se hizo en Instituto de Hidrodinámica Aplicada (Inha) con el fin de confirmar la estabilidad y funcionalidad de las secciones de arranque y transición y la del morro de invernada. También se aprovechó para analizar el rebase sobre la estructura. Para ello se efectuaron dos modelos de ensayo. El primero se realizó a escala 1/75. Se reprodujo hasta la batimétrica -45, el tramo de arranque del dique (687 metros), el tramo de transición (200 metros) y el morro de invernada correspondiente a la batimétrica -15. El segundo se efectuó a escala 1/50. Se reprodujo desde la batimétrica -13 a la -21, y 200 metros de la primera alineación del dique, tramo de arranque.

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: la influencia de los bajos situados frente al dique provocan la rotura del oleaje; el rebase es mayor para oleajes de períodos $T_p = 20s$. La bandeja más alejada de la costa (batimétrica -11) es la que presenta rebases máximos; en cuanto a la estabilidad global del dique, sólo se han medido daños porcentuales cercanos al uno por ciento en algunos tramos.

2008. Ensayo en modelo físico 3D

Este ensayo se realizó en el laboratorio HR Wallingford, en el Reino Unido, con el objeto de medir el rebase producido en el tramo del dique principal que protege la explanada portuaria. Se pretendía delimitar una zona a partir de la cual la ubicación de futuras instalaciones fuese segura. Para ello se ensayó la parte del dique correspondiente a las secciones A2, B, C1, C2 y C3, incluyendo por lo tanto el primer quiebro.

Como protección de la explanada del trasdós del dique se analizaron diferentes variantes:

Alternativa 1: Muro de ocho metros de altura situado en la explanada, a 40,7 metros del espaldón.

Alternativa 2: Muro de cinco metros de altura situado en la explanada, a 52,5 metros del espaldón.

Alternativa 3: Muro de ocho metros de altura, situado en la explanada, a 40,7 metros del espaldón en la primera alineación y a 43,7 metros en la segunda.

Este muro confinaría el agua en un canal para luego ser desaguada por el cantil del muelle transversal. Para el análisis del rebase se colocaron cinco sets de bandejas a lo largo del tramo reproducido del dique, con cuatro o cinco bandejas cada una, situadas, la primera a 16 metros y las restantes a 10. De esta forma, se podían tomar medidas de la variación espacial del rebase.

109

110

111

También se aprovechó el ensayo para medir las presiones en el espaldón, la superestructura y el muro de la explanada. Se colocaron 36 sensores de presión distribuidos en la cara vertical del espaldón, en su coronación, en la losa de rodadura y en el muro de la explanada.

Las conclusiones fueron las siguientes: el rebase más crítico se observa en el quiebro entre las dos alineaciones; a medida que el dique se aleja de tierra el rebase aumenta, debido a las mayores profundidades y a la altura de ola. En la primera alineación es aceptable pero a partir del quiebro, con $H=12$ metros, el rebase sobre el espaldón ya es significativo. La alternativa una resulta más eficaz frente al rebase.

2008. Ensayo 2D de las fases constructivas de la sección de arranque del dique de abrigo

Las pruebas se efectuaron en el Cepyc-Cedex, en 2D, en el gran canal, con una escala 1/13,40. Su fin fue el análisis del arranque de la altura de ola significativa capaz de producir un remonte tal que alcance la plataforma de trabajo, para distintos períodos y niveles de agua, en cada una de las fases constructivas. De esta manera, la Autoridad Portuaria podría determinar las condiciones de oleaje en las que deberá interrumpirse el trabajo en el dique y proceder al abandono de la zona de trabajo, por existir riesgo para la seguridad de los trabajadores. Se reprodujeron los tramos de arranque (887 metros) y de transición al tramo principal (200 metros). Se ensayaron las siguientes fases constructivas:

Fase 1: Núcleo protegido con capa de filtro de 500 kilogramos.

Fase 2: Núcleo protegido con las dos capas de filtro de cinco toneladas enrasada a la cota +10.

Fase 3: Núcleo protegido con las dos capas de filtro de 5 toneladas y con una berma.

Fase 4: Núcleo protegido con una capa de bloques de 70 toneladas enrasados hasta la cota +10

Fase 5: Núcleo protegido con las dos capas de bloques de 70 toneladas enrasados hasta la cota +10.

Fase 6: núcleo protegido con dos capas de bloques de 70 toneladas y con una berma.

Se concluyó que la altura mínima de rebase es de 1,70 metros de altura significativa, correspondiente a la fase 1, con nivel de agua +5,00 y períodos 16 y 21 s. La mayor altura obtenida es de 4,44 metros para la fase 6, con un nivel de agua de +3,50 metros, y período 12 s.

2008. Estudio 2D de las fases constructivas en el tramo principal del dique exterior

El ensayo se realizó en el Cepyc-Cedex. Se llevó a cabo en 2D, en el gran canal, con una escala 1/27,5. Al igual que el estudio anterior, se analizaron las fases constructivas del tramo principal del dique para determinar las condiciones de oleaje en las que deberá interrumpirse las labores como consecuencia del rebase sobre la plataforma de trabajo. Se ensayaron las siguientes fases constructivas:

Fase 1: Núcleo protegido con una capa de filtro de 1.000 kilos.

Fase 2: Núcleo protegido con una capa de filtro de 15 toneladas, enrasada a la cota +10.

Fase 3: Núcleo protegido con dos capas de filtro de 15 toneladas, enrasada a la cota +10.

Fase 4: Núcleo protegido con dos capas de filtro de 15 toneladas y con una berma de coronación.

Fase 5: Núcleo protegido con una capa de bloques de 150 toneladas enrasados hasta la cota +10.

Fase 6: Núcleo protegido con dos capas de bloques de 150 toneladas enrasados hasta la cota +10.

Fase 7: Núcleo protegido con dos capas de bloques de 150 toneladas y con una berma en la coronación.

Como conclusión se obtuvo que la altura mínima de rebase es de 1,35 metros de altura significativa, correspondiente a la fase 1, con nivel de agua +5,00 y período 21 s. La mayor altura obtenida es de 6,92 metros para la fase 7, con un nivel de agua de +3,00 m. y un período de 21 s.

112 Ensayo 2D
para el estudio de presiones y esfuerzos en el trasdós debido a los rebases sobre el dique de abrigo. Inha. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

113 Ensayo 2D
para el estudio de la estabilidad del pie del talud interior del dique de abrigo. Inha. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

112

113

114 Ensayo 2D para el estudio de la estabilidad del talud interior del pie del talud interior del dique de abrigo tras la supresión de tres filas inferiores de bloques perforados y la colocación de una galería sobre el espaldón. Inha. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

115 Ensayo 2D para el estudio de la estabilidad del talud interior del dique de abrigo. Inha. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

116 Ensayo 3D para el estudio de la solución del morro en talud del dique de abrigo. Universidad de Aalborg, Dinamarca. Fotos: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

2008. Ensayo 3D en tanque de oleaje multidireccional de una variante de la sección tipo y del morro

Las pruebas se efectuaron en el Cepyc-Cedex. Se realizaron en 3D, en el gran canal, con una escala 1/60. Su objeto era estudiar una alternativa para el tramo de dique entre el martillo y el morro. La solución propuesta consistía en sustituir el tramo en talud por otro vertical, compuesto por cajones de hormigón armado de 32 metros de puntal. Los ensayos consistieron en el análisis de estabilidad para evaluar el comportamiento global de la sección principal en talud en modelo tridimensional, el entronque entre la sección principal en talud, el martillo y la sección vertical, y las bermas de pie dimensionadas para el tramo vertical predimensionado desde el martillo hasta el morro. También se estudió la medida de las presiones sobre los cajones en distintos tramos del dique vertical. Para ello se construyó un cajón instrumentado con 40 sensores que se fue colocando en distintas posiciones del dique.

Las conclusiones obtenidas con el ensayo son las siguientes: la solución con cajones era estable siempre que se utilizaran bloques de guarda de 150 toneladas. Los bloques de 52,17 toneladas resultaron inestables, con el cajón interior del morro desplazado media eslora hacia el extremo del dique. La única zona en la que estaba comprometida la estabilidad era en el encuentro del dique en talud con el tramo vertical, por la concentración de energía que producía el contacto provocado por el desplazamiento de los bloques de 150 toneladas. Se analizó la posibilidad de utilizar en esta zona bloques de alta densidad, pero en vista de lo caro que resultaba su colocación y la incertidumbre añadida del fondeo de tantos cajones se optó por no continuar con el ensayo y descartar esta solución vertical.

2008. Ensayo en modelo físico 3D para el estudio de la solución del morro en talud

El ensayo lo dirigió el profesor Hans Burcharth, de la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Se realizó en 3D a

la escala 1/100. Se analizó una propuesta de morro en talud, diseñada a partir de la fórmula de Maciñeira y teniendo en cuenta la limitación de la grúa que se utiliza para la colocación de los bloques. El morro se dividió en varios sectores, con diferentes disposiciones de bloques. El sector que se consideraba más expuesto al oleaje se ensayó con elementos de alta densidad (2,80 toneladas/m³ y 3,03 toneladas/m³).

Después de realizar varios ensayos, con dos niveles de marea (+0,00 metros y +5,00 metros) se constató que el comportamiento del morro era satisfactorio, con un desplazamiento de bloques que se puede considerar bajo. De esta manera se confirmó la estabilidad de la solución propuesta.

2009. Ensayos hidrodinámicos 2D en modelo físico reducido para el estudio de la estabilidad del talud interior del dique de abrigo

Estos trabajos se realizaron en el Instituto de Hidrodinámica Aplicada (Inha) con el fin de corroborar la estabilidad del talud interior del dique de abrigo y medir presiones verticales en el camino de rodadura. Se llevaron a cabo en un canal de oleaje, a escala 1/47, y se sometió la sección de oleajes a pie de dique comprendidos entre 12 y 17 metros de altura significativa.

Se ensayó la sección del tramo principal del dique pero ensanchada nueve metros, con la finalidad de ampliar la plataforma de trabajo y mejorar los ritmos de producción. Este ensanchamiento permitía la ubicación de la galería para las conducciones de graneles líquidos, independientemente del camino de rodadura.

La sección ensayada se realizó con bloques cúbicos de 15, 60 y 150 toneladas, en el talud exterior, y bloques perforados de 53 toneladas, en el interior. La colocación de estos últimos bloques es perfectamente adoquinada.

114

115

116

117

Las conclusiones que se obtuvieron fueron que la estabilidad del talud para el oleaje de diseño es aceptable, la estabilidad de la berma de escollera sobre la que apoya el manto de bloques perforados también es aceptable y las presiones sobre la losa de rodadura son más desfavorables en condiciones de pleamar, a medida que aumenta la altura de ola. Se obtuvieron valores entre 15 y 50 toneladas/metro cuadrado. La zona más afectada es la más alejada del espaldón.

2009. Ensayo en modelo físico 2D para el estudio de la estabilidad del pie del talud interior del dique de abrigo, tras la supresión de varias filas inferiores de bloques

Tras la realización de los ensayos antes citados, se comprobó la estabilidad de la berma de escollera de cinco toneladas sobre la que se apoyaba el manto de bloques perforados. Por este motivo, se valoró la posibilidad de aumentar la cota de coronación de la berma hasta una profundidad que siguiera asegurando su estabilidad y permitiera a la vez reducir el número de filas de bloques perforados.

La UTE Langosteira propuso continuar con los ensayos en 2D, en el canal de oleaje, para comprobarlo. Se aprovechó la sección tipo ya construida, subiendo la cota de la berma hasta la -5,72 (lo que supondría eliminar cuatro filas de bloques perforados). Durante el ensayo se constató que a esa profundidad la berma era inestable por el alcance del rebase en el trasdós. Por tanto, se repitieron las pruebas con la cota de coronación del pie del talud a la -7,17. Tras los ensayos, se recomendó la supresión de tres filas de bloques perforados en lugar de cuatro, es decir, la cota de coronación del pie a la -7,17.

2009. Ensayos en modelo físico 2D para el estudio de la estabilidad del pie del talud interior del dique de abrigo, tras la supresión de tres filas inferiores de bloques perforados y la colocación de una galería sobre el espaldón

Como de forma simultánea a los ensayos anteriores se estaba redactando el proyecto de ampliación de las nuevas instalaciones en punta Langosteira, se planteó la posibilidad de que los cambios aprobados en ese momento

118

podieran suponer un empeoramiento en las ampliaciones futuras.

Este proyecto incluye una galería de servicios, adosada al trasdós del espaldón, que protege el rack de tuberías hasta los pantalanés petroleros del rebase. Esta galería provoca un aumento del ancho del espaldón y, por consiguiente, una modificación en el alcance del rebase sobre el trasdós, que puede influir negativamente sobre la nueva cota de cimentación del pie del talud interior.

Se propone, por lo tanto, realizar nuevos ensayos, con la cota del pie a la -7,72 y la galería de tuberías en el trasdós del espaldón para analizar la estabilidad de la escollera del pie. Durante la ejecución se observó que el impacto del caudal de rebase se producía de forma directa sobre la lámina de agua tras la losa, lo que eliminaba su efecto de laminación, aumentando entonces el efecto del rebase sobre el pie del talud interior. Se recomendó entonces la coronación del pie del talud a la cota -10, lo que implica la eliminación de un máximo de una fila de bloques perforados.

2009. Ensayos en modelo físico 2D, en canal de oleaje, para el estudio de presiones y esfuerzos en la estructura del trasdós debidas a los rebases sobre el dique de abrigo

El estudio se realizó en el canal de oleaje del Inha, en 2D, y a escala 1/47. El objetivo fundamental era calcular los esfuerzos y presiones en la bóveda, la galería y la losa de la estructura, y el oleaje transmitido al trasdós del dique debido a los rebases por encima del espaldón. Se construyó la sección tipo principal del dique de abrigo y, en la zona protegida, se montó una galería de servicios transversal a lo ancho del canal, una bóveda longitudinal y la losa pavimentada transversal. Además se hicieron dos tipos de test: el primero con la bóveda perpendicular al dique y el segundo con la bóveda oblicua 22,5 grados respecto a la anterior. Se colocaron sensores de presión a lo largo de la bóveda y la galería y en el pavimento. Los modelos se sometieron a series de oleaje de energía creciente, alcanzando una altura significativa entre 12 y 19 metros.

117 Control acústico. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

118 Control de la calidad del agua. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Las conclusiones que se obtuvieron certifican que, tanto las presiones como los esfuerzos, siguen una tendencia ascendente con la altura de ola. La configuración de bóveda oblicua es más desfavorable que la configuración de bóveda perpendicular.

8. Gestión del medio ambiente

La Autoridad Portuaria de A Coruña sometió a trámite de información pública, en febrero de 2000, el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental de las nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira. Además, remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el expediente completo (proyecto, estudio de impacto ambiental y resultado del trámite de información pública) el 13 de abril de 2000.

El 14 de marzo de 2001 se publica en el BOE la resolución de 23 de febrero de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el proyecto *Nuevas instalaciones portuarias en punta Langosteira*, donde se considera que el proyecto es ambientalmente viable.

El PVA integra estas condiciones en una serie de medidas que aseguran la protección del medio ambiente y de los recursos naturales de las zonas adyacentes a las obras que puedan verse afectadas por la construcción y la posterior explotación de las nuevas infraestructuras portuarias. El PVA desarrolla un plan a medio y largo plazo en el que se establecen controles periódicos con el objeto de detectar las desviaciones de los efectos previstos en las medidas protectoras o detectar impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar estas medidas o adoptar otras nuevas, garantizando el cumplimiento de las indicaciones y medidas contenidas en el Estudio de

Impacto Ambiental (EIA). De estas medidas las más importantes son las que a continuación se citan.

Control atmosférico y estudio de predicción de la inmisión de contaminantes

Se han instalado captadores de alto volumen para determinar diariamente el nivel de partículas en suspensión en los siguientes puntos: Rañobre, puerto de Suevos, Arteixo y Barrañán.

Control del nivel sonoro

Se realizará una campaña mensual de medición del nivel sonoro, tanto en horario diurno como nocturno, en tres puntos del entorno de las obras: puerto de Suevos, Suevos y Rañobre.

Control de vibraciones

Se realizará un control sismográfico cada vez que se realice una voladura en las dos canteras de la obra.

Seguimiento de la evolución de los ecosistemas próximos

Control semanal de la avifauna del entorno, en especial en el embalse de Rosadoiro. Se hará un seguimiento específico del cormorán moñudo, comprobando sus movimientos dentro del territorio y tomando las medidas necesarias para no interferir en su ciclo biológico.

Seguimiento calidad del agua

Durante la fase de construcción y una vez acabada la obra, se llevarán a cabo controles de calidad de las aguas en las proximidades de la toma de la central térmica de Sabón, en los caladeros Mar do Monte y Mar do Faro y en las proximidades de la playa Barrañán. También se

119

119 Biocenosis.

Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

120 Seguimiento

batimétrico de las playas de Alba, Vaca, Hucha y Barrañán. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

120

121

122

121 Vertido de todo uno en el frente de avance del dique con la ayuda de señalistas. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

122 Viales desdoblados para vehículos ligeros y pesados. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

efectuarán medidas en superficie, a media profundidad y en el fondo, semanalmente mientras dure la obra y mensualmente durante los dos años siguientes a su finalización.

Seguimiento de la biocenosis

Durante las fases de construcción y explotación se realizarán semestralmente toma de muestras y fotografías, al menos en tres transectos perpendiculares a la línea de costa equidistantes ente sí un kilómetro, con origen en el muelle y fin en la cota batimétrica -50, para determinar la evolución de los doblamientos bentónicos del interior y en el entorno de las instalaciones portuarias.

Seguimiento y control arqueológico

Antes del comienzo de las obras se redactó un proyecto de actuación arqueológica en el que se incluyó un inventario de los yacimientos existentes en la zona y se detallaron los trabajos a realizar. En el 2005 se excavó

el castro de Cociñadoiro. Desde el inicio de las obras se han realizado los trabajos de seguimiento de los movimientos de tierra y revisión periódica de los elementos patrimoniales afectados, incluso fuera de la actuación (Castros de Rañobre y Suevos).

9. Medidas preventivas

La UTE Langosteira (Dragados, Sato, Copasa y FPS) cuenta con un servicio de prevención propio que, en colaboración con el departamento de producción y la oficina técnica, integra procedimientos de trabajo y preventivos para la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra y de los anexos o revisiones necesarios, según su evolución. Una vez aprobado este documento por la dirección de obra, tras la revisión y emisión del informe favorable por parte del coordinador de seguridad y salud, el departamento de prevención forma e informa a todos los trabajadores, tanto propios como de subcontratas, sobre sus contenidos, previo al inicio de cada actividad.

UTE Langosteira tiene concertada la actividad preventiva en su especialidad de seguridad en el trabajo con un servicio de prevención ajeno, cuyos integrantes tienen una formación de nivel intermedio o superior en prevención de riesgos laborales. En total son 18 técnicos para las funciones de recursos preventivos y seis peones para la ejecución de tareas preventivas. Los recursos preventivos permanecen en el centro de trabajo durante todo el tiempo en que se realiza la actividad que determina su presencia, incluyendo las tareas desarrolladas por la noche. De este modo, la UTE Langosteira asegura el control y la vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud.

La integración de las actividades preventivas y productivas y su cumplimiento legal, están avaladas por la certificación Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001:2007). En esta línea, se efectúan auditorías externas de control. Además, la autoridad laboral efectúa visitas periódicas a la obra para constatar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de todos los actores que intervienen en su ejecución.

Para la coordinación en cuestiones de seguridad y salud, la dirección de la obra dispone de dos coordinadores de seguridad y salud y dos adjuntos. Todos ellos ingenieros y técnicos superiores en prevención de riesgos laborales con contrastada experiencia. Una de sus principales tareas es la coordinación de los trabajos desarrollados por las distintas empresas que intervienen en las tareas constructivas, con el objetivo de minimizar y controlar las interferencias y los solapamientos que se pueden generar. Con tal objetivo, y a partir de la documentación que requiere a la empresa contratista y lo que se observa en las visitas diarias a la obra, se realizan reuniones de coordinación, tanto de forma previa al inicio de una nueva actividad como de forma periódica, con las empresas que intervienen en las distintas actividades. En estas reuniones

NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA

123

se aclaran, se hace hincapié y se imparten instrucciones sobre la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos en condiciones de seguridad. La coordinación de seguridad y salud se encarga de verificar y evaluar las posibles interferencias entre las distintas tareas que se realizan en la obra, porque una falta de planificación podría entrañar una situación de riesgo.

El equipo de coordinación también se ocupa de comprobar que las medidas del plan de seguridad y salud son las adecuadas y suficientes en cada uno de los trabajos que se realizan en la obra. En caso de detectar alguna carencia, solicita las oportunas modificaciones o la redacción de un anexo al plan. Este documento es estudiado y analizado en profundidad por el equipo de coordinación, antes de proceder a informarlo favorablemente.

El departamento de prevención remite al equipo de coordinación la documentación de seguridad siempre que se incorpora una nueva empresa subcontratista, nuevos trabajadores o nueva maquinaria. También envía la documentación que le es requerida por la coordinación.

El equipo de coordinación de seguridad y salud realiza visitas diarias a la obra y verifica que se cumplen las medidas preventivas establecidas en el plan de seguridad y salud.

Como ya se ha comentado, la mayor parte del material necesario para la ejecución de la obra se obtiene de los desmontes y se transforma en la propia obra, elaborando *in situ* el producto final. Este hecho exige espacios destinados a la fabricación y movimiento de productos finales de grandes dimensiones y requiere de numerosos equipos de trabajo y personal que interactúan en la obra. Todos

ellos deben trabajar de manera coordinada y cumpliendo estrictamente las normas de seguridad.

Para evitar los riesgos generados por el emplazamiento del puerto, las características específicas de la obra y la dinámica de trabajo, se dictan medidas preventivas generales, que afectan a toda la actuación, y específicas para cada trabajo o actividad. Todos los operarios están debidamente informados de estas medidas.

Las medidas preventivas generales comienzan con el control de acceso a la obra, que se ha dividido en tres zonas, en función del riesgo intrínseco de las actividades que allí se realizan.

Para acceder a cada una de ellas, los trabajadores deben de contar con la formación específica para ese nivel, la tarjeta de acceso y ropa de alta visibilidad específica, lo que facilita un control visual. En cumplimiento del plan de seguridad y salud y los procedimientos internos de UTE Langosteira, sólo podrán superar el control de acceso las empresas que cumplan todos los requisitos exigidos de seguridad, tales como documentación, procedimientos de trabajo y certificación del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

La finalidad principal de todo este dispositivo es evitar los riesgos derivados de la localización de la obra y del impacto que sobre ella tiene la fuerza del mar. Gracias a las previsiones meteorológicas, los trabajos se paralizan con la suficiente antelación, cuando la climatología se vuelve adversa y puede poner en peligro tanto a los medios humanos como materiales que intervienen en la construcción del puerto. El parte meteorológico se difunde entre los responsables de todas las empresas y los trabajadores

123 Control de acceso a la obra. Niveles establecidos. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

han recibido formación específica para actuar según las distintas condiciones climatológicas.

Cuando en los diques se produce alguna situación de emergencia por empeoramiento súbito de las condiciones del mar, se activa el protocolo de evacuación. Los trabajadores disponen de unos transmisores, que incorporan un sistema de aviso, que puede ser activado por su portador cuando observe alguna situación anómala en las condiciones del mar. Este sistema acciona una señal acústica en los transmisores y en una sirena instalada en el avance, que indicará la necesidad de proceder a una evacuación. Periódicamente, se realizan ejercicios de evacuación y de simulación de accidentes para reforzar la formación teórica de los trabajadores y permitir a los técnicos evaluar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas.

Durante la ejecución de las sucesivas campañas se intensifica el número de desplazamientos de vehículos y máquinas por el recinto de la obra. De manera simultánea, en hora punta, pueden llegar a circular hasta 300 vehículos. Para evitar riesgos, se han redactado unas normas de circulación. El tráfico se ha desdoblado en la mayor parte de la obra, con viales para vehículos ligeros y otros

para pesados, que se identifican mediante un código de colores. Los planos viarios y la señalización se actualizan mensualmente y se distribuyen a todas las empresas que, de una forma u otra, están relacionadas con el desarrollo del proyecto.

Los trabajos nocturnos se realizan, como no podría ser de otro modo, con luz artificial proveniente de los numerosos focos ubicados en las instalaciones fijas y en las torres de iluminación que cubren los distintos tajos, viales y cruces de la obra. Las retroexcavadoras y los *dúmpers* cuentan con medios lumínicos propios. Todos los viales de la obra están señalizados con balizas reflectantes.

Siempre que hay actividad laboral, punta Langosteira cuenta con un diplomado en enfermería (DUE), que cuenta con todo el material necesario para prestar unos primeros auxilios. Los anemómetros, los sistemas de enclavamiento y los detectores de presencia están debidamente protegidos y señalados.

Para la ejecución de los desmontes se realizan voladuras especiales con disparos de barrenos que, de acuerdo con legislación vigente, deben tener cuenta los horarios, el lanzamiento de avisos y los cortes de viales. Tras el

124 Vista nocturna del parque de fabricación y acopio de bloques. Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

124

arranque del material y previamente a su carga, se acondiciona la zona protegiendo el banco y los viales de acceso con la colocación de una escollera de tres toneladas, a una distancia no inferior a dos metros del borde, y se instalan unas balizas o conos reflectantes (estas condiciones se mantienen en toda la obra excepto en el dique).

De esta forma, se generan tres zonas simultáneas: acarreo, maniobra y carga, que son claves para la operatividad de los *dúmpers*, que giran mirando hacia la escollera de protección y circulan marcha atrás, en dirección al talud. El vertido directo de los *dúmpers* se realiza siempre con la presencia de un señalista, que auxilia al conductor en las maniobras. Además, se establecen medidas preventivas específicas para cada uno de los vertidos, en función del lugar y del material. Estos procedimientos afectan al conductor del vehículo, al señalista y a quien maneja la máquina de empuje. En el caso de los vertidos en el dique y en las explanadas, el *dúmpers* descarga parte de su contenido en la plataforma de avance y parte en el talud. Luego una máquina termina empujando el material.

Los áridos y hormigones se obtienen en plantas de última generación, fáciles de manejar desde cabinas informatizadas. Cuentan con los pertinentes certificados CE

y se atienen a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. Disponen de avanzados sistemas de seguridad y de acceso, lo que facilita las labores de mantenimiento. El equipo humano que las opera y mantiene cuenta con la adecuada formación. Los bloques de hormigón y el muro espaldón se realizan en instalaciones de similares características.

El transporte de bloques se efectúa mediante tractores y góndolas especiales, diseñados específicamente para esta labor. Destacan por su extrema robustez y están dotados de todos los sistemas de seguridad necesarios. Cumplen las medidas preventivas específicas dictadas para esta actividad. El operario que las maneja siempre está alejado de ellos en las maniobras de carga y descarga.

La obra marítima se ejecuta con embarcaciones dotadas de sistemas de posicionamiento dinámico guiadas por GPS. Su circulación se regula mediante rutas marítimas preestablecidas. Las medidas preventivas son mayores que las que establece la normativa marítima. Todo el personal de esta unidad de obra cuenta con chalecos salvavidas.

La fabricación de cajones se realiza de acuerdo con los procedimientos de trabajo y seguridad de las empresas propietarias de los cajoneros. Estos procedimientos están avalados por años de experiencia en este tipo de actividades e integrados en las medidas generales de la obra.

10. Conclusiones

Hasta aquí este imparcial, por apasionado, relato de lo que han sido cinco años de intenso trabajo. Somos conscientes que la construcción del puerto exterior de punta Langosteira no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social de Galicia.

Desde su inicio, la Autoridad Portuaria planteó una actuación global. Desplegó una amplia actividad ante los más diversos organismos e instituciones. Su objetivo fue y es ir más allá de la ejecución de la propia obra. La Autoridad Portuaria de A Coruña trabajó y trabaja para comunicar el puerto exterior con las principales vías de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril. Además se preocupó y se preocupa por contar como una importante reserva de suelo industrial, imprescindible para el desarrollo de las actividades logística e industrial ligadas a estas instalaciones portuarias.

Para terminar una consideración, los autores de este capítulo sólo somos los portavoces de esa ingente nómina de hombres y mujeres que, de una manera u otra, han hecho posible esta gran obra.

* **Fernando J. Noya Arquero, Victoria Bajo González y José Enrique Pérez Nogueira** son ingenieros de Caminos Canales y Puertos. El primero es director de obra, la segunda jefa de División de Obras de la Autoridad Portuaria de A Coruña y el tercero gerente de la UTE Langosteira.

Repercusiones urbanísticas del nuevo sistema portuario de A Coruña

Joan Busquets *

1. Perspectiva 2015. El nuevo sistema portuario de A Coruña en un marco geográfico privilegiado

El recorrido por el proceso de transformación del puerto tradicional y la configuración del nuevo puerto ha de permitir entender su evolución temporal en relación a su incidencia en el desarrollo de las actividades económicas que estas pesadas infraestructuras posibilitan. Esta discusión, que en el marco del presente trabajo se referirá a la transformación portuaria de otras ciudades europeas, tiene en A Coruña una especial singularidad debido a su marco espacial y al relieve.

El emplazamiento de ambos puertos se produce en A Coruña, en un territorio relativamente abrupto, definido por dos arcos montañosos que generan sendas cuencas fluviales reducidas: la primera –la del Mercende y el Monelos– vierte aguas hacia la bahía, es decir, hacia el puerto histórico; mientras que la segunda –la del Arteixo y los *regos* que alimentan el embalse de Rosadoiro– vierte directamente hacia el Atlántico, cerca de punta Langosteira.

El puerto original se localizó en la amplia bahía interior al abrigo de la península de la Torre de Hércules y se extendió posteriormente dentro de la ría. El puerto actual ocupa una posición central al final del valle del río Monelos y desdibuja sensiblemente tanto la bahía como la desembocadura de este valle.

El puerto exterior, en cambio, se localiza frente al mar abierto y lateralmente en relación al valle de Arteixo, aprovechando una ligera inflexión de la línea de costa. El dique de abrigo se proyecta en el mar, buscando proteger una amplia lámina de agua y garantizar un calado adecuado para los usos portuarios actuales, entre 16 y 22 metros de profundidad.

La situación de ambos puertos se produce en un marco geográfico extraordinario caracterizado, principalmente, por tres subsistemas naturales:

El litoral. Corredor que enlaza la Costa da Morte (playas y marismas de Baldaio), el sistema de montes costeros de A Coruña, el paseo marítimo de Riazaor, el parque de la Torre, la nueva zona portuaria, el litoral de la ría de O Burgo y la costa de Dexo.

El parque alto. Comunica el puerto exterior y la cadena de montes costeros con la ría de O Burgo a través del parque alto metropolitano. Este parque, previsto por el PGOM 2009, está situado en el entorno inmediato de A Coruña y permite conectar el litoral atlántico con el de la ría.

El interior. Relaciona la Costa da Morte con la ría de Betanzos a través del Monte Xalo y el embalse de Cecebre. La configuración de este subsistema posibilita recorridos de interés paisajístico complementarios del litoral.

La conexión entre los tres subsistemas genera una red metropolitana de espacios naturales de gran valor a través de los principales hitos costeros, montañosos o fluviales.

En este sentido, y en relación con el corredor litoral, conviene destacar la oportunidad que supone la transformación del actual puerto de A Coruña para asegurar la continuidad litoral en ese tramo y conectarlo con el espacio de la ría de O Burgo.

2. Evolución del puerto de A Coruña Una ciudad, un puerto

A Coruña debe su razón de ser a su singular posición geográfica, que le permite tener un puerto bien abrigado, con aguas tranquilas a lo largo del año. El crecimiento de la ciudad se explica tanto desde sus ventajas defensivas como por su relación con el agua.

125 Propuesta de transformación del waterfront portuario de A Coruña contenida en el Plan Director de los espacios portuarios de 2006.

126

127

126 Topografía y aguas en los puertos. Geometría de la costa y de las cuencas hidrográficas. Fuente: Joan Busquets.

127 Red metropolitana de espacios libres. Espacios y corredores del litoral conectados con espacios libres interiores. La posición central del futuro parque alto metropolitano permite conectar el litoral costero con el de la ría. Fuente: Joan Busquets.

128 Superposición de las líneas de costa original y de los muelles actuales, donde se aprecia el perímetro lobulado de las playas y los promontorios rocosos. Fuente: Joan Busquets.

129 Evolución histórica del puerto. Principales relaciones geométricas con la ciudad. Fuente: Joan Busquets.

130 Plano de Fermín Gutiérrez de 1931. La ciudad se extiende hacia el interior. La instalación de industrias básicas. Fuente: J. González-Cebrián Tello, *La ciudad a través de su plano*. Ayuntamiento de A Coruña

En efecto, la evolución de A Coruña tradicional se plasma gráficamente en tres documentos precisos: El *Plano parcelario y topográfico del municipio de La Coruña*, de Barón y Yáñez, de 1874, que nos muestra la ciudad en el momento en que se planteaba el proyecto para coser la franja extramuros y que daría lugar a la plaza de María Pita; el segundo momento se produce en 1900, aproximadamente, en el que la plaza ya está ejecutada y se está desarrollando el primer ensanche de la ciudad; y el *Plano de parte del municipio de La Coruña*, de 1931, que es el referente del grado de ejecución del segundo ensanche y punto de partida para las propuestas de César Cort, que habrían de marcar las pautas de desarrollo para la ciudad más reciente.

Desde la población original en el Parrote, la ciudad se extendió hacia poniente por el arenal de la Pescadería, dejando un área de protección limítrofe a las murallas de la Ciudad Vieja. En el entorno extramuros se consolidaron otras piezas como la zona de Atochas hacia el norte, el núcleo de Santa Lucía hacia poniente, y otras piezas menores, como sería el barrio de As Xubias. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX la prevención defensiva de las murallas pierde su sentido, se realizan proyectos para la ocupación de los terrenos intersticiales entre el casco antiguo y la primera extensión fuera de las murallas, donde se ubican diversas edificaciones institucionales de gran singularidad, de las que la más representativa es la plaza de María Pita y el edificio consistorial.

Por otro lado, su emplazamiento en el istmo le permite esta doble fachada al agua abierta (playas de Orzán, Ria-zor) o a las aguas protegidas del puerto. La ciudad va basculando hacia cada una de estas fachadas tan dispares: si la ciudad comercial e institucional siempre miró hacia el puerto, la ciudad moderna y turística ha encontrado en las playas la nueva identidad.

No obstante, en el momento actual, la fachada del puerto debe recibir un nuevo impulso al incorporar al uso urbano el puerto tradicional. Para entender la situación actual, conviene poner el acento en dos periodos recientes.

Desarrollo de la A Coruña industrial y moderna, a partir de los años sesenta.

Como en tantas otras ciudades españolas, el despegue industrial se realiza de una forma tardía respecto a las europeas y se estructura a partir de:

El cambio de las formas de comunicación

La ciudad mejora sus accesos mediante la construcción progresiva de la red arterial. La avenida de Alfonso Molina y el puente del Pasaje, conectan con las dos carreteras nacionales existentes, a Santiago y a Lugo-Madrid, respectivamente.

Por otro lado, la construcción del dique de abrigo, de 1.300 metros de longitud, hace posible la extensión del puerto hacia la ría, en los rellenos del actual muelle de San Diego y del muelle petrolero.

En este momento, se plantea también la construcción de la estación de mercancías de San Diego, con el objetivo de dar servicio a los nuevos suelos portuarios. La conexión entre la estación actual de pasajeros de San Cristóbal con la nueva estación se realiza a través de los dos enlaces ferroviarios existentes.

La instalación de industrias básicas

Simultáneamente a la ampliación del puerto se construyen la refinería y el polígono industrial de A Grela-Bens,

128

129

130

así como las vías que conectan éstos con la avenida de Alfonso Molina y con el muelle de San Diego, el muelle del petróleo, el oleoducto y el ramal de ferrocarril hacia la refinería.

La creación de nuevos desarrollos residenciales modernos

En torno de la avenida de Alfonso Molina se desarrolla el polígono de Elviña y en el centro urbano el polígono de Zalaeta. Es el momento de la aparición de los grandes polígonos residenciales promovidos por el Instituto Nacional de la Vivienda. Estos polígonos se sitúan preferentemente en la periferia, pero en algunos casos constituyen también auténticas operaciones de renovación urbana.

Esta transformación de la ciudad se basa en la implantación industrial de gran escala y va a inducir un crecimiento de población muy importante. La base tradicional de la ciudad capital como lugar de servicios y representación se transforma en un centro de producción y de intercambio.

A Coruña metropolitana. Un sistema portuario complejo formado por dos polos

A finales del siglo pasado, el sistema económico cambia profundamente en España y la nueva fase post-industrial tomará modelos urbanísticos distintos:

Por un lado, un crecimiento residencial morfológicamente más diverso que conjuga modelos densos con otros de baja densidad, buscando la continuidad con la ciudad existente a la vez que coloniza el campo creando nuevos agregados residenciales; por otro, se va configurando una estructura metropolitana más abierta con una localización de la actividad económica más descentralizada. El puerto exterior y otras infraestructuras son los soportes principales para reorganizar los sistemas urbanos en este nuevo marco.

La construcción del dique de abrigo de 3.360 metros de longitud, posibilita la operativa del nuevo puerto exterior. Simultáneamente a las obras de defensa y relleno para explanadas, se construirán las nuevas infraestructuras de acceso viarias y de ferrocarril necesarias para su funcionamiento: por un lado, el ramal del tren que conectará con la línea del interior hacia Santiago; por otro, la vía de alta capacidad que enlaza con la AG55 y, a través del vial de Pocomaco, con la autovía de conexión con el aeropuerto y con la A-6.

3. Transformación metropolitana reflejada en la población, las infraestructuras y la actividad económica

La transformación urbanística hacia esta nueva realidad portuaria se manifiesta en diversos factores, a escala de las infraestructuras, la distribución espacial de la población, los cambios económico-productivos y la potenciación de grandes equipamientos como focos de urbanidad:

Nueva escala de las infraestructuras: clarificación de su jerarquía

Las principales vías de acceso actuales bordearon la costa y rodearon el arco montañoso que separa A Coruña del resto del territorio, introduciendo una jerarquía clara entre ellas.

Las primeras vías de mayor capacidad se situaron próximas a los recorridos tradicionales de acceso a los núcleos de población, aunque buscando corredores más directos y con mayor impacto sobre el territorio, a partir de criterios estrictamente estructurales y técnicos.

En el desarrollismo, las nuevas infraestructuras portuarias y los nuevos polígonos industriales implicaron la construcción de potentes vías de acceso y nuevos enlaces ferroviarios. En ocasiones, la titularidad de las vías -estatal o autonómica- genera tramos "duplicados", para garantizar determinadas conexiones a través de una única titularidad.

Las nuevas infraestructuras previstas, y recogidas en el PGOM 2009 en lo que afectan a A Coruña, buscan:

- Generar nuevos accesos a la capital.
- Completar las rondas.
- Enlazar el nuevo puerto exterior con el puerto interior, el ferrocarril y el aeropuerto.
- Conectar con el puerto interior.
- Alargar la pista del aeropuerto de Alvedro para ampliar y mejorar su operatividad.
- Introducir la alta velocidad ferroviaria.

La organización espacial de estas nuevas infraestructuras se formula para dar respuesta a las nuevas necesidades de comunicación e intercambio metropolitano, regional y nacional. A nivel metropolitano se plantea afrontar un cambio en los accesos de A Coruña, pasando de un sistema radial focalizado en el puerto y en el casco antiguo, a un sistema reticular o en malla que permita distribuir mejor los sistemas de acceso y sobre todo dar una mayor flexibilidad en su uso.

Por otro lado, a la mejora de los accesos por ferrocarril con el AVE, hay que añadir una apuesta por la intermodalidad entre el largo recorrido y los sistemas regionales de trenes y de autobuses.

Finalmente, la dimensión de la ciudad y de su sistema metropolitano, requiere la introducción del tranvía y/o del *tram-tren* para mejorar la interconexión entre los distintos sectores de A Coruña así como con los municipios más inmediatos.

Entidades de población

El emplazamiento de los núcleos de población gravita en torno de los principales elementos radiales de accesibilidad territorial. Si bien en un entorno próximo a la capital se produce una distribución equivalente de la población, ésta obedece a patrones diferentes, concentrán-

131 Años 60.
Desarrollo a partir de grandes piezas industriales y residenciales conectadas mediante infraestructuras pesadas: puerto industrial, refinería, polígono de A Grela y polígonos residenciales de Elviña y de Zalaeta.
Fuente: Joan Busquets.

132 2015.
Implantación del nuevo puerto exterior y de los sistemas de acceso: conexión con las vías de alta capacidad y con el ferrocarril. Fuente: Joan Busquets.

1960

- NUEVOS DESARROLLOS
- VIAS DE ALTA CAPACIDAD
- EXISTENTES
- NUEVAS
- FERROCARRIL
- EXISTENTE
- NUEVO

131

2015

- PUERTO EXTERIOR
- VIAS DE ALTA CAPACIDAD
- EXISTENTES
- NUEVAS
- FERROCARRIL
- EXISTENTE
- NUEVO
- AVE

132

133

La escasa capacidad de A Coruña de incrementar su oferta de suelo de actividad, en relación a la de los municipios circundantes, supone la pérdida progresiva de peso del suelo industrial de la capital respecto de su entorno.

Conviene recordar aquí la importancia del corredor Atlántico como eje estructurante de los asentamientos de población atlánticos. También se debe señalar su capacidad como eje de implantación de parques empresariales, aunque las mayores poblaciones y los parques de mayor superficie se sitúan en las proximidades de Santiago.

La entrada en funcionamiento del puerto exterior polarizará aún más la importancia del primer eje, pues todos los nuevos suelos previstos a partir de 2010 se concentrarán en el entorno del nuevo puerto y a lo largo del eje A Coruña-Carballo-Fisterra. Dado que dichos polí-

dose, la mayor parte, en el arco entre la carretera nacional a Santiago, la nacional a Lugo y la autopista a Santiago. A una distancia superior, es el eje A Coruña-Betanzos-Lugo el que aglutina la mayor población, debido al efecto de la intersección entre tres vías de alta capacidad. El eje A Coruña-Carballo-Fisterra presenta focos de población más concentrados, pero más separados, siendo éste el de mayor potencial para la implantación de actividades, escenario en el que el puerto exterior ha de catalizar desarrollos futuros.

Cambios de actividad económica. Ejes industriales

Los parques industriales existentes se concentran, preferentemente, en el entorno de los términos municipales de A Coruña y Arteixo. Casi la totalidad de ellos se encuentran completamente ocupados por actividades, por lo que el suelo disponible para la implantación de nuevos usos es muy escaso debiéndose recurrir a la transformación de actividades existentes.

Para paliar la falta de suelo a medio y largo plazo hay previstos en distintos planes de ámbito supramunicipal y estudios sectoriales, la reserva de suelo y programación de diversos parques de superficie grande y mediana, que doblarán la superficie actual.

A partir de la situación, superficie y relación de los parques con las principales infraestructuras de acceso, podemos definir tres grandes ejes de actividad con origen en A Coruña:

- I. Eje A Coruña-Carballo-Fisterra
- II. Eje A Coruña-Santiago (corredor Atlántico)
- III. Eje A Coruña-Betanzos-Lugo

El eje de actividad actual más potente, en cuanto a superficie total de suelo, es el de A Coruña-Carballo-Fisterra, que acumula el 70 por ciento de los suelos.

133 Ejes de alta velocidad ferroviaria. El Eje Atlántico aglutina la mayor cantidad de población y la economía más dinámica. Los ejes radial y del Cantábrico tienen un carácter más local. En la comunidad gallega se concentran los trazados de alta velocidad y los aeropuertos. El área metropolitana A Coruña-Ferrol puede posibilitar la conexión de los sistemas atlántico y cantábrico. Fuente: Joan Busquets.

134

136

134 Las principales infraestructuras viarias bordearon el arco montañoso que limita A Coruña. Las nuevas obras previstas contemplan mejoras en los accesos a la capital y su conexión con el nuevo puerto exterior. Fuente: Joan Busquets.

135 Principales ejes de actividad económica metropolitana. El eje A Coruña–Carballo–Fisterra concentrará cerca del 90 por ciento de la industria a largo plazo. Fuente: Joan Busquets.

136 Las entidades de población se distribuyen en torno a las principales vías radiales de acceso territorial. La entrada en funcionamiento del puerto exterior puede provocar un incremento de población en la Costa da Morte. Fuente: Joan Busquets.

137 Centralidades especializadas de equipamientos universitarios junto al parque alto metropolitano y de hospitales junto a la ría de O Burgo. Fuente: Joan Busquets.

gonos serán los más modernos y mejor acondicionados, es previsible que muchas de las nuevas actividades se instalen fuera de A Coruña y que migren algunas de las actuales. Otros usos de servicios de menor tamaño pueden rellenar los vacíos que se van a producir, de manera similar al proceso ya iniciado en A Grela.

Por último, en el entorno próximo de A Coruña, hay que señalar también la configuración de un eje transversal vertebrado en la autopista A-6. Dicho eje enlazaría el nuevo puerto exterior y los parques empresariales cercanos, tanto existentes como previstos, con el Centro Logístico y de Transporte de Culleredo.

Los equipamientos como foco de urbanidad y de referencia en un área metropolitana en formación

Algunos tipos de equipamientos manifiestan cierta tendencia a concentrarse en lugares específicos, produciendo centralidades especializadas de gran valor funcional a escala metropolitana y regional que le corresponde a la capital de un sistema metropolitano en Galicia.

Esta predisposición a la agrupación permite que estos equipamientos adquieran un carácter especial en la ciudad y en el área en la que se sitúan, aún en esfuerzos, compartan recursos, eviten superposiciones... y en determinadas ocasiones pueden alcanzar rango nacional o internacional. Existen por lo menos dos sectores clave cuya realidad conviene potenciar: el hospitalario y el universitario.

Sector hospitalario

En la zona alta junto a la ría y disfrutando de amplias vistas sobre ésta, se ha ido concentrando el emplazamiento de hospitales diversos, cuya posición queda muy condicionada por la potencia de los accesos a la ciudad en que se sitúan, aunque también por las dificultades de relación entre ellos.

La mejora de sus accesos y la reserva estratégica de espacios en torno de los hospitales existentes puede permitir su ampliación o la implantación de usos complementarios que enriquezcan el uso actual y ayuden a configurar el clúster hospitalario o un Campus de la Salud.

Sector universitario

Próximo al parque alto metropolitano y junto al Castro de Elviña se situó el campus del mismo nombre, integrado por diversas escuelas, departamentos, pabellones de estudiantes e instalaciones deportivas, entre otros.

Sus accesos en transporte público y la continuidad con sus zonas adyacentes deberían mejorar para facilitar la localización de actividades innovadoras relacionadas con la universidad y el sector del conocimiento. Se constata cada vez más la capacidad de inducción de la universidad sobre actividades de investigación aplicada y desarrollo, así como una manera de mejorar el propio perfil de la oferta académica.

135

137

4. La especialización funcional de los puertos: el caso de A Coruña

Las instalaciones portuarias tienen en su mayoría una edad máxima de medio siglo. Los usos existentes son de tipo urbano, portuarios pesqueros e industriales y mixtos, agrupándose por especialidades en los distintos muelles. El puerto pesquero se ha organizado funcionalmente en dos sectores. En el sector más próximo a la ciudad antigua se realizan las actividades relacionadas propiamente con la pesca, mientras que en Oza se realizan las operaciones de mantenimiento y reparación de embarcaciones. La transformación de los muelles actuales supondrá que la mayor parte de los suelos portuarios pasará a usos urbanos, continuando el proceso ya iniciado en el muelle de Trasatlánticos.

Con el traslado de las actividades portuarias desaparecen los recintos cerrados recuperándose para la ciudad el espacio original, la bahía de A Coruña. La posibilidad de ocupar las plataformas de los muelles y recuperar de nuevo el contacto con el agua supone una gran oportunidad histórica, que implica la redefinición del sistema de relaciones entre la ciudad y la lámina de agua, y la renovación de la imagen de la fachada portuaria.

La remodelación del puerto se ha de cimentar en nuevos usos que complementarán la oferta actual de la ciudad, para actividades terciarias (comercial, hotelero y oficinas representativas de sedes centrales), equipamientos (administrativos, culturales, universitarios, mediateca, recreativo, deportivos...) y de espacio libre (paseos, parques y espacios abiertos con flexibilidad de uso). Las nuevas funciones pueden permitir una transformación del borde litoral para adecuarlo mejor a la integración urbana y paisajística. Este proceso no debería detenerse en el borde de los muelles sino que puede permitir reactivar las láminas de agua: la posible creación de nuevas marinas para usos deportivos, la incorporación de usos recreativos relacionados con el mar, la consolidación y ampliación de la oferta de cruceros o de un sistema de transporte acuático tipo *ferry*.

La creación del paseo del mar a todo lo largo del frente, como franja de nexo entre tierra y agua, aportará una función recreativa al borde, cuyos mejores tributos son preservar el contacto natural entre ambos espacios y conectar los recorridos litorales existentes en uno de gran longitud a lo largo de la costa y de la ría de O Burgo.

Por su parte, en el nuevo puerto exterior se reubicarán las actividades relacionadas principalmente con los graneles sólidos y líquidos y en un futuro, la mercancía general.

5. Modelos espaciales en otras ciudades: del "puerto" al "sistema" portuario

Para entender la lógica de la transformación portuaria en A Coruña es posible plantear un modelo sobre la progresiva especialización de funciones que van cambiando los requisitos funcionales y estratégicos en los puertos.

Al principio, el puerto era todo, cualquier contacto con el agua protegida y cualquier función de intercambio o manifestación marítima se realizaba en el mismo. Fue el puerto de agua que todavía las generaciones mayores recuerdan y algunas películas se cuidaron de inmortalizar: la pesca, la llegada y la salida de pasajeros o mercancías, los buques emblemáticos, las fiestas ciudadanas, etcétera.

Una posible sucesión de las necesidades más específicas riges su evolución:

- Actividad primaria.
- Secundaria: industria y logística.
- Terciaria: pesca, servicios.
- Cuaternaria: equipamientos, recreo, atención ciudadana, actividades innovadoras.

Como referentes, la localización de estas funciones especializadas y la evolución de sus requerimientos programáticos han modificado algunos puertos europeos que podemos presentar como prototípicos:

Bilbao. De la ría al puerto exterior

Bilbao puede ser un ejemplo paradigmático de puerto-ría. La extensión urbana y la industria se disputan los espacios disponibles entre la montaña y la ría, produciendo un aglomerado portuario denso, rico y conflictivo. Los cambios recientes en la estructura productiva transforman el modelo urbanístico y, desde los años noventa, la ciudad tiene unas perspectivas que pasan por la creación de un puerto exterior en aguas profundas para la logística y las actividades portuarias en general, y la reactivación de los márgenes interiores de la ría. El avanzado estado de la transformación nos permite comprender los aspectos positivos del nuevo modelo. La recuperación de los bordes de la ría para la ciudad, apoyada en una fuerte inversión pública, y el emplaza-

138, 139 y 140
Posible reconversión de los muelles portuarios que sugiere la variedad de usos y espacios propiciados por la reurbanización del nuevo waterfront urbano.
Fotos: Busquets y Xosé Castro / Archivo Autoridad Portuaria de A Coruña.

141 Especialización funcional del sistema portuario: recuperación del puerto interior para usos urbanos y localización de actividades industriales en el puerto exterior.
Fuente: Joan Busquets.

138

139

140

miento de actividades de alto valor añadido, han creado la inercia necesaria para situar en el mapa a Bilbao.

Barcelona. Extensión del puerto en la fachada litoral

En el siglo XV, el puerto se desarrolla en una posición poco estable junto a la isla de Maians y se va configurando con la creación del primer dique cuya prolongación se mantiene hasta la actualidad. El arranque del puerto pesquero y de servicios coincide con la construcción del barrio de la Barceloneta. Posteriormente, irá creciendo hacia poniente de manera ininterrumpida.

La gran transformación de los años setenta se produce con una clara zonificación de funciones que van desde los usos urbanos a los logísticos e industriales. La apertura reciente en el primer dique de la nueva bocana junto a la Barceloneta, permite un funcionamiento casi dual al puerto lineal. El progresivo desplazamiento de los usos y recintos industriales y logísticos hacia el delta, ha facilitado la renovación del frente urbano y el inicio de la recuperación de las playas del litoral.

Róterdam. De la ciudad-puerto al gran delta portuario

Róterdam ha sido históricamente una ciudad nacida detrás del puerto, precisamente en la gran confluencia del río Maas con el pequeño Rotter que da nombre a la ciudad. El complicado sistema de diques de defensa, al tratarse de una zona muy baja e inundable, establece un sistema de trazados constantemente modificados. Se pasa del puerto interior de forma triangular en el margen derecho del Maas a la zona del Kop van Zuid y la isla Noordereiland en los años 30, a la continua expansión hacia el delta con sus diques y rellenos, hasta el puerto exterior. Unas pesadas infraestructuras ferroviarias y de autopistas aseguran la funcionalidad de uno de los mayores y más eficientes puertos del mundo. La ciudad encuentra su propia dinámica y recicla los antiguos terrenos portuarios para operaciones pioneras de *waterfronts* residenciales, actividad económica y equipamientos.

En los ejemplos anteriores se plantea la evolución del puerto en dos periodos:

Las décadas de los 50-70, como el momento a partir del cual los puertos de estas ciudades dan el salto pasando de tener un puerto urbano, en algunos casos compartiendo espacios con la ciudad, a un sistema portuario en el que se produce la especialización de las actividades portuarias más duras y su localización en recintos cerrados de seguridad. En este período, los puertos experimentan un crecimiento exponencial tanto en sus dimensiones físicas como en su volumen de actividad y capacidad de negocio. El espacio que ocupaban en la ciudad o en su entorno se queda pequeño, dificulta su crecimiento y la actividad portuaria resulta molesta o incompatible con los usos tradicionalmente urbanos.

En el periodo de 2015, las nuevas necesidades y la creciente presión urbana conducen al desplazamiento de las

actividades pesadas del puerto urbano al puerto exterior. El concepto de exterior puede ser entendido aquí, como no natural, o como puerto profundo, pero también desligado de las zonas urbanas residenciales aunque va a inducir una serie de funciones económicas de transformación y/o logísticas que se benefician de estas infraestructuras.

En cualquier caso, la nueva situación portuaria-industrial actúa como reactivo de nuevas realidades supraurbanas, con ámbitos y repercusiones que van más allá de la ciudad original, aglutinando a una amplia región del territorio que se ve afectada por su actividad.

La expulsión de las actividades portuarias industriales por la ciudad residencial, provoca la aparición de grandes piezas de suelo muy centrales -como suelos de oportunidad- que se pueden recuperar para usos urbanos innovadores.

6. Modelos de centralidad metropolitana: Distribución y acceso

Las ciudades tienden a tener más de un centro. En el caso de A Coruña, el centro histórico va a continuar siendo el lugar de referencia de los ciudadanos, allí donde se acumula una gran oferta comercial y de servicios y donde se implantan las instituciones tradicionales y la Administración, que en su conjunto producen una entidad única e irrepetible. Sin embargo, están apareciendo nuevos centros o subcentros, complementarios del anterior y situados en puntos estratégicos de la ciudad y en relación con el paisaje natural:

- Suelos del puerto que se transforman.
- Entorno de los hospitales frente a la ría de O Burgo.
- Universidad junto al Castro de Elviña y el parque alto metropolitano.
- Nodos de intercambio de transporte.
- Modernos centros comerciales.

Algunos de ellos casi existen y únicamente hay que racionalizarlos, mientras que otros son de nueva creación.

A su vez, la presión residencial, el desplazamiento de la mayor parte de las actividades del puerto actual hacia el nuevo puerto exterior situado fuera del término municipal y la nueva oferta de suelo industrial a medio y largo plazo, van a provocar la transformación de los parques industriales próximos a las áreas urbanas más densas. Los sistemas de explotación pesados -refinería, fábrica de aluminio o canteras- y los usos más industriales, se irán reconvirtiendo en zonas de actividad económica innovadora, sistemas logísticos o campus de servicios, de alto valor añadido.

Los nuevos parques industriales y terciarios previstos, deberán ser respetuosos con el medio natural donde se implanten y contemplar, por lo menos, la localización de sus espacios libres y equipamientos en relación con éste.

142

143

142 Jardines históricos de Méndez Núñez, junto al borde del agua, y sede central del Banco Pastor. Foto: Alberto Martí Villardefrancos / Archivo de la Autoridad Portuaria.

143 Salida de emigrantes hacia América en el muelle de la Batería. Foto: Alberto Martí Villardefrancos / Archivo de la Autoridad Portuaria.

Con esta disposición, el parque natural y el industrial se benefician mutuamente. Este principio es especialmente relevante en torno del futuro parque alto, donde se prevé la mayor parte de los nuevos polígonos terciarios, de servicios y de actividad económica en general.

En la nueva condición metropolitana, se ha de resolver adecuadamente el acceso a las nuevas centralidades territoriales metropolitanas, concentradas principalmente en el municipio de A Coruña, ya que ofrece una buena relación con distintos modos de transporte, desde los más potentes y masivos como el ferrocarril a los más blandos como la bicicleta y el peatón.

Estos principios pueden ser la base de un sistema metropolitano eficiente y de un sistema de relaciones abierto y competitivo a la vez que bien establecido en el medio natural.

En el entorno de A Coruña, la diversa oferta de ferrocarril -cercanías, larga distancia y alta velocidad- tiende a converger en la estación intermodal de San Cristóbal. El *tram-tren* puede articular, a través de anillos que pasan por los principales paseos y rondas de la ciudad, la conexión entre la línea de la costa y las líneas del interior y del AVE, y extenderse con poco coste –aprovechando los suelos y las infraestructuras del ferrocarril actuales– hacia la metrópolis, especialmente por la línea de la costa y de la ría.

Por otro lado, los corredores verdes metropolitanos permiten bordear la costa a través de caminos y paseos marítimos existentes en su mayor parte y penetrar hacia el interior a lo largo de la ría y hasta el embalse de Cecebre. A su vez, el parque alto metropolitano posibilita recorridos alternativos entre el litoral de la costa y el litoral de la ría.

En la ciudad, la malla verde, constituida por corredores y calles, canaliza confortablemente los flujos de personas, bicicletas y autobús.

7. Cuestiones a medio y largo plazo

La nueva articulación del sistema portuario va a ayudar a armar la estructura metropolitana, tanto en el mercado laboral –generación de puestos de trabajo– como en lo relativo al modelo de asentamiento poblacional –atracción de residentes– gravitando hacia el área de levante la localización potencial de la actividad, aunque también de la futura oferta residencial.

Se van a poner en discusión algunas instalaciones situadas en áreas urbanas densas (refinería, fábrica de aluminio, usos industriales pesados...) debido a la presión urbana. Los requerimientos cada vez más exigentes en materia de seguridad y medioambiental (molestias, salud) pueden provocar su desplazamiento o, como mínimo, su actualización profunda.

El paisaje se ha de valorar como elemento vertebrador del territorio y como variable de confort o para la

1950_70

Puerto Histórico/La Marina
 Muelle Batería/Calvo Sotelo
 Puerto Pesquero
 Muelle Linares Rivas/La Palloza

A Coruña

Puerto Histórico

Bilbao

144 y 145 Evolución del puerto urbano en A Coruña, Bilbao, Barcelona y Róterdam. Año 1960 y siguientes y 2015. Exteriorización de las actividades portuarias pesadas. Fuente: Joan Busquets.

Barcelona

Puerto Histórico
 Noordereiland
 Kop Van Zuid

Rotterdam

2015

A Coruña

Bilbao

Barcelona

Rotterdam

implantación de actividades de alto valor añadido (centros de logística o parques tecnológicos): parque alto, montes costeros, embalse de Cecebre, Monte Xalo... Se puede vislumbrar a medio plazo un sistema entre ambos puertos, con un espacio litoral muy potente: el monte de San Pedro, la bahía de Orzán, la gran península de la Torre de Hércules como gran proa septentrional; las nuevas realidades acuáticas y económicas del puerto tradicional, con nueva actividad urbana, de transporte, ocio, pesca, mercado... Y de nuevo la ría, con sus múltiples posibilidades hasta Cecebre, Santa Cristina, etc. Una adecuada concepción del espacio natural puede producir una diversificación de espectáculos y de paisaje únicos.

Un puerto industrial es una máquina logística que debe ser bien integrada en el medio natural aunque en sí misma sea un objeto totalmente artificial. Hay buenos ejemplos de esto que demuestran que es posible la coexistencia armónica entre ellos.

La transformación de los espacios ferroviarios, históricamente ligados a la actividad del ferrocarril, permite disponer de suelos de gran centralidad, así como de corredores aptos para implantar sistemas de transporte urbano colectivo de gran eficacia, que ayude a la descongestión del sistema viario mediante el cambio de modelo en la movilidad.

8. Bibliografía

AGASAR QUIROGA, F. "A Coruña: arquitectura desaparecida". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de A Coruña. A Coruña, 2004.

BARBEITO ROCHA, J.A. "La Coruña. Historia y Turismo. Año 2004. La Coruña. Historia y Turismo". A Coruña, 2004.

BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R. "Historia de la ciudad de La Coruña". Biblioteca Gallega. Ed. La Voz de Galicia, S.A.. A Coruña, 1986.

BUSQUETS, JOAN. "Ciudades X Formas, una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico". Harvard University. 2006.

CORREA CORREDOIRA, X. y DÍAZ SOTELO, T. "A Coruña, cielo y mar. Galicia para soñar". Hércules de Ediciones. A Coruña, 2000.

DALDA, J.L., DOCAMPO, M.G. y HARGUINDEY, J.G. "Ciudad Difusa en Galicia". Xunta de Galicia. 2005.

DEN BOUT, J. y PASVEER, E. "Kop Van Zuid, Uitgeverij 010 Publishers". Rotterdam, 1994.

EIRÍN, J.A., GARCÍA, C., MARTÍNEZ, X.L. y PARDO, R. "As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña". Editorial Macrom. A Coruña, 2008.

FERNÁNDEZ COBIÁN, E. "Guía de arquitectura. A Coruña". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de A Coruña. A Coruña, 2004.

FOTO BLANCO. "La Coruña entre siglos 1899-2000". Ayuntamiento de A Coruña. A Coruña, 2000.

GALLEGO, M. y GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "Análisis del desarrollo urbano de A Coruña, Ciudad y Territorio". 1975.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". Ayuntamiento de A Coruña. A Coruña, 1984.

"Hogar y Arquitectura", número 100. Mayo-junio 1972. Ediciones y Publicaciones Populares Madrid, 1972.

"Estudio comercial de A Coruña. Plan de dinamización comercial. Zona Obelisco". Institut Cerdà. Logística y Distribución. RS pro-comerce. A Coruña, 2002.

MARTÍNEZ-BARBEITO, C. "La Coruña Inolvidable". Editorial Everest. A Coruña, 1994.

MARTÍNEZ SUÁREZ, X.L. "A Praza de María Pita. A Coruña (1859- 1959)". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O Castro. Sada. A Coruña, 1993.

"Pueblos de Galicia. A Coruña". Monterrey de Ediciones. Revista Galicia Histórica. Ames (A Coruña), 2001.

C. NÁRDIZ ORTIZ & alt. "El Puerto y la ciudad de A Coruña". Autoridad Portuaria de A Coruña. Xunta de Galicia. Universidade da Coruña. A Coruña, 1998.

"Obradoiro", numero 18. Revista de Arquitectura. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A Coruña, 1991.

PARRILLA, J.A. "Historia del Puerto de La Coruña". Ediciones Gramela. A Coruña, 1996.

PRECEDO LEDO, A. "Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa. Espacios y sociedades". Editorial Síntesis. Madrid, 2004.

PRECEDO LEDO, A. "El Área Metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica". Deputación Provincial da Coruña. A Coruña, 2007.

VILA Y ALGORRI, E. "Memoria histórica y descriptiva de las obras del Puerto de La Coruña". Puerto de A Coruña. Imprenta y fotograbado de Ferrer. A Coruña, 1909.

"Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia". Xunta de Galicia. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. 2008.

*Joan Busquets es catedrático de Urbanismo de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona y profesor de la Universidad de Harvard.

146 Sistema metropolitano de accesibilidad alternativa. Necesidad de conexión entre los sistemas y posibilidad de extensión del sistema urbano.
Fuente: Joan Busquets.

147 Centros de actividad económica. Terciarización de los usos urbanos y nuevas centralidades territoriales. Fuente: Joan Busquets.

148 Vista aérea del puerto interior de A Coruña.
Foto: Archivo de la Autoridad Portuaria.

El puerto de A Coruña. Estado actual y propuestas de futuro

Juan R. Acinas *

El puerto de A Coruña ha iniciado una transformación que puede considerarse revolucionaria y que va a determinar su desarrollo en los próximos veinticinco años. Se trata de la construcción del puerto exterior en punta Langosteira, la recreación del puerto actual, el puerto interior, y la definición de una nueva relación con la ciudad.

En este artículo se traza una panorámica general del estado del puerto actual en comparación con los sistemas portuarios europeo, español y gallego. Se presenta la influencia del puerto en el desarrollo socio económico de su entorno y se detallan los retos de esa transformación.

Por último, se describen ideas alternativas para llenar de contenidos el puerto interior, crear una nueva relación con la ciudad y, en definitiva, generar el puerto y la ciudad de A Coruña del siglo XXI.

1. Introducción

Las ciudades portuarias tradicionales están en proceso de transformación. Desarrollo sostenible, globalización, competencia, nuevos puertos y nuevas tecnologías son algunos de los grandes retos que tienen planteados.

En Europa se están creando nuevos puertos alejados de la ciudad que buscan mayores calados en el mar y mejores accesos y superficies en tierra. De esta forma, surgen también nuevas ciudades portuarias y nuevos retos para la planificación de la ciudad, el puerto y el área metropolitana.

Dentro de este proceso general se encuentra la ciudad portuaria de A Coruña, con un puerto exterior en construc-

ción y una serie de retos abiertos que esperan respuesta. A continuación se describe parte de esa problemática global de A Coruña, la relacionada con la transformación del puerto interior.

Ni un puerto que ahoga la ciudad, ni una ciudad que elimina el puerto y utiliza el dominio público para la especulación urbana. De la adecuada solución, en forma y tiempo, de estos problemas planteados dependen el puerto y la ciudad de A Coruña del siglo XXI.

2. Marco de referencia

El tráfico portuario es ante todo un fenómeno internacional y, dado que más del 80 por ciento del comercio mundial de mercancías se realiza por vía marítima, el transporte marítimo y los puertos son pilares básicos del comercio y de la globalización. Por ello, los países ribereños dependen cada vez más de un sistema de transporte marítimo y de unos puertos eficaces.

Los puertos son puntos privilegiados de transferencia en la cadena intermodal de transporte y, en una economía globalizada, en la que se intensifica la competencia, para comprender el estado actual y prever el futuro de un puerto comercial es necesario conocer las características y las tendencias del tráfico marítimo a nivel mundial, europeo y español.

Durante el año 2008 el tráfico marítimo mundial fue de 8.168 millones de toneladas, con un crecimiento anual del 3,6 por ciento, bastante inferior al incremento del 4,5 por ciento experimentado en 2007. Esta caída es el primer reflejo de la recesión sufrida por las economías desarrolladas, el 4,1 por ciento, y que en la UE alcanzó el 4,6.

149

PASOS CLAVE DEL TRANSPORTE MARÍTIMO			
Capacidades estandar máximas			
Estrecho	tpm	calado, m	TEU
Panamá	65.000	12	4.000
Suez	120.000	16	12.000
Molucas	300.000	21	18.000
Panamá 2014	150.000	15	9.000

En el *ranking* de los veinte mayores puertos del mundo, quince están en el sureste de Asia, uno en Japón, dos en EE.UU. y otros dos en la UE, concretamente en el mar del Norte. Las principales rutas del comercio marítimo tienen a los puertos del sureste asiático, seguidos de los de Europa central y EE.UU. como grandes polos de generación de tráfico. Situar dentro de una de esas rutas es una garantía para lograr el desarrollo del tráfico portuario. Galicia puede convertirse en plataforma portuaria del sur de Europa si logra entrar en las rutas oceánicas que conectan con Suramérica y el canal de Panamá, y con Asia y África, a través del canal de Suez y el cabo de Buena Esperanza. Para ello es necesario tener unos puertos eficaces y seguros, y, por tanto, con infraestructuras que permitan el atraque de los grandes buques determinados por la economía de escala y las dimensiones, tonelaje y calados, impuestos por los pasos clave del transporte marítimo mundial.

Puertos y transporte marítimo en la Unión Europea

El transporte marítimo participa en el 90 por ciento del comercio exterior de Europa y en el 40 por ciento del interior, en toneladas-kilómetro, por lo que es decisivo para su desarrollo.

PUERTOS DEL MUNDO RANKING 2007

TRÁFICO total (Miles de toneladas)

Puesto	Puerto	País	Tm/1000
1	Shangai	China	561.446
2	Singapur	Singapur	483.616
3	Ningbo-Zousha	China	471.630
4	Rotterdam	Holanda	401.181
5	Guangzhou	China	341.363
6	Tianjin	China	309.465
7	Qingdao	China	265.020
8	Qinhuangdao	China	245.964
9	Hong Kong	China	245.433
10	Busan	Corea del Sur	243.564
11	Dalian	China	222.859
12	Nagoya	Japón	215.602
13	Lousiana del Sur	Estados Unidos	207.785
14	Shenzhen	China	199.190
15	Kwangyang	Corea del Sur	198.190
16	Houston	Estados Unidos	196.014
17	Antwerp	Bélgica	182.897
18	Chiba	Japón	169.202
19	Ulsan	Corea del Sur	168.652
20	Kaohsiung	Taiwan	149.225
57	Algeciras	España	74.514
83	Valencia	España	53.253
89	Barcelona	España	50.046
112	Bilbao	España	38.422
117	Tarragona	España	36.140

PUERTOS DEL MUNDO RANKING 2007

TRÁFICO de contenedores TEUs *

Puesto	Puerto	País	TEUs/1000
1	Singapur	Singapur	27.936
2	Shangai	China	26.152
3	Hong Kong	China	23.998
4	Shenzhen	China	21.104
5	Yingkou (Liaoni)	China	13.713
6	Busan	Corea del Sur	13.255
7	Rotterdam	Holanda	10.791
8	Dubai Ports	UAE	10.653
9	Kaohsiung	Taiwan	10.57
10	Hamburg	Alemania	9.917
11	Qingdao	China	9.431
12	Ningbo	China	9.259
13	Guangzhou	China	9.200
14	Los Ángeles	Estados Unidos	8.355
15	Antwerp	Bélgica	8.176
16	Long Beach	Estados Unidos	7.312
17	Port Kelang	Malasia	7.119
18	Tianjin	China	7.102
19	Tanjung Pelepa	Malasia	5.500
20	New York	Estados Unidos	5.299
30	Algeciras	España	3.414
34	Valencia	España	3.043
40	Barcelona	España	2.610
74	Las Palmas	España	1.450

* Capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies.

150

151

En 2008, los puertos de la UE han tenido un tráfico de 3.900 millones de toneladas. De estas mercancías, una gran parte, cerca de dos tercios, han sido embarcadas. Los países con más tráfico portuario son, en primer lugar, el Reino Unido, con un 14 por ciento del tráfico total, seguido de Holanda, Italia y España.

La mercancía más abundante es el conjunto formado por los graneles líquidos, con un 40 por ciento del tráfico portuario de la UE, seguida de los graneles sólidos -25 por ciento- y de los contenedores, con el 18 por ciento. Globalmente, más del 60 por ciento del tráfico se realiza con puertos extra-UE, mientras que el tráfico internacional interior representa el 25 por ciento y el nacional el 10 por ciento. Son porcentajes que varían ampliamente entre los diferentes países.

A pesar del lugar destacado que el sistema portuario tiene en la red trans-europea de transporte, RTE-T, hasta el final del siglo XX los puertos no habían formado parte del desarrollo de la política común de transporte. El transporte intermodal es un elemento esencial de esa política y fundamental para la movilidad sostenible.

Desde la presentación en 1997 del *Libro Verde sobre los Puertos y las Infraestructuras Marítimas*, Europa ha apostado fuerte en favor de los puertos y del transporte marítimo y ha fijado como objetivos concretos el reequilibrio modal, la reducción del consumo energético, la reducción de las emisiones y la seguridad.

Sistema portuario en España

Los puertos en España se dividen en dos grandes grupos: puertos de interés general, cuyo conjunto crea el Sistema Portuario de Titularidad Estatal, SPTE, y el resto de los puertos, gestionados por su correspondiente Autonomía. El SPTE está formado por 45 puertos comerciales gestionados por 29 Autoridades Portuarias (AA.PP.) actuando el organismo público Puertos del Estado como ente de coordinación general del sistema.

Durante el año 2008, el Sistema Portuario de Titularidad Estatal ha movido 473,4 millones de toneladas, 9,7 millones menos que en 2007, lo que supone un retroceso del 2,0 por ciento. La bahía de Algeciras mantiene el pri-

mer puesto con 74,7 millones de toneladas, valor ligeramente superior al tráfico de 2007.

Como documentos de referencia de la planificación del transporte en general y del sistema portuario en particular podemos citar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) aprobado en julio de 2005 y el informe *Análisis y Previsión de los Tráficos del Sistema Portuario Español*.

El PEIT pretende consolidar a los puertos como nodos de referencia que sirvan de apoyo al progresivo despliegue de la red intermodal de mercancías. Además se propone conseguir unos servicios de transporte marítimo y portuario más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Dentro del PEIT, el Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos define como actuaciones principales el desarrollo de infraestructuras portuarias orientadas a la mejora de la competitividad, la creación de las denominadas autopistas del mar y la mejora de los accesos terrestres a los puertos.

El transporte intermodal de mercancías dentro de Galicia contempla solamente un nodo regional formado por las ciudades de Vigo y Pontevedra y cuatro nodos subregionales, centrados en las ciudades de Ourense, Lugo, A Coruña y Santiago. Además describe la relación funcional prioritaria que se produce entre las ciudades de la fachada atlántica y los corredores de transporte Atlántico, Cantábrico y los dos interiores, pasando por Lugo y Ourense, respectivamente.

3. El sistema portuario de Galicia

La costa de Galicia, con una longitud de 1.800 kilómetros, medida a escala 1/5000, acoge seis puertos de interés general, gestionados por las Autoridades Portuarias de Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Marín y ría de Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Vigo.

Los puertos de interés general son complejos comerciales e industriales que dinamizan la actividad productiva en sus zonas de influencia. Este sistema portuario ha determinado la localización y desarrollo industrial en Galicia su crecimiento urbano, y, por todo ello, el mapa socioeconómico. De este modo, se han dibujado en Galicia dos áreas: una costera, con el mayor nivel de desarrollo económico e industrial, que se apoya en gran medida en los puertos. Otra interior, donde ha comenzado a localizarse la industria agroalimentaria, turística y terciaria.

En el último lustro, el conjunto de Autoridades Portuarias gallegas manipularon un tráfico anual medio de 32,7 millones de toneladas, lo que supuso un 7,1 por ciento del SPTE. Cabe destacar que este conjunto de puertos gallegos mueve un tráfico que se situaría en sexto lugar, por detrás de de Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Tarra-gona y por delante de Cartagena, Huelva o Gijón.

149 Grandes rutas marítimas y pasos estratégicos.

150 Ranking de los 20 primeros puertos y puesto de los puertos españoles situados dentro de los 125 con mayor tráfico.

151 Transporte internacional intra-UE y con terceros países (porcentaje de toneladas y kilómetros).

CONCEPTO			VARIACIÓN			
			2008	2007	DIFERENCIA	%
Mercancías según su presentación	Graneles líquidos	P. Petrolíferos	119.809.859	120.123.307	-313.448	-0,26
		Otros líquidos	34.154.241	30.287.770	3.866.471	12,77
		TOTAL	153.964.100	150.411.077	3.553.023	2,36
	Graneles sólidos		101.352.636	116.860.986	-15.508.350	-13,27
	Mercancía general	Convencional	58.333.296	61.357.446	-3.024.150	-4,93
		En contenedores	145.403.135	139.349.731	6.053.404	4,34
TOTAL		203.736.431	200.707.177	3.029.254	1,51	
TOTAL			459.053.167	467.979.240	-8.926.073	-1,91
Otras mercancías	Pesca capturada		215.039	229.842	-14.803	-6,44
	Avituellamiento	P. Petrolíferos	7.594.991	7.656.294	-61.303	-0,80
		Resto	3.233.552	3.296.432	-62.880	-1,91
		TOTAL	10.828.543	10.952.726	-124.183	-1,13
	Tráfico interior		3.725.369	3.975.407	-250.038	-6,29
TOTAL			14.768.951	15.157.975	-389.024	-2,57
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO			473.822.118	483.137.215	-9.315.097	-4,93
Otros datos	Nº de contenedores (miles de TEUS)		13.335	13.189	146	1,11
	Buques	Número	121.713	130.211	-8.498	-6,53
		G.T. (Miles)	1.640.842	1.604.381	36.462	2,27
	Pasajeros		26.202.193	26.287.293	-85.100	-0,32

152

152 Resumen del tráfico del sistema portuario de titularidad estatal.

153 Tráfico de las Autoridades Portuarias de Galicia en millones de toneladas.

154 Tráfico portuario total en millones de toneladas.

Si tomamos como referencia otros puertos del entorno, vemos que el tráfico de los puertos gallegos es pequeño en volumen. Únicamente Santander se mueve en cantidades totales análogas a la media de los puertos de Galicia.

Otro dato importante que se constata analizando los tráficos de los años 2005 a 2008 es que, solamente en los puertos de Bilbao y Ferrol, la tendencia en el tráfico es claramente ascendente. En el resto, el tráfico se mantiene o incluso desciende ligeramente. En A Coruña, el máximo se obtiene en 2005, 14,5 millones de toneladas, y luego desciende, hasta valores de 12,4 y 11,5 en 2008 y 2009, respectivamente. Son cifras que, como en el resto de los puertos, reflejan el deterioro general de la economía a partir del año 2008.

El Sistema Portuario Gallego puede dividirse actualmente en dos fachadas, la norte especializada en tráfico de graneles, y formada por los puertos de San Cibrao, Ferrol y A Coruña, y la sur que mueve mercancía general, situándose a la cabeza el puerto de Vigo.

Los puertos de la fachada norte mueven el 90 por ciento del tráfico de graneles, mientras que el tráfico de mercancía general pasa en un 70 por ciento por los puertos de la fachada sur. Este porcentaje se incrementa si consideramos el tráfico de contenedores, donde prácticamente todo él se produce en los puertos de Vigo y Marín. El tráfico portuario de contenedores del Sistema Portuario Gallego es, sin duda, el que presenta peor comportamiento con respecto al nacional.

Entre los puertos de Galicia y su entorno, destaca la ausencia de tráfico ro-ro en la mayoría de las dársenas, salvo en los tres grandes puertos españoles, Algeciras, Valencia y Barcelona. Debemos mencionar también a Vigo que, aún con cifras absolutas modestas, tiene un porcentaje elevado de este tipo de tráfico.

Características técnicas de los puertos

Los puertos comerciales gallegos ofertan un total de 37 kilómetros de muelles de los cuales el 76 por ciento corresponde a muelles de un calado inferior a 10 metros, el 14 por ciento a calados que oscilan entre los 10 y 12 metros y el 10 por ciento restante a calados superiores a 12 metros.

Se aprecia una falta evidente de muelles con calados superiores a 15 metros, siendo A Coruña el puerto que presenta la mejor situación al contar con 1.200 metros que superan ese calado.

Es necesario señalar que la situación de A Coruña y Ferrol mejorará apreciablemente a corto plazo, dado que en estos datos del 2007, por no haber entrado en servicio, no están contabilizados los nuevos muelles del puerto exterior de Ferrol, donde se sumarán, en dos fases, 1.500 metros con calado mayor de 20 metros. Recientemente ha entrado en servicio la primera fase, con 858 metros. Tampoco se incluyen los correspondientes al puerto exterior de A Coruña, en construcción, ni las actuaciones programadas para el puerto de Vigo.

Si comparamos los puertos gallegos con algunos de su entorno, destaca que, en estos últimos, el par de valores calado-longitud de muelles está más equilibrado. En el puerto de Bilbao, que comenzó su expansión a finales de los años 1970, la longitud de muelle con calado superior a 12 es considerable, suponiendo prácticamente el 50 por ciento del total.

En la dedicación de los muelles, destaca la longitud de muelle destinada a graneles sólidos y líquidos en A Coruña, y a mercancía general y ro-ro en Vigo. Es importante constatar que la longitud de muelle destinada al tráfico de contenedores es pequeña en todos los puertos gallegos.

153

154

155 Tráfico de mercancías por su forma de presentación. Puertos gallegos 2007.

156 Tráfico de mercancías por su forma de presentación. 2007.

	Marín-RP	Vilagarcía	A Coruña	Ferrol-SC	Vigo
Graneles líquidos (Mt)	0,00	0,42	8,36	1,47	0,08
Graneles sólidos (Mt)	0,94	0,57	4,14	8,73	0,63
RO-RO (Mt)	0,00	0,00	0,00	0,23	1,35
Pesca fresca (Mt)	0,003	0,00	0,03	0,0001	0,09
Tráfico local (Mt)	0,05	0,01	0,44	0,02	0,41
LO-LO (MTEU)	0,05	0,00	0,01	0,01	0,24

155

	Valencia	Lisboa	Barcelona	Santander	EiIbaio	Gijón	El Havre	Nantes	Algeciras	Leixoes	Marín-RP	Vilagarcía	A Coruña	Ferrol-SC	Vigo
LO-LO (MTEU)	3,04	0,55	2,61	0,00	0,55	0,01	0,00	1,64	3,42	0,28	0,05	0,00	0,01	0,01	0,24
Tráfico local (Mt)	0,34	0,00	1,34	0,07	1,59	0,24	0,00	0,00	5,23	0,00	0,05	0,01	0,44	0,02	0,41
Pesca fresca (Mt)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,09
RO-RO (Mt)	4,62	0,00	10,30	0,69	0,54	0,00	0,00	0,60	4,44	0,03	0,00	0,00	0,00	0,23	1,35
Graneles sólidos (Mt)	7,32	5,61	3,87	4,37	5,83	18,31	4,81	3,20	2,08	2,11	0,94	0,57	4,14	8,73	0,63
Graneles líquidos (Mt)	5,54	1,35	10,99	0,42	22,68	1,47	46,05	23,56	19,51	7,64	0,00	0,42	8,36	1,47	0,08

156

157 Instalaciones al servicio del comercio marítimo en puertos gallegos. Muelles clasificados por su calado. Longitud en metros. 2007.

158 Instalaciones al servicio del comercio marítimo en puertos de la fachada atlántica. Muelles clasificados por su calado. Longitud en metros. 2007.

El reparto porcentual de los usos a los que se destinan los muelles de los puertos gallegos es análogo a los de su entorno. Destaca, de nuevo, el equilibrio entre los diferentes tipos de tráfico de los muelles de Bilbao.

Las superficies de depósito utilizadas para actividades logísticas de almacenamiento y distribución de los puertos gallegos, en general, y del puerto de A Coruña, en particular, son muy inferiores a las de los puertos del entorno. Puertos con los que están en clara competencia, lo que coloca al puerto de A Coruña en franca desventaja.

Accesos e hinterland

Los puertos gallegos presentan en general accesos de baja capacidad al estar en muchos casos estrangulados por los núcleos de población que les rodean. Además su zona de influencia comercial o *hinterland* es regional o local, se extiende a menos de doscientos kilómetros y carecen de mercados y niveles de población importantes, lo que limita su desarrollo como puertos convencionales de entrada y salida de mercancías.

La cuota del ferrocarril frente a la carretera para el conjunto de todos los puertos españoles fue del 5,20 por ciento en 2007, y los puertos gallegos se situaron por debajo con una cuota del 4,25 por ciento. Si se consideran los tráficos absolutos, los puertos que ocupan el primer lugar en utilización del ferrocarril son Tarragona, Bilbao, Barcelona, Santander, Gijón y A Coruña. Y en porcentaje de tráfico movido, Santander, Tarragona, Málaga, Marín y A Coruña se encuentran a la cabeza.

Galicia tiene dos de sus puertos, A Coruña y Marín, situados en los primeros puestos del *ranking* de tráficos por ferrocarril. Estos puertos presentan cuotas similares a las que tienen los puertos del norte de Europa, valores que son objetivo de la política europea de transportes.

Un caso especial es el transporte por tubería en A Coruña, debido a que la mayor parte del tráfico de petróleo y sus derivados tiene como origen o destino la refinería. El transporte por tubería supera el 60 por ciento de las entradas o salidas del puerto.

4. El puerto de A Coruña

El puerto y la ciudad de A Coruña han participado de un origen común y su evolución en el tiempo es claramente dependiente, no pudiendo explicar su desarrollo de modo aislado. El puerto ha conectado a la ciudad y a Galicia con el exterior y participa en la generación de comercio, crecimiento industrial, riqueza y empleo en su entorno.

A Coruña es el primer puerto en volumen de tráfico de nuestra comunidad y ocupa una posición media, entre los lugares once y catorce en el último lustro, en el conjunto de las 29 Autoridades Portuarias del Sistema Portuario Español. Mueve 14,3 millones de toneladas, en 2007, de las que el 58 por ciento son graneles líquidos y el 29 por ciento graneles sólidos. Es, por tanto, un puerto claramente granelero que tiene en la refinería del grupo Repsol y en las térmicas de Fenosa sus clientes principales. Con un sistema de gestión basado en seis unidades de negocio: mercancía general, graneles sólidos, graneles líquidos, pesca, cruceros y embarcaciones deportivas, los resultados económicos de 2007 lo sitúan también como el primer puerto gallego en cifras absolutas, con un beneficio neto de 9,1 millones de euros y unos ingresos de 28,6 millones.

La situación del puerto en el extremo suroeste de Europa y, por tanto, alejado de los grandes centros industriales y de consumo, ha propiciado su especialización en el tráfico de graneles. El petróleo crudo y derivados, junto con los graneles sólidos, fundamentalmente carbón y cereales, representan alrededor del 85 por ciento del tráfico, mientras que la mercancía general alcanza el 13 por ciento y está compuesta principalmente por hierro, acero y derivados, madera, papel, tableros y vidrio. El tráfico de contenedores es muy bajo, comienza en 2006 con una línea regular A Coruña-Felixtowe-Róterdam-Lisboa, Oporto-A Coruña, y se desarrolla en el extremo oeste del muelle del Centenario alcanzando en 2008 un tráfico de 50.468 toneladas,

157

158

159 Instalaciones al servicio del comercio marítimo en puertos de la fachada atlántica. Muelles clasificados por su empleo. Longitud en metros. 2007.

160 Clasificación de superficie logística. Puertos de la fachada atlántica. 2007.

161 Porcentaje de tráfico por modo de entrada o salida. Puertos de la fachada atlántica. 2007.

lo que representa un 3 por ciento de la mercancía general. Este tráfico debe ser uno de los objetivos del futuro puerto interior, una vez se hayan trasladado al puerto exterior los tráficos de graneles.

La influencia del puerto en el desarrollo socioeconómico de su entorno es muy importante. En términos de valor añadido, puede decirse que el puerto es responsable, directo, indirecto o inducido, de 66 millones de gastos de personal y de 84 millones de excedente bruto de explotación en Galicia. Este valor añadido se debe a una actividad portuaria que supone 418 millones en ventas y 64 millones de impuestos aportados a la Hacienda pública. En términos de creación de empleo, las actividades portuarias de primera línea -las desarrolladas en los muelles y las relacionadas con el acceso del buque- se estima que generan alrededor de 3.000 empleos, cifra que por su especialidad no incluye la actividad pesquera. Este sector pesquero aporta en primera venta en la lonja de A Coruña una cantidad superior a los 100 millones anuales. Todo ello de acuerdo con los resultados de un estudio reciente dirigido por González Laxe en el que se analiza el impacto de la industria portuaria de A Coruña en la economía regional en 2002.

Desde el año 1964 hasta el 2008, A Coruña ha estado siempre a la cabeza de los puertos gallegos en volumen de tráfico, siendo la construcción de las dos grandes infraestructuras, el puerto petrolero y el muelle del Centenario, las que han marcado la diferencia. Con la reciente construcción del puerto exterior de Ferrol y la caída del tráfico de graneles líquidos por motivos locales y por efecto de la crisis económica global, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en 2008, con un tráfico de 12,8 millones de toneladas, ha superado en cerca de medio millón a la de A Coruña.

Otra característica importante del puerto de A Coruña es su carácter netamente importador con una relación entre mercancías embarcadas/desembarcadas del orden de 1/4. Esta es una circunstancia que se repite en el conjunto de los puertos españoles, aunque con menor intensidad (34 por ciento embarcadas, 66 por ciento desembarcadas, no siendo significativas las transbordadas). Entre los puertos de Galicia, Vigo es el que mantiene una relación más equilibrada entre mercancía embarcada (44 por ciento) y desembarcada (56 por ciento).

Una condición necesaria para mantener el desarrollo de los puertos es conseguir un nivel alto de inversiones. La inversión en los puertos gallegos ha sido claramente inferior a la de los grandes puertos españoles y también a la de la Autoridad Portuaria media (APM, estimador obtenido mediante el cociente: valor para todo el sistema portuario/número de Autoridades Portuarias).

Se constata que todos los puertos gallegos están sensiblemente por debajo de la media de inversión en el SPTE, y ninguno de ellos llega a 20 millones de inversión anual

162 Evolución del tráfico total de las Autoridades Portuarias gallegas. 1960-2004.

163 Sistema portuario gallego. Tráfico portuario anual.

media en la última década, mientras que la APM está muy cerca de los 25 millones. Con el comienzo de la construcción de sendos puertos exteriores en Ferrol y A Coruña, se aprecia un incremento puntual de las inversiones, pero lo hacen por debajo de lo previsto.

Análoga conclusión se obtiene analizando el ranking de inversiones de las 29 Autoridades Portuarias del Sistema en la década 1998-2007. Ferrol-San Cibrao ocupa el puesto número 11, A Coruña el 12, Vigo el 15, Marín-ría de Pontevedra el 26 y Vilagarcía el 28.

164 Inversiones anuales totales (millones de euros). Puertos gallegos y APM.

A lo largo de los años ochenta, las posibilidades de la ría de A Coruña de acoger nuevos desarrollos del puerto se han agotado. En efecto, la ribera este de la bahía -desde el dique de abrigo Barrié de la Maza hasta la ría de O Burgo- está ocupada en su totalidad. La construcción de la dársena pesquera de Oza marca el límite del puerto.

En esta coyuntura, el puerto de A Coruña tiene que acometer dos tareas irrenunciables: recuperar una relación armónica con la ciudad y buscar un emplazamiento fuera de la ría de A Coruña donde crear un puerto exterior. Estos aspectos relacionados con la construcción del puerto exterior han sido tratados previamente en este libro, por lo que a continuación presentamos los objetivos de futuro que tiene planteados el puerto de A Coruña.

5. Objetivos y propuestas del puerto de A Coruña

Dos grandes proyectos, que pueden catalogarse de revolucionarios, han configurado el puerto de A Coruña del siglo XX: el primero se desarrolla en la década de 1960, con la construcción del puerto petrolero, y el segundo en los años 1980, con el proyecto del muelle del Centenario.

Al comienzo del siglo XXI el puerto inicia una transformación que también puede catalogarse de revolucionaria y que va a determinar con seguridad su desarrollo en los próximos 25 años. Se trata de la construcción del puerto exterior en punta Langosteira, la recreación del puerto actual, el puerto interior, y la definición de una nueva relación puerto-ciudad.

El puerto exterior comienza su construcción en punta Langosteira en 2005 y junto con los accesos y áreas industriales de su entorno, de acuerdo con el Plan Estratégico 2009-2013 elaborado por la Autoridad Portuaria, pretende convertirse en "el gran puerto industrial y logístico del noroeste de la península ibérica" para el siglo XXI. Será un puerto que contribuirá al desarrollo socioeconómico de la ciudad, de su área metropolitana y de Galicia.

El Puerto define tres grandes líneas estratégicas de futuro: la mejora del servicio a los clientes, la creación del puerto industrial y logístico y el desarrollo sostenible.

165 Media de las inversiones anuales totales en los últimos 10 años (millones de euros). Puertos gallegos y APM.

muy importante, del orden de 1.600 millones en el lustro 2009-2013, por lo que es preciso contar con la iniciativa privada, que debe implicarse directamente en el desarrollo del puerto, de acuerdo con el plan estratégico citado.

El movimiento de contenedores en el puerto interior es fundamental para el desarrollo comercial del puerto y de su entorno. Con la potenciación de este tráfico, el traslado de los graneles y la cesión de suelo a la ciudad, se comenzará una nueva etapa de integración y relación entre la ciudad y el puerto. Relación que debe mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y crear una nueva ciudad portuaria de A Coruña, aspecto que tratamos a continuación.

6. A Coruña, ciudad portuaria

A Coruña debe seguir siendo una ciudad portuaria. Para ello el puerto y la ciudad deben trabajar para llenar los muelles y la lámina de agua de contenidos de calidad y compatibles. La ciudad incorpora espacios, actuaciones y actividades para favorecer la vida ciudadana, y el puerto acoge servicios limpios y de gran valor añadido, así como empresas basadas en el conocimiento y sus aplicaciones. Generando, en definitiva, la ciudad portuaria del siglo XXI.

El puerto interior con la liberación de tráficos y espacios se transforma en un "nuevo puerto". Esta transformación debe ser, en primer lugar, ordenada y de acuerdo con la ciudad y el puerto exterior, para trasladar los tráficos molestos y, en su caso, mantener e incorporar otros compatibles con la ciudad.

166

Y entre las acciones más importantes está la creación y puesta en marcha de las nuevas terminales de graneles sólidos y líquidos en el puerto exterior, lo que junto con la accesibilidad viaria y ferroviaria garantizará la funcionalidad de las instalaciones y los asentamientos logísticos e industriales.

Con estas acciones, se pretende obtener en el año 2013, un tráfico total de 19,5 millones de toneladas. Se apuesta claramente por la diversificación de los tráficos, potenciando la mercancía general hasta alcanzar los 2,5 millones de toneladas.

Para cumplir esos objetivos planteados por la principal industria de A Coruña, es necesario un esfuerzo inversor

166 Inversión de las Autoridades Portuarias en 10 años (de 1998 al 2007). Millones de euros.

167 Zonas de servicio del puerto y áreas de actividad. Fuente: Autoridad Portuaria de A Coruña.

167

168

169

168 A Coruña. Estudio sobre el futuro puerto interior. Alternativa 1. Fuente: Juan R. Acinas. 2007.

169 Puerto y ciudad de A Coruña. Fuente: Instituto Geográfico Nacional de España. 2009.

En resumen, el puerto interior necesita planificar los nuevos usos de los muelles y del espejo de agua, el reparto de mercancías y las vías de comunicación con el exterior. Todo ello teniendo en cuenta la ordenación urbanística indicativa del Plan Director. Esta ordenación del puerto quedará plasmada en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y en el Plan Especial.

De acuerdo con esos condicionantes urbanos, los propios de la ría de A Coruña, el clima marítimo y las infraestructuras actuales, concretamos a continuación, con la extensión permitida, algunas ideas y elementos de referencia a tener en cuenta para planificar el futuro del puerto interior. Elementos que van desde alternativas para la ordenación de los tráficos portuarios hasta la consideración del patrimonio marítimo.

Tráfico de mercancía general

Este tráfico debe basarse en la mercancía unitizada, especialmente de contenedores. El tráfico de contenedores es, sin lugar a dudas, el más rentable para el puerto y para el desarrollo de su *hinterland*. Además es un tráfico limpio, por lo que su incorporación y crecimiento ha de ser un objetivo prioritario para el puerto. El muelle del Centenario traslada sus graneles al puerto exterior, por lo que se presenta como la primera opción para incorporar mercancía general.

Esta terminal del Centenario tiene actualmente una extensión de 16 hectáreas, muelles con calado de 15 metros y longitud de 800 metros, por lo que puede recibir barcos tipo Panamax y contar con dos o tres atraques. Considerando un rendimiento real análogo a otras áreas portuarias semejantes, la terminal tiene capacidad para un tráfico anual de contenedores de 200.000 TEUs.

El mayor problema que presenta el muelle del Centenario son los accesos. Una alternativa interesante, compatible con la actuación urbana, es confiar el acceso principal a un falso túnel con una vía para el ferrocarril y una carretera de doble sentido. La sección longitudinal discurre desde Casablanca hasta la terminal, con pendientes máximas impuestas por el ferrocarril de 20 milésimas. La sección transversal tiene una altura de siete metros y base de 20 metros, estando separadas las secciones de la vía y de la carretera. El control de acceso se sitúa en Casablanca, mientras que el control de salida se coloca en la terminal, siempre antes de la entrada al túnel.

Como solución alternativa a la presentada puede estudiarse la creación de una terminal de mercancía general en Oza. En este caso los accesos son fáciles, pero presenta falta de espacio terrestre y los atraques están más expuestos al oleaje, un problema que es necesario resolver mediante la construcción de nuevas obras de abrigo, la conexión con el muelle del Centenario y la generación de nuevos muelles aptos para la manipulación de mercancías. En este caso, puede pensarse en trasladar la actual lonja a Oza, con la liberación y cesión paralela de espacios

170 y 171 Otras alternativas para el puerto interior de A Coruña. Fuente: Juan R. Acinas.

170

171

en los muelles de Linares Rivas y la Palloza, alternativa que presenta ventajas para la ciudad.

Pesca. A Coruña es uno de los principales puertos de pesca fresca del mundo. Actualmente, los servicios a la pesca se encuentran separados físicamente. Se plantean dos alternativas. Una opta por mantener la situación actual, con la lonja en el muelle unificado de Linares Rivas y el resto de los servicios en la dársena de Oza. La otra, muy beneficiosa para la ciudad y ya apuntada, plantea trasladar la lonja a Oza y unir espacialmente el conjunto de los servicios a la pesca.

En todos los casos, los atraques actuales de barcos de pesca en la dársena de la Marina se mantienen.

Pasajeros. El transporte de pasajeros local o de ría, y de cruceros y *ferrys*, demandan instalaciones especializadas.

Náutica de recreo y deportiva. La lámina de agua liberada de actividad comercial representa una oportunidad para la creación de una infraestructura de gran calidad, al servicio de la náutica de recreo y deportiva.

Pesca de recreo. Con la actuación urbanística se abren varias posibilidades para practicar la pesca en el puerto. La ribera del mar desde la Marina hasta el castillo de San Antón y el desarrollo longitudinal del dique de abrigo son los primeros lugares llamados para acoger a estos pescadores.

Recreo marítimo-terrestre. La liberación de tráfico portuario de mercancías permite la creación de espacios públicos marítimo-terrestres que, en el mar y en tierra, sin solución de continuidad, pueden dedicarse a actividades lúdicas, deportivas y de expansión de la población.

Patrimonio marítimo. La ciudad de A Coruña tiene ahora la oportunidad de valorizar y utilizar el patrimonio marítimo representado por el puerto, la ría, la Torre de Hércules, la ensenada del Orzán, las playas, etcétera. En definitiva, es el momento de utilizar este patrimonio y ponerlo al servicio de la población, como mejor medio para difundir su conocimiento y lograr su conservación.

La relación directa de la ciudad con el mar crece y se intensifica. En esta línea, A Coruña debe redefinir también su situación como península y su relación con la ensenada del Orzán y con la línea de costa hasta Bens.

A modo de conclusión podemos indicar que la ciudad de A Coruña va a experimentar una importante transformación como consecuencia directa de la construcción del puerto exterior en Langosteira. El nuevo puerto se aleja del núcleo de población, el puerto interior acoge tráfico y servicios compatibles con la vida ciudadana, y la ciudad incrementa su carácter portuario y metropolitano. Para conseguir que esa transformación sea ordenada y positi-

va para el puerto y la ciudad es necesario formular previamente una planificación integral, rigurosa y de calidad del conjunto portuario, urbano y metropolitano.

7. Bibliografía

ACINAS, J.R. "El Puerto es un proyecto permanente. Evolución del puerto-ciudad de La Coruña". Universidade da Coruña. A Coruña, 1996.

ACINAS, J.R. "El sistema portuario en el siglo XX. Obra Pública, la Ingeniería Civil Española del Siglo XX". 49 (Vol. II) pp. 44-55. 1999.

ACINAS, J.R. et al. "El futuro de los puertos comerciales gallegos". Grupo de Puertos y Costas. V Congreso de Ingeniería del Transporte. Santander, 2002.

ACINAS, J.R. "La Nueva Ciudad Portuaria de A Coruña". 11th International Conference of Cities and Ports. Stockholm. IACP International Association Cities and Ports. 2008.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I., et al. El Puerto en Cifras. "Memorias anuales". Plan Estratégico del Puerto de A Coruña. Autoridad Portuaria de A Coruña. 2008.

GOMEZ Y DÍAZ-CASTROVERDE, J.M., "Asociación Proyecto de Investigación Galicia 2010". 2001.

GONZÁLEZ LAXE, F., CASTILLO, J. I. y LÓPEZ, L. El Puerto en Cifras. "Un Motor Económico de A Coruña. Estudio del impacto económico del Puerto de A Coruña". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2008

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005- 2020 (Peit). Ministerio de Fomento. 2004. Aprobado en julio de 2005.

NÁRDIZ, C. Y ACINAS, J. R. "El Puerto y la Ciudad de A Coruña". Universidade da Coruña. Autoridad Portuaria de A Coruña. 1998.

"Anuarios, Boletines y Memorias de Puertos del Estado. Análisis y previsión de los Tráficos del Sistema Portuario Español 2004-2020". Puertos del Estado.

UE. "Orientaciones Comunitarias para el Desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte". 1692/96/CE. 1996.

UE. "Libro Verde sobre los Puertos y las Infraestructuras Marítimas. Política Común de Transporte". Comisión de las Comunidades Europeas 10712/1997, COM(97) 678 final. 1997.

***Juan R. Acinas** es doctor ingeniero y profesor titular de la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña.

172

172 y 173 Imágenes del antes y el después de la transformación de los bordes ribereños de la ría de Bilbao. Fotos: Bilbao Ría 2000.

La transformación de los bordes ribereños de la ría de Bilbao

Ibón Areso *

Bilbao se caracteriza, al igual que A Coruña, por la importancia histórica y urbana de sus frentes de agua, que en ambos casos estuvieron relacionados con una considerable actividad portuaria. De nuestra ciudad solemos decir que fue puerto antes que villa, ya que su fundación en el año 1300 se realizó sobre el puerto y las casas que lo rodeaban. A diferencia de A Coruña, nuestro puerto tuvo un origen fluvial y a lo largo de los siglos fue ocupando las márgenes de la ría para, a finales del siglo XIX y principios del XX, des-arrollarse también en la zona marítima exterior situada a 11 kilómetros de la ciudad.

1. La necesidad del cambio

En la actualidad y en el caso de Bilbao, no podemos hablar de una evolución histórica sino que estamos viendo un proceso más radical, que trasciende lo que serían unas obras de mejora y urbanización del municipio, al tener un carácter eminentemente estratégico y de cambio de modelo de ciudad. Con ello quiero manifestar que si toda actuación urbanizadora de un frente de agua, ya sea marítimo o fluvial, es un acontecimiento importante en la historia de cualquier municipio, ya que con los aciertos o los errores que contenga indudablemente dejará una huella en el desarrollo de esa ciudad, en nuestro caso se produce en un momento clave de la historia urbana de Bilbao, caracterizado por la entrada en declive del modelo industrial para dar paso a la ciudad post-industrial, lo que nos obligó a preparar nuestro futuro mediante la adecuada reconfiguración urbana.

Esto fue debido a que las transformaciones económicas, políticas y sociales de los años 80 afectaron substancialmente al Bilbao metropolitano. El agotamiento del modelo de metrópoli industrial y portuaria que permitió su desarrollo en el pasado, propició la crisis que padecemos, la cual se manifestó en su tejido social y urbano.

Estamos, por lo tanto, en presencia de una evolución profunda de la antigua metrópoli, fenómeno similar al de otras ciudades europeas y americanas de perfil eminentemente industrial.

El factor desencadenante del declive de estas áreas urbanas fue la crisis de nuestros sectores tradicionales (siderurgia, construcción naval, bienes de equipo, etcétera.), unido a un insuficiente desarrollo del sector de los servicios. Sus efectos se manifestaron fundamentalmente en la decadencia del sistema industrial, altos índices de desempleo, degradación del medio ambiente y del tejido urbano, procesos de emigración y estancamiento urbano y en la aparición de problemas de marginación social, efectos todos ellos que han contribuido a la disminución de la competitividad de las metrópolis industriales a nivel internacional.

Este fenómeno además no es coyuntural, sino que es estructural y por tanto irreversible, ya que aunque no queremos renunciar a nuestra tradición industrial, ésta con la renovación tecnológica necesaria para hacerla

competitiva, producirá riqueza, pero no el empleo masivo de la etapa anterior.

Bilbao, afectado por esta situación, se vio en la necesidad de iniciar un profundo proceso de transformación urbana que le capacitara para ofrecer nuevas oportunidades de empleo para sus ciudadanos, empleo que se genera fundamentalmente en el sector terciario.

2. Las pautas de actuación

Para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus habitantes debe de procurar dos cosas:

-Un entorno agradable para vivir, consiguiendo una mejora del hábitat y brindando mayores oportunidades de ocio, cultura, medio ambiente, etcétera, a sus habitantes.

-Un mejor nivel de renta facilitando más empleos y lo mejor remunerados posible.

Urbanísticamente, estos dos conceptos, calidad del entorno urbano y nivel de renta, en las ciudades de economía industrial como la nuestra, se ha demostrado que con carácter general eran antagónicos, ya que prácticamente todas ellas fueron ricas y con un alto índice de ocupación, pero medioambientalmente muy deficientes.

Hoy, la degradación medioambiental y un hábitat deteriorado son causa de pérdida de competitividad a nivel internacional, por lo que superar esa situación era condición *sine qua non* para posibilitar la creación de los nuevos puestos de trabajo que surjan del desarrollo del sector terciario y para captar las inversiones que los hagan posibles. Las ciudades compiten entre sí para atraer a las nuevas empresas que buscan emplazamientos alternativos, por lo que un entorno de calidad va indisolublemente unido a la obtención de un mayor nivel de renta.

174 Maqueta de Abandoibarra.
Fuente: Bilbao Ría 2000.

Por otro lado, Bilbao se caracteriza por la limitación territorial de su término municipal tras el proceso de *desanexiones* que se produjo en los años 80, en el que se independizaron cinco municipios que habían sufrido una anexión forzada en la posguerra civil. Este hecho, unido a la fuerte topografía de su contorno, ha supuesto que la villa ha llegado a colmatar el espacio municipal construible y, en muchos casos, se haya expandido por laderas poco aptas para su urbanización intensiva.

Ello significa que las oportunidades de la intervención planificadora no pueden ser las convencionales de generar nuevas colonizaciones o ensanches para aportar el territorio requerido por los tres grandes usos consumidores de suelo: el residencial, el generador de empleo y el necesario para la calidad de vida (parques y equipamientos).

Por el contrario, nuestras posibilidades básicamente corresponden, o bien a operaciones de rehabilitación y saneamiento, o a las de transformación de la ciudad existente y, en especial, de aquellas áreas ocupadas por actividades productivas que han desaparecido (minería, actividades industriales obsoletas), o se encuentran en trance de trasladarse por razones de eficacia a otros suelos alternativos (instalaciones ferroviarias, puerto, etcétera). O dicho de otra forma, en tratar de convertir los actuales problemas derivados de la crisis y del agotamiento de nuestro anterior modelo en las oportunidades de regenerar la ciudad y potenciar su vitalidad económica.

Es, en este contexto, donde las márgenes ribereñas y portuarias se configuran como el primer y principal recurso de la revitalización proyectada para Bilbao, no sólo por la aportación de suelo, sino porque además esta recalificación urbana debe tener uno de sus hitos más significativos en la transformación y recuperación de la ría. La convivencia, -posible en un principio- de las actividades productivas y residenciales, debido al talante artesanal de aquéllas que se dio en el casco viejo, desaparece en

174

175

el ensanche del siglo XIX, ya que la revolución industrial conllevó unas formas productivas incompatibles con la necesaria calidad del hábitat humano.

Así podemos decir que, en gran medida, Bilbao se construyó de espaldas a la ría, -no daba la espalda al agua, sino a los polígonos industriales y portuarios que ocuparon sus márgenes- pero que la misma, liberada de esas actividades productivas y por tanto con sus márgenes disponibles a corto y medio plazo, se mostraba como un elemento de enorme potencialidad. Esto, unido al hecho de que discurre a lo largo de gran parte del consolidado, hizo que nuestro plan propusiera a la ría como el espacio más cualificado y vertebrador de Bilbao, articulando espacios lúdicos, residenciales y de actividades terciarias, -comerciales y de negocios-, representando el eje principal de la ciudad, así como su elemento más emblemático.

3. Los criterios estratégicos

Para dar respuesta a la necesidad de transformar Bilbao, se elaboró la correspondiente planificación física y estratégica que guiase el proceso de regeneración y revitalización, cuyas líneas de acción prioritarias se pueden centrar en los cuatro apartados siguientes:

- I. El desarrollo y modernización de las infraestructuras de comunicación, que otorguen a Bilbao mayor centralidad, accesibilidad y movilidad interna.
- II. La mejora del entorno urbano y medioambiental, que proporcione un espacio de mayor habitabilidad y calidad.
- III. La formación y la transformación tecnológica, que nos dote de unos recursos humanos más cualificados y competitivos.
- IV. El impulso de la oferta cultural y de ocio, que presente una ciudad más atractiva y con mayor proyección exterior.

176 y 177

175 Vista general de Zorrozaurre. Fuente: Comisión gestora de Zorrozaurre.

176 y 177 Contaminación de la ría. Fuente: Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

178 y 179

178 y 179 Vistas de uno de los puentes sobre la ría, antes y después de la remodelación. Fotos: Bilbao Ría 2000.

Pues bien, salvo en lo referente al epígrafe relativo a la formación, las otras tres líneas de actuación tienen grandes vínculos con las operaciones proyectadas en las áreas portuarias o de tratamiento de riberas.

Así, en materia de infraestructuras, la ampliación del puerto en el Abra, - zona marítima exterior- cuya primera fase, con una inversión de 600 millones de euros se halla concluida, ha sido a mi juicio -y con diferencia- la pieza básica y determinante del proceso de transformación de Bilbao, sin la cual ésta no hubiera sido posible.

Sin perjuicio de la importancia de esta obra, ya que el puerto ha representado históricamente la ventana de Bilbao al mundo y es una pieza clave para el desarrollo económico de todo su *hinterland*, la ampliación y consiguiente traslado de actividades posibilita la transformación de otros espacios ocupados por él aguas arriba, al liberar suelos de gran oportunidad y centralidad urbana. Por otro lado, permite también el cosido de ambas márgenes mediante el tendido de puentes rodados o peatonales, cuya construcción antes se hallaba muy condicionada por las servidumbres de la navegación mercante.

Paralelamente a la recuperación urbanística de las márgenes de la ría, en el caso de Bilbao, ésta tuvo que ser acompañada de una recuperación física de sus aguas mediante un plan de saneamiento integral, con una inversión de 800 millones de euros.

Pero es en el tema de la recuperación del entorno medioambiental y urbano donde la liberación de las márgenes ribereñas y de los espacios ocupados por el puerto interior alcanzan todo su protagonismo ya que su recalificación permite, además de asentar museos, equipamientos, parques y paseos, ofrecer un suelo muy cualificado para el uso residencial y de actividades económicas cuya ubicación en los frentes de agua, -marítimos o fluviales- es un proceso de amplio desarrollo internacional.

4. Actuaciones más destacadas

Las zonas de Abandoibarra y Zorrozaurre son los dos principales ejemplos y oportunidades a este fin.

La primera de estas zonas, con una superficie aproximada de 35 hectáreas, que se halla entre el ensanche y la ría, ha estado caracterizada por los usos de astilleros, ferroviarios y portuarios, produciéndose una disfunción entre los mismos y los que corresponden a un área de tan significativa centralidad, a lo que se unía la existencia de un frente de agua que desaprovechaba todas sus posibilidades urbanas en beneficio de la actividad portuaria.

El traslado de esta actividad a otros emplazamientos y la eliminación de la barrera del ferrocarril y de la estación de mercancías, han posibilitado potenciar el desarrollo y promoción de esta zona, en la cual se han realizado, entre otros, los dos grandes equipamientos previstos: museo Guggenheim y palacio de congresos y de la música Euskalduna, zona que, por su localización con respecto al conjunto urbano, se ofrece como una de las áreas de mayor potencialidad que presenta la ciudad consolidada y plenamente apta para soportar actividades de alto estándar.

La zona de Zorrozaurre, con una superficie aproximada de 50 hectáreas, de las que casi el 50 por ciento son muelles portuarios y el resto zonas industriales, se plantea como un área de usos mixtos, residenciales, equipamentales y de actividades económicas entre las que tratamos de implantar industrias creativas y del conocimiento, a cuyos efectos ya se ha reservado una superficie para implantar una sección urbana del actual parque tecnológico de Bizkaia.

5. La gestión del proceso

El desarrollo de un proceso pluricompetencial como el descrito, requiere la coordinación de muchos agentes, es decir, el partenariado.

La disciplina en materia de planificación estratégica suele poner mucho el acento en la participación público-privada. Yo no le quiero restar importancia a la mis-

180 Vista aérea de Abandoibarra. Foto: Bilbao Ría 2000.

181 Grúas en la ría de Bilbao. Foto: Ibón Areso.

ma, pero alcanzarla no suele ser un tema especialmente complicado. Lo que me parece más difícil de conseguir, y creo que ha sido la clave de nuestro éxito, es el encuentro público-público.

Conseguir que organismos públicos, como el ferrocarril o el puerto, renuncien a su interés sectorial cuando se encuentran cómodos en una determinada situación y acepten moverse o trasladarse en base al interés general, es más complicado que contar posteriormente con el sector privado para el desarrollo de los suelos liberados.

El Bilbao metropolitano ha puesto en funcionamiento una fórmula de cooperación interinstitucional -Bilbao Ría 2000- con forma de sociedad anónima, cuyo capital pertenece a la Administración del Estado, al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento de Bilbao y cuyo consejo de administración está constituido por altos cargos de las mismas, lo que facilita la toma de decisiones y su validez.

Bilbao Ría 2000 ha redactado los proyectos y adjudicado las obras de urbanización de aquellos espacios con un importante componente infraestructural o de suelo público, entre ellos el de Abandoibarra, dando posteriormente entrada al sector privado mediante la venta de los solares resultantes para las distintas actividades.

En el caso de Zorrozaurre, dada la importante presencia de muchos suelos privados con empresas, la mayoría de las cuales debían de ser trasladadas y reubicadas, hemos optado por la creación de una sociedad gestora específica para ese polígono, a fin de dar entrada a sus propietarios y facilitar una gestión que resulta compleja.

También ha sido fundamental para este objetivo el cambio en la mentalidad del Puerto, que en los 80 y principios de los 90 se considera intocable y con un territorio propio, que debía de ser absolutamente ajeno a cualquier proceso de planificación física o estratégica.

A dicho cambio de mentalidad han contribuido, además del talante más abierto y democrático de sus nuevos responsables, las modificaciones que se han producido

180

en los requerimientos de la gestión portuaria. La mejora tecnológica en la agilización de los procesos de carga y descarga y la necesidad de los operadores marítimos, por razones de coste, de limitar estancia en los puertos, hace que éstos ahora requieran mucha menos longitud de muelles y mayores superficies logísticas, lo que hace obsoletos los antiguos muelles urbanos, largos pero sin espacio para acumular mercancías y contenedores y sin ninguna posibilidad de ser ampliados por hallarse constreñidos por los cascos urbanos.

A lo anterior se suman, también, problemas de accesibilidad para el transporte de mercancías y otros de calado insuficiente para los nuevos modelos de buques cada vez de mayor tamaño, factores todos ellos que contribuyen a facilitar el traslado portuario a emplazamientos más eficaces y funcionales.

6. Conclusión

Tenemos, por tanto, marcado con claridad el escenario de nuestro recorrido y somos conscientes del momento histórico que ahora vivimos para posicionarnos ante el futuro. Para conseguirlo, el tratamiento de las zonas portuarias y de bordes de la ría se presentan como uno de los recursos imprescindibles a tal fin, ya que, además de ofrecer suelos de gran centralidad para el desarrollo de actividades económicas y de empleo, se configuran también como una importante aportación a la calidad de vida y al paisaje urbano, en forma de paseos marítimos y de ofertas culturales, de ocio y lúdico-deportivas mediante la utilización de unas aguas liberadas de las antiguas actividades mercantes y recuperadas en sus aspectos medioambientales.

* **Ibón Areso** es arquitecto urbanista, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y consejero de Bilbao Ría 2000.

181

The outer port of A Coruña, a transversal outlook

Editorial A place to think

The Logbooks of the territory. Infrastructures, planning and urban development is a scientific, humanistic, technical and professional magazine, mainly meant for architects, civil engineers and the university community. A publication which, from independence and in a transverse way, intends to deal with those issues that are a matter of concern for professionals and citizens with a special sensitivity towards territorial questions, by means of monographs.

The present way of life, dispersion of activities, generalization of private mobility and economic development have brought about significant physical changes in our cities and have generated an indiscriminate occupation of buildings in urban areas. In the last decades, we have witnessed several territorial changes put into effect at lightning speed, if we compare them to those registered in earlier periods. Changes produced, more often than it would be desirable, without the necessary professional and academic reflection.

These transformations have made society and professionals have a different outlook on territory, turning some warning signals on and therefore demanding a change in urban and land planning's course. This gave way to the environmental paradigm of sustainability and respect for the landscape which soaks in all urban planning activities to the extent of displacing them from the centre of concern. Unfortunately, in many occasions, bureaucratization and formal documental aspects have prevailed over rationality in matters that should lie in the very substrate of the planning action and that, far from being differentiated, are indissoluble.

The concentration of population in cities originated a continuous depopulation in rural areas. Its negative consequences upon territorial structures are evident. Besides, this exodus provoked huge environmental problems and the degradation of our landscape, fragile heritage of all citizens.

International globalization cohabitates with regional particularization in the national sphere. The different legislations in Spanish regions, the various disciplinary approaches and the disparate rhythms and processes provoke many actions, which should be known to other agents for their implementation, to be scattered and go unnoticed. Thus, it seems appropriate to find a means, an instrument, which allows the exchange of experiences which, surely, will have a positive impact on land planning and quality of life.

The agents of both town and land planning and infrastructures have often acted in an isolated way, without the necessary coordination and a relationship which allows global coherence in their actions. For this reason, from these *Logbooks*, we would like to interrelate the various professionals who act upon territory and to reach a transverse view of their actions.

Faced with such scene, disconnected and disperse, these *Logbooks* are born. Their aim is but to constitute a meeting point for the exchange of knowledge, the broadcast of ideas and, why not say it, for discussion and constructive disagreement. To sum up, a place to express opinions, to write, to read and, above all, to think and spread human knowledge in everything related to territory.

Ours is a moment in which Galicia and Spain are designing and executing their future through works of a huge territorial influence, which will remarkably determine our land and town planning. The works with which we start this editorial path, the outer port of A Coruña, represent a great challenge to port engineering and land planning, as the following pages will show.

In these moments of change, there is room for investigation, for reflection and, moreover, for the publishing and exchange of ideas which facilitate the relationship among agents and the sum of synergies. And this magazine is an instrument for those who want to contribute their ideas to the debate which that change of mentality is generating.

The *Logbooks* are born in Galicia and meant for the world. We editors are confident and expectant with our project. These are hard times but we have faith in the future and in the scientific and professional capacity of our engineers and architects. Here we intend to collect unpublished and innovating articles and works concerning everything to do with infrastructures and town and land planning. Our aim is to consolidate this publication, which today becomes reality, in time.

In our task we count on the collaboration and support of prominent lecturers connected to the University of A Coruña and other national and foreign universities, who are members of the two boards, the editorial one and the scientific one, which guarantee the quality and competence of those works to be published on these pages. All of them are a reference in the spheres of university, architecture and civil engineering. Thanks to all of them for their help and invaluable collaboration.

Like almost all projects, the *Logbooks of the Territory* have a humble and simple origin, but also a vocation to grow and achieve their consolidation and internationalization as a stable forum of opinion and academic reflection. We hope this first issue will gain the approval of the reader, to whose criticism and suggestions we are open. Among all

of us, we intend to improve, issue by issue, the magazine of professionals and researchers of infrastructures, town and land planning.

Martin Fernández Prado and Francisco Docampo Gómez, editors and directors.

Editorial Board Celestino García Braña

A senior member of the Association of Architects of Galicia (Coag), and lecturer of Theory of the Architecture at the University of A Coruña, whose department of Composition he used to direct. In his extensive professional career he has been awarded a great deal of prizes. Among his most acknowledged projects are the extension of the Provincial Museum of Pontevedra and the restoration of the church of San Francisco, also in Pontevedra, and of the monastery of Caaveiro, in the province of A Coruña. He is the author of the projects for the pilgrims' lodgings of Triacastela, Ribadiso and Bendoiro on St. James' Way, as well as of several books and articles.

José González-Cebrián Tello

A doctor of Architecture and professor of Town Planning at the College of Architecture of A Coruña, of which he used to be the director. Currently, he directs the department of Architectonic Projects and Town Planning and the Official Masters in Town Planning. He took postgraduate courses on Gardening and Landscape, Town Planning and Urban Design in Spain and the USA. He was the Municipal Architect of the Council of A Coruña and Managing Director of Town Planning of Xunta de Galicia. He works in town planning and architectonic matters at different scales. He has been awarded numerous prizes and received vast acknowledgement for his projects and works. He is the author of several books and many articles which he published in specialised magazines.

Carlos Nárdiz Ortiz

A doctor of Civil Engineering by the Polytechnic University of Madrid and lecturer on Land and Town Planning at the Higher Technical College of Architecture of A Coruña between 1987 and 1997. A lecturer on Transport and Territory and Land and Town Planning at the Higher Technical College of Civil Engineering. A senior member of the Association of Civil Engineers of Galicia from 2006 to 2010. He is the author of numerous articles, addresses in congresses and books like "El Territorio y los Caminos en Galicia" (Territory and Roads in Galicia) or "El Puerto y la Ciudad de A Coruña" (The Port and City of A Coruña). Since 1981, he is a freelance civil engineer in Galicia working in the fields of infrastructures, town planning and public spaces.

Miguel Rodríguez Bugarín

Managing Director of Mobility in the regional ministry for the Environment of Xunta de Galicia. A civil

engineer by the University of Cantabria, where he achieved a doctorate with a thesis on the improvement of diversions of railway High Speed. He was a lecturer at the Higher Technical College of Civil Engineering of the University of A Coruña and, since 2003, is a professor of the area of Engineering and Infrastructure of transports of the aforementioned college, from where he has undertaken a vast labour of written spreading, partaking in congresses and research project direction.

Martín Fernández Prado

An architect and lecturer on Town Planning of the department of Architectonic Projects and Town Planning at the College of Architecture of the University of A Coruña, where he used to be the director. He took a postgraduate course in town planning at the Bartlett School of Architecture of the University College in London (England). Awarded a scholarship by Pedro Barrié de la Maza Foundation, he completed a Masters Degree in Architecture and Urban Design at Harvard University. He was also a Managing Director of Town Planning of Xunta de Galicia. Currently, he directs the area of Land Planning of Eixo Atlántico's cabinet of studies, from where he has published several books and reports.

Francisco Docampo Gómez

A graduate in Media Studies by the Complutense University of Madrid. He was Head of News Broadcasts and Programmes of Cadena Ser in A Coruña, an article writer for "El Correo Gallego", a delegate for Grupo Voz in Santiago de Compostela, director of Radio Voz Galicia, director of Publicity for Voz de Galicia Corporation and the Santiago Rey Fernández-Latorre Foundation. He has directed and co-ordinated various books and magazines. He was chief of staff of the regional ministries of Agriculture, Livestock and Woods, and Healthcare and Social Services of Xunta de Galicia. Currently, he is the director of the company Aguamarina Communication and Events and of three magazines.

Scientific Board

José Manuel Gallego Jorreto

A graduate in Architecture by the Higher Technical College of Architecture of Madrid, between 1966 and 1986 he was the chief architect of the Provincial Services of Town Planning of A Coruña. Since 2002, he is a professor at the department of Architectonic Projects and Town Planning of the Higher Technical College of Architecture of the University of A Coruña. He has given courses and conferences in centres and universities in Spain and abroad. He has also been a member of the jury in various national and international competitions. His work is comprehended in different pu-

blications and his professional career has been acknowledged by means of several awards.

José Luis Gómez Ordóñez

A doctor in Civil Engineering by the Polytechnic University of Madrid, as well as in Town Planning by the Polytechnic of Cataluña. In addition, he is a senior lecturer on Town and Land Planning at the Higher Technical Colleges of Architecture and Civil Engineering of Barcelona. Since 1993, he is a professor of Town Planning at the University of Granada. In the 1980s he was awarded twice with the National Prize of Town Planning, and he has been nominated by the Spanish Association of Civil Engineers for the Jaime I National Prize in its urban planning section. He has also published various professional and research works.

Manuel Pinheiro Fernandes de Sá

A graduate in Architecture by the Higher Collage of Fine Arts of Porto. He has also graduated in Town and Regional Planning by the University of Manchester, and is an professor at the Architecture College of the University of Porto. He was the vice-president of the Portuguese Association of Town Planners, and is the author of numerous works of town planning and urban reassessment in Portugal, Galicia (Santiago de Compostela), Bissau, Santo Tomé and Morocco. He was awarded by the Instituto Nacional de Habitação of Portugal in 1996, and was the technical coordinator of processes of revision of the Municipal Directing Plan of San Tirso and Porto, still in a developing stage

Joaquín Sabaté Bel

A professor of Town Planning, lecturer and researcher at the Polytechnic University of Cataluña since 1976. The coordinator of the postgraduate programme on Town Planning of the UPC, the Masters of Research on Town Planning, the postgraduate programme "Projecting the territory" and the ALFA programme of the European Union for Management of cultural resources as a basis for local development plans. His researching activity has focused on the study of instruments, methods and theories of town and land projection, and on the relationship between patrimonial resources and local development. He is the author of many works on town and land planning.

Terms of publishing

The Logbooks of the Territory. Infrastructures, planning and urban development is an open platform to all the university professors who wish to publish their works here. The forthcoming issues will be devoted to the coastal

planning in Galicia and to the light rail transit as a collective means of transport for commuters in a medium-sized cities. All those articles received in our office must meet the following requirements:

Texts must be original and written in Spanish.

Their maximum length should not go over 30.000 characters with spaces. The images accompanying texts must have a minimum resolution of 300 dpi.

Papers to be taken into account for issue number 2 must be received between 1st June and 1st September 2010. All the articles will be preceded by a page that will only include their title and the surnames and first names of their author/s, in the order in which they must be published, as well as their qualifications, positions they hold, educational destination if that were the case, postal and e-mail address, fax number and a telephone number on which they can be contacted.

A summary of the article must also be enclosed, with a maximum extension of 750 characters with spaces.

Texts will be sent without laying out, without presentations of footnotes or headings, numbering or tabulation. Epigraphs must be marked in bold.

Notes on the texts will be done following correlative numeration and will be inserted at the bottom of the page.

Bibliography will be included at the end of the text and quoted as follows:

a) Surname/s, first name, Book title, place of edition, publisher, year.

b) Surname/s, first name, "Article title", Magazine title, period, issue, date, pages.

c) Surname/s, first name, "Chapter title", Book title, place of edition, publisher, year, pages.

Quotations included in the text will appear between inverted commas.

Text files will be sent to the e-mail address aguamarinacye@gmail.com, in "Microsoft Word" or a compatible format. Concerning illustrations, these will be sent to the same address in extension files .tif or .jpg.

Articles received in the publishing office of Logbooks of the Territory. Infrastructures, planning and urban development, will be submitted to a system of arbitrage and revision by the committee of draft. Those that meet the requirements and are therefore admitted will be transferred to two members of the scientific committee to be assessed and receive their blessing for publishing. Were those two assessments contradictory, the article will be sent to a third member of the scientific committee to make a definitive decision. The papers published in this first issue have not been assessed by the aforementioned committee, which will start its supervision tasks from the next issue onwards.

Chapter 1

From the sheltering port to the city's shelter.

José González-Cebrián Tello and Juan Rey Cortegoso

1. Introduction

The evolution of ports in our cities has run parallel to that of navigation; therefore, the factors upon which the port issue is analysed and the developed activity explained have got their basis on the various characteristics of the sea, ships and the coast.

The election of ports has been a constant through the history of navigation. Sailing, which was typical in the Atlantic up to the 19th century, will bring about the first approaches to seaboard by means of the first nautical charts, also known as portolan charts.

These written navigation instructions comprised distances and directions, providing minute descriptions of the main coastal features, depths and risks for navigation, as well as the main ports where to look for shelter. They were based on the knowledge gathered by those mariners who initially travelled bordering the coastline, never going too far from land.

The concern to allow the arrival from one port to another made the Earth's representation to be limited to the narrow strip of land by the sea, where roads, important ports and fishing villages dedicated to trade were to be found., leaving a blank for the rest, only with significant geographical features that were visible from the sea, headlands and other terrain references which permitted the correct undertaking of landfalls.

The accuracy of portolan charts allowed navigation within precise limits, like the Mediterranean (where the first attempts were made) and the Atlantic coasts of north-western Europe, but proved quite unhelpful in transoceanic journeys due to their topographic distortion.

In 1598, Ojea's map of Galicia is published; for the first time, there is a representation of Galicia as a geographical unit. This map will be the basis for a great number of versions that will be subsequently issued, as it is not a nautical chart but a genuine plan of the territory.

With the appearance of atlas, compendium of views or maps and descriptions, several publications are produced, such as the Atlas de Cartas Náuticas (Atlas of Nautical Charts) by Waghenaer, in which Galician coasts are shown, or Pedro Teixeira's Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos (Description of Spain and of the coasts and ports of its realm) in 1634, which will allow us to know the situation of the Galician coast at that time.

Later, the execution by Vicente Tofiño of his nautical charts between 1783 and 1789, relating prominent land spots to those of sounding lines stemmed from bathymetry, will permit a new drawing of the coastline and lead lines in one single system of reference.

2. Geographical sphere

These last two cartographical contributions will serve as the basis for re-elaborating, introducing the information of the time and according to present cartography, the situation of the coastal environment near the city of A Coruña in the 17th, 19th and 20th centuries and nowadays, in order to elaborate the present article.

The aim of the aforementioned article is to understand the reasons that led to the election of certain locations in A Coruña's surrounding area as havens or sheltering ports until, practically, the 20th century, and to show their various typology, comprehending their differences and, in that same way, their own port evolutions.

The Artabrian Gulf, which is the coastal environment we have analysed, shows from the 17th century the location of several population centres boosted by their role as sheltering ports, which gave their fishing, commercial or military activities some content. All of them corresponded, according to their features, with three different types of ports.

Ports situated on a beach, on a river's banks or within a bay. These differences, which become apparent in the whole of port implementations in general, gain a certain differentiation in Galicia owing to the presence of estuaries, which generally establish an initial shelter. However, and already within them, the three described models can be appreciated more or less clearly.

Ports situated on a beach, most commonly found in Mediterranean coasts, giving way to *graos* (where port activities take place), initially distant from cities due to the risk of being attacked, are also frequent in Galicia. Teixeira, in his Description of Spain and the coasts and ports of its realm of 1634, already mentioned a high number of small ports, generally linked to fishing (Ares, Redes, Fontán and Sada are mentioned as such in relation to our frame of reference), which for many centuries will remain out of port works. They will only undertake minor mooring works (quays and berths) from the 20th century on and, given their minimum depth, usually responding to minor or leisure fishing activities.

Ports located on a river's banks also respond in Galicia to the idea of inner estuary ends, where rivers flow out into the sea and among which Teixeira already described Neda, where river Xubia flows into the sea, the town of Pontedeume

or the city of Betanzos, by river Mandeo, as being in the sphere of our study, and always as inner estuary ends. It is important to highlight the significance that these population centres acquire at that point in time, being endowed with remarkable fortifications and hosting an outstanding fishing activity, but also experimenting the nearly total loss of activity in later centuries owing to the need for greater depths.

As far as ports situated within a bay are concerned, we must obviously mention A Coruña's case, where its position as a peninsula established a port environment geared towards the bay, while the stretch of land open to the sea would remain aside of urban development for centuries. In the 17th century, Teixeira will describe the city as the main one on the coast of Galicia, with a great population and important fortifications, but with a port that is not safe for vessels due to the fact that it is an open beach with no shelter and very little depth. He describes, outside the wall precincts, Oza beach, with its pier protected by a fort (San Diego), which up to the 20th century will play a main role in port activities.

3. The sheltering port

The sheltering port must be essentially understood as a protective environment against inclement weather and military attacks.

From navigation needs, sheltering ports attempt to optimise the knowledge about winds, streams and tides, namely, to achieve a defence against the climate.

It was essential to understand the link among winds, streams, atmospheric pressure and temperature, what we interpret as weather, because it implied different navigation speeds, risks for both crew and cargo, or arrival needs. New observations of sun and sky were soon complemented by the use of barometers, chronometers, octants and other instruments which made knowledge of navigational conditions and the search for havens possible. To this end, another aspect became essential: the knowledge of water depths both to avoid crashing into the coast or reefs and to obtain an idea of their position.

The lead, a lead weight tied to a rope with knots indicating distances, generally fathoms, which would later become feet as a common unit of measurement, was the first instrument that allowed us to check and measure the depth of the sea-bottom, which would be reflected on portolans and charts.

Military defence of ports, and therefore cities, until the 19th century will also be one of the main thoughts to outline with regard to the idea of a sheltering port.

In A Coruña, plans contributed by military engineers Santáns and Tapia, Manso de Zúñiga,

Francisco Montañú, Juan Vergel, Miguel Marín, Martín Zermeño, Cayetano Paveto and others throughout the 17th and 18th century, emphasize the fortification of the city and its bay through the setup of three forts: San Antón, San Diego and Santa Cruz, and new walled precincts that substitute the medieval walls. Proposals of fortifications that permit a defence against likely landings on beaches and coves located along the peninsula will also be a constant through the years.

Concern about the sea-bottom, by means of minute sounding, will also be reflected on several proposals of port intervention (new quays, new waterfront, new building sites, new port fillings) which, though not materialised, will be the basis for subsequent projects.

4. A Coruña's sheltering port

According to 1819's plan, drawn following the one produced by municipal architect Felipe Guiano, we can still analyse the city aside of port interventions. Only some references in its walled spaces, essentially around the Old Quarter and on the shores between the former and Pescadería, would allow us to understand a model of sheltering port where crafts, due to the little depth existing near the shore, remained in the bay, reaching berths in high tide or by means of minor crafts; the objective of obtaining sufficient depths seemed incompatible in harbours lacking in specific works and protection against waves. Only in the area of A Palloza, near the population centre of Santa Lucía and outside the city walls, a fishing port was located, which would, once it had been fitted out, develop an intensive activity linked to the trade with the Antilles from the 18th century onwards.

The city was sheltered behind the peninsular headland which would remain deserted until the 20th century.

Its urban structure is also adapted to the environment, presenting bigger-sized blocks in the southern front of Pescadería, making the most of its orientation towards the South, whereas non-residential installations and buildings were found in the northern front, since they were less dependent on sunlight.

Practically until the late 19th century, orographic determining factors were still of great importance in the consideration of a sheltering port: protection against winds, waves, that is, the idea of a natural anchorage, constructing only ramps and dry docks to receive ships.

The realization of the first significant port work (with urban repercussion) will not occur until 1869: it was the pier projected by Celedonio de Uribe.

External works understood as true port projects, such as basins, breakwaters or jetties, will

not appear until 1909 with engineer Eduardo Vila.

On the re-drawn 1874 plan shown, we can appreciate the city in its relation with the initial port actions carried out in the 19th century, which represent the first response geared towards the making of a reformation of the city front. These actions were mainly about achieving a greater depth to allow the access of new vessels of greater dimensions and transported weight. The 19th century brings about steam-engine navigation and the use of iron both as a construction material for ships and for port actions essentially geared to achieve quays where ships could berth and wider areas on land where to store goods.

The plan shows the filling done for the construction of the pier and the iron port, designed to provide the port with general service for greater-sized vessels, as well as with space for port uses.

The proposal would permit, by municipal decision, the location of the present Méndez Núñez gardens, offering the city its first significant green area.

The second iron quay was situated in the area of A Palloza, directly connected with the proposed new railway line, and would remain there until the 20th century, when the new quay of A Palloza would be built.

The city continues its process of inner densification with new buildings towards Orzán, and the formerly fortified space will give way to María Pita square and the first city enlargement. Even in the late 19th century, the port cannot be considered an independent space with quays that allow the loading and unloading of cargo by means of cranes and other land installations, which will be finally brought about by the construction of outer sheltering structures, new basins, inner dredges and the construction of warehouses, industrial sheds and silos to store goods, already in the 20th century.

5. City's shelter

In A Coruña, the port development carried out throughout the 20th century, essentially gaining terrain off the sea (development which is made explicit in another chapter of this publication), did never generate real slums in the port's surroundings, owing to the privileged position it held within the peninsula. Surrounded by parks, equipments and high-value residential areas in all its historical front (Old Quarter and Pescadería), its development westwards, though it transformed areas of great worth such as Oza beach, was limited by the lesser depth and the implementation of historical equipments (Oza hospital), which considerably restrained its growth.

The favourable conditions, as far as orientation and views go, always maintained residential developments of certain quality, despite the growing port development upon the area. Topography, significantly higher than the artificial filling platforms, also contributed to this.

With the great transformations that maritime traffic underwent in the last two decades of the 20th century, the impossibility to obtain new industrial lands connected to the port, the reject of neighbours towards a great number of unloading processes they produce, due to both acoustic repercussions derived from heavy-vehicle and machinery traffic and pollution detected, together with the risks associated to the oil tanker quay and port safety requirements, the inadequacy of present urban ports poses itself as an important question.

The pressure the city exerts by claiming new spaces in contact with the sea, the connection of the most compatible activities (marinas, passenger ports, fishing ports) to urban uses through the realization of sea-shore promenades, equipments, hotels, offices, open spaces, and the rearrangement of storage port spaces for new residential developments, are inherent to the present city, initiated in the 1970s, although in a fragmentary way.

In A Coruña, the importance of the sea-front as a generator of new urban spaces in contact with the sea, as well as the residential planning in storage port spaces and spaces of port use, have been already dealt with by Joan Busquets, both through a general outlook, through the revision of PGOM (Plan General de Ordenación Municipal, General Plan of Municipal Urban Development), and through a more specific perspective in his study, the new maritime city in the port.

In both works, and from a realistic point of view, the actions geared to transform the most important and significant part of the city, in a near future, are clearly suggested: the integration of sea-shore walks and roads, already of mainly urban features, and the transformation of railway access and specific access to the port as key elements of the new accessibility and urbanism.

Thus, the city finds shelter against the port discomforts and inconveniences, transforming, needless of great remodelling operations, its present port front, except in Avenida del Ejército, to proceed, with great rigour and changing capacity, to its new urban orientation.

Getting the public management of the intervention right; solving the conflicts stemmed from different administrations having diverse competences; establishing a public society to manage the actions; understanding the timing of private

participation and the rules to channel it; setting the balance between the offer of spaces, equipments and public services, and lucrative areas; the possible punctual rehabilitation of pieces in the port factory, together with an essential environmental and structural improvement of the area (discharge lessening, new sewers, water-cleaning, etc.) and an adequate and well-timed economic programming of the intervention, will be fundamental aspects to be sorted out in the new relation between the city and the inner port, in order to attain its goal.

6. Bibliography

PEREDA, FELIPE y MARÍAS, FERNANDO. El atlas del Rey Planeta. "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos", de Pedro Teixeira (1634). Editorial Nerea S.A. San Sebastián, 2002.

MENÉNDEZ MARTÍNEZ, GONZALO. "Cartografía antigua de Galicia". Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio de publicaciones. Pontevedra, 1994.

LORENZO MARTÍNEZ, RAMÓN y SÁEZ ANDRÉS, ANTONIO. "Cartografía de Galicia 1522-1900". Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1988.

AAVV. "Puertos españoles en la historia". Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid, 1994.

AAVV. "Puertos españoles en el siglo XIX". Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid, 1991.

GALLEGO JORRETO, MANUEL y GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, JOSÉ. "Análisis y desarrollo urbano de A Coruña". En Ciudad y Territorio 1/2/75. Madrid, 1975.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, JOSÉ. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". Ayuntamiento de A Coruña, 1984.

BUSQUETS, JOAN. "A Coruña, la nueva ciudad marítima en el puerto". Ayuntamiento de A Coruña, 2006.

JOHNSON, DONALD'S. Y NURMINEN, JUHA. "Historia de la navegación a través de mares y océanos". Editorial Planeta. Barcelona, 2008.

Chapter 2 The port throughout history. Projects of transformation of A Coruña's waterfront Carlos Nárdiz

1. Introduction

As other harbours, the port of A Coruña has its origin in the shape of the peninsula on which the High or Old Quarter is located, which creates natural shelter around Parrote and the sands of Pescadería. Here was the Roman port, related in the old days to deep-sea navigation, signalled and defended by the Roman lighthouse of the Tower of Hercules, nowadays considered World Heritage. The history of the city was built upon the High Quarter, Pescadería and the port, until the first projects start being drafted to transform the natural shores, in the first decades of the 18th century.

The horse-shoe shape of the natural inlet of the harbour of A Coruña will prevail on the first projects of Montaigú (1723) and La Ferriere (1736), which seek, on the one hand, to fill in the previous sands from Parrote to the Engineers Park (on the furthest end of Pescadería) in order to use the land gained off the sea for building (to make up for the houses demolished for works of fortification) and, on the other hand, to move forward towards deeper waters with quays that allow the docking of vessels. The problems of shelter for those vessels against the wind and the surge of the bay will bring about the first dock projects at the end of the 18th century, such as those by Miguel de la Puerta (1788) and Eustaquio Giannini (1789, 1791); the latter, a military engineer, is responsible for the restoration of the Tower of Hercules in that period.

The liberalization of the traffic with America from selected ports, among which the port of A Coruña is included, will add to the status of A Coruña as a military seat. From then on, the Consulate of the Sea (a building situated in Panaderas, with an extremely interesting archive) will direct the activities of the port, in which the customs house (currently the Government's office delegate to Galicia, built in 1768) was located at the front of the Marina, also transformed at that time by the so-called House of Paredes.

Numerous plans of A Coruña dating back to that time are kept nowadays, mainly in the Simancas Archive; they were elaborated on a territorial scale to project the fortifications of A Coruña and its surroundings, like the ones by Martín Zermeno (1780) or Julián Sánchez Bort (1769), which

comprehended the estuaries of Betanzos, Pontedeume and Ferrol; in the latter, the Army arsenal could already be found in the departmental city (with the definitive project by Sánchez Bort), although it was only partly constructed at the time, and it included the great port, the small one and the districts of La Magdalena (for officers) and Esteiro (for workers).

2. The new 19th-century docks

The nineteenth century, with the changes that steam boats meant to maritime transport, will bring us fundamental projects for the transformation of the port and the city at its Pescadería front, among which we can highlight those by Celedonio de Uribe for the jetty (1860) and the dock of the Marina (1865) in the port, and the ones for Alignment of the southern pavement of Rúa de Luchana, from 1867, and for María Pita or Alesón Square, from 1859, in the city; the latter was planned on the site where the city walls that separated the High Quarter and Pescadería had stood until 1850.

As José Luís López Páramo, director of the Port Authority of A Coruña between 1977 and 1994, said in his 1995 speech at the José Cornide Institute of Studies on A Coruña, dedicated to Celedonio de Uribe, it is to this civil engineer, born in the Basque Country, that we owe the unrivalled urban landscape of the dock of the Marina, since he first stopped the jetty and its fillings from reaching Parrote and then found the perfect location for the dock, avoiding its construction in Cantones. Méndez Núñez gardens are also a product of the jetty that Celedonio de Uribe projected; nevertheless, this civil engineer does not have a reminder of his name within the city's street directory.

In 1860 Celedonio de Uribe presented the project for The construction of a jetty between Parrote and the Engineers Park, formed by four alignments that followed the line of the low tide. Previous records, which we draw upon the current port's plan, can be tracked in the book The port and the city of A Coruña (Carlos Nárdiz, Juan Acinas, 1998). Amongst them we could find Noya and Domínguez's proposals (1841) for a breakwater in front of the customs house, José Bellón's project of two docks, one free and the other one closed by a water-lock, in front of Garás, at the furthest end of Pescadería, and Juan Bautista Aguirre's 1859 project, which proposed, as an 18th-century military engineer would, a jetty that followed a straight line between the site of demolished city walls and the Engineers Park, using the land gained off the sea for building.

In Uribe's opinion, the project of the Jetty, as opposed to the project of a double dock by José Bellón (preferred by a majority), presented

the advantage of, besides improving the port's conditions, also improving the population's. Uribe, however, modified this project enlarging the rights of land to fit in two spacious squares, one in front of the customs house (namely in the site currently occupied by the Post Office building and the County Council offices) and the other one in front of Santa Catalina square, devoted to port services. Two piers sprang from these squares: the first one, in front of the customs house, has remained as a recollection in the history of A Coruña as the iron quay; the second one, in front of Santa Catalina square, was never built. With regard to the terrain gained off the sea, he transferred the decision of building on it to the city, opposing the idea later (hence Méndez Núñez gardens) and leaving a service lane for the port that was 20 metres wide, coincident with Álvarez Provisional street, nowadays the avenue of the Port.

The construction of the jetty, finished in 1869, that brought about the improvement of conditions of the loading and unloading of goods in the port, along with the iron quay for the boarding and disembarkation of passengers, allowed Uribe, as a result of the incident with the Provincial Board of Agriculture, Industry and Commerce, to give birth to an idea he must have had since the project for the jetty, that is, to locate the construction of a sheltering surface for vessels in the Marina, in front of the demolition sites (currently María Pita square), against the council and tradesmen's aspiration to build it in front of Cantón Grande. For Uribe, in the report he writes on the project of the dock of 1865, the situation in front of the Marina offered the advantage of speeding up the building on the demolition sites, joining the old part of the High City and Pescadería, as the owners' fear that there could be future construction disappeared.

Although the definitive project of the present dock (whose construction Uribe had started following a different project) is due to Eduardo Vila in 1906, it is to Uribe that we owe the most characteristic urban landscape of the city of A Coruña, that in which the built city and the sea are related through the Marina galleries and the dock; this landscape was transformed in the second half of the 1980s by the construction of a new dock for cruise liners.

The projects of Alignment of the southern pavement of Rúa de Luchana, of 1867 and María Pita, of 1859, are wonderfully described by Xosé Lois Martínez Suárez in the two books he published about A Praza de María Pita. A Coruña (1859-1959) and about As Galerías da Marina (1869-1884) and their consequences on the urban front of A Coruña.

This front will have its continuity, beyond Pescadería and once the walls following the align-

ment of Juana de Vega street have been knocked down, with the first enlargement project of the city, whose ante-project, drafted by the council architect Juan de Círraga in 1878, between the Campo de Carballo (nowadays Pontevedra square), the New Road (Juan Flórez) and Garás (Linares Rivas) was supported on the plan on a scale 1/2,500 which civil engineers Fernando Barón and Juan M. Yáñez had put up in the city in 1874. According to José González Cebrián (1984) this plan is going to be essential in the urban development of A Coruña, since it was the first plat and topographic plan of the municipality.

The occupation of A Coruña's first enlargement between Linares Rivas, Juana de Vega and Juan Flórez took nearly half a century, after the endorsement of the definitive project at the end of the 19th century. Against this well-organised city, which will be accompanied by the project of the second enlargement, approved in 1910, around the axis of Fisterra road from Pontevedra square and around the former railway station and A Palloza square, another chaotic city will develop: one of the suburban type around access lanes and roads, forming neighbourhoods in the outskirts (Monte Alto, Oza, Os Castros) which are living proof that the city, from the second half of the 19th century on, had leapt beyond the limits of Pescadería.

3. The transformation of the waterfront from the end of the 19th century

The same thing had happened to the port: before the definitive project of the Marina dock was drafted by Eduardo Vila in 1906 (another civil engineer who does not give its name to any street in the city), he had already presented a general ante-project of the port in 1884 in which he accompanied the jetty, on the one hand, with Uribe's project for the Marina dock, and, on the other hand, recovering José Bellón's project of a double dock in front of Garás and A Palloza.

The aim to build quays in deeper waters within the sheltered surface of the port of A Coruña (with historical limitations on depth) compelled Eduardo Vila to draft several different ante-projects between 1884 and 1905, in order to build quays which were laid out on a line perpendicular to the coast. At the same time, to protect the vessels that berthed at the new quays against the surge as they moved further away from the centre of the city (partially defended by the natural shelter of the Tower peninsula), Eduardo Vila included, as early as 1906, the proposal of a sheltering dock linked to a land filling which permitted the construction of new quays, in the midst of which San Antón's castle lay, and which was happily not carried out. However, this proposal clearly showed,

already at the beginning of the 20th century, the sheltering difficulties the port had for vessels against storms.

The new quays that will be constructed between 1894 and 1909 to extend the 19th century jetty (Batería, Linares Rivas, Santa Lucía and A Palloza), following the edge of the natural inlet, will be completed with the East Quay, on one end, and with the Marina dock on the other end. Thus, they will shape the image of the port until the first quarter of the 20th century, still adapted to the outline of the natural inlet. At the same time, the first enlargement of the city will follow the shape of the new quays' ledges, limited by the new road to Madrid, that followed the coastline from the Pasaje bridge.

The building of the quays projected by Eduardo Vila, of which there is an account in Historical and descriptive report of the works of the port of A Coruña (1909), had achieved a wider mooring front, limited by the effects of storms, as vessels were only safe within the Marina dock, whose construction started in 1908 and finished in 1918. On one end of the dock was the Parrote dry dock, which was projected with the dock itself and remained there until the 1980s.

The rise in the number of passengers the port had experienced at the beginning of the century determined the project of the cruise-liner quay (presently, Calvo Sotelo quay), drafted in 1923 to receive the traffic of ships of greater draught (which back then could reach 10 metres) and whose works started in 1927 but were not finished until 1936, submitted to the dredging of the bottom of the estuary to allow an access to it. Surviving photographs show the transformation that this quay meant to A Coruña's waterfront, as opposed to the previous shape of the quays, adapted to the outline of the inlet finished off by the East quay.

Beyond the East quay there was only the land filling that had been carried out in the 1920s in the site of San Diego beach, at the mouth of Monelos stream. In this filling, partially sheltered by the East quay, fishing vessels which could not find space in the Marina dock would find protection.

4. The new 1950's and 1960's quays and the sheltering dock

The General project of works and improvement of the port of A Coruña dates back to 1946, and included the construction of the sheltering dock and the quays of San Diego and Las Ánimas. The sheltering dock corresponded to the typology of breakwater docks, built on slopes made up of loose materials that opposed the force of the waves, and rounded off by stone vertical docks. This type of docks was mainly built in Spain from the 1950s on, with the pre-

cedent of those constructed in the first half of the century.

The sheltering dock project was drafted by Eduardo García de Dios in 1946; it presented a length of 1,336 metres and 1-tonne breakwater blocks. The surge had been previously analysed using Castro's (1933) and Iribarren's (1938) formulae, and the surge approximation plan had been determined, according to the propagation method published by Iribarren himself in 1941 in the Public Works Magazine, which will be later applied in other countries.

The sheltering dock, also known as Barrié de la Maza's, whose construction was delayed until 1965, was an essential work for the port to expand in those years towards the innermost end of the bay, with the new quays of San Diego and Oil Tankers.

The project of the fishing dock of San Diego, for which two alternatives were considered, was drafted in 1947 by Enrique Molezún Núñez, and is contemporary to the project of Las Ánimas dock, also produced by Enrique Molezún in 1951, in front of the Old Quarter, between San Antón castle and the sheltering dock.

In the book *The port and the city of A Coruña* (1998), we gather all these projects, as well as the previous and subsequent ones, which will transform the waterfront. Among the alternatives, some of them were fortunately never carried out, such as the proposed perpendicular quays projected by Eduardo Vila at the end of the 19th century, or Las Ánimas quay in front of the Old Quarter, in which the construction of a port for oil tankers was taken into consideration at a certain point.

The difficulties of access to Las Ánimas quay, crossing the urban front of the city (Linares Rivas, Cantones, Marina), caused the stoppage of the quay works in the late 1950s, when its construction had already started; the blocks that had been built for those works were used in the enlargement of the initial project of San Diego quay, taking it to deeper waters and substituting its fishing purpose for general trade.

The reformed project for Las Ánimas quay was drafted by Modesto Figueras in 1967; it reduced the occupied surface at the base of the sheltering dock and the quay's depth of water from 12 to 5 metres, enough for sporting uses. The reformed project for San Diego quay was drafted by Félix Calderón, another port civil engineer who, in that period and until 1977, will be in charge of the direction of the Port Authority.

Modesto Figueras is also responsible for the First phase of the project of port installations for the oil refinery (1963). The granting of the Oil refinery in the north-northwest coast of the peninsula, for which Gijón and Bilbao were also

bidding, to A Coruña in May 1961 had determined the drafting of this project, after discarding the location in Las Ánimas quay in front of the Old Quarter, that involved the installation of tanks in Adormideras. Getting to understand nowadays the reasoning behind the choice of this first location is difficult, unless the building and functional aspects are considered due to its greater proximity to the refinery in Bens industrial estate. In any case, this was an age where any project that justified an increase of employment and the industrialisation of Galicia was welcome. In order to boost this increase, several hydroelectricity stations were built to exploit river Miño, river Sil and their tributary currents, from the late 1950s on.

The ultimate construction of the oil tanker dock between 1963 and 1965 in front of Os Castros, beyond San Diego quay, called for a pipe (the oil pipeline) to connect it to the refinery situated in Bens. The initial stretch of the dock was built with a breakwater wall and independent berths in the shape of side quays; in 1967 a third side quay was added, which was made up of piles supporting a pre-stressed board consisting of 15 stretches of 29.5 metres of light. From then on, oil will monopolise the unloading of goods in the port (liquid bulks), and will take up more than 80% of its goods traffic, until the quay of the Centenary is built in the 1980s.

In the 1960s, the city will undergo the greatest town-planning transformations in its history due to industrialisation; it had left behind the growing model defined in the Plan of Alignments of 1948 (a modification of the polemic Plan Cort of 1945), in which the planning of new districts with high building density (Agra del Orzán, Os Mallos, Os Castros), delimited by the ring-roads of Nelle and Outeiro, was reflected, together with the new urban developments planned on both sides of Alvedro avenue (presently Alfonso Molina), projected in the 1940s and built in the following decade.

According to González Cebrián (1984), it was precisely the criticism of the road model proposed by Cort, with inner alterations within Pescadería, and of his port model, that did not reflect the quays of As Ánimas and San Diego, as well as the supposed excess of empty spaces, that made the council commission civil engineer Pablo Iglesias Atocha and architect Jacobo Rodríguez-Losada to carry out the new plan. This plan became obsolete in the 1960s, when the town-planning Management of what was known then as Ministry of Housing, after the refinery had been built in 1964 and A Coruña had been declared an industrial development area, tackled the urbanisation of A Grela-Bens industrial estate, accompanied by the housing developments of Barrio de las Flores,

Elviña (1st and 2nd phases) and San Pedro de Mezonzo, which will transform the image of the city's periphery beyond Ronda de Outeiro.

The new 1967 general plan of A Coruña attempted to reflect the new reality of construction of the city by pieces, supported on the main access roads to the city and later developed through the corresponding partial plans and development projects. The other side of this plan was the destruction exerted on the historical quarter and the Enlargement districts of the first decades of the 20th century, with one single building decree for both the centre and what back then were the outskirts. It is not surprising that Andrés Fernández Albalat, facing the danger of densification of the city which the 1967 plan reflected, proposed in 1968 the City of the Estuaries, a city threaded by a fast communication road between A Coruña and Ferrol that went across the estuaries, with its ends in A Coruña and Ferrol and new urban developments around them, to help decongesting the population increase that both cities were suffering; those developments were closely linked to the industrialisation of both conurbations, where the transformation of the ports, especially in A Coruña, had an essential role.

The termination of the sheltering dock in the mid 1960s, nearly 20 years after the initial project, was fundamental to allow the port to advance, from then on, towards the innermost end of the estuary; this was reflected on the renovation of San Diego quay in the mid 1960s, where the new goods train station will be located to complement the previous one, linking the latter to the former by a road. In the same way, it was essential to provide a location for the aforementioned oil tanker dock.

5. Port transformations from the 1960s onwards

The 1970s will bring the 1973 oil crisis, and therefore, a port like A Coruña's, dependent on the transport of liquid bulks (apart from its fishing vocation), had to diversify its activity. Owing to this, and simultaneously with José Luís López Páramo's arrival at the direction of the Port Authority, the first projects for the quay of the Centenary were considered; they located this quay in the centre of the bay, leaning on the end of the East quay. Its construction, on the definitive project signed by José Luís López Páramo, will allow the diversification of goods traffic in the port for great solids (especially steam coal for Meirama's power station), substituting Calvo Sotelo quay, which previously received this unloading, as well as tile and cement.

From the termination of the quay of the Centenary in the mid 1980s on, new quays and docks start to be suggested: they will be reflected, on

the one hand, on the “Project of remodelling of the port sector in the Méndez Núñez area, Marina dock and Parrote” (1988), and on the other hand, on the first stage of the project for the new Oza dock in 1992.

The first involved the construction of a new dock opposite the Marina one, with an outer quay that was initially meant to receive container traffic, despite its lack of depth (11 m), and which, in the definitive project was associated to the mooring of cruise liners, after the evidence of the port’s lack of depth and its consequences for container traffic had become clear.

It also involved the regeneration of all the waterfront from Parrote (getting rid of the old dry docks) to San Antón castle through the construction of a sea promenade, which attempted to compensate the city for the construction implied by the cruise liner quay within the landscape of the Marina dock, that had caused neighbours’ complaints.

Those complaints had started with the exhibition “A Coruña, the sea and the city”, organised by the council of A Coruña in late 1986 to present Ricardo Bofill’s proposal to transform A Coruña’s waterfront between Marina avenue and Orzán, skirting around the whole peninsula. Although it was meant to raise the city’s interest for the new image resulting from the designed proposals to open the city to the sea, the transformation it proposed for the front of Marina dock and Parrote contradicted the projects the port had for the remodelling of the aforementioned front. In the same way, the changes it showed for the remaining waterfront were opposed to the reality of the constructed city, and thus could not be carried out.

Nevertheless, this exhibition did raise an interest in the waterfront, from which the city had faced away until that moment, including the space around Tower of Hercules. Therefore, from the late 1980s the projects to build Orzán’s sea promenade (in front of Riazor beach) will be started; they will be realized in different stages in the 1990s up to the end of the sheltering dock, and carried out by the government’s Coastal Demarcation of Galicia. Between Parrote and San Antón castle, the port itself has drafted the project (Noya and Novoa) and built the promenade that nowadays rounds off the front of the historical centre of A Coruña.

The project for the new fishing port in Oza will be drafted in two phases between 1994 and 1995: the first one relating to the dock and counter-dock and to the creation of an artificial beach to compensate the occupation of the old beach by the new dock, and the second one for the new quays and side quays to serve the inshore fishing and deep-sea fishing (Gran Sol) fleets. The ante-

project, from which the preceding constructive projects had been drafted, dated back to 1989.

With those projects, a response attempted to be provided for the problems that the previous quays raised, as they were already saturated in the 1980s. A Coruña was the first European fresh-fishing port and the commercialisation of that fish had a direct effect on the city’s economy. In spite of this, there were numerous complaints when the port was built in the late 1990s due to the transfer of the inshore fishing boats from Marina dock to the new Oza dock, as they were part of the city’s landscape.

Besides the new Oza beach and the promenade from there to Os Castros, the port compensated the city by restoring Oza’s lighthouse, finished in 1997 and situated on an 18th-century defensive bastion; however, an adequate use hasn’t been found to match its heritage and landscape worth.

6. The most recent interventions and projects

The situation of the port in the 1990s, with its possibilities of expansion extinguished as far as solid bulks and general goods traffic goes, together with the environmental problems posed to the city by the unloading of solid bulks, (especially coal and food and agriculture products in the quay of the Centenary), and the safety problems raised by the entry of tankers in the port (as in the accident of Mar Egeo in 1993) made the need to build an outer port evident.

Previous to this demand, the Port Authority of A Coruña, according to the Port Law of 1992, drafted a Plan of Uses of Port Spaces, oriented to the optimisation of the available space and the improvement of the existing facilities to avoid the loss of traditional traffics like fishing, as well as the commitment with newer traffics as tourism and sport sailing. This plan would be followed by another special plan, drafted in 1995, which comprehended the collaborative agreement between the council and the Port Authority (1990) in addition to the determining factors that the 1985 urban planning of the city imposed on to the port; this special plan was conceived as an instrument of dialogue between the port and the city, which was finally responsible for its approval.

The environmental problems that were caused by the unloading of steam coal for the power station in Meirama at the quay of the Centenary were partially solved by the intention of constructing a closed bay (projected in 1997) that was later transformed into the present dome that is located on one end of the aforementioned quay.

Problems of capacity for the unloading of solid bulks and general goods were partly responded to in the late 1990s through the enlargement of the south berth of the quay of the Centenary;

the project was drafted in 1998, and its aim was the construction and fitting out of a new 450-metre quay with a depth of 11 m, and an enclosure to allow the unloading of container ships, (possibly the weakest element of the traffic in the port of A Coruña), since the current growth of ports is supported on this type of freight and its traffic is practically inexistent in A Coruña.

The safety problem, however, went up onto priority line within the port’s preoccupations, especially since the accident of Mar Egeo (that had followed other periodical incidents). Its solution in the short term was the construction of a maritime control and rescue tower to guide the vessels; it was built on the sheltering dock as a correct scenic and architectonic solution. But the long-term solution could not lie on anything but the construction of an outer port, whose antecedents, projects and construction are the subject of other chapters in this book.

Among the antecedents, we should mention the project of the Yacentes for the singularity of the first location which was considered on the part of the Port Authority and the Council of A Coruña; it was commissioned to civil engineer José Antonio Fernández Ordóñez with the consultancy firm Ideam, who proposed a free-standing sheltering dock on the shoals of the Yacentes (at the centre of the mouth of A Coruña bay), with quays which could receive the contaminating freight of the port, and the oil port’s own installations, that were joined to the city and its metropolitan area by a 6-km bridge between Point Herminia and Seixo Branco. A submarine pipeline would connect the new port and the refinery in Bens. The ante-project, drafted in 1995 and defended then by the Council, the County Council and the Port Authority as an alternative of road access and public transport into the city, was discarded in 1997 by the Port Authority itself, which at that point started drafting the first proposals for Cape Langosteira (curiously enough, situated in the municipality of Arteixo), since it was impossible to expand the previous port installations in the municipality of A Coruña.

This new metropolitan dimension of the port of A Coruña, with the double relation that will exist between the maximum use of infrastructures and spaces in the present port (coinciding with the developing operation with which part of the port works are financed) and the new port installations in Cape Langosteira, is already on the same level of the city it serves, whose residential, industrial, leisure and equipment spaces surpassed, at least since the 1980s, the size of the central municipality.

At the same time, as it is clearly exposed in other chapters of this book, a new history of the port starts with the outer port being constructed, whose consequences on the transformation

of the city of A Coruña are extended to the municipalities of the metropolitan outskirts, which, considering the proximity of the outer port of Ferrol, will need some type of coordination, not only functional, administrative and economic, but also territorial. The future territorial Plan of the metropolitan region of A Coruña-Ferrol should serve as a useful instrument to establish that coordination.

7. Bibliography

NÁRDIZ, CARLOS y ACINAS, JUAN. Catálogo de la exposición "El Puerto y la Ciudad de A Coruña", 1998. Consulta de los proyectos del archivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña, encargada de la coordinación de la exposición. A parte se consultaron para la elaboración de la exposición otros archivos de Galicia.

ACINAS, J. R. "El Puerto es un Proyecto Permanente. Evolución del Puerto-Ciudad de La Coruña". A Coruña, 1997.

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA "Ciudad y Torre. Roma y la ilustración en La Coruña". 1991.

COAG. "Actuaciones urbanas en Bordes Marítimos". 1993.

DALDA, J. L. "El ingeniero Uribe y el arranque de las obras provinciales en La Coruña (1859-1870)". Boletín Académico nº2, 1985. E. T. S. A. de A Coruña, 1985.

FERNÁNDEZ-ALBALAT LOIS, A. "La Ciudad de las Rías". Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. 1969.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". 1984.

LÓPEZ PÁRAMO, J. L. "El ingeniero de caminos Celedonio de Uribe, un adelanto del moderno urbanismo coruñés". Instituto José Cornide. 1995.

LÓPEZ PÁRAMO, J. L. "La década que cambió La Coruña para siempre". Autoridad Portuaria de A Coruña. 1995.

MARTÍNEZ SUÁREZ, J. L. "A Praza de María Pita. A Coruña (1859-1959)". COAG. 1987.

MARTÍNEZ SUÁREZ, J. L. "As Galerías da Mariña. A Coruña (1869-1884)". COAG. 1987.

NÁRDIZ ORTIZ, C. "El Territorio y los Caminos en Galicia. Planos Históricos de la Red Viaria". Colegio de Ingenieros de Caminos. 1992.

NÁRDIZ ORTIZ, C. "De cuando las mejoras del puerto derivaban en mejoras de la población". Revista OP. Colegio de Ingenieros de Caminos, Nº32. 1995.

NOVOA, X. y NOYA, J. L. "La Coruña. De la gestión del puerto a la remodelación de un sector portuario". Revista OP, Nº32. 1995.

URIBE, C. "Reseña de los proyectos y las obras del Puerto de A Coruña". Revista de Obras Públicas XIV. 1866.

VILA Y ALGORRI, R. "Memoria histórica y descriptiva de las obras del Puerto de La Coruña". A Coruña, 1909.

Chapter 3

The antecedents. From the Erkowit to the foundation stone Ramón Castro and Carmina Escrigas

Wednesday, 13th November 2002. Galicia remembers the passing of hurricane Hortensia in 1984. Winds of between 90 and 100 kilometres an hour and heavy rainfall in the whole region jam communication routes, provoke the mooring of nearly 6,000 ships and flood several streets in many cities, A Coruña among them. Blackouts affect the A-9 motorway between Ferrol and the herculean city, and a lightning bolt cuts off the electricity supply in the toll booths in Guísamo, which have to work manually for an hour. At Alvedro airport, three out of the nine scheduled departures have to be called off, and two out of the seven expected arrivals are also cancelled.

The citizens of A Coruña shudder at the death of two women in the very heart of the city, due to the collapse of a crane. Very few know that, at that same time, around three o'clock in the afternoon, the Prestige foundered in front of Fisterra, and the shadow of destruction of an oil slick threatened Galician coasts once again. And nobody, or almost nobody, could imagine that that disaster, which was about to dye the coast black and to give rise to a lot of written opinions in the local, national and international press, would be the salutary lesson to make a project that was then utopia come true: the outer port of A Coruña.

First of all, we will go over the disasters which branded the history of A Coruña and Galicia in the last forty years.

1. Maritime disasters

NAME: Erkowit

DATE: 31st October 1970

LOCATION: A Coruña

FLAG: Sudan

CARGO: Highly toxic insecticide

SUMMARY OF THE DISASTER: The 31st October 1970, the freighter Erkowit crashes at a level with Cabo Vilán against another German merchant ship, the Dortmund. The Erkowit was towed to Bastiagueiro, where it remained until it sank. The 2,000 cans with 18 tonnes of pesticides which it carried brought about a strong impact on the estuary of A Coruña, not sufficiently studied.

Casualties: During the fruitless rescue operations, nearly a month and a half after the accident, a Navy diver, Manuel Rondón, died; he had participated in the refloating of the oil tanker Polycommander, in the estuary of Vigo. The accident was provoked by a box which tore his air-conducting tube. The crew had been taken to hotels in A Coruña immediately after the crash.

Incidents: At first, it was thought that the cargo contained a toxic gas, which generated great alarm. The ship had a 14-m² breach on its stern. Several cans appeared floating on the water and consequently withdrawn, and an oil slick started spreading, threatening the beaches of Santa Cristina, Bastiagueiro and Santa Cruz, but it was contained by staff of the refinery of A Coruña. Sacks, vehicle parts, hundreds of cigarette cartons, insecticide cans, wooden boards, etc continued coming out from the inside of the ship, thus endangering maritime operations in the area. Some days after the disaster, the Navy's high command issued a statement warning those who had collected remnants of the ship's cargo that this was contaminated by the high toxic power of insecticide and therefore likely to cause serious harm to people and animals. A team of English biologists travelled to the area to study the possible damages the cargo could cause should it be spilled in the water. Finally, the high riskiness of the concentrated insecticide was certified, due to its extraordinary toxicity (compounds based on mercury and chlorine), and it was stated that, in case of spillage, it would kill all the sea plankton in the estuary. Soon, dead fish started appearing, and the War Navy had to take part in rescue operations, but finally it was not possible to save the ship, which ended up sinking.

Consequences: The ecological consequences of the disaster have not been sufficiently studied. Some of the 2,000 pesticide cans could be retrieved, but many were thrown on to the beaches by the sea, causing "one of the greatest ecological disasters of the world", according to what the press said at the time. Fishing and shell fishing were forbidden for a long time in the bay of A Coruña and the estuary of O Burgo.

NAME: Urquiola

DATE: 12th May 1976

LOCATION: A Coruña

FLAG: Spain

CARGO: Crude oil

SPILLED AMOUNT: 113,000 tonnes

SUMMARY OF THE DISASTER: On 12th May 1976, the tanker Urquiola, which was approaching the port of A Coruña, collided into an object and started spilling oil. Due to the risk of explosion, all the staff and citizens were summoned to leave the port. When trying to pull the merchant ship away from the coast, it crashed into a rock ledge at the sea-bottom, and an explosion occurred which gave way to a fire, in which approximately 513,000 cans of oil loaded with 113,000 tonnes burned at hardly two miles away from the tower of Hercules. A dense smoke column spread across the city, which forced the establishment of a security perimeter of two kilometres around the wrecked ship.

Casualties: The captain of the ship, Francisco Eduardo Rodríguez Castelo, lost his life in the accident; he was on board with the pilot of the port of A Coruña Benigno Sánchez Lebón, who was considered to be missing for a few hours. Finally, when there was very little hope left, Sánchez Lebón reached the coast swimming. Only the captain and the pilot remained on board when the explosion happened, as the crew (37 people) had been told to leave the ship owing to the danger involved in the manoeuvre. Most of the members of the crew were Basque and Galician, and they were accommodated at a hotel in A Coruña.

Incidents: When the tanks burst at the explosion, crude oil started spilling heavily, with 20,000 tonnes coming afloat. The alarm among the population was enormous, since the wind pushed the burning ship towards the port, although it never reached it in the end. The first oil stains to reach the coast were seen in Mera. Thousands of people jammed the traffic in the city on their way to the Tower area, the quays, Os Castros, Oza and As Xubias in order to see the terrible spectacle that the explosion produced. Those witnesses soon started suffering from cough and headaches, and doctors recommended patients suffering from chronic respiratory ailments not to leave their houses. The event caused a rain of oil, which covered vehicles and dyed house fronts black. Many areas of A Coruña were left in the dark and cars had to circulate with their lights on. Panic started striking citizens, who made many calls to the fire brigade and even attempts to evacuate houses near the coast. The thick smoke column was visible as far as Betanzos, and there was a strong smell of oil. The fire in the ship was not extinguished until 14th May, on the same day the corpse of the captain appeared.

Consequences: It was soon known that the amount of oil that had burned did not reach 25% of the total load, and that there were around 90,000 tonnes of crude oil left on board. Already on the day of the accident, oil stains reached the main breakwater of the port of A Coruña, and the coast was gradually taken up by an oil slick which spread upon the estuaries of Betanzos, Ferrol and Ares. The nearest sands disappeared under the crude and the containing barriers turned out to be insufficient. Remnants of oil were detected as far as the estuary of Cedeira, but they did not reach the coast. About 215 kilometres of coast were finally affected; the authorities decreed the coast of A Coruña a catastrophic area. The production of shellfish was remarkably damaged. In the estuary of O Burgo, 20% of the shellfish died, and in many areas the death rate reached 70%. The process of recovery was very slow and, in addition, the situation was worsened by the fact that in the fight against the oil slick, detergents and dispersants were used massively that had a most harmful effect in the long run upon sea flora, fish and shellfish in the affected area.

NAME: Cason

DATE: 4th December 1987

LOCATION: Fisterra

FLAG: Panama

CARGO: Flammable and corrosive chemicals.

SUMMARY OF THE DISASTER: In the night between 4th and 5th of December of 1987, the Cason ran aground on the coast of Fisterra. Its cargo was made up of about 1,100 tonnes of highly flammable and corrosive chemicals. The ship caught fire and several explosions occurred, preventing the recuperation of the dangerous freight and causing great alarm in the area.

Casualties: 23 out of the 31 members of the crew died, most of them intoxicated by carbon monoxide. Amongst them was the captain of the ship, who was the only person who was aware of the true nature of the ship's cargo.

Incidents: The presence of this cargo, together with inclement weather, ended up triggering several explosions which provoked the evacuation of nearly 15,000 people. The operations to recuperate the cargo lasted four months altogether. The chemicals stored on deck were recuperated in the first weeks, whereas those inside the ship could not be withdrawn until February. The event caused great distress in Costa da Morte, above all in Fisterra, where the population accused the authorities of keeping data from public knowledge, of improvising and managing the situation inefficiently. As soon as the accident was known, suspicion arose about the dangerous freight that the ship was carrying, which provoked great alarm in the area. On 7th December, A Coruña's Navy

commander, Antonio Díaz-Pache, confirmed the cargo's high riskiness (30 kilos of flammable gas, 2,000 cans of flammable liquid and an uncertain amount of toxic substances). It was widely believed at a certain point that there could be radioactive matter, but this idea was finally discarded. The main fear was that some products could explode when in contact with water.

People were involved in protest marches; school activity was called off in Fisterra; there was a massive exodus of thousands of people towards other towns, mainly A Coruña, after slaughtering livestock and letting dogs loose to roam around the deserted village. The mooring of the fishing fleet on Costa da Morte was decreed too. Those who had been evacuated started returning on 12th December, while the authorities kept insisting that there was no danger around the ship.

Consequences: The accident provoked a serious social and political crisis, which could probably be compared to the one later caused by the Prestige, although the ecological consequences of the shipwreck of the Cason did not come anywhere near the scope of the last oil slick provoked by the Prestige. The most serious consequence was the death of 23 people, and the main memory was the fear of the inhabitants of Fisterra, which spread to neighbouring villages in Costa da Morte, such as Corcubión, Cee or Muxía, and caused a massive exodus. The ship remained on fire at 200 metres from the coast, suffering several explosions that triggered general alarm, fed by the uncertainty about the nature of the cargo. The distress caused by the authorities' proceedings grew parallel to the concern for the integrity of the neighbours. What was criticised then was that the main mistake had been the inability to explain to common citizens the consequences there could be on public health and fishing activities in case of spillage or gas emission. Nowadays, the remnants of the Cason can still be seen at the beach of Rostro, where it got stranded, and people in the area assure that cans are still to be found under the water.

NAME: Aegean Sea (Mar Egeo)

DATE: 3rd December 1992

LOCATION: A Coruña

FLAG: Greece

CARGO: Crude oil

SPILLED AMOUNT: 75,000 tonnes

SUMMARY OF THE DISASTER: While carrying out manoeuvres of entry in the port of A Coruña, with adverse weather conditions, the oil tanker Aegean Sea (Mar Egeo), with a cargo of 80,000 tonnes of crude oil, got stranded, caught fire and remained in flames for around 24 hours. The ship was travelling from the North Sea and headed towards the refinery of A Coruña, but it ran aground in front

of the Tower of Hercules. While crude oil sprang from breaches at great speed, seven out of its nine tanks burst, turning the access to the port into a hellish scene, with a frightful fire.

Incidents: Like the accident of the Urquiola, the disaster provoked by the Aegean Sea caused alarm and a certain chaos among the population. The huge freighter, of 261 metres of length and 40 metres of width, was moored at the foot of the Tower of Hercules, the smoke column produced by the fire reached a height of one kilometre and “literally, balls of fire flew around”, according to witnesses.

The ship, whose flag and captain were Greek, had been anchored in the estuary of Ares for two days, waiting to unload its cargo, 80,000 tonnes of crude oil, in the Repsol refinery. However, a great storm, with winds of 90 kilometres an hour and waves of nine metres of height, shook the ship in the small hours of the 3rd December, causing the disaster, which could have been remarkably worse if the crude had not burnt, minimising the amount of fuel spilled on to the sea. Even so, around 200 kilometres of coast were blackened by the oil slick. The strong winds came from the North West, which made the oil slick spread to other Galician estuaries.

Consequences: Four estuaries, A Coruña, Ferrol, Ares and Betanzos, were affected by a 50-km² oil slick. The containing barriers installed could not stop the crude due to the strong waves, while the cleaning process of the 200 kilometres of coast affected started. Fishermen, who had not quite finished receiving compensation for the sinking of the Urquiola, could see a similar disaster looming over them. Around 15,000 families were affected by the spillage. The rage among the affected population was enormous, negotiation for compensations became really complicated and the people affected took legal action which concluded declaring the captain guilty of the accident. Likewise, the Spanish State was judged to have subsidiary civil liability.

According to some technicians, the toxic effects provoked by the accident of the Mar Egeo were greater than those caused by the Prestige disaster, as the oil's toxic fraction was higher in the ship wrecked in A Coruña in 1992. Although the following summer the coast looked unblemished, the ecosystems remained damaged for a long time. In 1994, the levels of pollution on the bottom of the mouth of the estuary of A Coruña multiplied by 28 the levels of other areas which had not been affected.

After the accident of the Mar Egeo, the first voices were raised claiming the transfer of the oil tanker docks outside the urban environment in order to avoid disasters of a similar nature. These vindications that were gradually shaped by the

first studies to project the outer port and that would materialise after the Prestige disaster with the ultimate approval of that project.

NAME: Prestige

DATE: 13th November 2002

LOCATION: Coast of Fisterra

FLAG: Bahamas

CARGO: Crude oil

SPILLED AMOUNT: 63,000 tonnes

SUMMARY OF THE DISASTER: On the 13th December 2002, a mono-hull oil tanker that was 26 years old, brandished a Bahamas flag and had been fined by New York and Rotterdam and banned by the Spanish Association of Oil By-product Operators, sent an emergency signal at 50 kilometres from Fisterra. A breach on its shell provoked a water leak in two tanks on the ship's starboard. After several days of manoeuvring to pull the ship away from the coast, it ended up sinking on 19th November, spilling around 63,000 tonnes of fuel.

Incidents: The Prestige' warning signals were heard at 3.15 p.m. on 13th November. The ship started heeling over and was left at the will of the waves, so the helicopter Helimer Galicia, the Pesca 1 and the tow-ship Ría de Vigo were mobilised. The crew, 24 Philippine sailors, two Greek ones and a Romanian one, were rescued, and only the captain, his first mate and the chief engineer remained on board. The crew was lodged in hotels in Vigo and A Coruña.

The captain did not allow the ship to be towed until nine in the evening, and at that moment, the nightmare to try to recuperate the ship, which got nearer and nearer the coast and was spilling tonnes of fuel, started. Serafín Díaz Regueiro, a technician from the Harbour Master's Office, managed to start the engines, and another captain took over from Apostolos Mangouras in order to take the ship away from the coast and head towards the South West.

Meanwhile, at the Office of the Government's Delegate to Galicia, which hosted the crisis cabinet, meetings and press conferences take place continuously, and suspicion over the economic interests behind the ship is raised. Finally, the captain asks to be evacuated, and Apostolos Mangouras is arrested by Guardia Civil as soon as he lands at Alvedro. On Saturday, the breach on the ship's shell breaks up definitively, and oil starts soaking the coast, so the weekend ends with many beaches dyed black. Finally, at eight in the morning on Tuesday, 19th November, on its sixth day of aimless navigation, the Prestige breaks into two parts and sinks at 133 miles from Cape Fisterra and 145 miles from Cíes Isles.

Consequences: The spillage caused one of the greatest environmental disasters in the history of navigation. The oil slick moved across

1,300 kilometres until it reached France, and in Galicia, it contaminated 913 out of the 1,121 kilometres of coast the region has. It also provoked a political crisis and strong controversy in public opinion; the most positive element was the response given by volunteers coming from all parts of Spain and from abroad. It is estimated that the disaster provoked losses over 1,500 million euros, comprehending damage caused to the environment and the fishing and touristic sector, and cleaning and recovery works. The Government chose a commissioner, Rodolfo Martín Villa, to manage the crisis and canalise the claims, which were around 850. The captain of the ship, Apostolos Mangouras, spent more than two months in prison. The platform “Nunca Máis” sued the captain, the privateer and the owner of the tanker. The Spanish Government sued the ship's classifying company, from which it claimed a minimum of 2,000 million euros.

2. From “Plan Galicia” to subsidies from Brussels

On 24th January 2003, the Town Hall of A Coruña hosts a historical Cabinet meeting. The government of José María Aznar, with Mariano Rajoy as a vice-president, endorses Plan Galicia, which is expected to compensate the region for the damage caused by Prestige's oil slick, as well as to prevent the government from running out of steam due to the questioned management of the disaster.

Besides multimillionaire investments in infrastructures and programmes of economic revitalization for the region, the plan includes the creation of a commission to study the feasibility of the outer port of A Coruña. To this end, three work teams were formed: the technical commission, presided over by Alberto Núñez Feijoo, a counsellor in those days; the town planning one, headed by the mayor, Francisco Vázquez, and the economic one, chaired by the main political officer of State Ports, José Llorca.

These commissions worked intensely for a year, at the end of which, in February 2004, and considering the obtained results, the launching of the works for the outer port was agreed on, that same month, an agreement was signed between the Ministry of Development, then directed by Francisco Álvarez Cascos, the Territorial Policy's Ministry of Xunta de Galicia and the councils of A Coruña and Arteixo, in which the foundations were laid for the financing of the works and the remodelling of A Coruña's seafront, once all activity had been transferred to the new installations.

A financial operation was articulated, which established three sources of funds to defray the costs of the works of the new port: the obtaining of European cohesion funds, the expropriation of

assets in the inner docks and the Port Authority's own funds and borrowing capacity. Such an operation, a complex one taking into account the existing uncertainties in different fields as well as its distant deadlines, with a gap between the applications and the sources, was configured as a solution of commitment and consensus among all those involved to reach the goal.

Also in that month, February 2004, the works of the outer port were tendered for and awarded, in a brave decision made by the Port Authority's Board of Directors on 20th December 2004.

3. Cabinet meeting in María Pita

However, the two years between the starting point of "Plan Galicia" and the adjudication of the outer basin were not exactly easy. Francisco Vázquez mentioned in several occasions a trick he played in the small hours of the day of the Cabinet Meeting. The current ambassador at the Holy See talks about those events:

"Martín Villa -Vázquez says- told me on the day before the meeting that there was good will concerning the outer port, but nothing was definite. Then, I commissioned the councillor José Nogueira to go to María Pita at six in the morning to look at the documents in the printers, since I used to go to Mass at Saint George's at seven. In fact, when I left the church, Nogueira confirmed it was so". The mayor, considering the situation, holds a conversation with José María Aznar, and the aforementioned commission is included within "Plan Galicia", after a verbal commitment of the Spanish president: "The basin will be constructed unless it is technically impossible".

The former mayor has praising words for the person in charge of the Port Authority at the time, Guillermo Grandío, and for Alberto Núñez Feijoo, because of the support he provided from the Xunta and for having suggested, through the general director of Town Planning, Martín Fernández Prado, the name of Joan Busquets as the person to design the future sea front. He does not forget Santiago Rey, president and editor of *La Voz de Galicia*, either. "La Voz behaved wonderfully -Vázquez highlights-. The news and articles were decisive and determining".

Guillermo Grandío, who had been the director of the Port Authority and who was its president between December 2002 and October 2005, remembers that crucial period with great satisfaction. "We worked hard together with State Ports -he states- to reach a technical solution and to articulate the financial fitting. Those were years full of tension, years of utter and total effort".

4. Two years dissipating doubts

Actually, until the Official State Gazette confirmed it, and even until it was commissioned to

a temporary union of companies (UTE) formed by Dragados, Drace, Sato and Copasa, the viability of the project was doubted repeatedly. On the one hand, some political forces and ecologist organizations did not quite believe in the benefits the future basin would bring and, besides, there were voices who warned about the fact that the breakwater would not endure the battle against the force of the sea.

Through the whole of 2003 and 2004, A Coruña witnessed several contradictory statements about whether or not it was technically possible to build the port and about the chance that Brussels would refuse financing. "The agreement is definitive and the process irreversible", assured minister Álvarez Cascos on 2nd February 2004. "We will build it too", stated candidate José Luis Rodríguez Zapatero at a meeting of the electoral campaign that would end up leading him to Moncloa.

In fact, it was so, although some representatives of Government in the Port Authority's board would not grant their favourable vote to the adjudication of the works at the extraordinary meeting held on 20th December 2004. The works would start on 11th March 2005, after the building companies consented renouncing possible compensation if the project was thwarted due to a lack of European funds. Núñez Feijoo and Carlos Negreira, the director of Ports of Galicia at that time, had a lot to do with the favourable resolution of the problem. Both of them led the work of the Galician Government concerning cape Langosteira and, from the Xunta, they exerted pressure in the face of other administrations to overcome all difficulties.

On 2nd April, the official ceremony of placement of the foundation stone takes place at Cape Langosteira. In a solemn but emotional atmosphere, hundreds of people of the social and entrepreneurial spheres celebrate with numerous authorities what seemed then the beginning of the end of a collective struggle. The icing on the cake would come on 29th November, when it is confirmed that the European Union was financing the works. The announcement coincided with the first meeting of the Board of Directors of the Port Authority under the presidency of Macario Fernández-Alonso. "We have been very lucky, it is as if we had won the lottery", the newly elected president exclaimed with understandable joy.

From the distance, Guillermo Grandío evokes his period of management as the accomplishment of duty. "Many doubted -he points out- because this is truly a work of great complexity, but I always said it could be done, and there it is. I have nothing but grateful words for the way Xunta de Galicia, its representatives and those of A Coruña's institutions trusted". Another former president of the Port of A Coruña, Juan Manuel

Páramo Neyra, during whose terms of office the first technical studies were developed in the 1990s, corroborates: "We were absolutely sure the project was going to go forward. We knew we were going to reach 40-metre depths, that these were going to be the most complex port works in the world, but it was necessary. The present port is unfeasible in the long term, as it is at the heart of the city". The work of his successor, Antonio Couceiro, had also been essential. If there had not been a feasible project for the future port in 2002, when the accident of the Prestige happened, the subsequent decisions could not have been taken.

5. A new page

Nowadays, in the early 21st century, A Coruña opens a new page in its history, marked by maritime disasters. The wound of the *Erkowit* had not healed yet when the *Urquiola* opened a new breach as it was stabbed in *As Yacentes*, bringing about a nightmare that would be repeated with the disaster of *Mar Egeo*. The image of the Tower of Hercules shrouded in black smoke was etched on the retina of all the citizens of A Coruña, as well as the image of thousands of volunteers cleaning the fuel spewed by the *Prestige* on the same beaches which had already been dyed black by the *Mar Egeo* ten years before. Today, the Roman lighthouse is a part of the World Heritage, and at Cape Langosteira, the profile of the biggest crane on caterpillars in the world can be made out at the starting point of the more than two kilometres of breakwater already executed, the great flagship of the outer port.

Chapter 4

The project of the new outer port of A Coruña Enrique Maciñeira Alonso

0. Summary

The port of A Coruña, specialised in the movement of energetic traffic, be it hydrocarbons or steam coal, is located in the centre of the city, at the innermost end of the bay. It has been the scene for terrible environmental accidents throughout the years. As a consequence of these and since 1992, the possibilities to build a new port in order to transfer the movement of potentially dangerous or contaminating traffic away from the city started to be explored. These studies have meant a challenge for maritime engineering and an opportunity to expand knowledge. As a result of all this, the works for new harbour installations in Langosteira's Cape started in 2004. The construction of this new port, very large in size, became an excellent opportunity to develop

its surroundings. However, to make it fully operative it is necessary to provide it with accessibility by road and railway and with spaces dedicated to economic, industrial and logistic activities, so that the growing demand for land and infrastructures is met.

1. Antecedents

In 1976, the tanker Urquiola crashed against some needles that were located in the north channel of access to the port of A Coruña, breaking in two pieces and provoking the greatest ecological disaster in the Galician coast. One hundred and fifty thousand tonnes of heavy crude oil were spilt from its tanks, producing a dreadful oil slick which affected the bay of A Coruña and the estuaries of El Burgo, Ares and Sada.

In the 1980s the Quay of the Centenary was built, with a depth of 16.5 metres, and meant to receive not only the bulk traffic, but also and specifically the traffic of steam coal for the power station that Unión Fenosa had in Meirama; this quay was placed in the centre of A Coruña, very near the population centre.

In 1992 the tanker Mar Egeo, in a manoeuvre to approach the port and probably owing to weather conditions and a mistaken rigging, hurled itself against Herminia's Cape, opposite the Tower of Hercules, symbol of our city. This accident provoked eighty thousand tonnes of crude oil, this time light, to scatter all over the bay causing a second oil slick, nevertheless of smaller proportions than the previous one.

On that same day, the Mayor of A Coruña at the time, Francisco Vázquez, pointed out to the Port Authority that it was necessary, in fact essential, to transfer port operations to new installations to avoid another incident of similar characteristics happening again in the environment of the city.

It could be said that, at that moment and possibly triggered by such remarkable events, the outer port of A Coruña was born. From then on and through the following decades an enormous engineering labour was developed with the aim of studying firstly the possible locations and then the viability of new port installations to receive hydrocarbon traffic for the refinery of Repsol-YPF and steam carbon for the power station in Meirama that belonged to Unión Fenosa, nowadays Gas Natural, as well as the remaining bulk of solids and liquids that are handled in the current installations.

In 1993, civil engineer José Luís López Páramo, director of the Port Authority, defined a possible port in Bens Cove, designing a breakwater which, supported on Langosteira's Cape, in the surroundings of the port of Suevos, would expand towards the East and would create a basin between Bens and Suevos.

Later, in 1995, the Council of A Coruña commissioned civil engineer José Antonio Fernández Ordóñez to analyse the construction of a new port on an artificial island in the shoal of Las Yacentes, at the entrance to the bay of A Coruña, and of two bridges that would connect the island and the city, near the Tower of Hercules, and with Sada, more or less at Seixo Branco.

Both alternatives were discarded. The former, although very convenient from the territorial perspective –close to Repsol-YPF's refinery-, didn't seem the most appropriate taking into account the bathymetry of the sea bottom, which demanded the dredging of great amounts of rock. In addition, it looked as if the operating capacity of the port would not be sufficient, considering the cliffs situated near the entrance to the installation would undoubtedly provoke an energy concentration that would harm the access manoeuvres. The latter, the island in the bank of Las Yacentes, did not solve the existent problems. On the one hand, traffic remained within the bay, and so did the risk of accidents; on the other hand, it was necessary to construct a multiduct to serve the refinery through the city. Besides, it was a complex solution of jeopardized efficiency –access by railway would not be possible-, and a strong environmental impact on the beaches within the bay was to be expected.

For all these reasons, the Port Authority, aware of the need to provide the society with an answer about the viability of the construction of new port installations to solve the conflict between the port and the city, continued exploring new possibilities.

Thus, between 1996 and 2004, under the successive chairmanships of the Port Authority of A Coruña of Juan Manuel Páramo Neira, Antonio Couceiro Méndez and Guillermo Grandío Chao, Fernando Noya Arquero and the author of these lines have been honoured with the responsibility of studying, directing and projecting the new port installations, commonly known as Outer Port of A Coruña. Later, between 2006 and the present day, with the collaboration of civil engineers Victoria Bajo González, Irene Souto Blázquez and Sabela Torrado, under the chairmanships of Macario Fernández-Alonso Trueba and Enrique Losada Rodríguez, we had to analyse the territorial implications and undertake the study and project of the dock that would allow the transfer of the current traffic of the port to the new installations.

2. The project of cape Langosteira

Reasons for construction

In the preceding paragraphs we have revealed the conflict between the Port of A Coruña, its

situation and activity, and the city. This conflict has undoubtedly been the triggering factor of all the work undertaken. However, there were reasons purely related to the port activity itself. The exhaustion of spaces in the inner port and the impossibility to make offer and demand meet in the mid-term called for a profound analysis of the port's possibilities of growth.

The "specialisation" of the Port of A Coruña in bulk movements provoked the emerging types of traffic, of general cargo in general and containers in particular to have no available spaces for their development. Because of this, in the last few years it was necessary to rearrange port spaces to allow the development of these kinds of traffic, which demand great surfaces for handling and storing. The port has gradually increased its efficiency owing to the scarcity of space, currently becoming the Spanish port with the highest tonne/m² ratio.

It could be concluded that the inner dock of the Port of A Coruña cannot be enlarged and therefore, also from port activity perspective, it was necessary to search for exterior solutions to permit facing up to demand.

Reasons for location

The location is a strategic spot from a territorial point of view. Situated in the municipality of Arteixo, barely 9 kilometres from A Coruña, its location is probably the most well-connected in Galicia. The new port is the terminal point of the A-6 motorway which, running towards Madrid, joins it to the rest of Galicia and Spain, and the starting point of the AG-55, a new motorway that runs along the Costa da Morte. In addition, from the neighbouring Uxes station, it is linked by railway both to the Atlantic Axis, via Santiago and from there to Ourense and the Meseta, and to the line that, going across Lugo, connects Galicia with inland Spain through León.

From an energetic point of view, it is not only near two power stations, Sabón and Meirama, which guarantee the required electricity supply, but also disposes of a functioning gas supply, from the As Pontes- Sabón line. Both these supplies, as well as the abundance of water, allow any industrial development, no matter how demanding this is.

On the other hand, we find a location surrounded by industrial estates; although these are currently occupied to their full capacity (Sabón, A Grela, Bens, Pocomaco...) they could probably be enlarged. The development of a industrial area is possible to achieve, making it well-connected and easily supplied for.

All these reasons shaped the alternative of Langosteira's Cape as the optimum spot from a territorial perspective.

The transaction of the enlargement

The transaction of a project of extension of such magnitude requires a long process in which the participation of different institutions and organizations must be granted. The turning point of the process is the procurement of the Declaration of Environmental Impact ("Declaración de Impacto Ambiental", DIA), a competence ascribed to the Ministry of the Environment. All the institutions that showed an interest in the project took part in it through the evacuation of prior consultations. The remittal of a report, that summarised the project and previously identified those aspects to be taken into consideration in the analysis, was a useful mechanism for the subsequent project draft. Later, according to the results of the aforementioned consultations, the base project and the study of environmental impact were elaborated and then submitted to public and official transactions. The aim of the whole process was the procurement of the DIA, obtained in 2001, which permitted the drafting of the corresponding building project.

The transaction of the drafting of a Plan of Port Space Uses was initiated parallel to the environmental transaction, which, as we have pointed out, was critical. This transaction was also participative and ended in the plan's final sanction on the part of the Ministry of Development.

All this process stretched along a vast period of time. Owing to this, the adequacy to demand in a port installation calls for long-term planning and, foreseeably, an over-sizing of the installations in order to receive the increasing traffic in the short term. The timing of a Port Authority is not one with that of its clients and operators.

The different stages of the study

a) Analysis of viability

Once the location had been chosen in 1997, the Port Authority contracted the UTE (temporary union of different companies) made up of Alatec, Prointec and Consultrans to analyse the viability of the alternatives for the enlargement of the installations of the Port of A Coruña, directed by the author of these lines. The study, developed in 1997 and 1998, comprehended the definition, on a basic project level, of not only port installations, but also of access by railway, road and of the multiduct for hydrocarbons connected to the refinery.

With this study, the technical viability of the works was concluded, although the lack of deep knowledge of parameters and different issues subject to variation that could endanger it was detected. Thus, the need to realize detailed bathymetries, considering the complexity of the sea bottom, and the necessity to deepen the knowledge of the maritime climate, very scarce at

that moment, urged the placement of a buoy to register directional waves which, from that year, is providing data, and the execution of a new bathymetry.

Basically, the drafted basic projects permitted making preliminary budget estimation for the required works and defining the initial magnitude of the project, which revealed its capacity, performance and the possibility of enlargement.

A bathymetric and geophysical study was undertaken in depth; the inner perturbation and the entrance route were analysed, which allowed the definition of the alignment of the breakwater; a study of traffic was made; environmental aspects were analysed; there was a study of differential risks; and an economic and financial study was done to conclude that it was necessary to find alternative financing methods, since the port activity by itself could not possibly support the operation.

The project as a whole involved an investment of 70.000 million pesetas (420 million euros) and contemplated a realization of the operation in phases, transferring at first the liquid bulks and, in a second stage, steam coal and the remaining solid bulks. All this would allow the release of port land in the inner docks and the financing of at least a part of the works.

b) Building project, year 2000

In 1999 the Port Authority contracted Alatec once again to draft the building project of the new port installations of Langosteira's Cape. The project was drafted between 1999 and 2000 by civil engineers Pedro Canalejo Marcos and Pedro Canalejo Rodríguez, directed by Enrique Maciñeira Alonso with the advising of the most eminent professor Dr. Hans F. Burcharth from the University of Aalborg, Denmark.

The drafting of a project for a port involves a cyclical process in which, once the oceanic and meteorological conditions and the geotechnical features, both terrestrial and marine, are known, researching starts on not only the required structural capacities for the breakwater works, in this case, but also the possibilities from the operative perspective.

The first of these projects, the structural one, stems from a pre-design using knowledge of the state of the art and the adequate formulae according to the features of the structure (in the present case, Van der Meer 1988's formulae were used for the trunk and Maciñeira 2005's formulae for the calculation of round head of the breakwater) and a subsequent contrast using physical models, initially through 2D channel and later, once the structure had been checked, a multi-directional 3D basin. This process is, as we said before, cyclical, because tri-dimensional effects

have an influence on the stability of certain parts of the breakwater and therefore it is necessary to revise them again in 2D flume.

The second project, the operative one, attempts to provide an answer to the access to the port and to its sheltering. These two variables are so opposed that, the more difficult the access, the better the inner conditions in the docks and vice versa. Because of this, it is essential to analyse both factors, first in numeric models, that allow a quick preliminary design analysing both problems, and subsequently, using the physical model in an unidirectional or multi-directional 3D basin, according to the possibilities and dimensions of the docks and the simulator in real time, in order to find out the capacity to respond to problems and the intervention of the human factor in the process of ship approach manoeuvres. The latter is decisive to the sizing of flotation and emergency areas. Results of the models allow us to calibrate the numerical models in use and to implement mathematical models of strains on mooring lines belonging to ships brought alongside, with great versatility and capacity.

The following data were investigated: topography, plot divisions and geotechnics in terrestrial areas, which permitted concluding that there were apt materials in a sufficient amount to undertake the works, although the quarry would be exploited with difficulty (there was no open front and there were heaps of meteorised rock which was no good for concrete or breakwaters); marine geotechnics and bathymetries were carried out in the sea area. This fact has proved to be of utter relevance once works were started. It was also necessary to negotiate consecutive expropriations to have enough materials at disposal to execute the project.

Despite difficulties, this was one of the keys to the viability of the outer port of A Coruña. Without having sufficient materials available in its surroundings, it would not have been possible to tackle its execution.

On the other hand, an analysis of waves was made using data from existing buoys (from Fisterra to Bares), as well as Wasa data. The greatest 75 storms of the last 25 years were studied and the maritime climate expected in the location was defined. For its definition, the aforementioned storms were propagated to the buoys placed in Langosteira, A Coruña and Vilán, once their characteristics in deep waters had been described through a Hindcast analysis of wind planes. After finding out the extreme regime in the buoy in A Coruña, which, though scalar, possessed data that were over 20 years old, a relation between both buoys could be established.

Thus, a regime of extremes was composed for the buoy in Langosteira, in the exact location

of the works, and, having set the criteria for design, the wave height to be used in the consecutive studies of stability and operability in the new docks could be known.

Finally, having established a working life of 50 years and assuming the probability of failure fixed by the ROM 0.2.90, of 0.30, a return period of 140 years was defined for the calculation of significant wave height for design. The breakwater was planned in stretches to be aware of the calculation wave at all stages, the main stretch being the critical point: the last 1800 metres of the breakwater, with a significant wave of 15.1 metres, which represents a maximum height of nearly 26 metres.

The breakwater in Langosteira became thus a building referent in the whole world, being as it is subject to the greatest wave actions known.

The chosen type of breakwater was the sloping one. This type of solution, flexible in its concept, is conceptually reasonable when there is a degree of ignorance as to the actions the structure is submitted to. On the other hand, at that point there were no references of vertical breakwater built in the Atlantic Ocean (the breakwater in the port of Gijón is the first of its kind to be built in the Cantabric Sea). Other reasons were taken into consideration for the election of the sloping type. Besides, the search for wave-breaking was studied to improve navigation conditions in the surroundings.

As a consequence of all this, the realization of redundant studies was decided, both in physical and numerical models, that permitted a reasonable confidence in the results.

Thus, in order to find out about the wave height design at the location, numerical models of irregular propagation of waves Refdif, Props and Ghost were used; those numerical models had been contrasted through simultaneous records of the directional buoys of Langosteira and Vilán. Besides, to reduce uncertainty, given the special conditions of the bathymetry, a physical model for contrast in a multidirectional 3D basin was developed by WL Delf Hydraulics (Netherlands), which showed an amplification of the waves in a 13% due to the influence of the sea bottom, extremely affected by directional diffusion.

To amplify knowledge about the stability of the sloping dock, two tests were developed in the 2D flume at the University of Aalborg (Denmark) and at the facilities of Cedex, part of the Ministry of Development. These tests allowed the design of the structures of the sloping docks as far as the stability of the blocks in the main layer, its berms, the strain on the shoulder and the existing overtopping.

The designed section consisted of an outer layer with a slope of 1:2 of 150-tonne cubic blocks with its corresponding filters; firstly of 15-tonne

blocks and then secondary filter between one and five tonnes protecting the core. The section was endowed with two berms, with 50-tonne blocks at the -17-metre level and 5-tonne breakwater blocks at the -25-metre level, respectively.

A massive wall screen was designed, with its foundations laid at +10-metre level with regard to the maximum extreme equinoctial low tide and culminated at +25-metre level, with a width of 12 metres at its top and joined supportively to the breakwaters's vial.

As a consequence of all this and considering the intense overtopping above the structure, the critical point in the design of the breakwater could be spotted, in this case its rear side. Thus, it could be prepared and reinforced.

The rear side was composed with a double-layer system of 15-tonne blocks putting in a pattern like a brick. This way, a smooth slope was achieved to reduce the impact of the produced overtopping.

To find out about inner wave disturbance within the docks and strain on mooring lines of ships brought alongside two studies were developed at the Cedex facilities and at the Danish Hydraulic Institute (Denmark), in an unidirectional 3D basin, which showed the need to build a spur breakwater in order to reduce the strain on mooring lines in extreme weather conditions. The features of inner wave disturbance were proved to be convenient.

Likewise, redundant analyses in numerical model were carried out using the MIKE21 system by the Danish Hydraulic Institute which, calibrated with the physical model, allowed the implementation of a numerical model of strain on moored ships. The dock results were satisfactory, obtaining much reduced inactivity of operations.

The effect of the resonance produced within the basin was also studied. Port basins, considering their dimensions, could enter a stretch of resonance if there is a coupling with certain long wave periods.

These long-period waves usually accompany a surge under certain conditions. When the incidental surge has short periods (from four to 20 seconds), with small wave-lengths in relation to the basins dimension, it could be said that there is a balance between the energy of the entering surge, the energy dissipated inside the basin and the energy radiated towards the open sea through the entrance of the basin. In this case, the resulting inner wave disturbance levels are defined by the degree of sheltering the port has got against the incidental surge.

For long-period waves (lasting minutes), with wave-lengths that are comparable to the basins dimensions, it is possible that the energy entering through the entrance does not leave the basin

completely, and therefore an accumulation of energy is produced inside the basin, with the subsequent amplification of the oscillation provoked by waves. This phenomenon, known as resonance, occurs when the wave-stirring frequencies coincide with the oscillating frequencies that are typical to the basin. For dimensions typical to roads (stretching for hundreds of metres) the natural periods of oscillation last minutes.

The response of the long wave depends mainly on the port geometry (depth and plan configuration of the docks) and on the capacity of the berths to dissipate energy, the most efficient way being the release by exterior radiation. This resonance phenomenon is distinguished by the presence of sheer vertical movements of the released surface and high horizontal speeds. This hinders or prevents the loading and unloading operations of ships moored to the quays and it can even produce the ripping of the mooring lines, causing great harm to port activity.

In our case, the basin in Langosteira are 1800 metres long and 1600 metres wide, so the periods of resonance proper reach 200 seconds, not presenting great amplifications.

To achieve a complete knowledge of manoeuvres of ship entry and exit, the numerical model Shipma, which allowed the definition of the necessary manoeuvring area, and a real-time simulator at the facilities Siport XXI has got in Madrid, which showed what the limit conditions of operation are, were used in turn. Generally, with 4-metre to 4.5-metre waves and a 20-knot wind, the manoeuvring difficulties are minimal to medium.

To assess the stability of the round head of the breakwater and the effect of directionality in particular spots, the Cedex multidirectional 3D basin was used. Once considered the obtained results, two different alternatives were projected to be eventually studied in depth: the round head and the vertical caisson.

The 2000 project was complemented with the berths for liquid bulks, the construction of a west breakwater to shelter the port, the building of quays for the berthing of solid bulk and a road access from Sabón Industrial Area. The budget of the investment for the building project of the year 2000 reached 80,000 million pesetas (480 million euros).

c) Analysis of stability of the round head

From the year 2000 to 2004, the Port Authority used the multidirectional 3D basin of the University of Aalborg to study and analyse the critical factors in the stability of the round head, under supervision by Dr. Hans Burchart. As a consequence of these studies, the viability of either of the proposed options (vertical caisson or

round head) was concluded, as long as the density of the concrete, a critical factor to stability, was acted upon.

d) Re-analysis of the dock stability and plan configuration

Taking into account the singularity of the dock and its extreme location, the Port Authority proceeded to re-analyse the stability of the breakwater in Langosteira's Cape and the plan configuration of the works in order to optimise the investment to be made in some extent.

Using Cedex facilities, the 2D large flume and the multidirectional 3D basin, the breakwater of Cape Langosteira was studied again. It was detected that the rear slope of the breakwater was the critical part of the structure, and the importance of the construction of a back berm, at -11-metre level in relation to low tide was observed; the size of the blocks was increased to 50 tonnes, and they were hollowed to reduce the hydraulic pressures of the core.

The basic aims of the project were redefined, specifying the transfer of the oil and coal terminals as initial objectives of the first stage of the works. In this way, a minimal plan configuration was studied to enable the new port to receive the anticipated traffic.

e) Economic and financial analysis

In the year 2000, facing difficulties to obtain European funds for the execution of the works and to prove its technical viability (subject to great scientific debate), the Port Authority, aware of the fact that financial solutions had to be found to allow the development of the project, contracted Morgan Stanley, later N+1, to analyse and study the existing alternatives. The de-occupation and consequent expropriation of the land of the inner docks was re-started. It is at this point that the two possible areas of action are specified; later, once the execution of the works was decided, these two areas were included in the agreement signed by Xunta de Galicia, the Ministry of Development and the Councils of Arteixo and A Coruña for the carrying out of the works.

Four sources of financing were defined to support the operation: the real estate business, European funds, the generation of wind power in the port and the borrowing capacity and own funds of the Port Authority.

Launching of the works

On 13 November 2002 the tanker *Prestige* sank in front of the Galician coast. This accident triggered a plan of infrastructures which was designed specifically for our region: the "Plan Galicia". In that plan, the Outer Port of A Coruña was the flagship.

The approval of "Plan Galicia" in an extraordinary Cabinet meeting celebrated in A Coruña Town Hall was the revulsive for the launching of the works. Three sectorial commissions were created: technical, economic and financial, which worked between January 2003 and February 2004. The technical board, object of this communication, took up the work done to that moment again and commissioned different verification tasks.

a) Re-study of the stability of the breakwater and plan configuration

In this period, the process of study of the breakwater was finalised. The level of the front berms was modified to attempt a reduction of the joint probability of failure of the structure, and the rear slope was altered. Different options were weighed up, finally selecting 52-tonne parapipedic blocks, pierced and regular, as the most convenient design to endure overtopping impacts. The need for a berm was also analysed, although it was finally not included in the 2004 project. It was later recovered in 2009.

It was decided that the projected west breakwater was not necessary for a first transfer of energetic produce which, in some way, had been the driving force of the action. As a consequence of such elimination in the first stage, the metres of berths to be executed had to be reduced, considering the reduction of sheltering of the new breakwater against the waves coming from WNW. Those works that could be executed by operators, such as berths for liquid bulks, were also eliminated.

b) Re-study of the dock layout

Different configurations of the breakwater were analysed approaching it to land, proving thus their lack of viability. Finally the layout of the dock in the initial configuration of the project in 2000 was kept.

c) Building project 2004

The Port Authority hired the consultancy Alatec for specification of the project that was to be tendered for. The project, whose authors were civil engineers Pedro Canalejo Marcos and Pedro Canalejo Rodríguez, was directed by Fernando Noya Arquero, under supervision by Dr. Hans Burcharth. It reduced the scope of the one designed in 2000, including modifications and decisions made back in that year. The established budget for investment was 434 million euros and a construction period of 96 months.

This project, which is the one that was finally tendered for in February 2004, involves the movement of over 32 million cubic metres of material, the manufacturing and use at the works of nearly

2.5 million cubic metres of concrete, as well as the making of over 130,000 blocks of different sizes and the use of more than 15 million kilos of steel. Thus, it became one of the greatest civil engineering works ever undertaken in Spain.

Once the works are finished, the land surface available will be 143 hectares, a mooring front of 920 metres long and 22 metres deep, and a breakwater rearside of over 1,300 metres, which will permit the construction of quays for the required movements of liquid bulks. With this project, once the docks have been provided with accessibility by road and railway, they will be able to receive the transfer of energetic produce that currently move about the installations of the port of A Coruña.

Having started the works, the building of a round head nose was re-taken, being the best solution to close the breakwater and taking advantage of the studies on a physical model that had been carried out in the multidirectional basin of the University of Aalborg, from 2002 to 2004; those studies produced the doctoral thesis that was presented by the author of this study at the University of A Coruña under the title: "Fixing a formula for calculation of the stability of the round head of breakwaters protected by cubic concrete blocks". A reduction of wave disturbance within the basin, greater building ease and a reduction of risks in its working life were the reasons given for such change.

The second stage of the project

In 2008 the Port Authority commissioned the consultancy Sener Ingeniería to draft the projects of expansion of the work in process. The subscribed contract brought up the realization of the following projects:

- Berthing quays for liquid bulks.
- A service gallery for the pipe rack in the breakwater.
- A drain built parallel to the dock for overtopping water.
- West breakwater.
- Buoying of the access channel.
- News berths in the transverse quay.
- Fitting out of the docks.

The aim of the Port Authority in the launching of this contract was the obtaining of a gallery of projects to allow them, depending on budget possibilities, to have the projects, drafted and processed, at their disposal to be able to execute the necessary works to face demand in the shortest time possible.

The furthest development of the docks will lead to the availability of more than 250 hectares of surface, nearly 5,000 metres of berths, up to 10 berths for liquid bulks in various quays and the construction of an inner port railway station.

The project as a whole

However, the project of the Atlantic Port, a name coined by the Port Authority, is more extensive than any other port project, which calls for several complementary actions to round off the works and allow it to meet its objectives.

Accessibility, both by road and railway, is fundamental. Without it the port could not be fully operative. Ports are shaped as a basic logistic node of modal exchange; they are intermodal and multimodal platforms that are key to guarantee the efficiency of transport. Thus, using the basic projects drafted in 1998 as a base, in the last few years relevant works and studies have been developed to achieve a fully operative port.

a) The road access

In 2006, Road Administration of Galicia (Ministry of Development) started studies to draft an informative report first and, later, a building project of access to the outer port.

The solution which was finally chosen, currently undergoing bidding, will provide a direct access to AG-55 motorway and, through it, to A-6, in a toll-free stretch. Given the orography of the area, to avoid the gradient it will be necessary to build a 6-km stretch with two tunnels in its run. The budget for this is around 50 million euros.

b) The railway access

In 2006, the Port Authority commissioned the consultancy ETT Ingenieros to re-study and analyse the economic and financial viability of a railway access to the Outer Port. Such works, subsequently complemented with the partaking of the Spanish Ports Head Office and General Railway Management (Ministry of Development), were realized in the selection of an optimum alternative that links the port to Uxes railway station, running across the valley of Seixedo river, in the surroundings of Sabón. With a budget of investment nearing 80 million euros, it has an approximate length of 7 km, half of which run inside tunnels.

On the other hand, in the aforementioned study, the economic and financial viability of the construction of the new railway was analysed. From an economic point of view, the investment is viable, since the reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere, as compared to the volume of traffic on that road, and the improvement of conditions in the current road network, amongst others, are seen as beneficial. However, rail investments for cargo movement are not viable from an economic point of view. The cargo transported by road do not have to finance the infrastructure, so it is not possible to make a competitive offer using the railway.

Moving cargo by rail is a matter pending in Spain. The rigidity of the means of transport adds up to inadequate infrastructures, lack of connectivity, lack of nodes of logistic exchange, a scarce length of compositions, etc. This means of transport has its market niche in mono-client compositions and in the mid and long run, from 300 km on. Nevertheless, in the port of A Coruña, the railway has proved to be competitive in the short run with mono-client compositions. Thus, up to 1.200.000 tonnes have been moved towards the power station in Meirama, 30 km away, as well as 100.000 tonnes of bioethanol departing from the factory Abengoa has in Teixeira. In both cases, the railway has proved to be the most efficient means of transport.

c) Industrial Areas development

As a way of complementing the previous actions, it is necessary to create industrial land in the surroundings. This is one of the great opportunities of the Langosteira's project. There is nowhere in the rest of Galicia which, endowed with a convenient accessibility by road and railway as well as by sea and air, also possesses wide spaces to be developed.

This is the great strategic decision for the future: the planning of spaces reserved for economic activities –industrial, logistic and tertiary- that permit a response to the growing demand for land in the long term.

Port planning cannot be understood as being alien to territorial planning; the former is included in the latter, standing out as a valuable tool within the transport system.

The Port Authority started several studies in 2006 with the invaluable collaboration of the Chamber of Commerce, Industry and Navigation of A Coruña and Caixa Galicia Corp; those studies helped the definition of the possible development of the nearest places, as well as the necessities of the whole environment.

All these studies concluded the viability of nearly doubling the currently existing industrial land; up to 10 million square metres could be developed between the neighbouring area of Morás, about 5 km from the Outer Port -1.5 million square metres are already being developed- and the creation of an industrial belt, between the estates of Bens and Sabón, to protect the new port.

The creation of cushioning areas to separate port and industrial activity from population centres is considered to be essential, considering previous experiences in the port of A Coruña. In our case, it is necessary to create an environment in which various industrial activities can be developed, from the processing of raw materials to the transformation of manufactured products and consequent obtaining of products with a high

her added value, and different logistic activities of exchange between means of transport. Thus, the locking of a belt between the industrial area of A Grela-Bens and the one in Sabón following the coastline, fitting out the population centres of Suevos and Rañobre, boosting them and providing them with urban services, seems necessary to guarantee the capacity of the port to develop its activity in the long term.

d) Transfer of activities from the inner basins to the outer docks

As we have explained in the previous paragraphs, the birth of the Outer Port is mainly bound to the conflict between the port and the city of A Coruña. The sequence of dramatic accidents, environmentally speaking, and the negative effect of port activity in the environmental quality of life of citizens generated a social and political climate that allowed the execution of a work of such magnitude.

However, the transfer of potentially dangerous or unpleasant activities to the new docks must be done with utter caution and in a gradual way. The strong investments that port operators and clients will have to face as a consequence of the transfer and the loss of synergies that will be generated by the existence of two separate basins bind the particularised analysis of each traffic and installation.

Currently, the Plan of Uses of Port Spaces of the Outer Port is being negotiated; this plan will permit the creation of flexible, multi-purpose terminals that in some way could generate a critical mass which will allow port operators to face the necessary investments in both equipments and infrastructures.

In coming years, the Port Authority will announce tenders for the construction and exploitation of terminals of solid and liquid bulks, trying to guarantee its capacity of growth and possible development in stages. This way, operators and clients will be able to plan their investments on solid ground, knowing they will also be able to adapt their installations in relation to future requirements and thus reduce the financial risks of investment.

The basic aim, according to the availability of the railway, of the transfer of solid bulks –currently, A Coruña is the fourth Spanish port with greatest rail movement- is to start the operations in 2012. Forecasts say that in 2015 the new docks will be operative for hydrocarbon and steam coal traffic. Later, it is intended to carry out the transfer of traffic of the rest of solid bulks gradually, leaving the inner docks for general cargo and those which have a significant component of regularity.

Thus, the Quay of the Centenary could become a multi-purpose terminal that allows the rise

of the traffic of containers in relation to the development not only of the industrial environment, but also of maritime routes. In addition, the inner basin in use will receive the traffic of cruise liners, taking advantage of the differential value of having a dock in the historical heart of the city, and fresh fishing produce, so important for the economy of A Coruña.

At the same time, it is necessary to supply the new docks with port services to make them operative; not only with water and energy supplies and telematic services, but also with security, tugs, pilots, moorers, waste disposal, stowage, etc. To this end, conversations are being held with service companies that, for need of investment, are not flexible in their capacity of response to prepare the beginning of activity in the new docks.

3. Conclusions

The outer port of A Coruña shapes itself as a response to a social demand. The distancing of potentially dangerous and unpleasant traffics has ultimately been the reason for the launching of the project. This has been a challenge for maritime engineering. The extreme conditions of maritime climate in the area have forced the study of each of the aspects that take part in the project exhaustively. The execution of redundant tests allows a reasonable degree of confidence in the result obtained.

The use of both numerical and physical models in a coordinate way allows the study of not only the operative conditions of design but also the exploration of new possibilities of the installations.

Port works are included in territory planning, so it is necessary to contemplate not only maritime works. Rational planning demands, at the same time, to plan accessibility by road and railway, and endow spaces for economic, industrial and logistic activities in the surroundings.

Only long-term planning provides satisfactory answers to the existing problems. Reserving spaces in the surroundings and studying the capacity of extension of the designed infrastructures must consider not only the uses and activities that can be predicted in the mid and long term, but also optimistic scenes of growth to respond to if that were the case.

The maturing of great entity port works spreads out in time. Because of this, initial planning must be ambitious to gain advantage of its joint procedure. Thus, it will be possible to respond quickly to demand requirements. As far as this goes, an over-sizing of the designed installations must be, at least, studied and taken into consideration.

4. Bibliography

CANALEJO, P. y NOYA, F. "Modificado del proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2009.

MACIÑEIRA, E. NOYA, F. y BAJO, V. "Construction of a new port in Punta Langosteira, La Coruña, Spain, International Conference on coast, marine structures and breakwaters". Edimburgo, 2009.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La planificación portuaria en el entorno litoral. El caso del puerto de La Coruña, I Congreso del Litoral". Vigo, 2008.

MACIÑEIRA, E. NOYA, F. y BAJO, V. "Construction of a new port in Punta Langosteira, La Coruña, Spain, International Conference on Coastal Engineering". Hamburgo, 2008.

MACIÑEIRA, E. y BURCHARTH, H.F. "Spatial damage distribution over a cube armoured roundhead, International Conference on Coastal Engineering". Hamburgo, 2008.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La accesibilidad al puerto exterior de A Coruña como factor de competitividad". VII Congreso Español de Ingeniería del Transporte. A Coruña, 2008.

MACIÑEIRA, E. y SOUTO, I. "La planificación territorial en el entorno del nuevo puerto de La Coruña, La dársena de Punta Langosteira". I Congreso de Urbanismo, Ciudad y Territorio. Bilbao, 2008.

MACIÑEIRA, E. y BURCHARTH, H.F. "New formula for stability of cube armoured roundheads, Coastal Structures'07". Venecia, 2007.

MACIÑEIRA, E., NOYA, F. y BAJO, V. "Breakwater for the new port of La Coruña at Punta Langosteira, Coastal Structures'07". Venecia, 2007.

MACIÑEIRA, E. y BURCHARTH, H. "On the choice of structure and layout of rubble mound breakwater heads". 31 World PIANC Congress. Lisboa, 2006.

MACIÑEIRA, E. y GONZÁLEZ LAXE, F. "Estudio de la estabilidad del morro de un dique en talud. Influencia de los distintos factores que intervienen, aplicación práctica a las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, Instituto de Estudios Marítimos". Universidad de A Coruña. 2004.

CANALEJO, P. y NOYA, F. "Proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2004.

BURCHARTH, H.F., HAAGENSEN, P. y MACIÑEIRA, E. "Stability of roundheads armoured with cubes, Coastal Structures'03". Oregón, 2003.

BURCHARTH, H.F. "Report on model testing of rubble mound roundhead solutions (new port of La Coruña at Punta Langosteira), Hydraulic and coastal Engineering Laboratory". Aalborg University. Denmark, 2003.

MACIÑEIRA, E. y NOYA, F. "Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira II". VI Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas. Palma de Mallorca, 2001.

MACIÑEIRA, E. "El proyecto de obras de abrigo-diques en talud, ponencias del 1er Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológico Portuario". Cancún (México). Editado por Fundación Portuaria. Puertos del Estado. Madrid, 2000.

CANALEJO, P. y MACIÑEIRA, E. "Proyecto constructivo de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira". Autoridad Portuaria de A Coruña. 2000.

MACIÑEIRA, E., CANALEJO, P. y RIVERON, F. "Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira". V Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos. A Coruña, 1999.

Chapter 5

The execution of works of the outer port in

cape Langosteira

Fernando Noya Arquero, Victoria Bajo González and José Enrique Pérez Noguer

1. Introduction

The Port Authority of A Coruña is facing the thrilling challenge of promoting one of the most relevant works of port engineering in the world, never before carried out. Although, in general, great breakwaters are located in areas of extreme depth with unfavourable maritime climate conditions, in our case these conditions can be considered to be particularly adverse, hence the singularity of both its design and the determinants on the execution of the works.

Given the dimension of the works and their repercussions, the responsibility which the human team in charge of the execution of this great port feel, is twice as important. After five years, there have been lots of hours of work, lots of effort and fears in front of the always unpredictable ocean. We have also lived moments of demoralization

as a consequence of the tragedies we suffered. However, as a counterpoint, we feel both professional and personal satisfaction at the accomplishment of the initially set goals and at having overcome, year after year, the uncertainties many saw as to the viability of this project.

2. Antecedents

The project was out for tender on 25th February 2004, with a basic budget of 503.933.770 euros. Bidding parts were Sacyr and the UTEs (temporary union of different companies) formed by Somague Engenharia and Puentes y Calzadas; Dragados, Sato, Copasa and Construcciones Especiales; and Necso Entrecanales Cubiertas, FCC and Ferrovial Agromán.

The commissioning board proceeded to the opening of administrative and technical offers on 28th July of the same year. Once the commission chosen to the effect had analysed and graded the technical offers, it issued the corresponding report. Economic offers were open on 28th October.

On 20th December, the board of directors of the Port Authority of A Coruña agreed on commissioning the so-called UTE Langosteira, formed by the companies Dragados, Sato, Copasa and FPS, for an amount of 429,200,392.63 euros.

The European Commission, in its Decision C (2005) 5446, of 12th December 2005, granted economic support from the Cohesion Fund that amounted to 257,539,720 euros, to the project of New Port Installations in Cape Langosteira- First Stage, which represented a 71% of the total budget. Works began on 11th March 2005 with an execution period of 78 months, so the deadline goes up to 11th September 2011.

3. Works description

This ambitious project mainly consists on constructing a rubble mound breakwater as its most significant element. This is so due to both its technical and its building complexity, being located on an oceanic coast with great depths and exposed to extreme conditions of maritime climate.

It is a breakwater of more or less 3.400 metres of length, with changeable depth along its development (it reaches 40 metres in some stretches) and closed by a roundhead.

The work is completed by a spur of 390 metres of length and a vertical section, made up of 13 caissons that on their inner side will also act as a berth for oil tankers, and a secondary rubble mound breakwater of 579 metres. The design of the new port is completed with a dock for solid bulks, 900-m long and 22-m deep.

The 143-hectare surface of dock generated is outstanding; it will be the site for future port installations. The surface of sheltered water amounts to 230 hectares, with a minimum depth of 25 me-

tres in access routes.

Finally, the execution of the access road to the port from Sabón Industrial Area, situated nearby, is also considered.

Plan of the new port installations in cape Langosteira.

The breakwater

The structural design is a rubble mound breakwater, able to resist waves of significant height up to 15.1 metres and 16 seconds of period, for a working life of 50 years, to which a return period of 140 years corresponds.

As the depth and the wave requirements foreseeable in each stretch of the breakwater increase, different sections are projected which, according to the weight of the blocks in the main layer, have been divided into four main types:

Sections with a main layer of 70-tonne cubic blocks. Type A

Sections with a main layer of 90-tonne cubic blocks. Type B.

Sections with a main layer of 150-tonne cubic blocks. Type C.

Sections of the roundhead. Type D.

In all of them, the outer slope is 2H: 1V, and under the main layer, two layers of filter are displayed on a core of unhewn quarry stone.

In sections of the A type, developed in the first 900m, the rear-side wall, made of mass concrete, is topped at +19 height, forming the layers of filter with rocks of 500 kilos and 5 tonnes.

The only section of the B type goes up to K.P.1+100 (kilometric point 1 km and 100 metres). In it, the rear-side reaches +23.7 height, and the increase in weight of the blocks in the main layer to 90 tonnes makes the filter's become 15-tonne concrete blocks.

Sections of the C type correspond to the principal area of the breakwater, where depth goes beyond 40 metres and the maximum height of planned waves is reached. The outer protection layer is formed by 150-tonne blocks, displayed on a filter layer of 15-tonne blocks, and separated from the unhewn quarry stone core by another layer of 1-tonne rocks. The rear-side goes up to +25 height.

The inner side of the breakwater from K.P.1+800 (from which there is no more surface of dock attached) is protected to resist the overtopping that the breakwater will have to endure. Under the upper layer, formed by hollowed concrete blocks of 52.17 tonnes, a filter of 500-kilo rocks is displayed upon the unhewn quarry stone core.

The type section of the roundhead is formed by an outer layer of 150 to 195-tonne blocks, supported on a standing berm topped at -25-m height and formed by 50-tonne cubic blocks, the layer being 5.5-metre thick. The width on the top

at +17.35-m height is 34.75 metres, which is also the roundhead's radius. The gradient of the outer slope goes from 2H: 1V in the trunk sections to 1.75H: 1V.

The roundhead has been divided in four sectors along the 213° in which the type section is developed. The main difference among them lies on the different densities of the outer block sheet of the protection layer. Maintaining the dimensions of the 150-tonne cubic blocks with $\phi = 2.35t/m^3$, two new densities of $\phi = 2.80t/m^3$ and of $\phi = 3.04t/m^3$ have been defined, inferring that the theoretical weights of these elements are 178 and 195 tonnes respectively.

Caisson dock

A transverse dock of 900 metres of length and 22 metres of depth is projected perpendicular to the breakwater, with a vertical section, made up of reinforced concrete caissons lightened with rectangular cells of 27-metre jack.

Spur

At 240 metres from the breakwater's roundhead, we designed a spur of 390.9 metres of length and vertical section made up of 13 caissons (of 4 types) of reinforced concrete founded at -23 height, and a super-structure of lightened concrete topped at -7 height, with a rear-side topping at +16 height, increasing up to +25 height at the junction with the breakwater.

Secondary breakwater

The secondary breakwater, perpendicular to the coastline, is 579 metres long and is of the sloping type, topped at +8.50 height. The secondary breakwater's section is protected by an outer layer of rocks of 2 tonnes at the stem, 3 to 5-tonne rocks at the trunk and 6-tonne ones at the sloping head, with a gradient of 2H: 1V.

Levelled areas

The 143 hectares of surface of the levelled area (previously mentioned as surface of dock or quay level) are obtained from the quarry areas and the space gained off the sea, filled up to +6 height. The execution of the surface of levelled area works in turn as a regulation job/task in days of storm, allowing the continuity of the quarry works of extraction and the soil dumping for land fillings.

Access

The project includes the access road from the neighbouring Sabón Industrial Area. This road, with two 3.5-metre wide lanes and 2.5-metre verges, is 1,300 metres long. It also involves the construction of a viaduct with three gratings of 19, 30 and 15 metres of span.

Most representative units

The most significant work volumes are the following:

Quarry:	32,400,000 m ³
General filling:	13,300,000 m ³
Unhewn quarry stone and rocks:	40,000,000 Tm
Concrete in blocks:	2,877,000 m ³ (171,000 units)
Concrete in caissons:	137,000 m ³ (41 units)
Concrete for rear-side:	376,000 m ³
Concrete for super-structure:	60,000 m ³
Reinforcements:	15,000,000 kilos
Dredge in rock:	17,000 m ³

4. General planning of the works

The planning of works of such dimensions requires, in order to be successful, the careful study of each and every element that may determine their execution. In our case, the main factors taken into account, even at the project stage, in the offers made by the various bidders and wholly analysed at the beginning of the works in 2005, were the following: quarry exploitation, land accessibility to the works site, the inexistence of other nearby sheltering works to support the operations of maritime teams and limitations of maritime climate which determine the use of equipment, on both land and sea.

Once the studies on the aforementioned aspects were thoroughly carried out, there followed the definition of a general planning of the works, so that the 2011 deadline could be met.

From this planning, the following activities to be developed before the beginning of the construction of the definitive breakwater came up: the fitting-out of temporary accesses, construction of an office area and facilities for workers, accesses for the opening of quarries and start of their exploitation, temporary plant for the manufacture of concrete blocks, construction of an auxiliary port, installation of a plant for crushing aggregate and a permanent yard for the manufacture and stock of concrete blocks.

Having defined these initial requirements for the works, we proceeded to analyse in detail all those processes which, due to their nature, complexity and transcendence within the organization, involved the use of exceptional means in their development: permanent accesses, quarry exploitation plan, general fillings, execution of consecutive stretches of the breakwater, construction of the roundhead, the spur, the secondary breakwater and several quays.

Next, the different campaigns of the works were planned in time, and it was found out that two years would be needed for the execution of auxiliary installations, four for the advance of the

breakwater, and one more to finish off the sheltered areas of the works.

All the planning was absolutely conditioned by the execution of the breakwater, which amounts to 82% of the works' budget, and more specifically by the fact that its advance can only be carried out from March to October, since the works must be protected for the rest of the year against possible storms.

Once the activities to be developed in different campaigns of execution of the breakwater had been analysed, the installations, means and resources required for its execution were defined and measured according to the following forecast of development in time:

1. - Start of the land advance through direct dumping from March to September, when these works are stopped to let the protection activities of the work done start; these activities should be finished before November.
2. Once the land advance is paralysed, the dumping in the sea starts, never going further than -20.00, a depth at which storms do not affect the executed work substantially.
3. At the same time, the placement of blocks on the breakwater continues to complete the sections and the tasks and concreting of the rear-side wall.
4. Those activities that are not conditioned by maritime climate, such as the production of aggregate and concrete blocks, carry on as usual during the winter campaign. Thus, enough stock will be available in the summer campaign to tackle the construction of the planned stretches of breakwater.
5. Digging works also continue, decreasing the number of teams as the land advance is paralysed. Quarries are opened to get them ready for the following campaign, and the necessary material for maritime dumping, which carries on, is produced. The aggregate needed for producing concrete continues being issued.

Within this general planning, the consecutive campaigns of breakwater advance by land means, developed between March and October, require special detail. This is the most critical activity in the works, towards which all the activities carried out for the rest of the year are aimed and on which the achievement of the set objectives depend. This part of the execution of the breakwater follows this sequence, repeated automatically in subsequent campaigns:

1. Maritime dumping under -20 height. This dumping can be done throughout the year, as long as weather conditions allow ships to operate. According to the tests carried out preliminarily, storms do not significantly affect materials placed under that height. All these operations are executed by dump scows of bottom dumping. First, the advance is made with two side retaining walls that

act as a longitudinal enclosure of core containment, to proceed with the dumping of unhewn quarry stone in the core. Then, the 3 to 5-tonne rocks are dumped up to -28 height, and after this the same is done between -28 and -20 height. Finally, 15-tonne blocks are dumped as protection up to -20 height, in a berm upon the rocks.

2. Maritime dumping from -20 to -5 height. This follows the same methodology described in the previous paragraph; however, it must be done in the summer campaign to avoid being affected by winter storms. The advance is made by maritime means on the unhewn quarry stone core, with two side retaining walls and the core up to -10 height. The process of maritime dumping ends with the dumping of core materials, between -10 and -5 heights.

From -10 height up, given the section width reached, the execution of the retaining walls is not considered to be necessary, as they are quickly protected by the land advance. At this stage, refining is dumped by the same dump scow team under -5 height, with a minimum time-lag as to the land advance.

3. Advance by land, with direct dumping from a dumper up to +10 height, of the work platform. The different land units of work act with a minimum time-lag, which is compatible with the construction process, to reduce the amount of unhewn quarry stone exposed to storms at the point of advance. From the top, at +10 height, there is a progress of the complete section of the breakwater, advancing upon this platform with a first direct dumping of unhewn quarry stone from 100-tonne dumpers, helped in their drive by a bulldozer.

4. Profiling of the breakwater through the dumping of material by crane up to its definitive slope, in the different layers that make up the breakwater.

5. Placement by crane of the different elements that serve as a filter of the protection layer. The filter rocks on both sides of the section are placed with a crane equipped with a tray, moving around 40 tonnes in each operation. Behind this crane, there is another one of similar capacity to place 15-tonne blocks on the slope on the sea-side.

6. Placement by high-capacity crane of blocks of the main layer. Cranes with high capacity and range place first blocks of 70, 90 or 150 tonnes on the outer slope, depending on the corresponding stretch of the breakwater, and subsequently, those on the inner slope.

7. Execution of winter roundheads. Given the great damages that winter storms can cause on that part of the breakwater whose definitive section has not been finished yet, land advance is interrupted from November to February, after the execution of the three winter roundheads

corresponding to each campaign. These roundheads protect the works against storms during the winter months. They have been specifically designed for the three stoppage points of the works, checking their effectiveness through tests with reduced models. Each roundhead consists of a closing of the building section with concrete blocks of different sizes.

8. Execution of the rear-side. With a significant time-lag to allow the main settlements of the breakwater to occur, and once the placement of the upper protection berm has finished, the mass-concrete protection rear-side of the breakwater is executed.

5. Development of the works

Preparations. 2005-2006 campaign

The works start officially on 11th March 2005. At that time, the site of the works, despite its apparent proximity to the city of A Coruña, was an area of cliffs hardly accessible by land, without a single haven on the coast and totally lacking in any kind of basic service: water or electricity supply, plumbing and drainage, telephony... Hence, the first few months were devoted to the execution of temporary road accesses and to the construction of the necessary fittings to host the whole structure of the works, which in 2010 will reach over 800 workers.

Firstly, a preliminary road access was fitted out through the core of the port of Suevos, and a levelled area where 1,350 m² of offices were erected, belonging to both the constructor and the works management, in order to locate over 70 technicians that daily deal with the execution and control of the works. Besides, the facilities in service for the workers were built, among which a canteen that can hold over 180 people stands out. In addition, the works of installation of over 2 km of electricity cables were tackled, to supply the site with 8.000 KVA of power from the power plant in Sabón. Pipes were installed from Rosadoiro reservoir to meet the site, demand of water, over 2,000m³/day.

The first activity related to the works itself was the opening of quarries. A key factor in the election of the new port's location was the availability in the working site, as a result of the necessary excavations for the generation of future port esplanades, of the over 30 million cubic metres of stone materials required for the execution of the project. Otherwise, the new port would have been absolutely unfeasible. Such a great volume of material could not have been supplied from the outside, neither economically nor environmentally.

The exploitation of the quarries was started once the studies had been completed, since they had been developed at project stage, for the com-

plete definition of the geometrical configuration of the two selected quarries and their accesses; all of this was done according to the needs of material defined for each of the campaigns. At a first stage, the soil layer was withdrawn and stocked, since it was unsuitable for port fillings but apt as vegetable soil for the future restoration works of the quarry. On 25th May 2005, the first blasting was carried out, and since then this activity has not ceased. Since then, daily blastings were done practically non-stop. Quarries have produced over nine million cubic metres of filling used in the levelled areas gained off the sea, more than ten million cubic metres of materials used for the core of the breakwater, over two million tonnes of rocks of different sizes used in the breakwater's protection layers and more than five million tonnes of aggregate used for concrete.

The first great challenge was to tackle the construction of the so-called auxiliary port, given its condition of temporary installation that will be dismantled at the end of the works. Due to its features, it could be a great port work in itself, practically unparalleled in our coasts.

The construction of a great breakwater requires the use of great maritime means –dump scows– that carry out the dumping of materials in the deeper areas. These boats need a haven where they can load the materials. As we have pointed out, there was no such haven in the surrounding area, so it had to be created through the construction of a berthing line sheltered by a breakwater. Thus, the necessary levelled areas were generated to assemble the definitive installations of manufacture and stock of concrete blocks. The main elements in this port are:

-A sheltered area protected by a rubble mound breakwater of over 503 metres of length, in whose execution 5,797 concrete blocks of 50 tonnes each were employed, as well as 750 concrete blocks of 70 tonnes, the latter in the protection roundhead.

-A quay of the concrete block type, 350 metres long and 5 metres deep, for the loading of the dump scows that carry out the dumping of unhewn quarry stone, jetty blocks and blocks.

-Over 13 hectares of surface for the location of the auxiliary installations required for the execution of different units of the works.

For the construction of this auxiliary port it was also necessary to start a first block-manufacturing yard, used initially for the production of the first blocks of the permanent breakwater as well. This yard is currently dismantled, and had the following features:

- Installation for concrete-block manufacturing, made up of a manufacturing centre with a capacity of 120m³/hour and an area for the stock and expedition of blocks. Maximum production

of concrete in this installation reached 1,620 m³/day, in a 24-h working day, and its maximum capacity of stock was 1,500 blocks. Two mobile plants for crushing, working 150 tonnes an hour, were used for the obtaining of the necessary aggregate to produce concrete for the auxiliary port. In this park, 21.513 blocks of between 15 and 70 tonnes were manufactured.

The auxiliary breakwater was begun in September 2005, and the auxiliary port started operating in late April two years later, a fact which permitted the start of the permanent breakwater as it was planned.

As a complement to the port work, the project included a road access from the neighbouring Sabón industrial park. Thus, road communication of the port was guaranteed independently from the connection to the general network of State Roads, which at present is being carried out by the Ministry of Development. These works included, as the most singular part of the 1.3 kilometres of length of the access, the construction of a viaduct of three gratings of 19, 30 and 15 metres of span, and, below this, the execution of a canal to channel the drainage of the dam at Rosadoiro reservoir and the environmental restoration of the river banks.

The turning point. 2007 campaign

Once the levelled areas had been generated under the shelter of the auxiliary port, the works for the installation of the permanent blocks yard were started. Previous to its construction, there was a pre-loading of the area until a surface with compatible settlements (with regard to the future functions of the great bracings which were going to be installed upon it) was achieved.

The concrete volume to be produced through the whole process of execution of these works, which amounts to three and a half million cubic metres (a similar figure to the total concrete production in Galicia in nine months), is of such dimensions that it forced the installation of a construction and stock of concrete blocks yard, more alike to a permanent industrial installation than to a temporary working site installation.

The block yard is two-fold, one part for the 15-tonne blocks and the other for 50, 70, 90 and 150-tonne ones. In turn, each part consists of a manufacturing area and a block stock area. Each of the manufacturing areas is made up of a concrete production plant with a capacity of 200m³/h. At a point, 75,000 m³/month were manufactured, with a daily production of up to 220 blocks of 15 tonnes and 32 blocks of 150 tonnes.

Concrete is transported on keeled conveyor belts (innovating system in port works and imported from the manufacturing of elements where great volumes of concrete are involved, such

as dams) from concrete manufacturing plants to the casts or metal formworks where blocks are shaped. Those formworks are moved by two bracings with a capacity of 35 tonnes and 29 metres of span for the park of 15-tonne blocks, and of 40 tonnes of capacity and 32 metres of span for the park of blocks of greater size.

When six hours have passed since the filling of the formworks, these are withdrawn, and eight hours later blocks can already be transferred to stock areas, where they remain until they reach enough endurance to be employed in the breakwater; this process takes at least 28 days.

Each manufacturing area is surrounded by side stock areas which are beaten by two bracings of 180 tonnes of capacity and 42 metres of span for blocks of greater size and another two bracings of 80 tonnes of capacity and 30 metres of span for 15-tonne blocks. The park's maximum stock capacity is 16,000 15-tonne blocks, 3,000 50-tonne blocks and 4,750 150-tonne blocks. So far, 68,632 blocks of 50 tonnes, 6,576 blocks of 50 and 70 tonnes, 2,052 blocks of 90 tonnes and 10,458 blocks of 150 tonnes have been manufactured.

In order to satisfy the demand for aggregates associated to the high volume of concrete which was necessary to produce, a crushing plant was installed; this plant uses material extracted from the works' own clearings as a raw material. It has a nominal production capacity of 640 tonnes/h, out of which an average real capacity of 470 tonnes/h is concluded, which makes it one of the biggest in Spain. It is able to sort out the processed aggregates into six different sizes to adapt to the required aggregate grading.

The process is carried out in three stages: a primary crushing, through a jaw grinder which reduces the rock to a size of 300 mm; a secondary crushing, through cone and impact grinders which produce material that is under 120 mm of size; and finally, a tertiary crushing through an impact mill, out of which the six definitive sizes result, going from 0-25 mm and 40-70 mm. The sands produced are washed before being used to guarantee the quality of concrete.

At last, the great moment everybody was waiting for came on 17th April 2007, with the beginning of the construction of the definitive breakwater, as shown in the initial planning. The previous two years of work had here its first landmark, out of many which, with growing difficulty, have marked out the works.

This campaign was then considered to be especially decisive, when the viability of the execution of the works was still put into question by some. The moment had come to demonstrate through facts that the breakwater could be built. On the other hand, the orientation of this first stretch, westwards and facing against storms,

made it particularly vulnerable during its execution.

During this campaign, the advance goes up to K.P. 0+802, building the base of the breakwater, which is protected on its outer slope by 70-tonne blocks. As we expected, the beginning was not easy, because weather conditions were fairly adverse. In midsummer, two storms of significant wave height over four metres and another two of over three metres had to be endured. It should be enough to say that works on the breakwater could only be carried out for 66 days, as we can see in the following graph, which shows the advances and recoils through its execution.

By the end of August and once the breakwater advance had been finished, the execution of the winter roundhead was started, to protect the advance front so that it can endure the tough weather conditions of winter. In its execution, 126 15-tonne blocks placed in one single layer were used; upon this layer, 867 blocks of 70 tonnes were placed on a double layer. This protection was founded on a berm, executed through a maritime dumping at -10 height, 100 metres ahead of the breakwater front; its purpose was to endow the layer with stability and to allow wave-breaking.

The breakwater was executed simultaneously and, adjacent to it and through the summer period, an unhewn quarry stone retaining wall was built and protected with concrete blocks; its aim was to delimit an enclosure that would be able to receive the material from excavations during the winter, a fact which made it possible to continue the exploitation of the quarry and to prepare the clearings for the following season.

In this campaign, 3.5 million m³ of quarry materials were dug up, and 240,000 m³ of concrete were produced. 1.3 million cubic metres of unhewn quarry stone were dumped in the breakwater by maritime means, and 770,000 cubic metres by land means, placing 7,000 blocks of 70 tonnes and 850 blocks of 15 tonnes. To this end, the means in the following chart were employed:

MACHINERY 2007 CAMPAIGN

Land equipment Units

Drill carriages	4
Backhoes 110 t	4
Dumpers	16
Bulldozers	3

Maritime equipment

900m ³ dump scows	2
------------------------------	---

Cranes

Liebherr 1750	1
Demag 4800	1

The acid test. 2008 campaign

We were aware of the fact that the winter of 2008 was going to be the acid test for endurance of the works we were carrying out. More so

because the executed stretch of breakwater did not have a complete section, as it lacked the protection rear-side. But indeed, our most pessimistic predictions as to the harshness of the winter fell short of reality. If, during the month of January, two storms of significant height over 7 metres and a maximum height of 13 metres occurred, on 10th March a great storm hit the Galician and Cantabric coast, causing important damages in many coastal towns, A Coruña amongst others. On that day, historical maximums were reached at the buoys located in Cape Vilano and Estaca de Bares, as to those registered to that date by the buoy system of State Ports.

At the buoy located in the outer port, a significant wave height of 10.40 metres was recorded, as well as a maximum height of 15.30 metres; these were very close to the design wave height for this first stretch of the breakwater, which, nonetheless, endured the push of the sea perfectly well.

Once this fright was over, in mid-April, when sea-conditions allowed it, the 2008 campaign was started with the dismantling of the winter roundhead, which had accomplished its purpose satisfactorily. The execution process of this campaign was similar to the preceding one and to those following, except for the existence of two new challenges: placing 150-tonne blocks and take the breakwater to depths bordering on 40 metres.

In order to meet these requirements, the first Liebherr 11350, the biggest crane on caterpillars in the market, was incorporated into the constructive process. This crane, with a 135-metre long boom, is capable of placing 150-tonne blocks at a distance of 115 metres. It was specifically designed by German technicians to meet the needs of these works.

In this campaign, the greater depth of the seabottom imposed a bigger need for material than in the previous one. However, owing to the programmed means and to a milder climate, another stretch of 800 metres of the breakwater could be executed, reaching the K.P. 1+600. Work went on for 88 out of the 129 days which were initially foreseen according to the statistics; this can be seen in the following chart.

Like in the first campaign, a retaining wall was built to delimit an enclosure up to the auxiliary port to allow the continuation of quarry exploitation during the winter.

A new activity also started in this year: the execution of the breakwater's rear-side, which up to K.P. 1+087 has its top at +19 height. For its execution, another plant was installed which was independent from the existing ones in the block-manufacturing yard; its production was of 12,000 m³/month, so the continuous supply of concrete was guaranteed. The concreting was carried out in three phases up to K.P.0+860 and, later, as far as

height phases go, through rolling formworks, with an average advance of 15 metres/day. Here, we must highlight the singular design of the machine used for the vibrating of the rear-side concrete, capable of saving the 15-metre gap between the base and the top.

By the end of the year, 920 metres had been reached in the first phase, 875 in the second one and 785 in the third one, which implied a total of 55.000 cubic metres of placed concrete.

Like in the previous campaign, the protection roundhead was executed in the first week of September. This second winter roundhead leaned on a berm at -10 height, of 150 metres of length ahead of the breakwater and protected by one-tonne rocks.

The lack of operative days prevented the conclusion of the design anticipated initially, so the roundhead's front was only protected by a layer of 70-tonne blocks in the end. In its construction, 404 blocks of 15 tonnes, 106 blocks of 50 tonnes, 298 blocks of 70 tonnes and 148 blocks of 150 tonnes were used.

Coinciding in time with the stay of a floating dock belonging to one of the companies in the UTE (temporary union of companies) in the port of Ferrol, five caissons of the future transverse quay were made and subsequently towed and pre-anchored at the works site. These caissons have a 31,50-metre length, an 18,25-metre breadth and a 27-metre jack. Thus, the lack of availability of sheltered waters in Cape Langosteira at that moment where they could be executed could be ignored. With this action, their placement in the following campaign was guaranteed, when they would become essential to situate the machinery that would produce the remaining caissons for the quay.

Through this season, seven million cubic metres of quarry materials were dug up and 500,000 m³ of concrete were manufactured. One million cubic metres of unhewn quarry stone were placed in the breakwater by maritime means, and 1,4 million cubic metres by land. On the whole, nearly 2,000 150-tonne blocks were placed. To this end, the means shown in the following chart were employed:

MACHINERY 2008 CAMPAIGN

Land equipment	Units
Drill carriages	6
Backhoes 110 t	8
Dumpers	20
Bulldozers	4
Maritime equipment	
900m ³ dump scows	3
Cranes	
Liebherr 1550	1
Liebherr 1750	1
Liebherr 11350	1

The confirmation. 2009 campaign

As we have already mentioned, each campaign has involved the overcoming of a higher and higher milestone. In this case, ensuring the viability of the execution of the whole of the breakwater in four campaigns, and thus meeting the works' deadline, was at stake. At the beginning of the campaign, there were 1,750 metres left to be executed. Logic said another 800 metres could be carried out, as in previous years, but this was not enough. To make ends meet, that limit had to be surpassed and, with an increase of means and everyone's effort, 900 metres were reached, which was 100 metres over what was planned.

The beginning was not encouraging. January was terrible. Between the 17th and the 21st of this month, eleven maximums of significant wave height from 7,23 to 8,84 metres were registered. Finally, in the small hours of the 24th January, Galicia was hit by the remnants of cyclone Klaus. The buoy in Cape Langosteira stopped working. Nevertheless, by the records of nearby buoys (12,8 metres of significant wave height in Cabo Vilán), it could be estimated that the work endured a significant wave height around 10,5 metres, which implies a maximum wave height bordering on 20 metres.

This storm caused damages in the temporary parts of the works, roundhead and rear-side, but did not significantly affect either the definitive parts that were already constructed or the arranged planning.

Once the storm season was over and with more delay than it was expected, owing to a not very mild spring, the 2009 summer campaign was started on 18th April, with the essential challenge of executing at least 800 metres of breakwater. This involved a greater number of resources, since the breakwater was already at depths of 40 metres. With this purpose, a greater deal of means was available on site than in previous years, the incorporation of a second Liebherr 11350 crane standing out. In spite of starting later than any other season, and going through a month of May full of consecutive storms that made the advance difficult, as it is shown on the attached graph, the 2009 campaign allowed 91 days of work and, thanks to the achieved yield, 900 metres of the breakwater were carried out, so on 4th September K.P.2+502 was reached. The works are currently at this K.P., which gives way to optimism as to attaining the end of the breakwater in the 2010 campaign: K.P.3+354.

In this campaign, once the intersection with the transverse quay is surpassed, the breakwater does not have an annex

de on its inner side, so the execution of the inner protection layer has been started with hollowed blocks of 53 tonnes. To this end, a yard with a stock capacity of 1,400 units has been installed, where blocks are manufactured using the same concrete plant that feeds the execution of the rear-side.

The process of execution of the rear-side also continued throughout the year, reaching K.P.1+583, where its top is at +25 height. In addition, 71,000 cubic metres of concrete were placed. Like in previous campaigns, the advance of the breakwater was stopped in early September, proceeding to the roundhead and trunk's reinforcement. This third and last roundhead leans on a berm 150 metres ahead of the breakwater at -15 height, protected by 1-tonne rocks.

That protection consists of a layer of 90-tonne blocks on the front, with 150-tonne blocks at the junction with the main layer. Besides, 50-tonne blocks were placed on the last 150 metres of the inner slope to avoid overtopping effects. All in all, 1,566 blocks of 15 tonnes, 96 blocks of 50 tonnes, 266 blocks of 90 tonnes and 58 blocks of 150 tonnes were employed.

On the other hand, during this campaign, the complexity of the works has been increased by the simultaneity of the execution of the breakwater and the start of the realization of the transverse quay.

First of all, it was necessary to proceed to the blasting of the rock existing on the outline of the future quay; with this purpose, special equipment was moved from Scotland. This singular equipment is made up of a floating pontoon of 49 metres of length, endowed with three 12-m-high towers, with which the process of drilling and loading of the explosives is automatically carried out. Once this blasting was done and the corresponding sidewalks dumped, the anchoring of the five caissons, produced in Ferrol during the winter, was realized in their permanent position. The execution of the connection between the breakwater and the quay through t-shaped concrete pieces and submerged concrete was also done.

The advance of the breakwater was done, throughout the whole campaign, going beyond 40-m depths, which has made the volumes on site go over the ones from preceding years. 8,1 million cubic metres of quarry materials were dug up, and 990,000 m³ of concrete were manufactured. 2,1 million cubic metres of unhewn quarry stone were placed in the breakwater by maritime means, and 4,5 million m³ by land. On the whole, 5,250 blocks of 50 tonnes and 5,500 blocks of 150 tonnes. To this end, the means shown on the following chart were used:

MACHINERY 2009 CAMPAIGN

Land equipment	Units
Drill carriages	7
Backhoes 110 t	7
Dumpers	37
Bulldozers	4
Maritime equipment	
900m3 dump scows	6
600-m3 dredge	1
Drill pontoon	1
Cranes	
Liebherr 1550	1
Liebherr 1750	1
Liebherr 11350	2
Block-transport equipment	
Dumpers adapted for 600 t	2

With relation to the human resources on site, throughout the execution of this campaign there have been over 700 workers.

At a stone's throw. 2010 campaign

We've got the finishing-off of the breakwater at a stone's throw; there are only 850 metres left. That is the main goal for this campaign, which is about to start in its land advance phase. The task will not be an easy one, but we have provided all the necessary means to complete it.

Despite the inclement weather and the severe storms suffered, we intend the deadline for the breakwater not to undergo any significant delays. All of this has been possible thanks to the fact that the available means in each campaign have been gradually increased to counteract the lack of working days in order to operate with total safety, as experience has shown.

The result of this can be seen on the attached chart, where we compare the advance that was initially planned – 7,55 metres/working day – to the advance actually achieved – 10 metres/working day –.

Like in previous years, we will start the summer campaign with maritime dumping up to -5 height. Once the winter roundhead has been dismantled and, weather permitting, the land advance will be started, planning to reach K.P. 3+354, final point of the breakwater, in late August. Then, a first layer of blocks of the permanent roundhead will be placed to protect the work through the winter, until the aforementioned roundhead is completed in 2011.

During the spring and summer months, new tasks will be tackled at the works site. The floating dock will be incorporated to manufacture the necessary caissons to complete the 900 metres of the transverse quay. Before this, the auxiliary installations for the production of concrete (to be used for the same purpose) will be set up.

Under the breakwater's shelter, since the beginning of the works, the rest of activities which make up the final geometry of the whole action have developed. In February 2010, 90 hectares of port surface were generated out of the 143 hectares that will define the permanent situation; also, 160 metres of quay out of the 900 metres planned in a first stage for the port installations of Cape Langosteira were carried out. To accomplish the scheduled objectives in this campaign, it will be necessary to place 3,900,000 m3 of unhewn quarry stone in the breakwater, to produce 810,000 m3 of concrete and to place 8,500 blocks of 150 tonnes. The execution of the rear-side will carry on; it is foreseen to place 120,000 m3 of concrete up to K.P.2+300.

As to the scheduled means for this campaign, they are included in the following chart:

MACHINERY 2010 CAMPAIGN

Land equipment	Units
Drill carriages	8
Backhoes 110 t	10
Dumpers	39
Bulldozers	4
Maritime equipment	
900m3 dump scows	5
Dredge	2
Floating dock	1
Cranes	
Liebherr 1350	1
Liebherr 1550	1
Liebherr 1750	1
Liebherr 11350	2
Block-transport equipment	
Dumpers adapted for 600 t	2
Dumpers adapted for 150 t	3

Objective accomplished. 2011 campaign

The finishing-off of the works; that will be the great objective of those of us who have been fortunate enough to take part in this project. In 2011, it is scheduled to complete the outer layer of the breakwater in both its trunk and the roundhead. In the latter's outer layer, high-density blocks of 178 and 195 tonnes will be placed. In addition, we will have to round off the breakwater's rear-side completely. A new floating dock will be incorporated to the works this year, in order to produce the 13 caissons which will make up the spur. Finally, the small secondary breakwater to fix the closing of esplanades, which will be completed in their total extension, will be built. Thus, superstructure and quarry-restoration works will reach their conclusion.

6. Technology applied in the execution process

A project of these characteristics shows considerable building difficulties for different reasons.

First, maritime climate, which forces an exhaustive control of the weather forecasts to allow the realization of all the works in safety conditions.

On the other hand, the severe weather conditions force the suspension of the advance tasks at the breakwater during the winter months. This involves shorter annual campaigns and a necessity to optimise production outputs and material transport, adjusting the timing of each operation to a reasonable minimum. Besides, there is the factor of great distances to be covered within the site, from manufacturing areas to the final placement of materials, which are increased as the execution goes forward. All of it requires a complex analysis of the activities to carry out and a demanding planning to get rid of times out that could cause delays and therefore the non-fulfilment of the deadlines.

Last but not least, the optimum management of safety in the work site and of the environment is a commitment acquired by all those involved in the development of the new port in Langosteira. To this end, the most innovative technologies in the market are applied.

All of this forced us to be permanently on the alert for those innovations which, applied at the works, result on a greater output in production, without the undermining of safety, and on an honest commitment to the environment. Many of those innovations have been applied to other fields of civil engineering, but never before to maritime works. Hence the fact that their use means a challenge in their development in the works. In the following lines, we enumerate all the innovating techniques we are applying.

Technology applied in auxiliary installations

1. Management of the block yard. The management is done through a computer system, specifically developed for the works of the outer port, similar to those employed in the management of container yards at port terminals. This guarantees the perfect control of the location of each and every block, and allows the optimisation of their transfer within production parks, with the corresponding reduction in operation times.

2. Dust-suppression system in the crushing plant through a system of dry mist which permits an efficiency of the 90%. This system acts directly upon dust, not upon processed materials, which avoids typical problems of water-spraying, such as misclassification at the sieve and the wearing-away of the mills. What we achieve is that dust particles in the air stick to water drops, until they acquire enough weight to precipitate by gravity.

The key of the operation lies on the water diffusers, which must be capable of generating micron-sized drops, similar to the size of dust particles, which is achieved through special diffusers

that can atomise the liquid until they produce a very dense mist of water drops.

Technology applied in the execution of the breakwater

1. Weather forecast

SAPO. It is a system developed by State Ports, capable of making surge predictions, from local scale to 72 hours. It has been designed specifically for the Port Authority of A Coruña and its nearest surroundings. The system is based on the SWAN model and takes into consideration the transformations suffered by the surge as it approaches the coast. The parameters it facilitates are the following: significant wave height, average direction, average period, peak period, and speed and wind direction.

SPOL. At the beginning of the works, the development of a system was suggested to be able to predict the interaction of waves with the breakwater's structure and the rest of structures that could be affected by them. In a first stage, the collaboration of the College of Civil Engineering of the University of A Coruña was required to study several cases of wave propagation and its effects on the various advance phases of the breakwater. Numerical and physical models were also developed to define the different sections which were going to be exposed to the waves, according to the degree of advance of the breakwater. Section is not constant along the aforementioned breakwater. In addition, the fact that some sections of it will not be protected by all its layers for a set time, and therefore will be more critically exposed to storms, was taken into consideration. Sections of the advance exclusively made up of unhewn quarry stone, protected by a rock layer or with 15-tonne-block filter layer, were incorporated into the analysis.

Once the propagated data in the breakwater were obtained, the lift for each section was analysed. To this end, several formulations were used, according to their adaptation to the type of material exposed. With these results, the wave height which would make it unsafe to operate on the breakwater was calculated, and the thresholds of work were established.

With the obtained results, the SPOL programme (Sistema de Predicción de Oleaje en Langosteira-Surge Forecasting System in Langosteira) was directly developed on site and geared to obtaining, through forecasting data of wind and surge supplied by the State Agency of Meteorology (Aemet) and after a process that will be explained in the following paragraphs, a work report for the different activities developed on site. In this report we find details about which tasks are apt to work in appropriate safety conditions and which are not. Two work reports are done every day, and

they are handed out to all the staff involved in the works.

The processing of data up to the work reports is as follows. Weather forecast data are received from the Aemet with specifications for these works and a 72-hour span. Some points in the works site have been previously defined to coincide with the three scheduled winter roundheads and with the definitive breakwater's roundhead. Through a numerical model, Aemet data are propagated to these points, resulting on the forecasted surge and wind data at the breakwater's base for the following days.

Once the obtained data have been checked against the limit wave heights which define the work thresholds, the areas in which those are not surpassed are determined and, thus, in which it is safe to work. In addition, and in order to ensure working conditions, two hours before and two hours after the forecast of threshold surpassing it is forbidden to work, in case the forecast should be ahead of time or delayed.

Lastly, the UTE Langosteira has installed a buoy at the breakwater's base, which yields real-time surge values; it is a very useful instrument to test the accuracy of the forecast. Even so, if the actual wave height surpassed the height forecasted, and therefore the lift could be higher than the defined threshold, a warning system for the immediate evacuation of the breakwater and the paralysation of the tasks being carried out at that moment, is automatically activated in the buoy.

SAYOM. Parallel to the development of the SPOL system, the company Dragados (part of the UTE), the University of Cantabria and the International Centre of Engineering Numerical Models (belonging to the Polytechnic University of Cataluña), collaborating with State Ports and the Port Authority of A Coruña, have developed, through an I+D+i project endorsed by the Cdti (Centre for the Technical Industrial Development), a more advanced system of weather forecasting: the Sayom project (System of Help to Maritime Works). The main difference between this and the SPOL system lies in the fact that Sayom allows a higher number of possible cases of maritime climate and, therefore, a deeper knowledge of the possible effects on the structure of the breakwater. Besides, through a complex system, it is capable of analysing real-time interaction between the forecast and the structure. Namely, it is an optimised version of the previous system.

The interaction between such states of the sea and the structure is laid out on a ground plan and for the different type sections, using a numerical model for each case. Thus, the system offers a tool to help decision-making (SAD) through warning criteria which indicate the need or lack of it of ceasing a given activity, as well as impro-

ving productivity through the foreseeing of work intervals.

2. Land advance

GPS SYSTEM IN MACHINES. A system of control and guide of machinery has been implemented through the installation of GPS and motion sensors in land advance machines working at the breakwater, which minimise the need for external workforce and contribute to an increase in safety and quality in the execution of tasks. This way, topographic support for the execution of the project is contained within the system. With centimetre accuracy, tasks are carried out autonomously, not having to expose workers to unnecessary risks.

With the aid of light indicators, the operator leads the movement of machines and receives complete feedback on the development of the task, in a totally autonomous way, from the information provided by the on-board sensors such as GPS or the inclinometer.

GPS system in land machinery.

BLOCKTRANSPORT. The optimisation of transport of materials, in these case blocks, is essential for the improvement of production output. On the one hand, the huge volume of material forces the availability of a great number of means needed to allow production pace not to be stopped. On the other hand, long distances, which are increased as the breakwater goes forward, imply a higher transport cost. The key lies in the optimisation of means, so they are capable of transporting the highest number of blocks possible and thus reduce the number of trips needed. The problem lies in the weight and size of the blocks, especially the 150-tonne ones, which make their transport and handling extremely hard.

Initially, the transport of these blocks was done through gondolas, able to take up to two blocks of 150 tonnes, although, due to stability problems, only one was transported at a time. The little manoeuvrability of these transports in such a narrow space as the breakwater must be added on to the list of problems. After consulting experts in the handling of such great volumes of material, a platform towed by a dumper was designed, capable of carrying up to 4 150-tonne blocks. A new system was also devised to transport one block of 150 tonnes in a dumper which had had its trailer previously removed. Thanks to the ease of manoeuvre of these special transports there has been a remarkable improvement in the performance of the transport of the heaviest blocks.

BLOCK PLACEMENT.

150-tonne blocks. For the placement of blocks in the land advance, the biggest crane on caterpillars in the market was designed by the site

technicians and the maker, and later adapted to the construction requirements of the outer port in Langosteira. The Liebherr 11350 is endowed with a boom of 135 metres of length and is capable of placing 150-tonne blocks at a distance of 115 metres.

LIEBHERR 11350		
	Max. radius R (m)	Max.
load (t)		
Hanging in the air	88	170
Under water	115	110

Currently, two cranes are available which place 150-tonne blocks on the first and second sheet of the outer layer. Each crane carries out an average of 30 cycles a day round-the-clock, that is, each cycle lasts less than an hour. The cranes lift and place the blocks with a pressure clamp so, with help from a GPS, once its adequate position is ensured by UTM coordinates, it releases the block when it touches the layer.

Placement of hollowed 53-tonne blocks. The inner slope of the breakwater in Langosteira has been covered with a layer of hollowed 53-tonne blocks placed in a pattern like bricks to protect it against overtopping. The placement of these blocks is extremely complicated, considering most of them are submerged and therefore there is no possibility of visualizing it from the surface. In addition, the grip on the blocks (by pressure) makes it impossible to use divers through the process for safety reasons. To this end, an innovative system to visualize the placement of blocks in the underwater areas of the breakwater in real-time 3D has been purchased.

Thus, the accuracy of the placement of blocks is remarkably improved, which is extremely important considering that the whole of the inner slope must be covered homogeneously. The system works with a sonar and a GPS, as well as an innovative software for real-time data-processing.

7. Tests

The optimisation of the proposal shown in the project of the breakwater has not stopped with the start of the works in 2005; if possible, tests have been multiplied in order to find the solution that best performs against waves and, at the same time, facilitates its execution. In the following lines, we show the test which have been carried out and the conclusions obtained from each of them.

2005. Test on physical 2D great-scale model upon the type section of the breakwater

The test was carried out at the Ceyc-Cedex for the analysis of possible alternatives, geared towards the optimisation of the design of the breakwater trunk's type section. It was done in 2D in the great flume, on a scale 1/25.

Throughout the test, there was a monitoring of the degree of structural stability of the different parts and elements which make up the type section: main layer, supporting berm, low rubble mound foundation and inner slope protection. Besides, data about pressures on the rear-side were taken to analyse the strain it has to endure in conditions of most inclement weather.

Three sections, which basically differed in the type of support of the main layer, were analysed. Two of them supported it upon a 50-tonne-block berm, though at different heights (-17 and -20), while the third one gets rid of that berm so that the main layer leans directly on to the rubble mound foundation at -28 height. Conclusions drawn were the following: the main layer performs well against the tested wave conditions, with a very low level of failure. From $H_s=7$ metres, there is a compacting of the outer layer of blocks. The third alternative, supported on a rubble mound foundation, is considered to be the most advantageous, since in the other two alternatives there is a displacement of blocks.

2006. Sensitivity of the breakwater's performance against extreme conditions

This test was also carried out at Cedex in 2D in the great flume, on a scale 1/30. Its aim was to analyse the structural and functional performance of the characteristic areas of the work when they are hit by extreme regime waves. To this end, the type section with the best performance in the 2005 test was studied (section without a 50-tonne-block berm).

As a conclusion, the good performance of the type section is outstanding, after being submitted to waves over 20 metres high. The main layer suffered the odd displacement of blocks, although the level of failure, even for the highest waves, could be rated as within the limits known as beginning of failure. The layer blocks were laid out in a pattern like bricks, more so in the bottom rows. The rear slope layer is the most delicate area of the section due to the direct incidence of the overtopping, which provokes a slight drop of the 50-tonne blocks. In the rubble mound foundation, there was displacement of rocks towards the main layer, a fact which does not affect its stability. However, the stability of the main layer was increased against sliding. Finally, no major strains were detected on the rear-side, because it is protected by the main layer's topping berm, with a width of 16 metres.

2007. 2D test of stability and overtopping of the breakwater. Main stretch

The test was once again carried out at Cedex in 2D in the great flume, on a scale 1/28.5. Its aim was the optimisation of the C3 type section con-

sidering the building determinants and the lack of 5-tonne rocks. With this purpose, a reduction on the volume of 5-tonne rocks to be used was suggested, as well as an estimation of the main layer's stability with a triple sheet of blocks of 50 tonnes from a set height, instead of a double sheet of 150-tonne blocks; the optimisation of the inner slope; and an analysis of the consequences of an increase in width of the work platform at +10 height.

Specifically, during the test, the following aspects were all under study: the stability of the main layer, the stability of the toe berms of the inner and outer slopes, the stability of the protection layer of the inner slope and the measuring of pressures produced by waves on the rear-side.

Four alternatives were taken into consideration: breadth of the core of unhewn quarry stone, inner slope blocks, topping height of the toe berm of the inner slope and configuration and topping height of the toe berm of the main slope.

The modified type section, which was considered to be stable and with a satisfactory performance against design waves, included the following variations with regard to the project's C3 type section: a triple layer of 50-tonne blocks up to -20 height instead of a double layer of 150-tonne blocks; a toe berm of the main layer with 1-tonne rock core and protected by a triple layer of 5-tonne rocks; an increase in the width of the unhewn quarry stone at +10 height up to the 41.02 metres; an increase in the width of the topping berm of the main layer up to 20 metres; an inner slope layer with hollowed blocks of 52.17 tonnes instead of cubic blocks of 50 tonnes; a support height of the layer of blocks of the inner slope at -14; an inner slope between the supporting berm of hollowed blocks and the base with 1-tonne rocks, instead of the filter and protection layers of 500 kilos and 5 tonnes.

2007. 3D test of stability and overtopping of the breakwater. Starting stretch

The test was carried out at the Institute of Applied Hydrodynamics (Inha) in order to confirm the stability and functionality of the starting and transition stretches and of the winter roundhead. The overtopping on the structure was also analysed. To this end, two test models were made. The first one was realized on a scale 1/75. Up to bathymetric height -45, the starting stretch of the breakwater (687 m), the transition stretch (200 m) and the winter roundhead corresponding to bathymetric height -15 were reproduced. The second was made on a 1/50 scale. Conditions from bathymetric height -13 to -21 were reproduced, and 200 metres of the first breakwater alignment, starting stretch.

The following conclusions were drawn: the influence of the shoals located in front of the breakwater provokes the breaking of the waves; the overtopping is greater for waves of periods $T_p=20$ s. The stretch which is most distant from the coast (bathymetric height -11) is the one that shows maximum overtopping; as to the global stability of the breakwater, only percentage damages near 1% have been measured in some stretches.

2008. Test on 3D physical model

This test was carried out in HR Wallingford laboratory, in the United Kingdom, in order to measure the overtopping occurred in the stretch of the main breakwater that protects the port esplanade. The intention was to delimit an area in which the location of future installations was safe. To this end, the part of the breakwater corresponding to sections A2, B, C1, C2 and C3, including the first break, was tested.

As a protection of the breakwater rear-slope's esplanade, different variants were analysed:

Alternative n°1: an 8-metre-high wall situated on the esplanade, 40.7 metres away from the rear-slope.

Alternative n°2: a 5-metre-high wall situated on the esplanade, 52.5 metres away from the rear-slope.

Alternative n°3: an 8-metre-high wall situated on the esplanade, 40.7 metres away from the rear-slope on the first alignment and 43.7 metres away on the second.

This wall would retain water in a canal so that it could be subsequently drained through the shelf of the transverse quay. For the analysis of the overtopping, 5 sets of trays were placed along the reproduced stretch of the breakwater, with 4-5 trays each, situated at 16 metres in the case of the first one and at 10 in the rest of cases. This way, measurements could be taken of the space variation of the overtopping.

The test was also employed to measure the pressures on the rear-side, the super-structure and the esplanade wall. 36 pressure sensors were distributed along the vertical front of the rear-side, at its top, at the rolling slab and at the esplanade wall.

The conclusions were the following: the most critical overtopping is observed at the break between both alignments; as the breakwater goes further away from land, the overtopping increases due to greater depths and wave height. On the first alignment it is acceptable, but from the break onwards, with $H=12$ metres, the overtopping above the rear-side is significant. Alternative n°1 turns out to be the most efficient against overtopping.

2008. 2D test of the building phases of the starting stretch of the breakwater

Tests were realized at Cepyc-Cedex in 2D in the great flume, on a scale 1/13.40. Its aim was the analysis of the start of the significant wave height able to produce such a lift that it reaches the work platform, for different periods and water levels, in each of the building phases. Thus, the Port Authority could determine the wave conditions in which work must be interrupted at the breakwater and the working area must be abandoned, since there is risk for the workers' safety. The starting stretch (887 metres) and the stretch of transition to the main stretch (200 metres) were reproduced. The following building phases were tested:

Phase n°1: core protected by filter layer of 500-kilo blocks.

Phase n°2: core protected by two filter layers of 5-tonne blocks, levelled at +10 height.

Phase n°3: core protected by the two filter layers of 5-tonne blocks and a berm.

Phase n°4: core protected by a 70-tonne-block layer, levelled up to +10 height.

Phase n°5: core protected by two 70-tonne-block layers, levelled up to +10 height.

Phase n°6: core protected by two layers of 70-tonne blocks and a berm.

It was concluded that the minimum overtopping height is 1.70 metres of significant height, corresponding to phase 1, with water level at +5.00 and 16 and 21 s periods. The maximum height obtained is 4.44 metres for phase 6, with water level at +3.50 and a period of 12 s.

2008. 2D study of the building phases in the main stretch of the outer breakwater

The test was carried out at Cepyc-Cedex. It was done in 2D in the great flume, on a scale 1/27.5. Like the previous study, the building phases of the main stretch of the breakwater were analysed to determine the wave conditions in which work must be interrupted due to the overtopping above the work platform. The following building phases were tested:

Phase n°1: core protected by a filter layer of 1,00-kilo rocks.

Phase n°2: core protected by a filter layer of 15-tonne rocks, levelled at +10 height.

Phase n°3: core protected by two filter layers of 15-tonne rocks, levelled at +10 height.

Phase n°4: core protected by two filter layers of 15-tonne blocks and a topping berm.

Phase n°5: core protected by a layer of 150-tonne blocks levelled up to +10 height.

Phase n°6: core protected by two layers of 150-tonne blocks levelled up to +10 height.

Phase n°7: core protected by two layers of 150-tonne blocks and a topping berm.

As a conclusion, it was drawn that the minimum overtopping height is 1.35 metres of significant height, corresponding to phase 1, with water level at +5.00 and a period of 21s. The maximum height obtained is 6.92 metres for phase 7, with water level at +3.00 metres and a period of 21s.

2008. 3D test in multidirectional wave basin of a variant of the type section and the round-head

Tests were carried out at Cepyc-Cedex. They were done in 3D in the great flume, on a scale 1/60. Their purpose was to study an alternative for the stretch of breakwater between the spur and the roundhead. The suggested solution involved substituting the sloping stretch by a vertical one, made up of reinforced concrete caissons of 32 metres of jack. Tests consisted of the analysis of stability to assess the global performance of the main sloping section in a tri-dimensional model, the junction between the main sloping section, the spur and the vertical section, and the toe berms, sized for the pre-dimensioned vertical stretch from the spur to the roundhead. The measurement of pressures on the caissons in different stretches of the vertical section was also studied. To this end, a caisson equipped with 40 sensors was constructed and situated in different positions at the breakwater.

The conclusions drawn from the test are as follows: the caisson solution was stable as long as guard blocks of 150 tonnes were used. Blocks of 52.17 tonnes turned out to be unstable, with the roundhead's inner caisson displaced half a length towards the end of the breakwater. The only area in which stability was under threat was at the junction between the sloping stretch and the vertical one, due to the concentration of energy produced by the displacement of the 150-tonne blocks. The possibility of using high-density blocks in this area was analysed, but considering the cost of their placement and the added uncertainty of the anchoring of so many caissons, it was decided not to continue the test and discard the vertical solution.

2008. Test on 3D physical model for the study of the solution of the sloping roundhead

The test was directed by professor Hans Burcharth, from the University of Aalborg (Denmark). It was carried out in 3D on a scale 1/100. A proposal for a sloping roundhead was analysed, designed according to Maciñeira's formula and considering the limitations of the crane used for block placement. The roundhead was divided into exposed to waves was tested with high-density elements (2.80 tonnes/m³ and 3.03 tonnes/m³).

After carrying out several tests, with two tide levels (+0.00m and +5.00m), it was assessed that

the roundhead's performance was satisfactory, with a block displacement that can be considered to be low. Thus, the stability of the suggested solution was confirmed.

2009. 2D hydrodynamic tests on a reduced physical model for the study of the stability of the breakwater's inner slope

These works were done at the Institute of Applied Hydrodynamics (Inha) in order to check the stability of the breakwater's inner slope and to measure vertical pressures on the wearing course. They were carried out in a wave flume, on a scale 1/47, and the section was submitted to waves at the base of the breakwater between 12 and 17 m of significant height.

The section of the main stretch of the breakwater was tested after being widened around nine metres, so that the work platform could be enlarged and production pace, improved. This widening allowed the installation of a gallery for liquid bulk transport, aside of the wearing course.

The tested section was constructed using cubic blocks of 15, 60 and 150 tonnes on the outer slope, and hollowed blocks of 53 tonnes on the inner one. The latter were placed following a perfect pattern.

Conclusions drawn were the following: the stability of the slope for design waves is acceptable; the stability of the rock berm upon which the hollowed-block layer leans is also acceptable; pressures on the rolling slab are more unfavourable in high-tide conditions, as wave height increases. Values were obtained between 15 and 50 T/m². The most affected area is the one furthest away from the rear-side.

2009. Test on 2D physical model for the study of the stability of the base of the breakwater's inner slope, after the suppression of several lower rows of blocks

After the realization of the aforementioned tests, the stability of the 5-tonne rock berm upon which the hollowed-block layer leant was checked. For this reason, the possibility of increasing the berm's topping height to a depth that would keep on ensuring its stability and allowed a reduction in the number of hollowed-block rows was considered.

The UTE Langosteira proposed the continuation of 2D tests in the wave flume to test this. The type section already constructed was re-used, increasing the berm's height to -5.72 (which would imply getting rid of four rows of hollowed blocks). Through the test, it was proved that, at that depth, the berm was unstable due to the incidence of the overtopping on the rear slope. Therefore, tests were repeated with a topping

height at the base of the slope at -7.17. After the tests, the suppression of three rows of hollowed blocks rather than four was recommended, that is, the base's topping height at -7.17.

2009. Tests on 2D physical model for the study of the stability of the breakwater's inner slope base, after the suppression of three lower rows of hollowed blocks and the placement of a gallery upon the rear slope

Since the extension project of the new installations in Cape Langosteira was being drafted simultaneously to the previous tests, the possibility arose that the approved changes at that moment could imply a worsening on future extensions.

This project includes a service gallery, attached to the rear slope of the rear-side, which protects the pipe rack against overtopping as far as the oil-tanker quays. This gallery provokes an increase in the rear-side's width and therefore, a modification in the incidence of overtopping on the rear slope, which could have a negative influence on the new foundation height of the base of the inner slope.

It is proposed to carry out new tests, with the base's height at -7.72 and the pipe gallery on the rear-side's rear slope to analyse the stability of the base's rocks. During their execution it was observed that the incidence of the overtopping flow occurred directly upon the water sheet behind the slab, which eliminated its laminating effect, thus increasing the overtopping effects upon the inner slope base. It was then recommended that the topping of the slope's base was at -10 height, which involved the elimination of one row of hollowed blocks at the most.

2009. Tests on 2D physical model, in wave flume, for the study of pressure and strain on the rear slope structure due to the overtopping above the breakwater

The test was carried out in the Inha's wave flume, in 2D and on a scale 1/47. The main aim was to calculate the strain and pressures on the vault, the gallery and the slab of the structure, and the waves transmitted to the breakwater's rear slope due to overtopping above the rear-side. The main type section of the breakwater was constructed and, in the sheltered area, a transverse service gallery across the flume, a longitudinal vault and a transverse paved slab were assembled. Besides, two types of test were done: the first one, with the vault perpendicular to the breakwater, and the second one, with the vault oblique 22.5° with regard to the former. Pressure sensors were placed along the vault and the gallery and on the paving. Models were submitted to wave series of increasing energy, reaching a significant height between 12 and 19 metres.

The conclusions obtained certify that both pressure and strain tend to increase with wave height. The oblique vault's configuration is less favourable than the perpendicular vault's one.

8. Environmental management

The Port Authority of A Coruña submitted the basic project and the environmental impact report of the new port installations in Cape Langosteira to a public information procedure in February 2000. In addition, the complete dossier (project, environmental impact report and result of the public information procedure) was referred to the General Direction of Environmental Quality and Evaluation on 13th April 2000.

On 14th March 2001, the resolution of 23rd February 2001 of the General Secretariat for the Environment, in which the declaration of environmental impact (DIA) on the project Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira (new port installations in Cape Langosteira) is stated, is published in the Official State Gazette (BOE), where the project is rated as environmentally feasible.

The PVA incorporates these conditions in a series of actions that ensure the protection of the environment and natural resources in areas which are near or around the works site and that could be affected by the construction and subsequent exploitation of the new port infrastructures. The PVA develops a mid to long-term plan in which periodical controls are established in order to detect deviations of the foreseen effects in the protecting actions or to detect impacts not foreseen at all and, consequently, re-dimension these actions or adopt new ones, guaranteeing the compliance with the instructions and actions comprised in the Environmental Impact Report (EIA). Among these actions, the following are the most relevant:

Atmospheric control and study of forecasting of polluting agents' immission. High-volume collectors have been installed to determine on a daily basis the level of suspended particles in the following spots: Rañobre, port of Suevos, Arteixo and Barrañán.

Sound level control. A monthly campaign of sound level measuring will be carried out, both in day and night-time, in three spots in the works site's surroundings: port of Suevos, Suevos and Rañobre.

Vibration control. A seismographic control will be carried out every time there is a blasting in either of the works site quarries.

Monitoring of the evolution of nearby ecosystems. Weekly control of the avian fauna of the surroundings, especially at the Rosadoiro reservoir. A specific monitoring will be done of the Eu-

ropean shag, checking their movements within the territory and taking the adequate actions to avoid interfering with their biological cycle.

Monitoring of the quality of water. During the construction stage and once the works are over, water quality controls will be carried out in the surroundings of the water intake of Sabón power plant, in the fisheries of mar do Monte and mar do Faro and in the vicinity of Barrañán beach. Measurements will be also made on the surface, at medium depth and at the sea-bottom, weekly while the works are still in process and monthly for two years after the end of the works.

Monitoring of the biocoenosis. Through the construction and exploitation stages, photos and samples will be taken every two months, at least in three transects which are perpendicular to the coastline, separated by 1 km. from one another, stemming from the quay and finishing at bathymetric height -50, to determine the evolution of the benthonic doublings of the inside and surroundings of the port installations.

Bathymetric monitoring of the beaches of Alba, Vaca, Hucha and Barrañán. This will be a yearly monitoring.

Archaeological monitoring and control. Before the works were started, a project of archaeological action was drafted, in which an inventory of the existing sites in the area was included, and where the tasks to be carried out were detailed. In 2005 the Iron Age settlement of Cociñadoiro was excavated. Since the start of the works, monitoring tasks of soil movements have been done and there has been a periodical revision of the affected heritage elements, even outside the limits of the site (Iron Age settlements of Rañobre and Suevos).

9. Precautionary measures

The UTE Langosteira (Dragados, Sato, Copasa and FPS) has got its own prevention service which, working together with the production department and the technical office, incorporates work and prevention procedures for the elaboration of a health and safety plan for the site and of the annexes or necessary revisions according to the works' evolution. Once this document has been endorsed by the works' direction board, after the revision and issue of a favourable report by the health and safety co-ordinator, the department of prevention trains and informs all the workers, their own as well as those working for sub-contractors, about the report contents, previous to the start of each activity.

UTE Langosteira has contracted precautionary activities, as far as safety at work goes, with

an exterior prevention service, whose members have a medium or superior degree of training in occupational risk prevention. On the whole, there are 18 technicians for precautionary resources and 6 labourers for the execution of precautionary tasks. Precautionary resources remain at the site for as long as the activity that determines their presence goes on, including those tasks carried out at night. Thus, the UTE Langosteira ensures control and supervision of the accomplishment of the measures included in the health and safety plan.

The integration of precautionary and productive activities and their legal accomplishment are endorsed by the certification Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (System of Management of Health and Safety at Work, OHSAS 18001:2007). To this same end, external control audits are made. In addition, labour authorities visit the site periodically to check the accomplishment of the legislation in occupational risk prevention by all the elements taking part in the execution of the works.

For co-ordination in health and safety matters, the works' direction board has got two health and safety co-ordinators and two deputy co-ordinators; all of them are engineers and senior technicians in occupational risk prevention and have got proven experience. One of their main tasks is the co-ordination of the works developed by the various companies that take part in building operations, in order to minimise and control the interference and overlapping that could occur. To that end, and from the documents required from the contractor and what is observed in the daily visits to the site, co-ordination meetings take place, previously to the start of a new activity as well as periodically, with the companies that participate in the different activities. In these meetings, instructions are clarified, emphasised and given on the necessary co-ordination for the execution of the works in safety conditions. The health and safety co-ordination deals with verifying and assessing possible interference among the several tasks carried out on site, since a lack of planning could involve a dangerous situation.

The co-ordination team also deals with checking that the health and safety plan's measures are adequate and sufficient in each of the tasks realized on site. If any lack is detected, the team applies for suitable modifications or for the drafting of an annex to the plan. This document is studied and analysed thoroughly by the co-ordination team, before issuing a favourable report.

The prevention department sends the co-ordination team the safety documents every time a new subcontractor, new workers or new machinery are incorporated. It also sends whi-

chever documents are required by the co-ordination.

The health and safety co-ordination team visits the site daily and verifies the accomplishment of the precautionary measures established in the health and safety plan.

As we have already mentioned, most of the necessary material in the works execution is obtained from clearings and is transformed at the site, the final product being elaborated in situ. This act demands spaces devoted to the manufacture and movement of great-size final products and requires numerous work teams and staff that interact at work. All of them must work in a co-ordinated way and strictly following safety rules.

To avoid those risks generated by the port's location, the specific features of the works and work dynamics, general precautionary actions are dictated which affect the whole operation, and specific ones for each task or activity. All the operators are duly informed of these actions.

General precautionary actions start with control of the access to the site, which has been divided into three areas according to the intrinsic risk of the activities carried out there.

To access each of the areas, workers must have the specific training for that level, an access card and specific high-visibility clothing, which allows visual control. In order to follow the health and safety plan and internal procedures of UTE Langosteira, only the companies that meet all the demanded safety requirements, such as documents, work procedures and a certification of the accomplishment of regulations on occupational risk prevention, will be able to gain access to the site.

The main purpose of the whole mechanism is to avoid the risks derived from the works location and the impact which the sea has upon it. Thanks to weather forecasts, works are stopped sufficiently in advance, when the climate becomes unfavourable and can endanger both human and material means which take part in the port's construction. The weather forecast is transmitted to the people in charge of all the companies, and workers have had specific training to act according to the various weather circumstances.

When any emergency situation occurs at the breakwaters due to a sudden worsening of sea conditions, the evacuation protocol is activated. Workers have got transmitters that incorporate a warning system, which can be activated by the carrier whenever an anomalous situation is observed in sea conditions. This system triggers an acoustic signal in the transmitters and in a siren installed at the advance, which will indicate the necessity to proceed to evacuation. Periodically,

evacuation and accident simulation exercises are done to reinforce the theoretical training of workers and to allow technicians to assess the efficiency of the precautionary measures adopted.

During the execution of the consecutive campaigns, the number of movements of vehicles and machines around the site is intensified. Up to 300 vehicles can drive simultaneously at peak-hour. To avoid risks, circulation rules have been drafted. Traffic has been split into two parts in most areas, with lanes for light vehicles and for heavy vehicles, which are identified through a colour code. Road plans and signposting are monthly updated and distributed to all those companies that, one way or another, are related with the project's development.

Night tasks are carried out, how could it be otherwise, with artificial lighting from numerous floodlights located at permanent installations and at lighting towers that cover the different work places, roads and junctions of the site. Backhoes and dumpers have their own lighting means. All the site roads and lanes are signalled by reflective beacons.

Whenever there is work going on, Cape Langosteira has a qualified nurse (DUE), who is endowed with all the necessary material for first aid. Anemometers, locking systems and presence detectors are duly protected and signalled.

For the execution of clearings, special blasting is done with fire drills, which, according to current legislation, must take into account time, the launching of warnings and cutting-off of roads. After the pulling out of the material and previous to its loading, the area is conditioned by protecting the shelf and the access roads with the placement of 3-tonne jetty blocks, at least, 2 metres from the edge, and reflective beacons are installed (these conditions are the same for the whole site except at the breakwater).

Thus, three simultaneous areas are generated: carrying, manoeuvring and loading, which are key to the operation of dumpers that turn facing the protection jetty blocks and circulate in reverse, towards the slope. Direct dumping is always done in the presence of a motioning operator, who helps the driver in the manoeuvre. Besides, specific precautionary measures are established for each of the dumpings, according to the place and the material. These procedures affect the vehicle's driver, the motioning operator and the person who handles the launching machine. For breakwater and esplanade dumping, the dumper unloads part of its contents on the advance platform and another part on the slope. After that, a machine finishes the job by pushing the material.

The aggregates and concrete are obtained in cutting-edge plants, easy to manage from computerised cabs. They have the relevant CE certifications and comply with what is stipulated in the Royal Decree 1215/1997. They are endowed with modern safety and access systems, which facilitate maintenance tasks. The human team who operate and maintain them have the appropriate training. Concrete blocks and the rear-side wall are realized in installations of similar characteristics.

Block transport is done by tractors and special gondolas, specifically designed for this task. Their sturdiness is outstanding and they are endowed with all the necessary safety systems. They comply with the specific precautionary measures established for this activity. The operator who handles them is always far from them during loading and unloading manoeuvres.

Maritime works is executed with crafts endowed with dynamic positioning devices guided by GPS. Their circulation is regulated through pre-established maritime routes. Precautionary measures are greater than those established in maritime legislation. All the staff in this work unit wears lifejackets.

The manufacturing of caissons is done according to work and safety procedures of the companies who own the floating docks. These procedures are endorsed by years of experience in this type of activity and integrated within general actions of the works.

10. Conclusions

Here finishes this impartial, if passionate, account of what have been five years of intensive work. We are aware of the fact that the construction of the outer port of Cape Langosteira is not a goal in itself, but the means to achieve Galicia's economic growth and social development.

From its beginning, the Port Authority posed a global action. It deployed a wide span of activities in front of the most diverse bodies and institutions. Its aim was and still is to go beyond the execution of the works itself. The Port Authority of A Coruña has worked in order to communicate the outer port with the main means of communication, both by road and by rail. In addition, it has been concerned by the availability of a significant reserve of industrial land, essential to the development of industrial and logistic activities linked to these port installations.

To conclude, we would like to say that the authors of this chapter are just spokespeople for the huge number of men and women who, one way or another, have made these great works possible.

Chapter 6

Urban repercussions of the new port system of A Coruña

Joan Busquets

1. 2015 perspective. The new port system of A Coruña in a privileged geographic setting

The journey through the transformation process of traditional ports and the configuration of the new port must allow the understanding of its evolution in time in relation to its incidence in the development of economic activities that have been made possible by these bulky infrastructures. This discussion, which, within the present essay, will make references to port transformations in other European cities, shows a great singularity in A Coruña owing to its space setting and profile.

The location of both ports is found in A Coruña in relatively rugged territory, defined by two mountainous ranges that generate two reduced river basins: the first one – the Monelos and Mercende basin – flows towards the bay, namely, towards the historical port; whereas the second one – the Arteixo basin, including the streams that feed the Rosadoiro reservoir – flows directly into the Atlantic near Cape Langosteira.

The original port was located in the wide inner bay, sheltered by the Tower of Hercules' peninsula, and expanded later on to the estuary. The present port occupies a central position at the end of the valley of river Monelos and blurs considerably the outlines of the bay and the mouth of this valley.

The outer port, however, is situated facing the open sea and sideways with relation to the Arteixo valley, taking advantage of a slight inflection on the coastline. The sheltering dock is projected in the sea, seeking the protection of a wide water stretch and guaranteeing a suitable depth for current port uses, between 16 and 22 metres.

The location of both ports occurs in an extraordinary geographical setting, featured mainly by three natural subsystems:

The seaboard. Corridor that links Costa da Morte (Baldaio beaches and salt marshes), the system of coastal hills of A Coruña, the Riazor sea promenade, the Tower park, the new port area, the shores of O Burgo estuary and the Dexo coast.

The high park. It communicates the outer port and the coastal hill chain with O Burgo estuary through the metropolitan high park. This park, anticipated in the PGOM (General Project of Municipal Planning) of 2009, is situated in A Coruña's immediate surroundings and permits the con-

nection of the Atlantic seaboard and the estuary shores.

The interior. It relates Costa da Morte to Betanzos estuary through Mount Xalo and Cecebre dam. The configuration of this subsystem makes feasible routes of scenic interest, complementary to the coastal one.

The connection among those three subsystems generates a metropolitan network of natural spaces of great worth through the main coastal, mountainous or fluvial landmarks.

In this sense, and related to the coastal corridor, it is important to highlight the opportunity involved by the transformation of the present port of A Coruña to assure coastal continuity in that stretch and to connect it with the space of O Burgo estuary.

2. Evolution of the port of A Coruña

One city, one port

A Coruña owes its existence to its singular geographical position, which allows it to have a well-sheltered port with still waters throughout the year. The growth of the city is accounted for by its defensive advantages, as well as by its relationship with water.

In fact, the evolution of traditional A Coruña is graphically reflected on three documents in particular: Plat and topographical plan of the municipality of A Coruña, by Barón and Yáñez (1874), that shows the city at the time when the project to sew the strip outside the city walls that would give way to María Pita square; the second moment occurs approximately in 1900, when the square has already been realized and the first enlargement of the city is being developed; and the Plan of part of the municipality of A Coruña (1931), which is the reference for the degree of execution of the second enlargement and point of departure for César Cort's proposals, which would set the standards of development for the most recent city.

From the original village in Parrote, the city expanded westward through the sands of Pescadería, leaving a sheltered area bordering with the walls of the Old Quarter. In the strip outside the city walls other pieces were consolidated, such as the area of Atochas northwards, Santa Lucía westwards and other minor pieces, like the neighbourhood of As Xubias. When, in the second half of the 19th century, the defensive prevention of the city walls loses its meaning, projects are drafted to occupy the interstice between the old quarter and the first enlargement outside the city walls, where various institutional constructions of great singularity are located, among which the most representative is María Pita square and the town hall.

On the other hand, its situation on the isthmus prompts this double front to open waters (Riazor

and Orzán beaches) or the port's sheltered ones. The city oscillates between such disparate fronts: if the commercial and institutional city always looked towards the port, the modern touristic city has found a new identity in the beaches.

Nevertheless, at this point in time, the port front must receive a new push, as the traditional port is incorporated to urban uses. In order to understand the current situation, emphasis must be made on two recent periods:

Development of modern industrial A Coruña from the 1960s

As in many other Spanish cities, the industrial boost occurs late compared to European ones, and is structured from:

a) The change in means of communication. The city improves its accesses through the gradual construction of the arterial network. Alfonso Molina avenue and Pasaje bridge, connected to the two existing national roads to Santiago and Lugo-Madrid, respectively.

On the other hand, the construction of the 1,300-metre sheltering dock allows the expansion of the port towards the estuary, in the fillings of the present San Diego quay and oil tanker quay.

In this moment, the construction of the goods train station of San Diego is considered to provide the new port terrains with service. The connection between the present San Cristóbal passenger railway station and the new station is made through two existing railway links.

b) Installation of basic industries. Simultaneously to the enlargement of the port, the refinery and the industrial estate of A Grela-Bens are built, as well as the roads that connect the former to Alfonso Molina avenue and to San Diego quay – the oil tanker quay, the pipeline and the railway branch line towards the refinery.

c) The creation of new modern housing developments. The housing estate of Elviña is developed around Alfonso Molina avenue, and the estate of Zalaeta, in the urban centre. This is the emerging moment for great housing estates promoted by the National Institute of Housing. These estates are often situated in the outskirts, but in some cases they genuinely represent an urban renovating operation.

This transformation of the city is based on great-scale industrial implementation, and will prompt a significant growth of population. The traditional base of the capital city as a place for services and representation becomes a production and exchange centre.

Metropolitan A Coruña. A complex port system constituted by two poles

By the end of the last century, the economic system changes deeply in Spain, and the new

post-industrial stage will take different town-planning models:

a) on the one hand, a residential growth which is morphologically more diverse and combines dense models with low-density ones, searching for continuity with the existing city at the same time it colonises the country, creating new residential aggregates.

b) on the other hand, a more open metropolitan structure starts to be shaped, with a more decentralised location of economic activities. The outer port and other infrastructures are the main support to re-organise the urban systems within this new framework.

The construction of the 3.360-metre sheltering dock allows the operating of the new outer port. Simultaneously to the works of defence and filling for areas of level ground, new road and railway access infrastructures will be built that are necessary for its functioning: on the one hand, the railway branch line that will link it to the interior line towards Santiago; on the other hand, the high capacity road that connects it to the AG-55 and, through Pocomaco's side road, to the motorway that permits connection to the airport and the A-6.

3. Metropolitan transformation reflected on the population, infrastructures and economic activity

The urban transformation towards the new port reality is manifest in several factors on a proportional scale: infrastructures, distribution of the population in space, economic and productive changes and the boosting of great equipments as focal points of urbanity.

Infrastructures on a new scale: clarification of their hierarchy

The main present access roads skirted round the coast and went round the mountainous range which separates A Coruña from the rest of the territory, introducing a clear hierarchy among them.

The first roads of more capacity were located in the vicinity of traditional access routes to population centres, although more direct corridors of more impact upon the territory were sought after, following strictly structural and technical criteria.

During the age of policies of economic development, new port infrastructures and industrial estates involved the construction of mighty access roads and new railway links. Occasionally, their ownership – national or regional – generates "duplicate" stretches, to guarantee certain connections through only one ownership.

The new planned infrastructures, included in the PGOM 2009, as far as A Coruña is concerned, pursue:

- The generation of new accesses to the capital.
- The completion of ring-roads.
- The link-up of the new outer port to the inner port, the railway and the airport.
- The extension of Alvedro airport's runway to enlarge and improve its operability.
- The introduction of high-speed railways.

The organisation of space in these new infrastructures is drawn up to respond to the new needs for communication and metropolitan exchange on a regional and national level. On a metropolitan level, a change in the accesses to A Coruña is suggested, going from a radial system focalised on the port and the old quarter, to a reticulated system that permits a better distribution of the access systems and, above all, a greater flexibility of use.

On the other hand, as well as improving the railway access with the AVE (high-speed train), the inter-modality between long-run and regional systems of trains and buses is taken a chance on.

Finally, the dimension of the city and its metropolitan system requires the introduction of the tram and/or the tram-train to improve the inter-connection among the different districts of A Coruña and the nearby municipalities.

Population entities

The location of population centres gravitates towards the main radial elements of territorial accessibility. Although in the capital nearest surroundings there is an equivalent distribution of population, it follows different patterns, mostly concentrating within the arch between the national road to Santiago, the one to Lugo and the motorway towards Santiago. At a greater distance, it is the axis A Coruña-Betanzos-Lugo that draws together the highest number of inhabitants, due to the effect of the junction of three high-capacity roads. The axis A Coruña-Carballo-Fisterra shows more concentrated population centres, although separated by a longer distance; thus, this axis is the most prone for the implementation of activities; a setting in which the outer port must catalyse future developments.

Changes in economic activities. Industrial axes

The existing industrial states are concentrated mainly in the environment of the municipalities of A Coruña and Arteixo. Nearly all of them are fully occupied by activities, so available land for the implementation of new uses is very scarce; thus, existing activities must be transformed.

To palliate the lack of land in the mid and long term, the reserve of land and programming of several estates of big and medium surface (doubling the present surface) have been included in different plans of supra-municipal scope and

sector studies. The greatest part of this new land will be available from 2013, when the new outer port of Cape Langosteira is expected to start operating.

According to the location, surface and relation of the estates to the main access infrastructures, we can define three great axes of activity stemming from A Coruña:

- Axis A Coruña-Carballo-Fisterra.
- Axis A Coruña-Santiago (Atlantic corridor)
- Axis A Coruña-Betanzos-Lugo

The axis of highest activity at present, as far as total land surface goes, is A Coruña-Carballo-Fisterra, which takes up 70% of the land.

A Coruña's lack of capacity to offer land for activities, compared to neighbouring municipalities, means a progressive loss of weight in industrial soil of the capital against its surroundings.

It is due at this point to remind of the importance of the Atlantic corridor as a structuring axis of Atlantic population centres. We must also point out its capacity as an axis of implementation of industrial estates, although the biggest population centres and estates of greater surface are located near Santiago.

The fact that the outer port starts operating will polarize even more the importance of the first axis, since all the new land planned from 2010 will be concentrated around the new port and along the axis A Coruña-Carballo-Fisterra. As the new estates will be the most modern and best conditioned ones, predictably many of the new activities will be installed outside A Coruña, and some of the present ones may migrate. Other service uses of a smaller size can fill the gaps that will occur, as in the process started in A Grela.

Finally, in A Coruña's surroundings, we must mention the configuration of a transverse axis, supported on the A-6 motorway. Such an axis would connect the new outer port and the nearby industrial estates, the existing ones as well as the planned ones, through the Logistics and Transport Centre in Culleredo.

Equipments as a focal point of urbanity and reference in a metropolitan area in the process of forming

Some types of equipment show a certain tendency to concentrate in specific places, producing specialised centralities of great functional value on a metropolitan and regional scale, as it is appropriate for the capital of a metropolitan system in Galicia.

This tendency to grouping allows these equipments to acquire a special character within the city and the area where they are located, to coordinate efforts, to share resources, to avoid overlapping... and at times they can even reach national or international status. There are at least two

key sectors whose reality must be favoured: the hospital sector and the university one.

Hospital sector

On a high area by the estuary and enjoying great views of it, the location of various hospitals has coincided; their position is conditional on the capacity of the accesses to the city they are in, as well as on the difficulties of relation among themselves.

The improvement of their access and the strategic reserve of spaces around the existing hospitals can prompt their enlargement or the implementation of complementary uses to enrich the current use and to help configure the hospital cluster or a campus of Health.

University sector

Close to the metropolitan high park and next to the Elviña Iron-Age settlement, we can find the campus of the same name, integrated by several colleges, departments, students' pavilions and sports facilities among others.

Its accesses by public transport and the continuity with its neighbouring areas should improve to facilitate the location of innovating activities related with university and the knowledge sector. It is more and more obvious that university has a great capacity of induction on activities of applied research and development, being a way to improve the academic offer's own profile.

4. Functional specialisation of ports: A Coruña's case

A majority of the port installations are 50 years old at the most. The existing uses are of the urban type, industrial and fishing port ones, and mixed, grouping by specialities in different docks. The fishing port has been functionally organised in two sectors: in the sector nearer the old quarter, activities properly related to fishing are carried out, whereas in Oza maintenance operations and ship reparations are made. The transformation of the present docks will force most of the port areas to go on to urban uses, continuing the process that was started in the cruise-liner quay.

The transfer of port activities makes enclosures disappear, so the city recovers the original space, A Coruña bay. The possibility to occupy the docks' platforms and recover contact with water implies a great historical opportunity, which involves a redefinition of the system of relations between the city and the water sheet, and a renovation of the port front's image.

The port's remodelling must be based on new uses to complement the city's present offer: for tertiary activities (commercial, hotel trade, and branches of main offices), equipments (administrative, cultural, university, media library, leisure, sports) and open spaces (promenades, parks

and open spaces with flexibility to be used). The new functions can allow a transformation of the coastline to adapt it more accurately to urban and scenic integration. This process should not stop at the edge of the docks, since it could permit a reactivation of the water sheet: a likely creation of new marinas for sports uses, incorporation of leisure uses related to the sea, consolidation and expansion of cruise-liner offer or of a water transport system such as a ferry boat.

The creation of the sea promenade along the whole waterfront as a connecting strip between land and sea, will add a leisure function to the coastline; this promenade's best tributes are the preservation of natural contact between both spaces and the connection of the existing coastal routes in a single one along the coast and O Burgo estuary.

On its part, the new outer port will receive the relocation of those activities mainly related to solid and liquid bulks and, eventually, general goods and containers.

5. Space models in other cities: from the "port" to the port "system"

In order to understand the logic behind port transformation, in A Coruña it is possible to suggest a model on the progressive functional specialisation that gradually change functional and strategic requirements in ports.

In the beginning, the port was everything; any contact with sheltered water and any function of exchange or maritime display were carried out within it. It was the water port that the older generations remember and that some films immortalised: the fishing, the arrival and departure of passengers or goods, the emblematic ships, social occasions, etc.

A possible succession of most specific needs rules its evolution:

- Primary activity.
- Secondary activity: industry and logistics.
- Tertiary activity: fishing, services.
- Quaternary activity: equipments, leisure, citizen attention, innovating activities.

As a referent, the location of these specialised functions and the evolution of their programmatic requirements have modified some European port that we can set as examples:

Bilbao. From the estuary to the outer port

Bilbao can be a paradigmatic example of port-estuary. Urban expansion and industry fight over the available spaces between the mountain and the estuary, bringing about a rich, dense and conflictive port mass. Recent changes in the productive structure transform the urban model and, from the 1990s, the city holds prospects that involve the creation of an outer port of deep waters

for logistics and general port activities, and the re-activation of the inner banks of the estuary. The fact that the transformation process is at an advanced stage allows us to understand the positive aspects of the new model. The recovery of the banks of the estuary by the city, supported by strong public investment, and the location of activities of high added value, have created the necessary momentum to situate Bilbao on the map.

Barcelona. Expansion of the port on the waterfront

In the 15th century, the port develops in an unstable position by Maians island and is gradually shaped by the creation of the first dock, whose extension has lived to our day. The starting point of the fishing and service port coincides in time with the construction of the district of Barceloneta. Later, it will steadily grow westwards.

The great 1970s transformation is produced with a clear division into zones according to functions, from urban uses to logistic and industrial ones. The recent opening of the new port entrance in the first dock by Barceloneta permits an almost dual operation in the lineal port. The progressive displacement of industrial and logistic uses and premises towards the delta has facilitated the renovation of the urban front and the beginning of recovery of coastal beaches.

Rotterdam. From the port-city to the great port delta

Throughout history, Rotterdam has been a city born behind the port, precisely at the confluence of river Maas and small Rotter, that gives the city its name. The complex system of defensive docks (because the area is extremely low and prone to flooding) sets up a system of constantly modifies layouts. The inner port, triangle-shaped, on the right bank of the Maas gives way to the Kop van Zuid area and Noordereiland island in the 1930s, and this, to the continuous extension towards the delta with its jetties and fillings, finally leading to the outer port. Heavy railway and motorway infrastructures assure functionality to one of the biggest and most efficient ports in the world. The city finds its own dynamic and recycles old port sites for pioneering operations of residential waterfronts, economic activity and equipments.

In the preceding examples, the evolution of the port is shown in two stages:

The period between 1950 and 1979, as the moment from which these cities' ports take a step from the urban port, in some cases sharing spaces with the city, to a port system, in which the specialisation of harder port activities and their location in security enclosures occur. In this period, ports undergo an exponential growth in

both their physical dimensions and their volume of activity and business capacity. The spaces they occupied in the city or its surroundings become too small, prevent its growth, and port activities seem unpleasant or incompatible with traditional urban uses.

In 2015, new needs and an increasing urban pressure provoke a displacement of heavy activities from the urban port to the outer port. The concept outer can be understood here as not natural, or as deep port, but also as detached from residential urban areas; however, it will bring about several economic functions of transformation and logistics that will benefit from these infrastructures.

In any case, the new industrial-port situation acts as a reactive for new super-urban realities, comprehending spheres of activity and repercussions that go beyond the original city and bringing together a wide territorial region that is affected by its activity.

The expelling of industrial port activities by the residential city produces the appearance of great central sites –as opportunity sites- that can be recovered for innovating urban uses.

6. Models of metropolitan centrality: Distribution and access

Cities tend to have more than one centre. In A Coruña's case, the historical centre is going to keep on being a place of reference for citizens, the place where a great commercial and service offer is concentrated and where traditional institutions and Administration can be found, composing on the whole a unique entity. However, new centres and sub-centres are appearing to complement the former; they are situated at strategic points of the city and related to natural landscape:

- Port land that is transformed.
- Hospitals environment in front of O Burgo estuary.
- University by Elviña's Iron-Age settlement and metropolitan high park.
- Transport exchange nodes.
- Modern shopping centres.

Some of these nearly exist and they only need to be rationalised, whereas others are new creations.

In its own turn, residential pressure, the displacement of most of the present port activities to the new outer port, located outside A Coruña's municipality and the new offer of industrial soil in the mid and long term, are going to provoke the transformation of industrial estates located near the densest urban areas. Heavy exploitation systems – refinery, aluminium factory, quarries – and the most industrial uses will gradually restructure

into areas of innovating economic activity, logistic systems or service campuses of a high added value.

The new industrial and tertiary estates that have been planned will have to respect the natural environment in which they are implemented and consider, at least, the location of its open spaces and equipments according to that environment. Thus, the natural park and the industrial estate benefit from each other. This principle is especially relevant around the future high park, where most of the new tertiary, service and general economic activity estates are planned.

In this new metropolitan condition, the access to new metropolitan centralities must be sorted; they will be mainly situated in A Coruña's municipality, since it offers a good relation with different means of transport, from the most powerful and massive, like the railway, to the weakest, such as the bicycle and pedestrians.

These principles could be the basis for an efficient metropolitan system and an open and competitive system of relations, well-established in the natural medium as well.

In the surroundings of A Coruña, the diverse railway offer –suburban, long-haul and high-speed– tends to converge at the intermodal station of San Cristóbal. The tram-train could articulate, through rings that run across the main walks and ring-roads, the connection between the coastal line and the interior lines and AVE lines, and expand at a low cost – taking advantage of the sites and infrastructures of the present railway- towards the metropolis – especially along the coastline and the estuary banks.

On the other hand, metropolitan green corridors allow skirting round the coast along existing paths and sea promenades and going towards the interior along the estuary up to Cecebre dam. In its own turn, the metropolitan high park permits alternative routes between the sea-shore and the estuary banks.

Within the city, the green network, consisting of corridors and streets, comfortably channels the flow of people, bicycles and/or buses.

7. Questions in the mid and long term

The new articulation of the port system will help set up the metropolitan structure, both in the work market – generating jobs – and in what is related to the model of population settlement – attraction of residents –, making the potential location of activity and future residential offer oscillate eastwards.

Some installations located in dense urban areas (refinery, aluminium factory, heavy industrial uses...) will be discussed due to urban pressure. The more demanding requirements of security and environmental issues (disturbances,

health) could provoke its displacement or, at least, its deep renovation.

Landscape must be valued as a backbone for territory and as a variable of comfort, or for the implementation of high added-value activities (logistic centres or technological estates): the high park, coastal hills, Cecebre dam, Monte Xalo... In the mid-term, a system between both ports can be glimpsed, with a high-potential coastal space: San Pedro hill, Orzán bay, the great peninsula of Tower of Hercules acting as a huge northern prow; the new aquatic and economic realities of the traditional port, with renewed urban activity involving transport, leisure, fishing, markets... And once again, the estuary, with its multiple possibilities up to Cecebre, Santa Cristina, etc. An adequate conception of the natural space can bring about a diversification of unique spectacles and landscape.

An industrial port is a logistic machine that must be appropriately integrated within the natural medium, although it may completely artificial itself. There are good examples of this which show that a harmonic coexistence between them is possible.

The transformation of railway spaces, traditionally linked to railway activities, allows the availability of land of great centrality, as well as suitable corridors to implement collective urban transport systems of great efficiency that will help decongest the road system by means of a change of model in mobility.

8. Bibliography

AGASAR QUIROGA, F. "A Coruña: arquitectura desaparecida". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de A Coruña. A Coruña, 2004.

BARBEITO ROCHA, J.A. "La Coruña. Historia y Turismo. Año 2004. La Coruña. Historia y Turismo". A Coruña, 2004.

BARREIRO FERNÁNDEZ, J.R. "Historia de la ciudad de La Coruña". Biblioteca Gallega. Ed. La Voz de Galicia, S.A.. A Coruña, 1986.

BUSQUETS, JOAN. "Ciudades X Formas, una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico". Harvard University. 2006.

CORREA CORREDOIRA, X. y DÍAZ SOTELO, T. "A Coruña, cielo y mar. Galicia para soñar". Hércules de Ediciones. A Coruña, 2000.

DALDA, J.L., DOCAMPO, M.G. y HARGUINDEY, J.G. "Ciudad Difusa en Galicia". Xunta de Galicia. 2005.

DEN BOUT, J. y PASVEER, E. "Kop Van Zuid, Uitgeverij 010 Publishers". Rotterdam, 1994.

EIRÍN, J.A., GARCÍA, C., MARTÍNEZ, X.L. y PARDO, R. "As Áreas Supramunicipais da Provincia da Coruña". Editorial Macrom. A Coruña, 2008.

FERNÁNDEZ COBIÁN, E. "Guía de arquitectura. A Coruña". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Delegación de A Coruña. A Coruña, 2004.

FOTO BLANCO. "La Coruña entre siglos 1899-2000". Ayuntamiento de A Coruña. A Coruña, 2000.

GALLEGO, M. y GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "Análisis del desarrollo urbano de A Coruña, Ciudad y Territorio". 1975.

GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, J. "La ciudad a través de su plano. La Coruña". Ayuntamiento de A Coruña. A Coruña, 1984.

"Hogar y Arquitectura", número 100. Mayo-junio 1972. Ediciones y Publicaciones Populares Madrid, 1972.

"Estudio comercial de A Coruña. Plan de dinamización comercial. Zona Obelisco". Institut Cerdà. Logística y Distribución. RS pro-comerce. A Coruña, 2002.

MARTÍNEZ-BARBEITO, C. "La Coruña Inolvidable". Editorial Everest. A Coruña, 1994.

MARTÍNEZ SUÁREZ, X.L. "A Praza de María Pita. A Coruña (1859- 1959)". Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O Castro. Sada. A Coruña, 1993.

"Pueblos de Galicia. A Coruña". Monterrey de Ediciones. Revista Galicia Histórica. Ames (A Coruña), 2001.

C. NÁRDIZ ORTIZ & alt. "El Puerto y la ciudad de A Coruña". Autoridad Portuaria de A Coruña. Xunta de Galicia. Universidade da Coruña. A Coruña, 1998.

"Obradoiro", numero 18. Revista de Arquitectura. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. A Coruña, 1991.

PARRILLA, J.A. "Historia del Puerto de La Coruña". Ediciones Gramela. A Coruña, 1996.

PRECEDO LEDO, A. "Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa. Espacios y sociedades". Editorial Síntesis. Madrid, 2004.

PRECEDO LEDO, A. "El Área Metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica". Deputación Provincial da Coruña. A Coruña, 2007.

VILA Y ALGORRI, E. "Memoria histórica y descriptiva de las obras del Puerto de La Coruña". Puerto de A Coruña. Imprenta y fotograbado de Ferrer. A Coruña, 1909.

"Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia". Xunta de Galicia. Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. 2008.

Chapter 7

The port of A Coruña. Present state and proposals for the future

Juan Acinas

The port of A Coruña has begun a transformation that can be seen as revolutionary and is going to determine its development in the next twenty-five years. We are talking about the construction of the outer port in Cape Langosteira, the re-creation of the present inner port and the definition of a new relationship with the city.

In this article, a general view of the state of the present port is drawn, and compared to European, Spanish and Galician port systems. The influence of the port on the socio-economic development of its environment is pointed out, and the challenges involved in that transformation are detailed.

Finally, alternative ideas are described to enrich the inner port, to create a new relationship with the city and, in short, to generate the 21st-century port and city of A Coruña.

1. Introduction

Traditional port cities are undergoing a transformation process. Sustainable development, globalisation, competence, new ports and new technologies are some of the challenges they must face.

In Europe, new ports are being built away from the cities in order to find greater depth in the sea and better accesses and surfaces on land. Thus, new port cities appear, bringing about new challenges for town, port and metropolitan area planning.

The port city of A Coruña is now in the middle of this general process, with an outer port being built and several open challenges awaiting response. In the following lines, some of those global questions are described, especially those aspects concerning the transformation of the inner port.

Neither a port that suffocates the city, nor a city that eliminates the port, using public soil for urban speculation, is wanted. The 21st-century port and city of A Coruña depend on a suitable

solution (both in time and form) to the problems brought up earlier.

2. Frame of reference

Port traffic is, above all, an international phenomenon and, considering that over 80% of world cargo trade is moved by sea, sea transport and ports are basic pillars of business and globalisation. Due to this, coastal countries depend more and more on efficient sea-transport systems and ports.

Ports are privileged transference points in the intermodal transport chain and, within a globalised economy in which competence increases, it is necessary to know the features and tendencies of maritime traffic on a European, Spanish and world scale to understand the present state and foresee the future of a commercial port.

During 2008 world sea traffic amounted to 8.168 million tonnes, undergoing an annual growth of 3.6%, a lower rate than 2007's 4.5%. This drop is the first reflection of the 4.1% recession suffered by developed economies that reached 4.6% in the EU.

KEY PASSES OF SEA TRANSPORT

Maximum standard capacities

Strait	tpm	depth, m	TEU
Panama	65.000	12	4.000
Suez	120.000	16	12.000
Molucas	300.000	2	118.000
Panama 2014	150.000	15	9.000

In the ranking of the world's twenty biggest ports, fifteen are found in South-eastern Asia, one in Japan, two in the USA and another two in the EU, more accurately on the North Sea. The main routes of seaborne trade have the ports in South-eastern Asia, followed by the ones in Central Europe and the USA, as great poles of traffic generation. Introducing a port in one of those routes is a guarantee to achieve the development of port traffic. Galicia could become Southern Europe's port platform if it manages to get into the oceanic routes that connect Europe to South America and the Panama Canal and to Asia and Africa through Suez Canal and the Cape of Good Hope. To this end, it is necessary to have efficient and safe ports and, therefore, endowed with infrastructures that allow the berthing of great ships, and determined by the economy of scale and the dimensions, tonnage and draughts imposed by the key passes of world seaborne trade.

Ports and sea transport in the European Union

Sea transport takes part in 90% of Europe's foreign trade and 40% of its domestic trade in tonnes-km, and is therefore decisive for its development.

In 2008, EU ports have received a traffic of 3.900 million tonnes; a great part of this cargo, nearly 2/3, has been stowed. The country with more port traffic is, in the first place, the UK, with a 14% of total traffic, followed by Holland, Italy and Spain.

The most abundant cargo is the whole made up by liquid bulks, with a 40% of the EU port traffic, followed by solid bulks, 25%, and containers, 18%. Globally, more than 60% of the traffic is held with ports outside the EU, whereas the international domestic trade amounts to 25% and the national one, to 10%, percentages that vary considerably depending on the country.

Despite the prominent position which the port system has in the trans-European transport network, (Tetn), until the late 20th century, ports had not taken part in the development of transport common policies. Intermodal transport is an essential element of those policies and fundamental to sustainable mobility.

Since the presentation in 1997 of the Green Book on Ports and Maritime Infrastructures, Europe has definitely opted for ports and sea transport, and has set modal re-balancing, reduction of energy consumption, reduction of emissions and safety as priority goals.

The port system in Spain

Ports in Spain are divided into two big groups: ports of general interest, which gather within the Port System of State Ownership (Spte), and the rest of the ports, managed by their corresponding Regional Government. The SPTE consists of 45 commercial ports run by 29 Port Authorities (AAPP) coordinated by the public institution State Ports.

In 2008, the SPTE has moved 473.4 million tonnes, 9.7 less than in 2007, which means a 2.0% cutback. Algeciras Bay keeps the first position with 74.7 million tonnes, a figure which is slightly higher than 2007 traffic.

As documents of reference for transport planning in general and the port system in particular, we could quote the Strategic Plan of Infrastructures and Transport 2005-2020 (Peit), endorsed in July 2005, and the report Analysis and Forecast of Traffic within the Spanish Port System.

The Peit intends to consolidate ports as reference nodes to support the gradual deployment of the intermodal cargo network. Moreover, it seeks to achieve safer and cleaner port and sea-transport services.

Within the Peit, the Sector Plan for Sea Transport and Ports defines the following as its main lines of action: development of port infrastructures aimed at the increase in competitiveness, creation of the so-called sea highways and improvement of land accesses to ports.

Intermodal cargo transport within Galicia only counts on a regional node consisting of the cities of Vigo and Pontevedra and four sub-regional nodes, focused on the cities of Ourense, Lugo, A Coruña and Santiago. In addition, it describes the priority functional relationship produced among the cities of the Atlantic front and the transport corridors of the Atlantic and Cantabric, as well as the two interior ones, going past Lugo and Ourense respectively.

3. The port system of Galicia

The Galician coast, 1.800-km long (measured using a scale 1/5000), holds six ports of general interest, managed by the Port Authorities of Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Marín and Pontevedra estuary, Vilagarcía de Arousa and Vigo.

Ports of general interest are commercial and industrial complexes that invigorate productive activity in their areas of influence. This port system has determined the industrial location and development in Galicia, as well as urban growth, and therefore the socio-economic map. In this way, two areas have been defined in Galicia: a coastal one, with a higher level of economic and industrial development, supported mostly by ports; and an interior one, where tourist, tertiary and food and agriculture industry has started to locate.

In the last five years, the whole of Galician Port Authorities handled an annual traffic of 32.7 million tonnes, which amounted to a 7.1% of the Spte (462 million tonnes). It is worth mentioning that this whole of Galician ports would reach the sixth position, behind the ports of Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao and Tarragona but in front of Cartagena, Huelva or Gijón.

If we take other surrounding ports as a reference, we will see that traffic in Galician ports is small in volume. Only Santander shows analogous total numbers to the average of Galician ports.

Another important datum that is tested by analysing traffic from 2005 to 2008 is that, only in the ports of Bilbao and Ferrol a clearly ascending tendency is found. In the remaining ports, traffic holds steady or even decreases slightly. In A Coruña, the maximum is reached in 2005 (14.5 million tonnes), and then decreases to figures of 12.4 and 11.5 in 2008 and 2009 respectively; these figures, like in the rest of the ports, reflect the general decline of economy from 2008.

The Galician port system can be currently divided into two fronts, the northern one, specialised in bulk traffic, and the southern one, which moves general cargo, led by the port of Vigo.

Out of the total of solid bulk, 85% of it is moved in the northern front, and concerning liquid bulk, 95% of it is also handled by ports of the northern front.

70% of the traffic of general cargo goes through ports in the southern front. This percentage is increased if we take into account the traffic of containers, since most of it takes place in the ports of Vigo and Marín. The port traffic of containers within the Galician Port System is, without a doubt, the poorest with regard to the national average.

Within Galician ports and their environment, the absence of ro-ro traffic in most of them is remarkable, except for the three great Spanish ports: Algeciras, Valencia and Barcelona. We must also mention Vigo which, even with modest total figures, has a high percentage of ro-ro traffic.

Technical features of ports

Galician commercial ports offer a total of 37 kilometres of quays, of which 76% corresponds to quays with a depth of under 10 metres; 14%, to depths that go from 10 to 12 metres; the remaining 10%, to depths over 12 metres.

There is an evident lack of quays of over 15 metres of depth; A Coruña is the best-situated port, since it possesses 1,200 metres of quays that have a depth of over 15 metres.

It is necessary to point out that the situation of A Coruña and Ferrol will remarkably improve in the short term; in these 2007 data, the new docks of the outer port of Ferrol (where 1,500 metres of quay over 20-m deep will be added in two phases) have not been included, as they were not operative at the time. Recently, the first phase has started operating, offering 858 metres. The corresponding ones in the outer port of A Coruña, in process of construction, have not been included either, nor the programmed actions in the port of Vigo.

If we compare Galician ports to some of those in their environment, we may notice that, in the latter, the pair of values depth-length of quays is more balanced. In the port of Bilbao, which started its expansion in the late 1970s, the quay length with a depth over 12 metres is considerable, meaning practically a 50% of the total.

As far as purpose goes, the quay length devoted to solid and liquid bulks in A Coruña, and to general cargo and ro-ro in Vigo, is remarkable. It is important to state that the quay length dedicated to container traffic is scarce in all Galician ports.

The percentage share of uses which quays in Galician ports are dedicated to is similar to those around it. Once again, the balance among different types of traffic in the docks of Bilbao stands out.

The depot surfaces used for logistic activities of storing and distribution in Galician ports in general and in A Coruña in particular, are much smaller than the surfaces in surrounding ports, against which they are in clear competence; thus, A Coruña finds itself in a clear disadvantage.

Accesses and hinterland

Galician ports show, in general, low-capacity accesses, since they are often suffocated by the population centres around them. Moreover, their area of commercial influence or hinterland is regional or local, stretching out 200 km at the most; they lack important markets or significant levels of population, so their development as conventional ports of cargo arrival and departure is limited.

The railway share, as opposed to roads, for the whole of Spanish ports was 5.2% in 2007, whereas Galician ports were behind with a share of 4.25%. If absolute traffics are taken into account, ports in the first positions concerning railway use are Tarragona, Bilbao, Barcelona, Santander, Gijón and A Coruña. Considering moved traffic, Santander, Tarragona, Málaga, Marín and A Coruña head the list.

Galicia has two of its ports, A Coruña and Marín, among the first positions of the ranking for railway traffic. These ports present similar shares to those of northern European ports; the shares are an aim of the European policies on transports.

Pipeline transport in A Coruña is a special case. Because most of the oil and oil product traffic has the refinery as either its origin or its destination, pipeline transport involves over 60% of the port's arrivals and departures.

4. The port of A Coruña

The port and city of A Coruña have shared a common origin, and their evolution throughout time is clearly dependent, so it is not possible to explain their development separately. The port has connected the city and Galicia to the outside, taking part in the generation of trade, industrial growth, wealth and employment in its surroundings.

A Coruña is the leading port in Galicia for traffic volume, and is situated in a mid position, between the 11th and the 14th place in the last five years, within the whole of the 29 Port Authorities of the Spanish port system. It moves 14.3 million tonnes (2007), out of which 58% is liquid bulk and 29%, solid bulk. It is therefore a bulk-carrier port, which has its main clients in the Repsol group refinery and Fenosa power stations. With a management system based on six trading units (general cargo, solid bulk, liquid bulk fishing, cruise liners and pleasure boats), economic results in 2007 situate it as the leading Galician port in total figures, with a net profit of 9.1 million euros and an income of 28.6 million.

The location of the port on the south-western end of Europe and, thus, away from great industrial and consumer centres, has fostered its specialisation in bulk traffic. Crude oil and its by-products, as well as solid bulks, mainly coal and

cereal, amount to around 85% of traffic, while general cargo reaches 13% and consists of iron, steel and by-products, wood, paper, boards and glass. Container traffic is very scarce; it starts in 2006 with a regular line, A Coruña-Felixstowe-Rotterdam, Lisbon-Porto-A Coruña, and is developed at the northern end of the quay of the Centenary, reaching in 2008 a 50,468-tonne traffic (3% of the general cargo). This type of traffic must be one of the aims of the future inner port, once the bulk traffic has been transferred to the outer port.

The influence of the port in the socio-economic development of its environment is extremely significant. As far as added value goes, it could be said that the port accounts for, directly, indirectly or intentionally, 66 million euros of personnel expenditure and 84 million of gross surplus of exploitation in Galicia. This added value is due to a port activity that involves 418 million in sales and 64 million in tax contributed to the public purse. In terms of job generation, first-line port activities –those developed at the docks and the ones related to the access and bringing alongside of the ship– are estimated to create around 3.000 jobs; this figure does not include fishing activities that belong in a different speciality. The fishing sector contributes on a first sale at the fish market of A Coruña over 100 million a year. All of this is gathered from the results of a recent study directed by González Laxe, in which the impact of port industries of A Coruña upon regional economy in 2002 is analysed.

From 1964 to 2008, A Coruña has always headed Galician ports in traffic volume, since the construction of the two aforementioned great infrastructures, the oil tanker port and the quay of the Centenary, made the difference. With the recent construction of the outer port of Ferrol and the fall in liquid bulk traffic for local reasons and as an effect of the global economic crisis, the Port Authority of Ferrol-San Cibrao has overtaken in 2008, with a traffic of 12.8 million tonnes, the Port Authority of A Coruña, nearly half a million behind.

Another important feature of the port of A Coruña is its clearly importing character, with a relation between loaded/unloaded cargos of ¼. This circumstance is repeated in the whole of the Spanish ports, although less intensely, - 34% loaded, 66% unloaded, transferred cargo not being significant -. Among Galician ports, Vigo is the one with the most balanced relation between loaded goods, 44%, and unloaded ones, 56%.

A necessary condition to maintain port development is the achievement of a high level of investment. Investment in Galician ports has been clearly inferior to the one in the biggest Spanish ports and also to the average port authority (APM)

– an estimator obtained through the following ratio: value for the whole port system/number of port authorities -.

It is clear that all Galician ports are considerably below the investment average in the Spte, and none of them reaches 20 million euros of average annual investment in the last decade, while the APM is close to 25 million. With the beginning of the construction of both outer ports, in Ferrol and A Coruña, an isolated increase of investment can be noticed, but that investment is still below what was initially expected.

The same conclusion can be reached through the analysis of the ranking of investments of the 29 Port Authorities in the System between 1998 and 2007. Ferrol-San Cibrao is in the 11th position, A Coruña in the 12th, Vigo in the 15th, Marín-Pontevedra Estuary in the 26th and Vilagarcía in the 28th position.

During the 1980s, the possibilities for A Coruña estuary to receive new port developments were exhausted. In fact, the eastern bank of the bay –from Barrié de la Maza breakwater to O Burgo estuary– it fully occupied. The construction of Oza fishing port defines the furthest limit of the port.

At this moment in time, the port of A Coruña must tackle two unavoidable tasks: the recovery of a harmonic relationship with the city and the search for a location outside the estuary where the creation of an outer port is feasible. The aspects related to the construction of the outer port have been previously dealt with in this book, so in the following sections, we will present the future objectives that the port of A Coruña must set itself.

5. Objectives and proposals of the port of A Coruña

Two great projects, which could be rated as revolutionary, have configured the 20th-century port of A Coruña; the first one is developed in the 1960s with the construction of the oil tanker port, while the second is carried out in the 1980s with the construction of the quay of the Centenary.

At the beginning of the 21st century, the ports initiates a process of transformation that can also be called revolutionary, and that will surely determine its development in the next 25 years. We are talking about the construction of the outer port in Cape Langosteira, the re-creation of the present port and the definition of a relationship between port and city.

The outer port begins its construction in Cape Langosteira in 2005, and, together with the accesses and industrial areas in its surroundings, according to the Strategic Plan 2009-2013, elaborated by the Port Authority, it is intended to become “the great industrial and logistic port of the north-west of the Iberian Peninsula” for the

21st century. Such port will contribute to the socio-economic development of the city, its metropolitan area and Galicia at the same time.

The Port draws three great strategic guidelines for the future: the improvement in services to clients, the creation of the industrial and logistic port and a sustainable development. Among the most important actions, we can find the creation and setting-off of the new terminals for solid and liquid bulks in the outer port, which, as well as railway and road accessibility, will guarantee the functionality of the installations and logistic and industrial settlements.

Through these actions, a total traffic of 19.5 million tonnes is expected to be obtained in this decade. The diversification of traffic is clearly opted for, boosting general cargo in order to reach 2.5 million tonnes.

To meet these objectives, suggested by the main industry in A Coruña, it is necessary to reach a significant investing effort, around 1.600 million euros between 2008 and 2013, so it is required to count on private initiative, which must involve itself directly in the development of the port, following the aforementioned strategic plan.

Container movement within the inner port is essential to the commercial development of the port and its environment. Boosting this type of traffic, with the transfer of bulks and the cession of land to the city, a new period of integration and relationship between the city and the port will start; an aspect which is dealt with in the following lines.

6. A Coruña, port city

A Coruña must carry on being a port city. To this end, the port and the city must work together to fill the docks and the water sheet with compatible quality contents. The city incorporates spaces, actions and activities to favour citizen life, and the port receives clean services of great added value, as well as businesses based on knowledge and its applications, finally generating the 21st-century port.

The inner port becomes a “new port” with the release of traffic and spaces. This transformation must be, in the first place, orderly and coherent with the city and the outer port, to transfer unpleasant port traffic and, if necessary, to maintain and incorporate other types which are compatible with the city.

To sum up, the inner port needs to plan the new uses of the docklands and the water surfaces, the sharing-out of goods and means of communication with the outside. All of this must be done following the urban planning in the directing Plan. Port planning will be reflected on the Plan of Uses of Port Spaces and on the Special Plan.

Taking into consideration those urban determinants, proper to the estuary of A Coruña, the maritime climate and current infrastructures, we detail in the following lines some ideas and reference elements to be taken into account to plan the future inner port. These elements comprehend alternatives for the port traffic planning and an estimation of the maritime assets.

General cargo traffic

This type of traffic must be based on unitised cargo, especially containers. Container traffic is undoubtedly the most profitable kind to the port and to the development of its hinterland. In addition, it is a clean type of traffic, so its incorporation and growth must be a priority goal for the port. The quay of the Centenary transfers its bulks to the outer port, and therefore stands out as a first option to incorporate general cargo.

This Centenary terminal has currently got an extension of 16 hectares, quays with a depth of 15 metres and a length of 800 metres, so it can receive ships of the Panamax type and offer two or three berths. Considering a real output analogous to other similar port areas, this terminal has capacity for annual container traffic of 200,000 TEUs.

The greatest problem that the quay of Centenary raises is its access. An interesting alternative, compatible with urban actions, is to entrust the main access to a false tunnel with a rail for the railway and a two-way road. Its longitudinal section runs from Casablanca to the terminal, with a maximum gradient of 20 thousandths imposed by the railway. Its cross section has a height of 7 metres and a base of 20 metres, with a separation between the rail and the road sections. Access control is situated in Casablanca, while exit control is in the terminal, right before the entrance to the tunnel.

As an alternative to this solution, the creation of a terminal for general cargo in Oza could be studied. In this case, access is easy, but there is a lack of land space and the berths are more exposed to waves; this problem must be solved through the construction of a new breakwater, the connection with the quay of the Centenary and the generation of new docks that are apt for cargo handling. In order to do this, the present fish market could be transferred to Oza, which would release space in Linares Rivas and Palloza quays, an alternative that brings about advantages for the city.

Fishing

A Coruña is one of the main ports of fresh fishing in the world. Currently, fishing services are physically separated. Two alternatives are suggested: one is all for maintaining the present situation, with the fish market in the unified quay of Linares Rivas and the rest of services in the

port of Oza; the other one, extremely beneficial for the city and already pointed out, suggests the transfer of the fish market to Oza and therefore the space union of the whole of fishing services.

Either way, the present berths for fishing boats in La Marina basin would remain where they are.

Passengers

Local passenger or estuary transport, and cruise liners and ferries would demand specialised installations.

Pleasure and sports sailing

The water sheet that will be released of commercial activity supposes an opportunity for the creation of a high-quality infrastructure in service for pleasure and sports sailing.

Leisure fishing

With the planning action several possibilities are raised to practise leisure fishing in the port. The seashore from La Marina to San Antón castle and the longitudinal development of the breakwater are privileged spots to receive these fishermen.

Maritime and land leisure

The release of port cargo traffic permits the creation of public maritime and land spaces that, in both sea and land, can be devoted to leisure and sports activities.

Maritime assets

The city of A Coruña has now an opportunity to revalue and use the maritime assets represented by the port, the estuary, Orzán bay, beaches, etc. Definitely, this is the moment to use these assets to serve citizens, as the best means to spread their knowledge and achieve their conservation.

The direct relationship of the city with the sea grows and is intensified. Likewise, A Coruña must also re-define its situation as a peninsula and its relationship with Orzán bay and the coastline up to Bens.

As a conclusion, we can point out that the city of A Coruña is going to undergo an important transformation, as a direct consequence of the construction of the outer port in Cape Langosteira. The new port detaches itself from the population centre, the inner port receives traffic and services that are compatible with citizen life and the city increases its metropolitan and port character. In order to achieve an orderly and positive transformation for the port and the city, it is necessary to draw up a quality, strict and exhaustive planning of the whole made up by the port, the city and its metropolitan area.

Chapter 8

The transformation of the banks of the Estuary of Bilbao

Ibón Areso

Bilbao is characterized, like A Coruña, by the historical and urban relevance of its waterfronts, which in both cases were related to a remarkable port activity. It is very often said about our city that it was a harbour well before being a town, since its foundation in the year 1300 was based on the port and the houses that surrounded it. Unlike A Coruña, our port had its origin in the river, and through the centuries it gradually took over the banks of the Estuary until, by the end of the 19th century, it started developing too in the outer sea shore, located 11 kilometres away from the city.

1. A need for change

Nowadays we could not possibly talk about historical evolution, but a more radical process that goes beyond council improvement and urbanization works, because of its strategic outlook and its change of city model. By this, I mean to state that, if every urbanising action of a waterfront, be it on the sea or on a river, is a landmark in the history of any town, since it is bound to influence the further development of that town either positively or otherwise, in our case this action takes place at a key moment in the urban history of Bilbao: the decline of the industrial model, leading to the post-industrial city, which in some way forced us to prepare our future through an appropriate urban re-configuration.

All of this was due to the fact that the economic, political and social transformations in the 1980s considerably affected metropolitan Bilbao. The exhaustion of the concept of industrial and port metropolis which had allowed its development in the past also brought about the crisis we suffered, that had effects on its social and urban fabric.

We are, therefore, in sight of a profound evolution of the old metropolis: a phenomenon which similarly concerned other European and American cities with a mainly industrial profile.

The triggering factor of the decline of these urban areas was a crisis in our traditional sectors (the iron and steel industry, shipyards, capital goods, etc.), as well as an insufficient development of the service sector.

Its effects became apparent essentially in the decadence of the industrial system, high unemployment rates, environmental and urban fabric deterioration, migration processes and urban stagnation, but also in the emergence of problems of social alienation; all of these effects have

contributed to the diminishing competitiveness of all industrial cities on an international level.

Moreover, this phenomenon is not only related to the situation, but also structural and thus irreversible, as our industrial tradition, which we do not want to abandon, will produce wealth after undergoing the necessary technological renovation, but will not generate massive employment as in the previous stage.

Bilbao, affected by this situation, saw the need for initiating a deep process of urban transformation which would enable the city to offer new opportunities of employment for its citizens, which is mainly generated within the tertiary sector.

2. The guidelines for action

In order to provide its inhabitants with a high living standard, a city must secure two things:

A nice milieu to live in, achieving an improvement of the habitat and offering more opportunities of leisure, culture, environment, etc. for its dwellers.

A higher level of income, supplying more employment and as well-remunerated as possible.

As far as town-planning goes, these two concepts (the quality of the urban environment and the level of income) have proved themselves generally antagonistic in cities with an industrial economy like ours, since nearly all of them were wealthy and densely populated, but environmentally inadequate.

Nowadays, environmental degradation and a dilapidated habitat cause a loss of competitiveness on an international level; therefore, overcoming that situation was sine qua non to enable the creation of the new positions arising from the development of the tertiary sector, as well as to attract the investments which will make those possible. Cities compete among themselves to draw new companies looking for alternative locations, so a quality setting is necessarily linked to the achievement of a higher level of income.

On the other hand, Bilbao is distinguished by the territorial limitation of its municipal area following the process of “de-annexation” that occurred in the 1980s, during which five municipalities that had suffered a forced annexation in the post-Civil War period became independent. This fact, together with the rough topography of its surroundings, has caused the “Villa” to take up all the municipal building land and, in many cases, to spread up hillsides which are hardly apt for intensive urbanization.

All of which means that the opportunities of the planning intervention cannot be conventional, generating new colonisations or enlargements to provide the land required by the three great consuming uses of the soil: residential, generative of employment and necessary for quality of life (parks and facilities).

On the contrary, our possibilities basically correspond to either operations of restoration and clean-up or those to transform the already existing city, especially the areas formerly occupied by productive activities that have disappeared –mining, obsolete industrial activities– or that are on the point of transferring to alternative locations for efficiency purposes –railway installations, ports, etc.–; namely, trying to transform the current problems stemming from the crisis and from the exhaustion of our former model into the opportunities to re-generate the city and to boost its economic vitality.

It is within this context that the port and banks of the estuary are set up as the first and main resource for the projected revitalization of Bilbao, not only because of the contribution of land, but also because this urban reassessment must make the transformation and recovery of the estuary one of its most significant milestones. The co-habitation, –possible at first–, of productive and residential activities, due to the handicraft nature of the former, that occurred in the Old Quarter, disappears in the 19th century Enlargement, as the industrial revolution brought about ways of production that were incompatible with the necessary quality of a human habitat.

Therefore we could say that, to a great extent, Bilbao was built with its back to the Estuary, –not looking away from the water, but from the industrial and port estates that took over its banks–, but that once the Estuary was released of those productive activities and thus offered availability of its margins in the short and mid-term, it became an element of great potential. This, as well as the fact that it flows along a large part of the consolidated, caused our Plan to propose the Estuary as the most qualified and vertebrating space in Bilbao, articulating leisure spaces, residential areas and tertiary activities, –commerce and business–, representing the city’s main axis, as well as its most emblematic element.

3. Strategic criteria

In order to respond to the need to transform Bilbao, the corresponding physical and strategic planning to guide the regeneration and revitalization process was devised. Its priority guidelines are focused on the four following sections:

I. Development and modernization of communication infrastructures, to supply Bilbao with more centrality, accessibility and internal mobility.

II. Improvement of the urban and environmental milieu, to provide a space of higher habitability and more quality.

III. Training and technological transformation, to endow us with more qualified and competitive human resources.

IV. Boost of the leisure and cultural offer, to present a more attractive city with a greater external influence.

Well, except for what concerns training in section II, the other three guidelines are firmly linked to the operations projected for port areas and bank treatment.

Thus, as far as infrastructures go, the extension of the port in the Abra, –outer sea-shore area–, whose first stage, after an investment of 600 million euros, has reached its conclusion, has in my opinion been the key element without which the transformation of Bilbao wouldn’t have been possible.

Not to the detriment of the significance of the aforementioned works, as the port has historically represented the window through which Bilbao has faced the world and is a fundamental element for the economic development of all its hinterland, the extension and logical transfer of activities allows the transformation of other spaces occupied by it further inside the estuary to happen, owing to the fact that they release land of great appropriacy and urban centrality. On the other hand, it also enables the connection of both banks through the building of bridges for vehicles and pedestrians, whose construction in the past had been extremely conditioned by the rights of way of merchant ships.

The urban recovery of the estuary banks was done parallel, in Bilbao’s case, to the physical recovery of the estuary waters, with an investment of 800 million euros.

But it is within the subject of environmental and urban restoration where the release of the estuary banks and of the spaces occupied by the inner port reach its maximum prominence, since their reassessment allows, as well as setting up museums, equipment, parks and promenades, offering a highly qualified land for residential use and for economic activities whose location at the waterfront, –sea or river–, is a process of great international development.

4. Most prominent actions

The areas of Abandoibarra and Zorrozaurre are the two main examples and most suitable to this purpose.

The former, with a 35-hectare surface and situated between the Enlargement and the Estuary, was distinguished by the use of shipyards and rail yards; they did not correspond to an area of such significant centrality, and, besides, the waterfront was exclusively used for port activities to the detriment of its urban possibilities.

The transfer of the aforementioned activities to other locations and the removal of the railway barrier and the goods train station have allowed the boost of the development and promotion of

this area, in which the two major planned facilities have been executed, amongst others, -Guggenheim Museum, Euskalduna Congress and Music Hall-; such area appears as one of the districts with highest potential due to its location within the urban unit, present in a city which is consolidated and extremely apt to support high standard activities.

The latter (Zorrozaurre), with an estimated surface of 50 hectares of which almost 50% is taken up by docklands, the rest being industrial estate areas, is suggested as a zone for various uses: residential, host for different facilities and economic activities among which we attempt to implement industries that involve creativity and knowledge; in fact, a section has been reserved to set up an urban part of the present technological park of Bizkaia.

5. The management of the process

The development of a multi-competential process as the one described above requires the coordination of many agents, that is to say, the partnership.

Disciplines concerning strategic planning usually emphasise public-private participation. I would not want to diminish its importance, but achieving such participation is not a particularly complicated issue. What in my opinion is hardest to reach, and what has been the key to our success, is the public-private agreement.

Managing to get public institutions such as the railway or the port, to renounce its sectorial interest when the current situation is suitable for them and to accept moving or transferring their

activities elsewhere for the sake of public interest is indeed more difficult than involving the private sector in the development of the released sites subsequently.

Metropolitan Bilbao has launched an inter-institutional form of cooperation, -Bilbao Ría 2000-, under the shape of a limited liability company whose capital belongs to the Central Government, the Basque Government, the Bizkaia County Council and the Council of Bilbao, and whose board of directors is constituted by top officials of these four bodies, a fact that facilitates making decisions and their validity.

Bilbao Ría 2000 has drawn up the projects and awarded the urbanization works of those spaces with a significant infrastructural component or involving public land, Abandoibarra being amongst them, later allowing the entry of the private sector through the sale of the resulting sites for different activities.

In Zorrozaurre's case, considering the prevalence of many private spaces containing businesses, most of which had to be transferred and re-located, we have decided to create a specific managing society for that building lot, so as to permit the participation of its owners and facilitate a process which appears to be complex.

The change of the port perspective has also been fundamental to this end, since in the 1980s and early 1990s it was considered untouchable and holding a territory of its own, which had to be absolutely alien to any process of physical or strategic planning.

The modifications that have occurred in the requirements of the port management, as well as the more open-minded and democratic mood of tho-

se in charge of it, have contributed to that change of perspective. The technological improvement in the speeding-up of the loading and unloading processes and the need of the sea operators to limit the duration of their stay in ports for economic reasons has allowed the aforementioned ports to shorten their quays and widen their logistic areas, a fact that makes the old urban docks obsolete, very long but lacking in space to store goods and containers, and without a possibility of being enlarged, being as they are constricted by the urban built-up area.

We could add problems of accessibility for goods transport and of insufficient depth of water for the new models of freighter, bigger and bigger every year, to those mentioned in the previous paragraph. All of these factors contribute to facilitate the transfer of the port to more efficient and functional locations.

6. Conclusion

We have therefore clearly defined the scene of our journey and we are aware of the historical moment we are living to take up a stance towards the future. In order to achieve this, the treatment of port areas and banks of the estuary appears as one of the essential resources to that end, as, besides offering lands of great centrality for the development of economic activities and employment, they shape as an important contribution to the quality of life and the urban landscape, embodied in sea promenades and various cultural offers, leisure and sport activities, through the use of waters released of the old trading activities and recovered in their environmental aspect.

José González-Cebrián Tello
Juan Rey Cortegoso

Carlos Nárdiz Ortiz

Ramón Castro González
Carmina Escrigas López-Dafonte

Enrique Maciñeira Alonso

Fernando J. Noya Arquero
Victoria Bajo González
José Enrique Pérez Noguer

Joan Busquets Grau

Juan R. Acinas

Ibón Areso Mendiguren

ISSN: 2171-5408
Aguamarina Editorial. A Coruña

Colabora:

